

REVUE ENCLUME D'IVOIRE Vol. 1 N° 2 AVRIL 2025

UNE REVUE DE LA COMMUNAUTÉ DES CHERCHEURS D'AFRIQUE | CÔTE D'IVOIRE

REVUE EnClume d'Ivoire

Vol. 1 N° 2 AVRIL 2025

REVUE
**EnClume
d'Ivoire**

Directeur Associé de publication :

Vahou Kakou Marcel

(Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire)

VOL. 1 N° 2 AVRIL 2025

**Tome 2 : Sciences Sociales | Sciences
Humaines**

ISSN (PRINT) - 3007 9225
ISSN (ONLINE) - 3007-9233
ISSN (DIGITAL) - 3007-9241

EFUA-EDITIONS

(Editions Universitaires
Francophones D'Afrique)

REVUE Enclume d'Ivoire

Vol 1 n° 2 Avril 2025

ISSN Print : 3007-9225

ISSN Online : 3007-9233

ISSN Digital : 3007-9241

Directeur Associé de publication :

Vahou Kakou Marcel

Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire

REVUE **Enclume d'Ivoire**

Une **R**evue de la **C**ommunauté des **C**hercheurs d'**A**frique /
Côte d'Ivoire

**Tome 2 : Sciences Sociales & Sciences
Humaines**

MAISON D'EDITION

La revue **Enclume d'Ivoire** édite ses Volumes chez les **Editions Francophones
Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions)** basée à Lomé, Togo
(rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Janvier 2025

Date limite de soumission : 05 Mars 2025

Acceptation et retour d'expertise : 20 Mars 2025

Retour des textes corrigés : 30 Mars 2025

Parution : Avril 2025

ADRESSE DE SOUMISSION

Email : revueenclumeivoire@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU
Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

**Comité scientifique international – REVUE ENCLUME
D’IVOIRE**

VAHOU KAKOU MARCEL, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

LEZOU KOFFI AIMEE-DANIELLE, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

BOGNY YAPO JOSEPH, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

KOUAME KOIA JEAN-MARTIAL, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

GOA KACOU, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

N’CHO RACHEL, Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d’Ivoire

GROGA NOËL, Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d’Ivoire

KOUADIO PIERRE ADOU KOUAKOU, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

ANOH BROU DIDIER, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

KOUADIO KOUASSI HONORE, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

KOUACOU N’GORAN JACQUES, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

KOUAME KONAN RICHARD, Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d’Ivoire

SILUE NANOURGO DJIBRIL, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

ADOUPO ACHO PATRICE, UNIVERSITE PELEFORO GON COULIBALY (KORHOGO, CÔTE D’IVOIRE)

AGOSSOU KOUAKOU MATHIAS, Université de Man (Côte d’Ivoire),

ALBERT AMANI NIANGUI, Université Alassane Ouattara - (Côte d’Ivoire),

ANON FELIX NDIA, Université Félix Houphouët-Boigny- (Côte d’Ivoire),

TUO SITA, Enseignante-chercheure à l’Université PELEFORO GON-COULIBALY (Côte d’Ivoire)

AVONYO SENA, Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest – Unité Universitaire à Abidjan et à l’Institut Saint-Thomas d’Aquin à Yamoussoukro - (Côte d’Ivoire),

BOUADOU KOFFI JACQUES ANDERSON, Université Alassane Ouattara - (Côte d’Ivoire)

BROU NANOU PIERRE, Université Alassane Ouattara - (Côte d’Ivoire),

DAGO MICHELE-ANGE, Université Félix Houphouët-Boigny- (Côte d'Ivoire)
Père DOMEBEIMWIN VIVIEN SOMDA, Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest – Unité Universitaire à Abidjan - (Côte d'Ivoire)
MARIAME TATA FOFANA, Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa - (Côte d'Ivoire)
MIESSAN MATHIEU, Université Alassane Ouattara - (Côte d'Ivoire)
SAMUEL KOFFI, University of Ghana, Legon, Accra
VINCENT WERE, Kenyatta University - Kenya
MILBURGA ATCERO, Makerere University Business School - Uganda
CHRISTIAN TREMBLAY, OEP- Paris, France
AKIMOU TCHAGNAOU, Université de Zinder, Niger
ELENGA HYGIN BELLARMIN, université Marien Ngouabi de Brazzaville.
ALONGO YVON ROCK GHISLAIN, université Marien Ngouabi de Brazzaville.
PANDI NEE MABIALA IDA ROSE, université Marien Ngouabi de Brazzaville.
GORON AMINA, Université de Maroua
ATANGANA KOUNA DESIRE, Université de Yaoundé I
AMABIAMINA FLORA ALDA, Université de Douala
ESSIENE JEAN MARCEL, Université de Douala
WEGA SIMEU ABRAHAM, Université de Bamenda
TIÉBOU BENEDITH LEONIE, Université de Bamenda
MAVOUNGOU PAUL ACHILLE, Université Omar Bongo
ZOLA EMILIE, Université de Lubumbashi, RDC

SOMMAIRE

Transformation des Relations de Pouvoir en Sante avec l'IA : Confiance, Autorité et Responsabilité au CHU de Yopougon _ Ablakpa Jacob AGOBE (<i>Côte d'Ivoire</i>) -----	11
L'insécurité d'accès à l'eau dans les territoires de développement au Nord-Cameroun : Une analyse à partir de l'observation des situations de concertation_ Alain DJAO & Jonathan KAMBA (<i>Cameroun</i>) -----	65
L'impérialisme et les luttes anti-impérialistes en Afrique : d'une Afrique dominée à une Afrique libre_ DIALLO Moussa (<i>Burkina Faso</i>) -----	90
Démocratie et Putschs en Afrique Subsaharienne : du Mal-être à l'Illusion d'un Mieux-être_ SANOGO Souleymane (<i>Côte d'Ivoire</i>) ----	116
La Pratique de l'Esclavage en Pays Baoulé: XVIII^e -XIX^e Siecle_ KOFFI Yao Kan Anderson (<i>Côte d'Ivoire</i>) -----	138
Vérité Scientifique entre Incommensurabilité et Dynamique des Théories _ KOMENAN Patrick-Delon (<i>Côte d'Ivoire</i>) -----	158
Importance du leadership des femmes dans la recomposition familiale en contexte du conflit armé_ MAN-HOULIDJONGMO (<i>Cameroun</i>) -----	175
Influence de l'Evaluation de la Sanction et du Conformisme Social sur les Accidents Routiers chez des Conducteurs de "Gbaka" à Abidjan _ N'GO Kouamé Rodolphe & KOUAME Konan Simon (<i>Côte d'Ivoire</i>) ----	203
Analyse du profil socio-démographique des migrants dans le département de Soubré (Sud-Ouest de la Côte d'Ivoire) _ Nasser SERHAN & Komenan Loukou Jacques YAO (<i>Côte d'Ivoire</i>) -----	223
Les contes kasena : des canaux qui éduquent à la protection de la nature_ GANOU Souleymane & OULON Nitin Bruno (<i>Burkina Faso</i>) -----	249
Perception des ménages sur les Boutiques Témoins de la SONAGESS dans la ville de Ouagadougou (BURKINA-FASO) _ Didier ILBOUDO (<i>Burkina Faso</i>) -----	271

- Analyse des dynamiques spatio-temporelles de *Balanites Aegyptiaca* et *Anogeissus leiocarpus* à Lam-Figuil et leur Impact sur la Population Humaine entre 2000 et 2022_ LILA RENI BIBRIVEN & TCHINYABE Maxime (*Cameroun*)----- 285**
- Paradoxes et spécificités du contrôle interne. Une expérience vécue dans deux entreprises publiques maliennes_ Abdoulaye KEITA (*Mali*) ----337**
- Analyse des Impacts du Pôle Urbain de Diamniadio dans les Communes Environnantes : Exemple de Sebikhotane (Sénégal) _Mor FAYE(*Sénégal*)-----362**
- « Le prêtre traditionnel : origine et fonction dans la société bamiléké de l'Ouest- Cameroun (XVIII^{ème} - XXI^{ème} siècle) » _ Etienne SAHA TCHINDA (*Cameroun*) -----387**
- La transhumance et les conflits agropastoraux dans la commune de Labgar_ Mamadou Demba BA, Amath Alioune COUNDOUL & René Ndimag DIOUF (*Sénégal*)-----406**
- Vulnérabilité Sociale et Accessibilité aux Soins et Services de Sante des Travailleuses de Sexe Séropositives dans la Ville de Yaoundé-Cameroun _ Guyleine Léonelle NTOUTOU (*Cameroun*) -----426**

LISTE DES AUTEURS

Ablakpa Jacob AGOBE, *Université Félix Houphouët-Boigny/ Côte d'Ivoire*, jacobagobe@yahoo.fr & agobe.jacob42@ufhb.edu.ci

Alain DJAO & Jonathan KAMBA, *Université de Maroua/ Cameroun*, alaindjao@gmail.com & Kambajonathan6@gmail.com.

DIALLO Moussa, *Centre universitaire de Manga/ Burkina Faso*, assuomollaid@gmail.com

SANOGO Souleymane, *Université Alassane Ouattara/ Côte d'Ivoire*, ssouleymane85@gmail.com

KOFFI Yao Kan Anderson, *Université de Bondoukou/ Côte d'Ivoire*, kofyaokanandersonk@gmail.com

KOMENAN Patrick-Delon, *Université Félix-Houphouët-Boigny/ Côte d'ivoire*, komenan.delon@gmail.com.

MAN-HOULI DJONGMO, *Université de N'Gaoundéré/ Cameroun*, spineremamanhouli@gmail.com

N'GO Kouamé Rodolphe & KOUAME Konan Simon, *Université Félix-Houphouët-Boigny/ Côte d'ivoire*, ngorodolphe@yahoo.fr & kouameksimon@gmail.com

Nasser SERHAN & Komenan Loukou Jacques YAO, *Université Félix-Houphouët-Boigny / Côte d'ivoire*, serhano2000@hotmail.com & komenanloukou@gmail.com

GANOU Souleymane & OULON Nitin Bruno, *Université Joseph KI-ZERBO/ Burkina Faso*, Souleymane.ganou@ujkz.bf & oulonbruno@gmail.com,

Didier ILBOUDO, *Université Joseph KI-ZERBO/ Burkina Faso*, ilboudodidier1982@gmail.com

LILA RENI BIBRIVEN & TCHINYABE Maxime, *University of Ngaoundere / Cameroun*, Bibrivenlila@gmail.com.

Abdoulaye KEITA, *Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako/ Mali*, akouleye@yahoo.fr

Mor FAYE, *Université Gaston Berger de Saint-Louis/ Sénégal*, faye.mor1@ugb.edu.sn

Etienne SAHA TCHINDA, *Université de Yaoundé I/ Cameroun*, etiennesaha@yahoo.fr

Mamadou Demba BA, Amath Alioune COUNDOUL et René Ndimag DIOUF, *Université Gaston Berger de Saint-Louis & Université Cheikh Anta Diop/ Sénégal*, ba.mamadoudemba@yahoo.fr, Coundoul07@yahoo.fr & renendimagdiouf@yahoo.fr

Guyleine Léonelle NTOUTOU, *Université de Yaoundé I / Cameroun*, guyleineleonellentoutou@gmail.com

Transformation des Relations de Pouvoir en Sante avec l'IA : Confiance, Autorité et Responsabilité au CHU de Yopougon

Ablakpa Jacob AGOBE

Maître de Conférences (CAMES)

Ecole Doctorale SCALL-ETAMP

Université Félix Houphouët-Boigny

Département de sociologie

jacobagobe@yahoo.fr

agobe.jacob42@ufhb.edu.ci

Résumé :

Le Centre Hospitalier Universitaire de Yopougon constitue un terrain d'investigation privilégié pour l'exploration des transformations induites par l'introduction de l'intelligence artificielle dans les pratiques médicales, particulièrement dans un contexte africain marqué par des spécificités technologiques et socioculturelles. Contrairement aux infrastructures et aux perceptions des pays dits développés, les infrastructures technologiques y sont souvent fragmentées, et l'acceptation des technologies avancées, telle l'IA, est influencée par des dynamiques locales où coexistent des logiques modernes et traditionnelles. Ce cadre hospitalier, soumis à des contraintes logistiques et économiques significatives, permet ainsi de questionner les spécificités de la mise en œuvre de l'IA dans un environnement où les rapports sociaux se structurent fréquemment autour de valeurs communautaires et familiales. L'objet de cette recherche est précisément d'examiner comment l'intégration de l'IA reconfigure les relations de pouvoir au sein du CHU de Yopougon, en explorant les dynamiques de confiance, d'autorité et de responsabilité entre les différents acteurs médecins, patients, techniciens et administrateurs hospitaliers. Pour mener cette analyse, la démarche méthodologique adoptée est fondamentalement qualitative, s'appuie sur une triangulation des données. Ce corpus de données est composé d'une analyse documentaire approfondie, d'entretiens semi-directifs avec les principaux acteurs, ainsi que d'entretiens autobiographiques visant à saisir l'expérience subjective des professionnels face aux changements induits. Les résultats préliminaires de cette approche révèlent que l'IA redéfinit les configurations de pouvoir au sein de l'institution hospitalière : elle altère les relations

d'autorité médicale, redistribue les responsabilités décisionnelles et modifie les formes de confiance entre les praticiens et leurs patients. Ces transformations soulèvent des enjeux sociologiques essentiels quant aux effets de l'IA sur les pratiques de soins dans un contexte marqué par des tensions entre modernité technologique et ancrage culturel local.

Mots clés : Transformation, Relations de pouvoir, Santé, IA

Abstract :

The Centre Hospitalier Universitaire de Yopougon (Yopougon University Hospital) is an ideal site for exploring the transformations brought about by the introduction of artificial intelligence into medical practices, particularly in an African context marked by specific technological and socio-cultural features. Unlike the infrastructures and perceptions of so-called developed countries, technological infrastructures are often fragmented, and the acceptance of advanced technologies such as AI is influenced by local dynamics where modern and traditional logics coexist. This hospital setting, which is subject to significant logistical and economic constraints, provides an opportunity to question the specific features of AI implementation in an environment where social relationships are often structured around community and family values. The aim of this research is precisely to examine how the integration of AI reconfigures power relations within the Yopougon University Hospital, by exploring the dynamics of trust, authority and responsibility between the various players - doctors, patients, technicians and hospital administrators. To carry out this analysis, the methodological approach adopted is fundamentally qualitative, based on a triangulation of data. This corpus of data is made up of an in-depth documentary analysis, semi-structured interviews with the main players, and autobiographical interviews aimed at capturing the subjective experience of professionals faced with the changes brought about. The preliminary results of this approach reveal that AI is redefining power configurations within the hospital institution: it is altering relations of medical authority, redistributing decision-making responsibilities and changing the forms of trust between practitioners and their patients. These transformations raise key sociological issues regarding the effects of AI on healthcare practices in a context marked by tensions between technological modernity and local cultural roots.

Key words: Transformation, Power relations, Health, AI

Introduction

L'étude de l'objet met en évidence plusieurs constats empiriques interconnectés. Tout d'abord, on observe une confiance variable des patients envers l'IA et les technologies de santé. Ici, il y a une perception ambivalente de l'IA. Les patients manifestent une méfiance vis-à-vis des systèmes d'IA, par crainte de déshumanisation des soins ou d'une technologie perçue comme peu fiable. Certains patients estiment que l'IA manque d'intuition humaine et ne remplace pas l'expérience et l'empathie d'un médecin. Cela questionne les facteurs influençant la confiance. La confiance des patients est influencée par leur âge, leur niveau d'éducation, et leur expérience antérieure avec les technologies. Par exemple, les jeunes générations sont plus ouvertes aux diagnostics numériques que les générations plus âgées. Les patients expriment une préférence pour les interactions humaines, ce qui limite l'acceptation de l'IA qui est perçue comme un obstacle à la communication directe avec les médecins.

Deuxièmement, on observe une modification de l'autorité des médecins et redéfinition des rôles professionnels. L'utilisation de l'IA dans les diagnostics et les décisions médicales réduit l'autorité traditionnelle des médecins. En cas de diagnostic assisté par IA, les médecins peuvent être perçus davantage comme des intermédiaires validant les recommandations de l'IA. Ce qui induit de nouveaux rapports de pouvoir avec les technologues. L'introduction de l'IA pourrait renforcer le rôle des technologues et des ingénieurs, qui seraient vus comme des experts des systèmes d'IA. Cela pourrait générer une dépendance des médecins à ces experts, changeant ainsi l'équilibre de pouvoir au sein de l'institution. Les médecins pourraient se sentir dévalorisés par l'administration s'ils perçoivent l'IA

comme un moyen de rationaliser les coûts ou de réduire leur autonomie dans les décisions médicales.

Le troisième constat empirique relève des problématiques de responsabilité en cas d'erreur ou de dysfonctionnement de l'IA. En cas de diagnostic ou de traitement erroné dû à l'IA, il pourrait y avoir des incertitudes quant à qui est responsable (le médecin, l'équipe de développement de l'IA, ou l'administration de l'hôpital). L'absence de cadres juridiques clairs concernant l'IA en santé pourrait poser des problèmes dans la gestion de ces responsabilités. Le personnel médical pourrait exprimer une inquiétude à l'idée d'être tenu responsable des erreurs d'une technologie qu'ils ne maîtrisent pas totalement. Les médecins pourraient être plus hésitants à utiliser l'IA dans des décisions critiques si la responsabilité des erreurs n'est pas clairement définie, ce qui pourrait aussi ralentir l'adoption de la technologie.

Ainsi, le quatrième constat est relatif aux réactions mitigées du personnel de santé vis-à-vis de l'IA. Les professionnels de santé, notamment ceux ayant plus d'expérience, pourraient manifester une certaine résistance, par crainte que l'IA dévalorise leur expertise ou limite leur autonomie. Les jeunes médecins et infirmiers pourraient voir l'IA comme un outil facilitant leur travail, en particulier dans le diagnostic et le suivi des patients, et se montrer plus enclins à l'adopter. Le personnel pourrait exprimer un besoin accru de formation pour comprendre et utiliser efficacement les systèmes d'IA. Le manque de formation pourrait d'ailleurs être un frein à l'utilisation optimale de ces outils.

Le cinquième constat porte sur les réactions institutionnelles et stratégiques de l'administration hospitalière. L'administration du CHU de Yopougon pourrait voir dans l'IA un moyen d'améliorer la qualité des soins et de réduire les coûts, dans un contexte de ressources limitées. Cette vision pourrait parfois entrer en conflit avec les préoccupations des professionnels de santé. Face aux résistances du personnel, l'administration

pourrait mettre en place des politiques de gestion du changement, notamment en intégrant des protocoles d'accompagnement, de formation, et des procédures pour clarifier les responsabilités. En cherchant à optimiser les processus, l'administration pourrait prioriser les systèmes d'IA permettant une augmentation de la productivité et une réduction des charges de travail, ce qui pourrait modifier la perception des professionnels de santé qui pourraient y voir une pression supplémentaire pour « automatiser » leurs tâches.

Le dernier constat marque l'évolution des perceptions éthiques et culturelles autour des soins assistés par IA. Les patients et le personnel pourraient être inquiets quant à la collecte, l'usage, et la sécurité des données médicales par l'IA. La sensibilité autour de la confidentialité des données médicales pourrait être particulièrement forte dans un contexte où la protection des données personnelles est moins réglementée. Dans un contexte où le soin est souvent associé à la proximité humaine et à l'attention du médecin, l'IA pourrait être perçue comme un outil « déshumanisant », affectant la manière dont les soins sont culturellement appréhendés. La confiance dans les technologies pourrait évoluer en fonction de leur adaptation aux valeurs et aux réalités locales, avec une adoption potentielle plus rapide si l'IA est perçue comme complémentaire des pratiques traditionnelles et des compétences des médecins.

En résumé, ces constats montrent que l'introduction de l'IA au CHU de Yopougon peut transformer les relations de pouvoir et poser des défis en matière de confiance, d'autorité, et de responsabilité. L'adoption de l'IA ne sera probablement pas uniforme et pourrait varier selon les groupes d'acteurs (patients, médecins, administrateurs) et selon les facteurs sociaux et culturels. Ces transformations soulèvent des questions sociologiques, éthiques et institutionnelles, nécessitant des ajustements pour intégrer ces technologies de manière optimale et acceptable.

De ces constats émerge un paradoxe central qui est le paradoxe de l'efficacité technologique versus la confiance humaine. L'introduction de l'intelligence artificielle (IA) est souvent justifiée par son potentiel à améliorer l'efficacité, la précision des diagnostics, et la gestion des soins. Cependant, cette même technologie peut éroder la confiance des patients et des professionnels de santé dans le système de soins. Alors que l'IA est censée augmenter l'efficacité des traitements et des diagnostics, elle peut également créer une méfiance parmi les acteurs concernés, ce qui limite son adoption et son efficacité potentielle.

En compréhension du paradoxe, l'efficacité promise par l'IA permet aux systèmes d'IA de traiter des données à une vitesse et à une précision supérieures à celles des humains, permettant des diagnostics plus rapides et des traitements personnalisés. Cela devrait, en théorie, améliorer la qualité des soins et la satisfaction des patients.

Toutefois, l'utilisation de l'IA dans le domaine médical peut générer des inquiétudes quant à la fiabilité des décisions prises par des machines, remettant en question la compétence des médecins. Les patients peuvent craindre que les machines ne soient pas à même de comprendre des nuances humaines essentielles à la relation thérapeutique, ce qui peut diminuer leur confiance dans le système de santé. Les médecins peuvent aussi ressentir une menace à leur autorité et à leur expertise. En se reposant sur l'IA pour des décisions critiques, ils peuvent percevoir une diminution de leur rôle dans le processus de soins, ce qui peut engendrer une résistance à l'adoption de ces technologies.

Ces différentes perceptions de l'IA entre les groupes d'acteurs (patients, médecins, administrateurs) montrent que l'intégration de l'IA ne se fera pas de manière uniforme. Les différences culturelles et sociales peuvent exacerber ce paradoxe, car dans certaines cultures, le lien humain dans le soin est primordial, ce

qui renforce l'idée que la technologie ne doit pas remplacer la relation humaine.

En somme, ce paradoxe met en évidence une tension fondamentale dans l'intégration de l'IA dans le secteur de la santé : bien que la technologie offre des promesses d'efficacité et d'amélioration des soins, elle peut également provoquer des résistances et des craintes qui compromettent son acceptation. Ce phénomène soulève des enjeux sociologiques, éthiques et institutionnels, car pour que l'IA soit intégrée de manière optimale, il sera crucial de bâtir un cadre qui rétablisse et maintienne la confiance entre les différents acteurs tout en exploitant les avantages technologiques.

La question découlant de ce paradoxe est la suivante : Comment l'introduction de l'intelligence artificielle dans les processus médicaux modifie-t-elle les relations de pouvoir au sein du CHU de Yopougon, et quelles sont les conséquences sur les dynamiques de confiance, d'autorité et de responsabilité entre les praticiens, les patients et l'institut ?

Cette étude se situe donc au croisement de la sociologie de la santé, de l'éthique médicale et de l'analyse des nouvelles technologies dans un contexte spécifique de l'Afrique de l'Ouest. Elle vise à comprendre comment l'IA pourrait redéfinir les relations de pouvoir au sein du CHU de Yopougon, en examinant de près les dynamiques de confiance, d'autorité, et de responsabilité dans les interactions entre patients, médecins et technologies.

L'introduction de l'intelligence artificielle dans le secteur médical, en particulier pour la gestion des soins aux patients, a fait l'objet de nombreuses études qui mettent en lumière les rapports de pouvoir intégrés aux échanges entre patients et professionnels de santé. Ces recherches s'attachent à l'analyseur comment se construisent les relations d'autorité, de confiance et de responsabilité dans le cadre des consultations, dévoilant les mécanismes sociaux et institutionnels qui structurent ces

interactions. En effet, le soin aux patients ne peut être dissocié des rapports de pouvoir qui s'exercent dans ces interactions, au sein desquels les contours de l'expertise médicale et les attentes des patients sont en perpétuelle redéfinition. Les études sociologiques des pratiques de soin examinent à la fois comment les professionnels imposent des normes de traitement, mais aussi comment les patients, en tant qu'acteurs à part entière, participent activement au déroulement de leur prise en charge, influençant ainsi les décisions médicales. Cette perspective mettant en lumière les enjeux éthiques et pratiques de la relation de soin, souligne que la santé n'est pas uniquement une affaire de technique mais également de dynamique sociale, où se joue la légitimité des savoirs.

Les recherches de Gruson (2019) et Lucas (2019) montrent que l'intelligence artificielle et la robotisation ouvrent de nouvelles perspectives significatives dans le secteur de la santé et du médicosocial. En adoptant une approche transversale orientée sur le parcours de prise en charge des individus, l'intégration de la robotisation et de l'IA peut contribuer à dépasser les obstacles dus à la séparation entre les réglementations sanitaires et médicosociales. Dans le domaine du traitement du cancer, par exemple, l'IA offre des avancées considérables. Microsoft a ainsi, dès 2016, lancé plusieurs projets d'IA pour soutenir le travail des oncologues, qu'il s'agisse d'analyser les données de recherche existantes ou de mettre en place des outils plus concrets, comme l'analyse à grande échelle d'images de tumeurs. Cependant, la rapidité de ces évolutions soulève des questions dans un contexte de déploiement accéléré de l'innovation en médecine algorithmique à l'extérieur de l'Union européenne, où la Chine et les États-Unis prennent une avancée notable, en particulier dans le développement de solutions d'IA de santé généralisées. Il ne s'agit plus de science-fiction, mais bien d'une réalité immédiate qui exige une adaptation de notre système pour accueillir une

innovation en IA compatible avec les valeurs de notre système de santé. Il est essentiel non seulement de soigner, mais aussi de guider les patients tout au long de leur parcours, afin d'assurer la continuité des soins et d'intégrer les dimensions médicosociales, que ce soit pour des personnes actives, en situation de dépendance ou nécessitant des prises en charge.

Les rapports d'activités de la Fédération des médecins suisses (FMH, 2022) et de Benamouzig (2023) indiquent que les systèmes d'intelligence artificielle (IA) ne peuvent pas être facilement appliqués à d'autres populations de patients sans ajustements. Un système d'IA, même s'il a été développé et validé au sein d'une clinique pour une population spécifique, ne peut pas être directement transposé (en termes de généralisabilité ou de portabilité) à un autre groupe de patients dans une nouvelle clinique. Avant d'employer un système d'IA pour une nouvelle population, il est donc essentiel de réaliser des tests afin de s'assurer que ses prédictions restent fiables et adaptées. En cas de résultats non concluants, des modifications de l'algorithme peuvent être nécessaires (Song X, Yu ASL, Kellum JA, Waitman LR, Matheny ME, Simpson SQ, Hu Y, Liu M, 2020). Il est également crucial d'évaluer si l'algorithme montre des signes de surapprentissage (ou *overfitting*). Par ailleurs, l'IA introduit de nouvelles dynamiques d'innovation en santé et remet en question certains principes établis, tels que celui du consentement éclairé des individus. Dans un contexte où les pressions économiques et les enjeux de souveraineté pourraient fragiliser les principes éthiques fondamentaux, comme l'autonomie, la justice ou la non-discrimination, il est légitime de s'interroger sur la nécessité de principes supplémentaires, comme ceux de transparence, de loyauté ou de réflexivité, afin de garantir une utilisation éthique et responsable de l'IA dans le domaine.

Dans cette perspective, les recherches menées par Farzaneh Yousefi et Marie-Pierre Gagnon (2024), la Fondation de

Recherche Médicale (2021), ainsi que Pierron et Evennou (2017) et Duchemann (2021), montrent que les interventions reposent sur l'Intelligence artificielle (IA) pour arrêter le tabac se révèle souvent efficace, contribuant à la prévention de plusieurs maladies chroniques liées au tabagisme, comme certains cancers et la maladie pulmonaire obstructive chronique. L'IA est ainsi perçue comme un champ prometteur pour renforcer la prévention, le diagnostic, voire les traitements dans certains cas (cf. p.12-17), et mérite d'être encouragée dans cette voie. Investir dans la recherche, c'est investir dans l'avenir. Rien n'est plus significatif. L'IA facilite la détection d'anomalies sur les radiographies en intégrant les scans et les données personnelles du patient, soutenant ainsi le travail des radiologues. L'objectif est de mobiliser les technologies émergentes pour rassembler tous les diagnostics et données cliniques, afin de donner au professionnel une vision complète et intuitive du patient, par le biais d'une interface facile à utiliser. Dans une société moderne inondée de données, la technique contemporaine s'illustre par sa capacité à rendre accessibles toutes les connaissances grâce aux données, tandis que l'apprentissage automatique émerge comme un outil puissant pour dévoiler de nouveaux savoirs, constituant ainsi un levier essentiel d'innovation scientifique et de transformation des pratiques, capable d'éclairer des perspectives inédites dans de nombreux domaines, qu'il s'agisse de la médecine, de l'écologie ou des sciences sociales.

1. Ancrage théorique et méthodologique

Pour analyser l'objet d'étude, nous avons mobilisé la théorie de l'acteur-réseau (ANT) développée par Bruno Latour et d'autres sociologues.

La théorie de l'acteur-réseau considère que les acteurs (humains et non humains) interagissent au sein de réseaux. Les

relations de pouvoir et d'autorité ne sont pas seulement le fait des individus ou des institutions, mais résultent d'interactions complexes entre divers éléments d'un réseau (technologies, institutions, patients, professionnels de santé).

L'ANT remet en question la dichotomie entre les humains et les technologies, considérant que les technologies (comme l'IA) sont des acteurs à part entière dans les réseaux sociaux. L'IA modifie les interactions et influence les comportements des acteurs humains (médecins, patients, administrateurs).

Le processus par lequel les acteurs s'adaptent et s'influencent mutuellement est central. Les acteurs peuvent redéfinir leurs rôles et leurs relations dans le cadre de l'introduction de nouvelles technologies, telles que l'IA. Cela peut entraîner des changements dans la confiance, l'autorité et la responsabilité.

➤ ***Application au cas du CHU de Yopougon :***

Transformation des relations de pouvoir : Avec l'introduction de l'IA, le rôle des médecins peut être transformé. Ils deviennent des intermédiaires entre la technologie et les patients, ce qui peut réduire leur autorité traditionnelle tout en leur imposant de nouvelles responsabilités pour comprendre et interpréter les recommandations de l'IA.

Pouvoir des technologies : L'IA agit comme un acteur qui modifie la dynamique de pouvoir. Les décisions basées sur l'IA peuvent créer une dépendance des médecins envers la technologie, ce qui change la manière dont les décisions médicales sont prises.

Dynamiques de confiance : Émergence de nouvelles formes de confiance : La confiance ne repose plus uniquement sur l'expertise du médecin, mais aussi sur la fiabilité perçue de l'IA. Les relations de confiance doivent se reconstruire dans ce nouveau contexte, ce qui nécessite une adaptation des attentes et des perceptions des patients vis-à-vis des technologies de santé.

Réseaux de confiance : La confiance dans l'IA peut également dépendre des réseaux dans lesquels elle est intégrée, y compris la réputation des systèmes d'IA, des développeurs, et de l'institution elle-même.

Questions de responsabilité : Distribution de la responsabilité : La responsabilité devient un enjeu complexe. En cas d'erreur dans le diagnostic, il peut être difficile de déterminer si la responsabilité incombe au médecin, à l'IA, ou à l'institution. La théorie de l'acteur-réseau permet d'explorer comment ces responsabilités sont négociées au sein des réseaux.

Négociation sociale : La définition de qui est responsable peut varier selon les interactions entre acteurs et les contextes dans lesquels l'IA est utilisée. Les médecins peuvent devoir participer à des négociations pour établir des normes de responsabilité liées à l'utilisation de l'IA.

En résumé, la théorie de l'acteur-réseau offre un cadre analytique puissant pour comprendre les transformations des relations de pouvoir dans le domaine de la santé avec l'IA. Elle permet de mettre en lumière les dynamiques de confiance, d'autorité, et de responsabilité en considérant non seulement les acteurs humains, mais aussi les technologies comme des participants actifs dans le réseau des soins de santé. Cette approche souligne la complexité des interactions et des ajustements nécessaires pour intégrer efficacement l'IA dans un contexte hospitalier comme celui du CHU de Yopougon.

D'un point de vue méthodologique, cette enquête s'ancre dans une approche qualitative conduite au sein du Centre Hospitalier Universitaire de Yopougon à Abidjan, sur une période définie allant du 28 octobre au 7 novembre 2024. La stratégie d'investigation repose sur une triangulation rigoureuse des données, intégrant une analyse documentaire minutieuse, des entretiens semi-directifs menés auprès des acteurs centraux, et des entretiens autobiographiques.

Cette dernière méthode, en particulier, vise à explorer l'expérience subjective des professionnels de santé et à comprendre en profondeur les répercussions personnelles des transformations induites. Nous avons adopté une stratégie d'échantillonnage hybride, intégrant principalement l'échantillonnage raisonné par cas typiques. Cette approche permet une sélection intentionnelle de participants ou de cas significatifs, lesquels incarnent de manière représentative les dynamiques étudiées. En ce sens, notre échantillon inclut des figures stratégiques telles que médecins, infirmiers, administrateurs hospitaliers et autres professionnels occupant des fonctions névralgiques dans l'implémentation de l'IA au sein de l'institution. Cette modalité d'échantillonnage se révèle particulièrement féconde pour saisir les rapports de pouvoir en jeu et pour éclairer la manière dont différentes catégories de personnel construisent leurs perceptions de l'IA et de son rôle dans leurs pratiques professionnelles.

L'échantillonnage par boule de neige, également appelé échantillonnage en chaîne, repose sur une dynamique de recommandations : les premiers participants dirigent le chercheur vers d'autres individus possédant des expériences pertinentes. Ce mode de recrutement s'avère précieux pour explorer les relations de pouvoir, car il permet d'identifier des acteurs perçus comme influents ou stratégiques dans le processus d'intégration de l'IA. Cette technique dévoile ainsi les réseaux d'influence présents au sein de l'organisation, en particulier pour analyser les liens de confiance et de responsabilité entre professionnels.

Le recours à une combinaison d'échantillonnage par cas typiques et par boule de neige s'avère ici particulièrement judicieux. En effet, il permet de cibler des individus jouant un rôle actif dans l'implémentation de l'IA, tout en capturant les nuances des perceptions de pouvoir, de confiance et de

responsabilité propres à chaque catégorie d'acteurs au CHU de Yopougon.

Pour répondre aux objectifs de l'étude, les critères de sélection des participants doivent permettre d'inclure une diversité de points de vue et de positions institutionnelles. Les critères d'inclusion peuvent être définis comme suit :

Rôle dans l'institution : Inclure des professionnels occupant divers rôles (médecins, infirmiers, administrateurs, techniciens, responsables informatiques) afin de couvrir toute la chaîne de décision et d'usage de l'IA au CHU.

Expérience avec l'IA : Inclure des participants ayant une expérience directe ou indirecte avec les systèmes d'IA déployés, car cela affecte leur perception des dynamiques de pouvoir.

Ancienneté et position hiérarchique : Sélectionner des individus ayant différents niveaux d'ancienneté et des positions variées dans la hiérarchie (cadres supérieurs, personnel de première ligne, etc.) pour comprendre comment l'IA influence la perception de l'autorité et de la responsabilité à différents niveaux.

Implication dans les processus décisionnels : Privilégier des participants impliqués dans les processus de décision relatifs à l'IA, ainsi que des utilisateurs finaux, afin d'obtenir une vue d'ensemble des dynamiques de pouvoir et de confiance.

Ce choix de critères a permis de recueillir un éventail large de perspectives et de saisir les relations de pouvoir et de confiance, ainsi que l'impact de l'IA sur ces dynamiques au sein du CHU de Yopougon.

Pour l'objet d'étude, la méthode d'analyse thématique s'avère pertinente, accompagnée d'une analyse approfondie des discours pour saisir les nuances des perceptions des participants.

✓ *Méthode d'analyse des données* :

Analyse thématique : Cette méthode a consisté à identifier, organiser et interpréter des thèmes récurrents dans les données

textuelles issues des entretiens. Elle permettra de dégager des catégories conceptuelles liées aux notions de pouvoir, de confiance, d'autorité et de responsabilité, et de voir comment elles se structurent autour de l'IA dans le contexte hospitalier.

Analyse des discours : Cette approche complémentaire a permis de décrypter la manière dont les participants expriment leurs expériences et les relations de pouvoir, en analysant les formes linguistiques et narratives. Cette analyse mettrait en évidence les représentations de l'IA et les dynamiques relationnelles sous-jacentes.

Ces méthodes sont adaptées pour explorer les perceptions subjectives et les subtilités des interactions de pouvoir entre différents acteurs.

2. Résultats

2.1. Dynamiques de confiance entre praticiens, patients et technologies d'IA au CHU de Yopougon

Les dynamiques de confiance entre praticiens, patients et technologies d'IA au CHU de Yopougon s'inscrivent dans une dialectique complexe entre innovation et tradition, entre expertise humaine et automatisation.

Il en résulte des relations de confiance multidimensionnelles, où chaque acteur doit ajuster ses perceptions, ses compétences et ses attentes. Les résultats mettent en lumière le défi sociologique qui consiste à comprendre comment cette triangulation influencera, à long terme, la redéfinition des rôles et des interactions. Cette réflexion nous invite à questionner la place de l'IA dans la santé. Et, elle questionne la manière dont elle reconfigure les relations humaines, l'autorité et la confiance. En gardant à l'esprit que la qualité du soin demeure avant tout une question de confiance partagée et de compréhension mutuelle entre tous les acteurs impliqués dans le processus de soin, où chaque interaction contribue à construire un espace de

confiance nécessaire pour le bien-être des patients et l'engagement des praticiens dans un cadre de soin de plus en plus interconnecté et façonné par l'intégration des innovations numériques.

Ce propos d'un praticien illustre : « *L'utilisation d'un système d'IA d'aide au diagnostic pour la détection précoce de maladies infectieuses, comme la tuberculose. Ce système d'IA utilise des algorithmes de vision par ordinateur pour analyser des radiographies pulmonaires et repérer des signes précoces de la maladie, aidant ainsi les radiologues et les médecins à poser un diagnostic plus rapide. Mais en tant que médecin, je suis prudent face à cette technologie, en raison du manque de visibilité sur le processus de décision de l'IA (souvent perçu comme une "boîte noire"). Cependant, au fil du temps, après des formations adaptées et des essais réussis, on pourrait intégrer l'outil IA dans nos pratiques quotidiennes. On gagne en confiance à mesure qu'on constate la précision du système, tout en restant critique en cas de résultats surprenants de cette technologie* ». **T.R. 28 octobre 2024.**

L'analyse de ce propos sur l'utilisation de l'IA pour la détection précoce de maladies infectieuses peut être enrichie par des perspectives sociologiques, en particulier celles qui examinent les dynamiques entre technologie et société, ainsi que la relation entre experts et outils technologiques. Trois sociologues particulièrement pertinents ici sont Bruno Latour, Anthony Giddens et Pierre Bourdieu, qui permettent de mettre en lumière différents aspects de la réticence initiale et de l'évolution progressive de l'acceptation de cette technologie.

✓ ***La question de la « boîte noire » et de la confiance en la technologie (Bruno Latour)***

Bruno Latour(1989), dans sa théorie de l'acteur-réseau, explique comment les objets techniques (comme l'IA dans ce cas) s'intègrent dans des réseaux humains et non-humains et

comment ils influencent les pratiques humaines. Le médecin, en qualifiant l'IA de « boîte noire », souligne son manque de transparence, une inquiétude courante qui touche à la confiance dans les technologies complexes. Latour expliquerait que cette « boîte noire » résulte d'une construction sociotechnique, où les détails internes de l'IA restent cachés à ceux qui n'en comprennent pas le fonctionnement (ici les médecins), créant une dépendance mais aussi une distance critique.

Latour montre que cette réticence pourrait se dissiper à mesure que les médecins intègrent l'IA dans leur réseau de pratique médicale. Par le biais d'essais et de formations, la technologie s'ouvre progressivement : elle devient alors moins une boîte noire qu'un « allié » dont le médecin connaît les limites et la fiabilité. Autrement dit, le médecin ne craint plus de « perdre le contrôle » car il comprend mieux les résultats fournis et peut les intégrer dans son propre raisonnement clinique.

✓ *La modernité réflexive et le risque technologique* (Anthony Giddens)

Le sociologue Anthony Giddens (1987 ; 1994), dans sa réflexion sur la modernité réflexive, nous offre également un éclairage pertinent. Il explique que la modernité est marquée par une dynamique de confiance et de risque : les individus doivent accorder leur confiance à des systèmes qu'ils ne comprennent pas entièrement (comme l'IA) mais dont ils dépendent.

Selon Giddens, ce médecin exprime une réflexion critique typique de notre époque, en étant à la fois curieux et prudent. Cette prudence initiale face à l'IA pourrait être interprétée comme une réaction face à l'incertitude du risque technologique. Cependant, à travers l'expérience et les succès constatés, la relation au risque évolue : le médecin développe une confiance « surveillée », c'est-à-dire une confiance basée sur des preuves pratiques mais sans abandonner son esprit critique. Cela illustre bien ce que Giddens nomme la réflexivité de la modernité, où

les professionnels adaptent constamment leurs pratiques et réévaluent leurs outils technologiques.

✓ *Le capital scientifique et l'intégration de l'IA dans le champ médical (Pierre Bourdieu)*

Pierre Bourdieu(1979), avec ses concepts de champ et de capital, nous permet d'analyser la position du médecin par rapport à l'IA comme une question de préservation de l'autorité et du capital scientifique dans le champ médical. Dans ce cas, l'IA représente un nouvel « acteur » dans le champ médical, un acteur qui pourrait menacer la compétence et le savoir-faire des médecins.

La réticence initiale du médecin pourrait être interprétée comme une volonté de préserver son autorité et son capital symbolique dans un domaine où la machine semble « concurrencer » l'expertise humaine. Cependant, à mesure que le médecin constate l'efficacité et la précision de l'IA (ce qui renforce en réalité la compétence du médecin dans son diagnostic), il intègre cette technologie de manière stratégique pour augmenter son capital scientifique et rester compétitif dans le champ.

En combinant ces analyses, on peut conclure que l'intégration de l'IA dans le diagnostic médical se fait par étapes, avec un ajustement progressif du rôle du médecin et un apprentissage collectif autour de l'outil technologique. D'une posture initiale de méfiance (due à la « boîte noire » de l'IA et aux risques associés), le médecin adopte une attitude d'expérimentation contrôlée, permettant une réévaluation constante de l'outil.

Ainsi, cette évolution témoigne d'une adaptation active, où les professionnels de la santé s'approprient progressivement l'IA, sans abandonner leur autonomie ni leur esprit critique. Ils enrichissent leur pratique d'un capital technologique tout en s'assurant que cet outil reste sous leur contrôle. Cela reflète le

rôle de la modernité réflexive : un usage de la technologie encadré par la vigilance, l'expérience et la pratique collective.

Par ailleurs, les patients, de leur côté, sont intrigués ou inquiets à l'idée que l'IA participe au diagnostic de leur maladie. Certains patients considèrent l'utilisation de l'IA comme un gage de modernité et d'efficacité. Cette déclaration exemplifie : *« Nous sommes à l'ère du numérique, si, l'intelligence artificielle peut aider à une prise en charge efficace, je suis entièrement d'avis. La médecine moderne vient de l'occident. L'Afrique doit se mettre à l'écart de cette nouvelle technologie qui est l'IA ? Je crois que la réponse est évidemment non. Nous devons nous inscrire dans le monde moderne de la santé. Hier, on avait par exemple peur de l'accouchement par voie césarienne. La médecine n'était pas équipée en Côte d'Ivoire pour assurer des accouchements par césarienne avec moins de problème. Aujourd'hui, avec l'évolution de la médecine, il y a moins de risque avec l'accouchement par césarienne que dans le passé. Et cela est dur au fait que, nos agents de santé n'avaient pas encore à changer de pratiques de nouveaux outils de travail manquaient. Alors l'IA est bien venu dans la médecine d'être rapide et efficace dans le traitement, mais prendre en charge beaucoup de patients dans la journée » Y.N. 28 octobre 2024.*

Ce propos aborde la nécessité pour l'Afrique, en particulier la Côte d'Ivoire, d'intégrer l'intelligence artificielle (IA) dans le secteur de la santé afin de moderniser les pratiques médicales, d'améliorer l'efficacité des soins et de répondre à des défis spécifiques comme la capacité d'accueil des patients. Cette réflexion met en lumière plusieurs thèmes sociologiques, dont la modernisation, l'acculturation et la réception des technologies en fonction des contextes culturels et sociaux. Plusieurs sociologues, dont Max Weber, Anthony Giddens et Everett Rogers, offrent des perspectives intéressantes pour analyser ce discours.

✓ *La rationalisation et la modernité en Afrique (Max Weber)*

Max Weber(1964), avec sa théorie de la rationalisation, pourrait éclairer la manière dont la technologie modifie les pratiques médicales en Côte d'Ivoire. Pour Weber, la modernité est marquée par la montée de la rationalité instrumentale, où les institutions, comme la médecine, tendent à adopter des méthodes plus efficaces et basées sur la technologie pour atteindre leurs objectifs.

Le propos mentionne que l'Afrique, et notamment la Côte d'Ivoire, ne doit pas « se mettre à l'écart » de l'IA pour pouvoir évoluer vers une médecine moderne, à l'instar des pays occidentaux. Cela évoque une volonté de s'inscrire dans une dynamique de rationalisation en adoptant des technologies qui améliorent les soins et la prise en charge des patients. Le parallèle entre l'introduction de l'IA et l'évolution des pratiques d'accouchement par césarienne dans le passé illustre cette idée de progrès : l'IA est vue comme une technologie qui, comme les innovations passées, permet d'augmenter l'efficacité et la sécurité dans le domaine de la santé.

✓ *Modernité et globalisation des pratiques de santé (Anthony Giddens)*

Anthony Giddens (Op cit), avec sa notion de globalisation réflexive, propose une approche intéressante pour comprendre l'influence des pratiques médicales occidentales sur les systèmes de santé africains. Selon Giddens, la globalisation conduit à une interconnexion des pratiques, où les innovations se diffusent de manière accélérée et modifient les pratiques locales, qui doivent s'adapter aux standards globaux tout en tenant compte de leurs spécificités locales.

Ici, l'intégration de l'IA est perçue comme un vecteur d'inclusion de l'Afrique dans un système global de santé,

alignant les pratiques africaines avec celles des pays occidentaux pour améliorer la qualité des soins. Giddens parlerait probablement d'un processus d'« appropriation réflexive » : bien que la Côte d'Ivoire adopte des technologies issues d'autres contextes culturels (occidentaux), elle le fait de manière progressive, en ajustant ces technologies pour répondre aux besoins locaux. La comparaison avec l'évolution de l'accouchement par césarienne montre que cette adoption peut être lente mais fructueuse, à condition de préparer les infrastructures et de former le personnel.

✓ *L'innovation et l'adoption de nouvelles technologies*
(Everett Rogers)

Le sociologue Everett Rogers(2003), avec sa théorie de la diffusion des innovations, aide à comprendre comment une nouvelle technologie comme l'IA peut être acceptée ou rejetée dans une société. Rogers identifie plusieurs facteurs influençant l'adoption des innovations, comme l'avantage relatif, la compatibilité avec les valeurs existantes, la complexité de l'usage, et la possibilité d'observer ses effets.

Dans ce cas, l'IA est valorisée pour son avantage relatif : elle promet une meilleure prise en charge des patients, une rapidité accrue dans les traitements et une capacité de prise en charge étendue. La mention du passé, où la césarienne était initialement perçue avec méfiance en raison des risques, montre comment une technologie, même controversée au début, peut être adoptée si elle démontre des avantages concrets et une fiabilité accrue. Rogers parlerait d'une adoption progressive, où des « agents de santé » ou « leaders d'opinion » jouent un rôle crucial en démontrant les bénéfices de l'IA, facilitant ainsi son acceptation au sein du système de santé ivoirien.

✓ ***La dynamique de l'acculturation et de l'appropriation des pratiques (Georges Balandier)***

Le sociologue Georges Balandier(1955), spécialiste des sociétés africaines, explique que la modernité technologique dans un contexte postcolonial passe souvent par une phase d'acculturation, où les pratiques issues de cultures extérieures sont adaptées aux réalités locales. Dans le cas de l'IA, il s'agirait d'une acculturation dans laquelle les technologies médicales occidentales s'intègrent progressivement dans le système de santé ivoirien tout en subissant des ajustements pour répondre aux spécificités locales, comme le manque d'infrastructure initiale et la nécessité de former le personnel.

Le propos sur la césarienne montre comment une innovation est perçue d'abord comme étrangère voire risquée, avant de devenir une pratique courante grâce à des efforts d'adaptation et d'appropriation culturelle. De la même manière, l'IA pourrait être intégrée dans les pratiques de santé ivoiriennes de manière appropriée si elle est perçue comme bénéfique et respectueuse des valeurs et des besoins locaux.

✓ **Vers une modernité inclusive et adaptée pour l'Afrique**

Cette réflexion montre que l'intégration de l'IA en Afrique ne se réduit pas simplement à une adoption de technologie occidentale, mais nécessite une appropriation réflexive et une adaptation. Les pratiques médicales modernes comme l'IA ne se substituent pas aux méthodes locales mais s'y ajoutent pour répondre à des défis contemporains. La rationalisation (Weber), l'appropriation de la modernité mondiale (Giddens), et les processus d'acculturation (Balandier) montrent que cette adoption peut renforcer les systèmes de santé africains, sans qu'ils perdent leur ancrage culturel.

Ainsi, l'introduction de l'IA en Afrique est envisagée comme une étape naturelle de modernisation, permettant aux agents de santé de bénéficier des avancées mondiales tout en développant des solutions adaptées aux réalités locales, comme la gestion de nombreux patients avec des ressources limitées. Le propos souligne finalement une vision positive et stratégique de l'IA, qui serait une aide pour le personnel médical africain dans son intégration au monde moderne de la santé.

En outre, d'autres patients moins familiers avec les technologies, sont réticents et expriment des craintes quant à la fiabilité du diagnostic automatisé. La confiance des patients dans cette IA dépend donc en grande partie de la manière dont le praticien présente la technologie.

Ce propos étaye : *« Je ne suis pas du corps médical. Je suis un malade et je recherche ma guérison. Si, le médecin est rassuré que l'IA peut aider à me soigner, cela me met en confiance en tant que malade. De toute façon, un malade arrivé à l'hôpital ne choisit pas lui-même son diagnostic ou son traitement. Ce que, le médecin me propose, c'est lui, le spécialiste, j'accepte sa proposition pour guérir ».* **Y.N. 29 octobre 2024**

Ce propos, exprimé du point de vue d'un patient, aborde la relation de confiance entre le patient et le médecin dans un contexte où l'intelligence artificielle (IA) joue un rôle croissant dans le diagnostic et le traitement des maladies. Cette déclaration révèle des dynamiques d'autorité, de délégation de pouvoir et de confiance envers l'expertise médicale et, indirectement, envers les technologies que le médecin choisit d'utiliser. En s'appuyant sur des théories de sociologues comme Michel Foucault, Talcott Parsons et Pierre Bourdieu, il est possible d'approfondir la compréhension de cette relation.

✓ *La relation de pouvoir et l'autorité médicale (Michel Foucault)*

Michel Foucault(1975), dans ses travaux sur la biopolitique et les institutions médicales, a exploré comment le savoir médical devient un outil de pouvoir qui structure la relation entre le médecin et le patient. Selon Foucault, les patients, lorsqu'ils entrent dans l'hôpital ou dans le « champ médical », se retrouvent dans une position de dépendance et de soumission au savoir du médecin, perçu comme le détenteur de l'autorité et de la compétence pour déterminer les soins appropriés.

Ici, le propos montre cette dynamique de pouvoir : le patient n'a pas de contrôle sur le diagnostic ou le traitement, qu'il délègue entièrement au médecin. Cette acceptation est renforcée par la confiance dans le savoir médical du médecin, y compris lorsqu'il utilise l'IA pour aider au diagnostic. Pour Foucault, cette relation repose sur une discipline et une acceptation implicite de la hiérarchie : le patient accepte l'autorité du médecin, et, par extension, fait confiance à tout outil que le médecin juge utile pour la guérison, tel que l'IA.

✓ *La relation de confiance et la « fonction malade » (Talcott Parsons)*

Talcott Parsons(1971), dans sa théorie de la fonction malade et de la relation thérapeutique, décrit le rôle du malade dans la société et la relation de confiance inhérente à la rencontre entre le médecin et le patient. Selon lui, le patient adopte une position de dépendance et de passivité dans le système médical, où il s'en remet à l'expertise du médecin pour le guérir. Ce modèle implique que le malade accepte les décisions médicales, car il reconnaît le médecin comme le détenteur légitime du savoir et de la compétence nécessaires pour assurer sa guérison.

Dans ce propos, le patient exprime une confiance implicite dans le jugement du médecin, acceptant tout traitement ou

diagnostic que celui-ci jugerait utile. Cette délégation de pouvoir au médecin, même lorsque celui-ci utilise une technologie complexe comme l'IA, incarne parfaitement le rôle que décrit Parsons : le patient souhaite avant tout retrouver la santé et considère que suivre les recommandations du médecin est le meilleur moyen d'y parvenir. L'introduction de l'IA dans cette relation ne change pas fondamentalement le rapport de confiance, car l'IA est perçue comme une aide pour le médecin et non comme une technologie autonome.

✓ *La délégation de compétence et le capital scientifique*
(Pierre Bourdieu)

Pierre Bourdieu (Op cit), avec ses concepts de capital scientifique et d'autorité symbolique, apporte un éclairage sur l'acceptation des technologies comme l'IA dans la pratique médicale. Pour Bourdieu, le médecin possède un capital symbolique important, car il est investi de l'autorité scientifique et de la légitimité pour poser des diagnostics et prescrire des traitements. Cette autorité permet au médecin de convaincre le patient de l'utilité des nouvelles technologies sans que celui-ci remette en question ses choix.

Dans ce cas, le patient est prêt à accepter l'usage de l'IA, car le médecin est perçu comme le détenteur légitime du savoir scientifique et médical. Le médecin a le pouvoir d'intégrer de nouveaux outils (comme l'IA) et de les utiliser dans le cadre de son expertise. Le patient, quant à lui, fait confiance au médecin non seulement pour ses connaissances médicales, mais aussi pour son jugement sur la pertinence de ces outils. Ainsi, Bourdieu pourrait dire que le médecin agit en tant que médiateur du savoir technologique, renforçant ainsi son capital scientifique par l'intégration de technologies innovantes dans le soin.

✓ *La technologie comme extension de la confiance institutionnelle (Niklas Luhmann)*

Niklas Luhmann(1983), dans ses travaux sur la confiance, propose que les patients se fient aux institutions de la société (comme le système de santé) en raison de leur rôle institutionnel et des normes qui les encadrent. La confiance, dans ce contexte, n'est pas seulement individuelle, mais repose également sur la confiance dans les systèmes : ici, le système médical et les outils comme l'IA sont acceptés parce qu'ils font partie de l'institution.

Luhmann dirait que ce patient accepte l'utilisation de l'IA parce qu'il fait confiance au système de santé dans son ensemble, et non uniquement au médecin en tant qu'individu. L'institution médicale incarne une expertise collective et des standards professionnels qui donnent au patient l'assurance que l'IA est utilisée de manière responsable et efficace pour améliorer les soins. Ainsi, même si le patient n'a pas de connaissances directes sur l'IA, il lui fait confiance par procuration, car elle est intégrée dans une institution qu'il considère comme fiable.

✓ *Une confiance déléguée au savoir médical et à l'expertise technologique*

Ce propos montre que le patient accepte non seulement le diagnostic et le traitement du médecin, mais aussi les outils qu'il utilise, comme l'IA, en raison d'une relation de confiance basée sur l'autorité, l'expertise et le rôle institutionnel du système médical. Cette confiance repose sur plusieurs facteurs :

-La délégation de pouvoir au médecin (Foucault), où le patient s'en remet à l'autorité médicale.

-La confiance dans le système de soins (Luhmann), qui garantit l'appropriation de technologies sûres et efficaces.

-La légitimité scientifique et symbolique (Bourdieu) du médecin, qui dispose de l'autorité nécessaire pour introduire des technologies comme l'IA.

-La fonction malade (Parsons), où le patient, en position de vulnérabilité, accepte de suivre les recommandations pour retrouver la santé.

En somme, la relation entre le patient et le médecin reste inchangée même avec l'arrivée de l'IA : l'outil est perçu comme une extension de l'expertise du médecin, un soutien technologique qui ne perturbe pas l'équilibre de la relation mais qui, au contraire, renforce la confiance du patient dans le système de santé moderne.

2.2. Transformation de l'autorité médicale avec l'IA

Les résultats montrent que la transformation de l'autorité médicale avec l'intelligence artificielle (IA) se réfère aux changements profonds dans la manière dont les connaissances et les décisions médicales sont produites, distribuées et perçues, en raison de l'intégration de l'IA dans le domaine de la santé. Traditionnellement, l'autorité médicale repose sur des experts (médecins, spécialistes) qui possèdent un savoir-faire accumulé par l'éducation et l'expérience clinique. Cependant, l'IA a redéfini ces dynamiques en offrant des outils capables d'analyser de vastes quantités de données médicales, souvent de façon plus rapide et plus précise que les capacités humaines.

Cette déclaration du traitant éclaire : *« La rétinopathie diabétique est une complication courante du diabète, qui peut conduire à la cécité si elle n'est pas traitée rapidement. Dans ce contexte, des systèmes d'IA sont déployés pour analyser les images de la rétine et identifier les premiers signes de cette affection. Dans une situation typique, les images de la rétine d'un patient sont prises par un appareil dédié, puis analysées par l'algorithme d'IA qui donne un diagnostic en quelques minutes. L'IA fournit une recommandation : soit la rétine est*

saine, soit elle montre des signes de rétinopathie et nécessite une consultation spécialisée. Ce diagnostic assisté par IA est particulièrement précieux dans les zones rurales ou à faible accès aux ophtalmologistes et dans les services de santé urbaine. Plutôt que d'être le seul responsable de l'analyse des images rétiniennes, l'ophtalmologiste intervient maintenant comme superviseur ou deuxième avis. Le diagnostic primaire repose sur l'IA, ce qui allège la charge de travail et permet de se concentrer sur les cas complexes » **K.L. 6 novembre 2024.**

Ce propos traite de l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) dans le dépistage de la rétinopathie diabétique, une technologie qui modifie les pratiques médicales en analysant les images de la rétine pour détecter précocement des signes de cette pathologie. Ce contexte d'utilisation de l'IA soulève des questions d'efficacité, de réorganisation des rôles professionnels et de transformation des pratiques, en particulier dans des zones à faible accès aux ophtalmologistes. En s'appuyant sur des sociologues comme Bruno Latour, Max Weber, Michel Foucault et Everett Rogers, il est possible d'analyser les enjeux sociologiques que cette technologie entraîne dans le domaine médical.

✓ ***La réorganisation du rôle de l'ophtalmologiste (Bruno Latour et la théorie de l'acteur-réseau)***

Bruno Latour (Op cit), avec sa théorie de l'acteur-réseau, propose que les objets techniques, comme l'IA, peuvent être intégrés dans un réseau de pratiques et d'acteurs, ce qui modifie la dynamique de travail entre les individus. Dans ce contexte, l'IA ne remplace pas l'ophtalmologiste, mais devient un acteur essentiel dans le réseau de diagnostic, capable d'effectuer une première analyse des images rétiniennes avant que le médecin n'intervienne pour confirmer ou infirmer le diagnostic.

Selon Latour, l'IA et l'ophtalmologiste deviennent des « alliés » dans le réseau de soins, permettant une division du

travail où l'IA est responsable des tâches routinières et l'ophtalmologiste se concentre sur les cas complexes. Cela transforme le rôle de l'ophtalmologiste : de diagnostiqueur direct, il devient superviseur, garantissant la qualité du diagnostic produit par l'IA. Cette réorganisation des rôles montre que l'IA devient un acteur à part entière dans le réseau de soin, contribuant à améliorer l'efficacité du système de santé tout en déchargeant les médecins des tâches de dépistage de routine.

✓ *L'optimisation du système de santé et la rationalisation (Max Weber)*

Max Weber (Op cit), avec son concept de rationalisation, nous aide à comprendre comment l'IA s'inscrit dans un processus d'optimisation des services de santé, en particulier dans les zones où les ressources médicales sont limitées. La rationalisation, pour Weber, est le passage vers des pratiques plus efficaces et systématiques. En automatisant le diagnostic de la rétinopathie diabétique, l'IA contribue à un usage plus rationnel des ressources médicales.

Dans ce cas, l'IA permet de rationaliser le processus de dépistage : elle assure un diagnostic rapide, ce qui accélère le traitement et limite les déplacements des patients, notamment dans les zones rurales où les ophtalmologistes sont rares. Weber interpréterait cette intégration de l'IA comme un progrès vers une « bureaucratie médicale » où l'IA assure un tri préliminaire standardisé et fiable des patients, rendant l'accès aux soins plus rapide et efficace pour un grand nombre d'individus. En outre, cette rationalisation pourrait contribuer à une répartition plus juste des ressources, en concentrant les consultations d'ophtalmologistes sur les cas qui en ont réellement besoin.

✓ ***La surveillance et la biopolitique (Michel Foucault)***

Michel Foucault (Op cit), à travers sa notion de biopolitique, explore comment les institutions de pouvoir, y compris la médecine, surveillent et régulent les populations pour optimiser leur santé. L'utilisation de l'IA pour dépister la rétinopathie diabétique s'inscrit dans cette logique biopolitique : elle permet une surveillance continue et préventive de la santé des individus, en analysant automatiquement des images rétiniennes pour détecter des signes précoces de pathologie.

Dans les zones rurales ou à faible accès aux ophtalmologistes, l'IA devient un outil de santé publique pour surveiller et gérer les risques de complications du diabète. Pour Foucault, ce type de dépistage relève de la « médicalisation de la société », où les technologies permettent une intervention précoce avant même que les symptômes n'apparaissent. L'IA fonctionne ainsi comme un dispositif biopolitique qui assure la gestion de la santé de la population à grande échelle, en particulier pour les patients éloignés géographiquement. Foucault soulignerait aussi que ce système élargit le champ de la surveillance médicale et pose la question de la gestion des données de santé générées par ces algorithmes.

✓ ***Diffusion de l'innovation et acceptation de l'IA par les professionnels (Everett Rogers)***

Everett Rogers(Op cit), avec sa théorie de la diffusion des innovations, offre un cadre pour comprendre comment les nouvelles technologies, comme l'IA dans le dépistage de la rétinopathie, sont adoptées par les professionnels de santé. Rogers identifie des facteurs comme l'avantage relatif, la compatibilité avec les valeurs, la complexité, et la possibilité de tester l'innovation, qui influencent l'adoption des technologies.

Dans ce contexte, l'IA offre un avantage relatif clair : elle permet d'optimiser le travail des ophtalmologistes, de réduire les

délais de diagnostic et d'améliorer l'accès aux soins. L'IA se révèle compatible avec les objectifs de santé publique, en particulier dans les zones rurales. Par ailleurs, le fait que l'ophtalmologiste conserve un rôle de supervision dans le diagnostic pourrait encourager l'acceptation de l'IA, car elle n'est pas perçue comme une concurrence directe mais comme un outil de soutien. Rogers expliquerait que cette approche de l'IA comme « assistant » plutôt que remplaçant du médecin favorise son adoption progressive dans le secteur de la santé.

✓ ***Vers une transformation des pratiques médicales et une redéfinition des rôles***

L'introduction de l'IA dans le dépistage de la rétinopathie diabétique montre une transformation des pratiques médicales qui repose sur la rationalisation, la diffusion de l'innovation et une réorganisation des rôles professionnels. En s'appuyant sur Latour, Weber, Foucault et Rogers, on peut observer les impacts multiples de l'IA dans ce contexte médical :

- Un réseau de pratiques partagées : l'IA et l'ophtalmologiste forment un réseau de soins où chacun joue un rôle complémentaire, permettant une prise en charge plus efficace ;
- Une rationalisation accrue : l'IA allège la charge de travail des spécialistes et rend le dépistage plus rapide et accessible, même dans les zones sous-médicalisées ;
- Une surveillance de santé publique étendue : l'IA devient un outil de surveillance proactive pour les patients à risque, soutenant une biopolitique de prévention ;

Une innovation bien acceptée : l'IA, vue comme un assistant, est plus facilement intégrée et acceptée par les professionnels, car elle améliore leur pratique au lieu de la remplacer.

En somme, l'IA permet aux ophtalmologistes de concentrer leurs compétences sur des tâches plus complexes, tout en

élargissant l'accès au dépistage pour les patients éloignés. Ce processus de transformation s'inscrit dans une modernisation des pratiques de santé qui redistribue les rôles et optimise les ressources médicales pour mieux répondre aux besoins de la population.

2.3. Responsabilité et éthique dans les décisions médicales assistées par IA

La responsabilité et l'éthique dans les décisions médicales assistées par intelligence artificielle (IA) soulèvent des questions complexes. Les systèmes d'IA sont de plus en plus utilisés pour assister les médecins dans le diagnostic, le traitement, et la prise en charge des patients. Ces systèmes peuvent être extrêmement performants et permettre une médecine plus rapide, plus précise, et plus accessible. Cependant, leur utilisation introduit également des défis en matière de responsabilité et d'éthique.

Ce propos illustre : « *Lorsqu'un diagnostic ou une recommandation est fait(e) par une IA, il peut être difficile de déterminer qui est réellement responsable en cas d'erreur. Si le médecin se fie à l'IA et qu'une erreur médicale survient, qui en porte la responsabilité : le médecin, le développeur de l'algorithme, ou l'établissement de santé ? Les agents de santé ont une obligation de prudence et doivent vérifier que les recommandations fournies par l'IA sont appropriées. L'IA doit rester un outil d'aide, et le médecin doit garder un regard critique et conserver le contrôle de la décision finale. La responsabilité finale de la décision revient souvent au médecin, ce qui implique que l'IA ne doit pas remplacer son jugement mais le compléter.* » **D.B. 6 novembre 2024**

Ce propos soulève une question centrale des sociologies contemporaines du travail, de la responsabilité et des technologies : celle de l'imputation de la responsabilité dans un contexte d'assistance technologique. En sociologie, l'analyse des relations entre humain et technologie met en lumière les

tensions autour de l'autorité, de la délégation de pouvoir, et des transformations dans les pratiques professionnelles. Pour interpréter ce propos, mobilisons plusieurs courants de pensée, notamment la sociologie des sciences et techniques de Bruno Latour, la notion de rationalisation bureaucratique de Max Weber, et l'analyse de la division du travail d'Émile Durkheim.

✓ *La notion de délégation et de réseau (Bruno Latour et la théorie de l'acteur-réseau)*

La théorie de l'acteur-réseau (ANT) de Bruno Latour (Op cit) propose que les objets techniques, comme l'intelligence artificielle (IA) dans un contexte médical, ne sont pas de simples outils passifs, mais des actants qui influencent les interactions, les relations de pouvoir, et les responsabilités. Ici, l'IA, en produisant des diagnostics, ne se contente pas d'assister le médecin : elle devient un co-acteur dans le réseau de décision clinique. En effet, elle n'est plus un simple outil auxiliaire ; elle dispose d'une certaine « agency » (capacité d'action), car elle influence la prise de décision médicale en produisant des interprétations diagnostiques que le médecin peut choisir de suivre ou de contester.

Latour verrait l'IA comme un élément transformant le réseau de soins : en lui conférant un rôle central dans le diagnostic, le système de santé délègue une partie de l'autorité médicale, mais sans pouvoir clairement attribuer la responsabilité en cas d'erreur. Selon cette logique, la responsabilité devient alors diffuse, fragmentée entre plusieurs acteurs du réseau : le concepteur de l'IA (qui a codifié l'algorithme et les données d'entraînement), l'établissement (qui a institutionnalisé son usage), et le médecin (qui utilise l'IA comme support de décision). L'IA crée ainsi une redistribution des responsabilités, et la question éthique centrale est celle de la transparence du processus de décision : si le médecin doit pouvoir évaluer les recommandations, il doit aussi pouvoir comprendre comment

elles sont produites, ce qui est souvent compromis par le caractère de « boîte noire » des algorithmes.

✓ *Rationalisation et bureaucratie (Max Weber)*

Max Weber (Op cit), dans son analyse de la rationalisation et de la bureaucratie, décrit comment la modernité s'organise autour de l'efficacité, de la prévisibilité et de la standardisation des pratiques. L'IA, en apportant une standardisation des diagnostics, s'inscrit dans cette logique de rationalisation : elle vise à rendre la prise de décision médicale plus rapide, systématique, et potentiellement moins subjective. Cependant, cette rationalisation comporte aussi des risques, notamment en matière de responsabilité.

Weber soulignerait que l'imputation de la responsabilité se complexifie dans les systèmes bureaucratiques modernes, où l'autorité est souvent impersonnelle et diluée à travers des protocoles. L'IA introduit une nouvelle couche de rationalisation où les décisions médicales, traditionnellement basées sur l'expertise du médecin, sont désormais partiellement automatisées. Ce processus peut conduire à un « effacement » de la responsabilité personnelle, puisque la décision finale devient le résultat d'un protocole algorithmique plutôt que d'un jugement humain individuel. Selon Weber, cette bureaucratisation des soins peut mener à une « cage de fer » où les agents de santé se voient pris entre des obligations contradictoires : suivre les recommandations de l'IA, qui sont perçues comme objectives et scientifiquement valides, ou exercer leur propre jugement, sachant qu'une erreur pourrait avoir des répercussions éthiques et légales.

✓ *Division du travail et conscience collective (Émile Durkheim)*

Émile Durkheim (1893), avec son analyse de la division du travail social, nous permet d'appréhender la manière dont les

rôles professionnels se redéfinissent avec l'introduction de l'IA. Dans son analyse, Durkheim insiste sur le fait que la spécialisation des tâches implique une interdépendance croissante entre les acteurs sociaux, chacun étant responsable d'une part du processus collectif. L'introduction de l'IA dans la pratique médicale crée une nouvelle spécialisation : le médecin, traditionnellement détenteur du savoir médical, se transforme en superviseur ou « validateur » des diagnostics produits par l'IA, tout en demeurant juridiquement responsable du résultat final.

Selon Durkheim, cette transformation des rôles peut renforcer la cohésion professionnelle, mais elle pose aussi la question de la « conscience collective » autour des nouvelles responsabilités partagées. La technologie crée un nouveau mode d'interdépendance où les professionnels de santé, les concepteurs de l'IA et les institutions doivent négocier leur responsabilité commune. L'IA devient un facteur de redéfinition des attentes et des obligations dans la profession médicale. La « conscience collective » autour de l'éthique médicale est ainsi mise à l'épreuve, car le médecin doit intégrer dans sa pratique des recommandations qu'il n'a pas pleinement élaborées lui-même.

✓ *La responsabilité distribuée et la gouvernance technologique*

Les sociologues contemporains, comme Madeleine Akrich et Michel Callon(2006), ont enrichi la notion de responsabilité distribuée, qui permet de comprendre comment la responsabilité est partagée entre les différents acteurs, humains et non-humains. Avec l'IA, la responsabilité ne peut pas être vue de manière classique, car elle est fragmentée entre des choix humains et des processus algorithmiques autonomes. Cette gouvernance technologique appelle donc à repenser les mécanismes d'imputation de la responsabilité pour prendre en compte la nature hybride des décisions.

Les systèmes de santé doivent mettre en place des protocoles qui tiennent compte de cette responsabilité distribuée en clarifiant les limites d'utilisation de l'IA, les obligations de vérification du médecin, et les normes que les concepteurs doivent respecter pour assurer la qualité de l'algorithme. Dans cette perspective, la responsabilité n'est plus individuelle mais systémique : elle doit intégrer les pratiques, les valeurs et les procédures de chaque acteur du réseau médical, de sorte à garantir la sécurité et l'intégrité des décisions.

✓ *Vers une éthique de la responsabilité partagée*

En conclusion, la question de la responsabilité et de l'autorité médicale dans les décisions assistées par IA illustre un déplacement des cadres traditionnels de la décision. En s'appuyant sur Latour, Weber, Durkheim, et les théories de la responsabilité distribuée, on voit que l'IA réorganise la chaîne de la décision médicale, modifiant la relation du médecin avec ses outils de diagnostic. L'IA agit comme un nouvel acteur du réseau de soins, mais qui rend plus floues les frontières de la responsabilité.

Le médecin est ainsi confronté à une tension entre l'autorité de l'algorithme et son propre jugement professionnel, en un équilibre complexe. La sociologie montre que cette situation requiert une gouvernance éthique, où les responsabilités sont clairement établies dans un cadre de coopération et de vigilance partagée entre les développeurs, les médecins et les institutions. Seule une approche systémique et collective permettra de maintenir une prise en charge responsable et éthique, adaptée aux nouveaux enjeux de la médecine assistée par IA.

C'est dans cette dynamique que cette déclaration exemplifie :

« L'IA peut influencer les décisions médicales, alors, je ne suis pas persuadé qu'elle respecte les droits des patients à donner une information claire et à un consentement éclairé. De l'autre

*côté, les patients doivent comprendre le rôle de l'IA dans leur prise en charge et avoir la possibilité d'accepter ou de refuser des traitements basés sur des recommandations faites par IA ».***G.M, 29 octobre 2024**

Ce propos pose une problématique fondamentale autour du consentement éclairé et de la transparence dans le contexte des décisions médicales influencées par l'intelligence artificielle (IA). Il interroge, sous l'angle de la sociologie des technologies et de l'éthique médicale, la capacité de l'IA à garantir le respect des droits des patients, en particulier le droit à une information compréhensible et à une décision autonome. Pour analyser ce propos, nous mobiliserons les travaux de plusieurs sociologues, notamment Jürgen Habermas, Michel Foucault, et des théoriciens de la sociologie des sciences et des techniques comme Madeleine Akrich et Bruno Latour.

✓ ***Habermas et la question de la transparence communicationnelle***

Jürgen Habermas(1987), avec sa théorie de l'agir communicationnel, met l'accent sur l'importance de la communication libre et rationnelle pour garantir un consentement véritablement éclairé. Selon lui, pour qu'un patient puisse donner un consentement informé, il doit comprendre les informations qui lui sont fournies, ce qui implique une transparence totale dans le processus de décision.

Or, les systèmes d'IA posent une difficulté majeure à cet égard : leur processus de décision est souvent opaque, voire incompréhensible pour les non-spécialistes, ce qui peut réduire la capacité des patients à réellement comprendre les recommandations proposées. Lorsque les algorithmes fonctionnent comme des « boîtes noires », ils entravent le droit des patients à une information claire, car ils produisent des résultats sans expliquer précisément comment ils y sont

parvenus. Habermas soutiendrait que cette opacité compromet la possibilité d'un « agir communicationnel » entre médecin et patient, puisque l'information nécessaire au dialogue rationnel est inaccessible ou difficilement compréhensible. Dans cette perspective, l'IA pourrait limiter l'autonomie du patient, réduisant sa prise de décision à un acte passif plutôt qu'à une réflexion éclairée et active.

✓ *Foucault et le pouvoir médical dans le contexte de l'IA*

Michel Foucault (Op cit), dans ses travaux sur le pouvoir et les savoirs, notamment dans Naissance de la clinique, analyse la manière dont le savoir médical confère un pouvoir sur les corps et les décisions des individus. Avec l'introduction de l'IA, un nouvel acteur de savoir médical se crée, qui modifie les dynamiques de pouvoir. En effet, l'IA introduit un nouveau type de savoir qui est algorithmique et probabiliste, et qui tend à se substituer, au moins partiellement, au savoir clinique traditionnel du médecin.

Cette mutation de l'autorité médicale soulève des inquiétudes sur la manière dont le pouvoir de décision se redistribue. Foucault dirait que l'IA, en produisant des diagnostics et des recommandations, contribue à une « médicalisation technologique » de la décision, où le patient se retrouve face à une forme de pouvoir impersonnel, difficilement contestable. En effet, comment le patient peut-il refuser ou questionner un diagnostic émanant d'un algorithme, alors qu'il n'a ni la compétence technique ni l'accès à la logique interne de l'IA ? Cela crée un déséquilibre dans la relation de pouvoir entre le patient et le système de soins, et pourrait conduire à une situation où l'autonomie du patient est davantage une formalité qu'une réalité, le rôle de l'IA imposant une forme de domination silencieuse dans la prise en charge médicale.

✓ *La sociologie des techniques : Latour et Akrich sur l'agentivité des technologies*

Bruno Latour et Madeleine Akrich (Op cit), dans le cadre de la théorie de l'acteur-réseau (ANT), envisagent les technologies non seulement comme des outils, mais comme des actants ayant une influence active sur les relations sociales et les pratiques. Dans ce cadre, l'IA devient un acteur à part entière dans le réseau de soins, doté d'une certaine « agentivité », c'est-à-dire d'une capacité à influencer les décisions et les comportements des autres acteurs, ici le médecin et le patient.

L'IA modifie ainsi la relation de soin en influençant indirectement le consentement des patients. En effet, l'introduction de l'IA dans le diagnostic crée une dynamique d'autorité algorithmique qui tend à se substituer partiellement à l'autorité du médecin. Le patient se retrouve donc à devoir faire confiance à un « actant » dont il ne maîtrise ni le langage, ni la logique de raisonnement. Akrich, qui a étudié les objets techniques dans leur dimension normative, noterait que cette influence de l'IA impose de nouvelles normes dans la pratique médicale, où le patient est implicitement invité à accepter des décisions qu'il ne comprend pas pleinement. L'IA, en tant qu'acteur du réseau de soins, exerce ainsi une forme de pression normative qui pourrait restreindre la capacité des patients à exercer leur liberté de choix de manière informée et réfléchie.

✓ *L'éthique médicale et le consentement dans une société numérique*

Du point de vue de l'éthique médicale, le consentement éclairé implique un choix libre et informé. Cependant, le propos souligne que l'IA pourrait, paradoxalement, compromettre ce droit en créant des barrières de compréhension pour le patient. Des auteurs comme Annemarie Mol, dans *The Logic of Care*, ont souligné que la médecine moderne tend à fragmenter

l'expérience de soin en décisions techniques et impersonnelles, ce qui risque de déshumaniser la relation de soin.

Dans le cas de l'IA, le processus de soin devient encore plus technique et moins accessible pour le patient, car il repose sur des calculs statistiques et des probabilités, plutôt que sur une écoute empathique ou une explication personnalisée. Cette dimension technologique peut faire perdre de vue les besoins spécifiques du patient et son droit à refuser des traitements basés sur des processus qu'il ne comprend pas. Mol dirait que l'IA introduit une « logique de choix » qui impose une vision utilitariste du soin, où la décision la plus « optimale » d'un point de vue technique prime sur les préférences personnelles du patient.

✓ *Vers un équilibre entre autonomie et efficacité technologique*

Le recours à l'IA dans la décision médicale soulève des tensions autour de la transparence, de la compréhension et du respect des droits des patients. Selon Habermas, la transparence dans la communication est indispensable pour un consentement éclairé, et le caractère opaque de l'IA menace cette exigence en rendant difficile pour les patients de comprendre le fondement des recommandations. Foucault, quant à lui, verrait dans l'IA une extension du pouvoir médical qui, bien que subtile, pourrait aliéner le patient en le soumettant à une autorité technique impersonnelle. La sociologie des techniques, avec Latour et Akrich, révèle enfin que l'IA introduit une nouvelle agentivité dans le soin, imposant des normes et des comportements qui influencent la prise de décision.

En somme, pour que l'IA respecte pleinement les droits des patients, il est essentiel que des mécanismes de transparence et de pédagogie soient développés, afin que les patients comprennent le rôle et les limites de cette technologie. La responsabilité éthique impose donc aux médecins et aux

développeurs de l'IA de fournir des explications compréhensibles et d'assurer que le patient conserve un rôle actif et informé dans ses choix thérapeutiques. Seul cet équilibre permettra de concilier l'efficacité de l'IA avec les droits fondamentaux des patients, préservant ainsi leur autonomie et leur confiance dans le système de soin.

Dans le même contexte, un enquêté affirme : « *Les algorithmes d'IA peuvent refléter des biais présents dans les données d'entraînement, conduisant à des diagnostics ou recommandations inéquitables, surtout pour certaines populations. Il est donc essentiel de garantir l'équité de l'IA pour éviter les discriminations. Une IA éthique doit être entraînée sur des données diversifiées et validées de manière rigoureuse pour minimiser les biais* ». **A.P.3 novembre 2024.**

Ce propos aborde un enjeu fondamental de la sociologie des technologies et de la justice sociale, à savoir la reproduction et l'amplification de biais sociaux par l'intelligence artificielle (IA). En effet, l'utilisation d'algorithmes dans les décisions médicales ou de recommandation peut exposer certains groupes à des diagnostics inéquitables, résultant de biais structurels dans les données d'entraînement. Pour analyser et interpréter ce propos, nous mobiliserons les perspectives de plusieurs sociologues, dont Pierre Bourdieu, Bruno Latour, ainsi que les théoriciens critiques de la technologie et de la justice sociale comme Virginia Eubanks et Ruha Benjamin.

✓ *Les biais de l'IA comme reflet des structures de domination (Pierre Bourdieu)*

Pierre Bourdieu (Op cit), dans son analyse des structures sociales et de la reproduction des inégalités, nous éclaire sur la manière dont les biais peuvent s'incarner dans les pratiques et institutions. Bourdieu théorise que les inégalités sont souvent produites et renforcées par des systèmes institutionnels et des formes de pouvoir symbolique. En appliquant cette théorie aux

algorithmes d'IA, on peut voir que les biais algorithmiques ne sont pas neutres : ils sont le reflet des inégalités structurelles déjà présentes dans la société et dans les systèmes de santé.

Par exemple, si les données d'entraînement de l'IA sont majoritairement issues de populations caucasiennes ou de milieux urbains, l'IA risque de produire des diagnostics moins précis pour les patients issus de minorités ou de zones rurales, reproduisant ainsi des inégalités d'accès aux soins de qualité. Bourdieu dirait que les algorithmes deviennent ainsi des instruments de violence symbolique, normalisant et perpétuant des diagnostics différenciés en fonction de l'origine sociale ou ethnique. La « neutralité » apparente de l'IA masque en réalité une forme de domination symbolique qui reproduit des hiérarchies de pouvoir et d'accès aux ressources de santé.

✓ *Latour et la question de l'agentivité technologique*

Bruno Latour (Op cit), dans sa théorie de l'acteur-réseau (ANT), considère les technologies comme des actants influençant et modifiant les relations sociales et les pratiques. Dans ce cadre, les algorithmes d'IA ne sont pas de simples outils passifs, mais des entités qui participent activement au réseau de soins et influencent la manière dont les décisions sont prises et les patients traités. Les biais présents dans les données d'entraînement font des algorithmes d'IA des actants partiels, dont les actions favorisent certaines populations au détriment d'autres.

Latour soulignerait que cette agentivité technologique impose une redéfinition des pratiques de soin : en s'appuyant sur des recommandations biaisées, les médecins et autres acteurs de santé se retrouvent potentiellement complices d'un système d'injustices reproduites par l'IA. L'algorithme devient donc un acteur normatif qui, à travers ses recommandations, influence directement la qualité des soins selon les profils des patients. La notion de « boîte noire » de l'IA prend alors tout son sens, car

l'opacité des processus algorithmiques empêche souvent les praticiens de discerner et de rectifier les biais sous-jacents, laissant ceux-ci agir silencieusement.

✓ *Justice sociale et la notion de discrimination algorithmique (Virginia Eubanks et Ruha Benjamin)*

Virginia Eubanks et Ruha Benjamin(2018), sociologues critiques de la technologie, explorent les formes de discrimination algorithmique et leurs impacts sur les groupes marginalisés. Eubanks, dans son ouvrage *Automating Inequality*, montre que l'usage des algorithmes dans les services publics et de santé tend à renforcer les inégalités, car les données utilisées reflètent souvent les biais systémiques existants. Ruha Benjamin, dans *Race After Technology*, ajoute que les technologies algorithmiques opèrent souvent sur une base implicite de racisme et de discrimination, reproduisant des schémas d'inégalité qui affectent les groupes historiquement marginalisés.

Dans le contexte des soins de santé, les diagnostics et recommandations biaisés de l'IA peuvent ainsi être vus comme une forme de discrimination algorithmique. Si l'IA a été entraînée sur des données qui sous-représentent certains groupes ethniques ou les femmes, elle risque de générer des diagnostics moins précis ou moins pertinents pour ces populations, aggravant les disparités existantes. Benjamin souligne que cette inégalité est souvent ignorée sous prétexte de l'objectivité scientifique des algorithmes, ce qu'elle qualifie de neutralité racialisée un état où les biais systémiques sont invisibilisés au nom de la « neutralité » technologique. Pour elle, une IA éthique et équitable doit prendre en compte ces injustices et s'assurer de représenter les diversités sociales pour ne pas perpétuer des formes de marginalisation.

✓ *Le besoin d'une éthique de la diversité des données et de la responsabilité partagée*

Le propos soulève enfin la nécessité d'une éthique de l'IA basée sur la diversité et la rigueur dans la sélection des données d'entraînement. Dans cette optique, les travaux de Madeleine Akrich, spécialiste de la sociologie des technologies, sont instructifs. Akrich souligne que les objets techniques, y compris les algorithmes, incarnent des choix culturels et normatifs implicites. Pour elle, l'IA doit être conçue avec une prise en compte rigoureuse de la diversité des situations réelles dans lesquelles elle sera utilisée.

Cela implique que les concepteurs de l'IA doivent assumer une responsabilité éthique et sociale vis-à-vis des populations qu'ils servent. En effet, si les développeurs utilisent des données non représentatives ou négligent les contextes d'inégalité, ils créent des algorithmes qui perpétuent ces inégalités. Une IA éthique implique alors un engagement à éviter cette partialité en garantissant que les données d'entraînement soient collectées de manière inclusive et que leur validation soit effectuée en tenant compte des divers contextes d'utilisation.

✓ *Vers une IA réflexive et socialement responsable*

Ce propos révèle l'importance d'une approche sociologique pour comprendre les biais de l'IA et leur impact sur l'équité en matière de soins. Les théories de Bourdieu montrent comment ces biais peuvent agir comme une forme de violence symbolique qui reproduit les inégalités. Latour et l'ANT révèlent que les algorithmes, loin d'être neutres, influencent les pratiques de soin et créent de nouvelles normes implicites qui avantagent certaines populations. Les perspectives critiques d'Eubanks et Benjamin rappellent l'urgence d'une réflexion sur les discriminations implicites que les algorithmes peuvent perpétuer.

Enfin, pour créer une IA véritablement éthique, il est essentiel de promouvoir une diversité des données et une transparence des processus qui permettent aux concepteurs d'anticiper les conséquences sociales de leurs algorithmes. Dans une telle approche, l'IA ne se contenterait pas d'automatiser les soins, mais participerait activement à la réduction des inégalités de santé, devenant ainsi un acteur de justice sociale et de progrès équitable

3. Discussion

Les résultats révèlent que l'intelligence artificielle (IA) transforme en profondeur l'autorité médicale, modifiant la façon dont les connaissances et les décisions dans le domaine de la santé sont générées, diffusées et interprétées. Jusqu'à présent, cette autorité reposait principalement sur des experts (médecins, spécialistes), dont le savoir-faire provenait d'années de formation et d'expérience clinique. Or, l'IA redéfinit ces relations en proposant des outils capables de traiter des quantités massives de données médicales, souvent avec une rapidité et une précision surpassant celles des capacités humaines.

Les relations de confiance entre les praticiens, les patients et les technologies de l'IA au CHU de Yopougon révèlent une tension complexe entre innovation et tradition, entre expertise humaine et automatisation. Cette dynamique crée des liens de confiance multidimensionnels, où chaque acteur est amené à réajuster ses perceptions, compétences et attentes. Les résultats soulignent le défi sociologique de comprendre comment cette interaction triangulaire influencera, à terme, la redéfinition des rôles et des échanges. Cette analyse pousse à réfléchir sur la place de l'IA dans le domaine de la santé et sur la façon dont elle reconfigure les relations humaines, l'autorité.

L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) dans les décisions médicales soulève des questions importantes de

responsabilité et d'éthique. Les systèmes d'IA, de plus en plus utilisés pour soutenir les professionnels de santé dans leurs tâches quotidiennes, apportent des avantages considérables en termes d'efficacité et de précision. Grâce à ces technologies, les diagnostics sont souvent plus rapides, les traitements mieux ciblés, et l'accès aux soins facilité pour un plus grand nombre de patients. Cependant, cette utilisation croissante de l'IA entraîne également des questions d'éthique et de responsabilité qui nécessitent une réflexion approfondie sur la place de ces outils dans la pratique médicale et sur leur impact potentiel sur la relation entre patients et soignants.

En se basant sur les résultats de cette étude, nous adoptons une approche discursive de l'économie qui se caractérise par une sélection rigoureuse et fondée sur des principes épistémologiques solides des éléments les plus pertinents. Cette méthodologie s'inscrit dans une logique visant à affiner les outils d'analyse, ce qui nous conduit à ne pas présenter une restitution complète de toutes les données empiriques du chapitre des résultats. Ce choix méthodologique s'explique par la volonté de préserver la richesse des données, ainsi que l'analyse perd en profondeur au profit d'une exhaustivité qui pourrait en perturber la clarté. Le corpus étudié dans cette optique se concentre spécifiquement sur les enjeux liés à la « *Responsabilité et de l'éthique dans les décisions médicales* ».

Les questions de responsabilité et d'éthique autour des décisions médicales assistées par intelligence artificielle (IA) sont particulièrement complexes. En effet, les systèmes d'IA sont de plus en plus employés pour soutenir les médecins dans le diagnostic, les choix de traitement et le suivi des patients. Bien que ces technologies puissent offrir une médecine plus rapide, précise et accessible, elles comportent également des défis importants en matière de responsabilité et de principes éthiques.

Ce résultat diffère de ceux obtenus par Jacques Lucas (Op.cit.). L'échange rapide et sécurisé des données de santé tout

au long de la prise en charge d'un patient, sans interruption dans leur circulation, tout en garantissant leur confidentialité, constitue un objectif fondamental pour la sécurité des soins, que ce soit en établissement, en ville, ou dans les interactions entre ces deux environnements. Cet aspect revêt également une importance capitale pour la qualité de la collaboration entre tous les membres de l'équipe soignante. Les outils numériques doivent répondre à ces exigences en permettant des échanges via des messageries sécurisées et des dossiers partagés informatisés.

En parallèle, ils doivent assurer la protection des données lors de leur transmission par des canaux électroniques sécurisés, et lors de chaque accès au dossier électronique, avec une authentification et une traçabilité des actions effectuées. Bien que ces dispositifs existent et se développent, le défi consiste à renforcer leur fiabilité et leur accessibilité pour tous les professionnels de santé, afin d'assurer une utilisation fluide et sécurisée dans l'ensemble du parcours de soins, tout en répondant aux exigences croissantes de protection des données et d'interopérabilité entre les différents systèmes de santé.

Pour approfondir, les recherches de Garnier et Collet (2020) ont mis en évidence que l'intelligence artificielle, dans son état actuel, n'est pas encore une technologie pleinement mature, et le terme est souvent mal utilisé, car de nombreuses solutions disponibles ou en cours de développement manquent de la véritable « intelligence » que l'on pourrait attendre. Ces outils, en cours de perfectionnement, visent à simplifier, optimiser, voire automatiser certaines tâches, mais ils ne remplaceront pas les humains dans un avenir immédiat. Ainsi, les IA actuelles sont qualifiées de « faibles » ou « moyennes » car elles dépassent les humains uniquement dans des tâches spécifiques. Conscients de l'importance de l'IA, plusieurs gouvernements se sont engagés à soutenir son développement. Les États-Unis et la Corée du Sud ont publié des stratégies nationales en 2016, suivies par la Chine en 2017. Ces initiatives se sont accompagnées d'investissements

de grande ampleur, atteignant des centaines de millions, voire des milliards d'euros, principalement dédiés à la recherche, au développement et à l'innovation technologique dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Les recherches de Molcard (2023) s'opposent également à cette vision en soulignant que l'essence même de la médecine a évolué, surtout avec l'essor récent de la médecine fondée sur les preuves (EBM) et l'apprentissage des algorithmes de décision pour les étudiants en médecine. Cette transformation a affecté tant l'image que les conditions de travail des médecins, dans un contexte où les spécialisations deviennent encore plus pointues et où certaines responsabilités traditionnelles sont désormais confiées à d'autres professionnels de santé. Les attentes de la société et des patients envers les médecins se sont également profondément modifiées. Du côté des institutions (incluant, par simplification, les administrations, les Ordres professionnels, et le ministère de la Santé), il n'est plus seulement demandé aux médecins de résoudre des problèmes médicaux, mais aussi de s'adapter à un parcours de soins structuré par des directives rigides élaborées par des groupes d'experts. De leur côté, les patients attendent un diagnostic et un traitement rapide, ce qui tend à exiger une certaine automatisation du processus médical. Ainsi, le médecin « idéal » aux yeux des autorités est celui qui applique un traitement standardisé et conforme aux codes, tandis qu'aux yeux des patients, c'est celui qui prodigue un soin empathique et adapté. Bien que ces deux approches ne soient pas en opposition fondamentale, elles le deviennent lorsque la première est priorisée souvent encouragée par des incitations financières tandis que la seconde est rendue difficile par le manque de temps. On observe ainsi une tendance à minimiser les aspects humains au profit d'une approche plus rationnelle, calculatrice et algorithmique. Ce changement est visible, par exemple, à la faculté de médecine, où la pensée analytique est privilégiée, alors que la subtilité et la finesse, autrefois

considérées comme des aspects essentiels de l'art médical. Ce changement est visible, par exemple, à la faculté de médecine, où la pensée analytique est privilégiée, alors que la subtilité et la finesse, autrefois considérées comme des aspects essentiels de l'art médical, deviennent de moins en moins prises en compte. , au profit d'une approche plus standardisée et systématique.

Selon Mittelstadt (2021), concevoir la médecine comme une pratique morale régie par des normes de bonnes pratiques dans le cadre d'une relation thérapeutique n'implique pas de revenir à une vision dépassée de la relation patient-médecin, fondée sur un modèle paternaliste. Au contraire, cette relation englobe non seulement des interventions cliniques, mais aussi la transmission d'informations ou de services destinés à informer les patients, à renforcer leur autonomie ou à les aider à prendre en charge leur propre santé. Même dans les pratiques cliniques contemporaines, où l'autonomisation des patients est favorisée par un meilleur accès aux informations médicales et par la valorisation de leur expérience personnelle de la maladie, le rôle du médecin, qui nécessite des compétences techniques et une formation professionnelle, demeure essentielle. La véritable question n'est pas de savoir si ces compétences doivent être reconnues, mais plutôt si elles doivent être suivies sans remise en question. Être un professionnel de la santé ou appartenir à une profession médicale réglementée implique un engagement à respecter les obligations morales liées à la relation thérapeutique. Si la médecine a longtemps été soumise à des progrès technologiques qui ont perturbé le modèle classique de soins dispensés directement par le médecin, l'Internet, par exemple, a permis aux patients d'accéder à un plus grand volume d'informations médicales tout en introduisant des risques liés à des données inexacts ou trompeuses. L'inclusion de nouveaux acteurs dans la relation de soin n'est pas problématique en soi, mais doit être effective en fonction de ses effets sur la relation thérapeutique et sur les objectifs de la médecine, c'est-à-dire sur

l'impact sur la prise en charge du patient. La relation thérapeutique doit être comprise comme un cadre idéalisé régissant l'interaction entre les médecins « experts » et les patients « vulnérables ». En tant qu'idéal, ce modèle ne correspond pas à la réalité du patient « autonomisé » qui a émergé ces dernières décennies. En partant du principe que la médecine moderne se caractérise par des patients plus autonomes, qui affaiblissent la position dominante des médecins comme « experts », il devient difficile de présumer que la confiance et la guérison sont systématiquement liées, car l'autonomisation des patients introduit de nouvelles dynamiques où la confiance peut être modulée par l'accès à l'information, l'expérience personnelle et la perception du rôle du médecin, remettant en question la relation traditionnelle de confiance unidirectionnelle entre le patient et le médecin.

Conclusion

Les relations de confiance entre praticiens, patients et IA au CHU de Yopougon illustrent une tension entre innovation et tradition, ainsi qu'entre expertise humaine et automatisation. Cette dynamique engendre des liens de confiance complexes, obligeant chaque acteur à ajuster ses perceptions et attentes. Les résultats mettent en évidence le défi sociologique de saisir comment cette interaction triangulaire redéfinira, à long terme, les rôles et les relations dans le secteur de la santé, tout en interrogeant La place de l'IA et ses implications sur l'évolution des pratiques médicales, la redistribution des rôles entre acteurs humains et machines, ainsi que la redéfinition de l'autorité, en particulier en ce qui concerne la répartition des responsabilités entre les professionnels de santé et les systèmes automatisés, ainsi que l'impact de cette évolution sur les relations de pouvoir et de confiance entre les praticiens, les patients et les

technologies, modifiant ainsi les dynamiques traditionnelles de l'autorité médicale et la perception de la légitimité.

L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) dans les processus décisionnels médicaux soulève des enjeux cruciaux en matière de responsabilité et d'éthique. De plus en plus utilisés pour assister les professionnels de santé dans leurs activités quotidiennes, les systèmes d'IA offrent des bénéfices significatifs, notamment en termes de rapidité, de précision et d'amélioration de l'accès aux soins pour un plus grand nombre de patients. Toutefois, cette adoption croissante de l'IA soulève également des interrogations éthiques et de responsabilité, nécessitant une réflexion approfondie sur le rôle de ces technologies dans la pratique médicale et sur les transformations qu'elles pourraient induire dans la relation entre les patients et les soignants, en modifiant les dynamiques de confiance, d'autorité et de responsabilité, redéfinissant ainsi les rôles respectifs des médecins, des patients et des technologies dans le processus de soins.

Les résultats montrent que l'introduction de l'intelligence artificielle (IA) bouleverse profondément l'autorité médicale, en transformant la manière dont les connaissances et les décisions dans le secteur de la santé sont produites, diffusées et interprétées. Autrefois, cette autorité reposait principalement sur les experts (médecins, spécialistes), dont l'expertise était le fruit de longues années de formation et d'expérience clinique. Cependant, l'IA redéfinit ces dynamiques en offrant des outils capables d'analyser d'énormes volumes de données médicales, souvent avec une vitesse et une précision qui dépassent les capacités humaines.

Bibliographie

AKRICH Madeleine & Callon Michel, 2006. *La science et la technologie : Une analyse sociale*, Éditions de l'EHESS (École

des Hautes Études en Sciences Sociales), Paris

AKRICH Madeleine, 1992. *L'acteur et le système : Les objets techniques et leur organisation sociale*, Éditions de l'EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales), Paris

BALANDIER Georges, 1955. *L'Afrique fantôme*, Éditions Présence Africaine, Paris

BENAMOUZIG Daniel, 2023. *Enjeux de l'Intelligence Artificielle en Santé*, <https://www.sciencespo.fr/chaire-sante/sites/sciencespo.fr/chaire-sante/files/Enjeux%20de%20l%27IA%20en%20sante%CC%81%2026.05.pdf>

BOURDIEU Pierre, 1980. *Le sens pratique*, Éditions de Minuit, Paris

BOURDIEU Pierre, 1979. *La distinction : Critique sociale du jugement*, Éditions de Minuit, Paris

BOURDIEU Pierre, 1970. *La Reproduction : Éléments pour une théorie du système d'enseignement*, Minuit, Paris

COMTE-SPONVILLE André, 2004. *La médecine à l'épreuve de l'éthique*, Éditions du Seuil, Paris

DUCHEMANN Benoît, 2021. *Intelligence artificielle et santé publique : normes, savoirs et appropriations. Médecine humaine et pathologie*. Université Paris Cité, https://theses.hal.science/tel-03882010/file/va_Duchemann_Benoit.pdf

DURKHEIM Émile, 1893. *De la division du travail social*, Presses Universitaires de France (PUF), Paris

Everett Rogers, 2003, *Diffusion of Innovations*, Free Press, New York.

FMH-Fédération des médecins suisses, Berne, 2022. *L'intelligence artificielle dans le quotidien médical*, https://www.fmh.ch/files/pdf27/20220914_fmh_brosch-ki_f.pdf

- FONDATION DE RECHERCHE MEDICALE, 2021. *L'intelligence artificielle au service de la santé*, <https://www.frm.org/upload/publications/recherche-et-sante/2021/rs-167.pd>
- FOUCAULT Michel, 1963. *Naissance de la clinique : Une archéologie du regard médical*, Presses Universitaires de France (PUF), Paris
- FOUCAULT Michel, 1975. *Surveiller et punir : Naissance de la prison*, Gallimard, Paris
- GARNIER Christine & Collet Nicolas, 2020. *L'intelligence artificielle dans les industries de santé*, https://observatoire-competences-industries.fr/wp-content/uploads/2021/11/2020_sante_etude_ia-1.pdf
- GRUSON David, 2019, « Le temps est compté » in *L'intelligence artificielle en santé*, <https://chaire-philosophie.fr/wp-content/uploads/2019/11/1580.pdf>
- Giddens Anthony, 1994, *Les conséquences de la modernité*, Éditions L'Harmattan (pour l'édition française), (édition française), l'édition originale anglaise date de 1990, Paris (pour l'édition française)
- GIDDENS Anthony, 1987. *La Constitution de la société*, Éditions du Seuil, Paris
- HABERMAS Jürgen, 1987. *Théorie de l'agir communicationnel*, Éditions du Seuil, Paris, (édition française)
- LATOUR Bruno, 1989. *La Science en action : Introduction à la sociologie des sciences*, La Découverte à Paris, (édition française). L'édition originale en anglais, intitulée "Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers Through Society", a été publiée en 1987 par Harvard University Press à Cambridge, Massachusetts.
- LUCAS Jacques, 2019, « Les enjeux et les apports du numérique pour un système de santé plus performant » in *L'intelligence artificielle en santé*, <https://chaire-philosophie.fr/wp-content/uploads/2019/11/1580.pdf>

Luhmann Niklas, 1983, *La société industrielle et sa gestion*, Éditions de l'Aube, Paris, (édition française)

MITTELSTADT Brent, 2021. *L'impact de l'intelligence artificielle sur les relations médecin-patient*, Conseil de l'Europe, <https://rm.coe.int/inf-2022-5-report-impact-of-ai-on-doctor-patient-relations-f/1680a6885a>

MOLCARD Antoine, 2023. *Médecine générale et intelligence artificielle : revue de la littérature. Médecine humaine et pathologie*, https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-04419446v1/file/2023AMIEM150_MOLCARD_Antoine.pdf

Mol Annemarie, 2008, *The Logic of Care: Health and the Problem of Patient Choice*, Routledge, Londres

PIERON Luc & Evennou Antoine, 2017. *La santé à l'heure de l'intelligence artificielle*, https://tnova.fr/site/assets/files/10756/terra-nova_sante-intelligence-artificielle_051217.pdf?10xfa

Rogers Everett, 1962, *Diffusion of Innovations*, Free Press (pour l'édition anglaise), New York, (première édition)

TALCOTT Parsons, 1971. *Le Système de la société moderne*, Éditions de Minuit, Paris, (édition française)

YOUSEFI Farzaneh et Gagnon Marie-Pierre, 2024. *L'intelligence artificielle (IA) pour la promotion de la santé et la réduction de la maladie : Synthèse des connaissances*, <https://www.obvia.ca/sites/obvia.ca/files/ressources/L%E2%80%99intelligence%20artificielle%20%28IA%29%20pour%20la%20promotion%20de%20la%20sant%C3%A9%20et%20la%20r%C3%A9duction%20de%20la%20maladie->

VIRGINIA Eubanks et Ruha Benjamin, 2018. *Automating Inequality: How High-Tech Tools Profile, Police, and Punish the Poor*, St. Martin's Press, New York

WEBER Max, 1964. *L'Éthique protestante et l'esprit du capitalisme*, Éditions Plon (pour la traduction française la plus courante), Paris, pour cette traduction (édition originale allemande en 1905).

L'insécurité d'accès à l'eau dans les territoires de développement au Nord-Cameroun : Une analyse à partir de l'observation des situations de concertation

Alain DJAO

Doctorant, Sociologie rurale

Université de Maroua (Cameroun)

+237 695382308

alaindjao@gmail.com

Jonathan KAMBA

PhD, Sociologie rurale

Université de Maroua (Cameroun)

Kambajonathan6@gmail.com.

Résumé

Cet article s'intéresse à l'insécurité en matière d'accès et de gestion des ouvrages hydrauliques dans le septentrion. Appliquée à un territoire de développement établi dans la vallée de la Bénoué (Nord Est Bénoué) où l'accès aux ressources fait en permanence émerger des rixes, il visait à vérifier l'existence d'interactions de pouvoir dans les espaces de concertation. Pour atteindre cet objectif, la recherche a suivi une démarche qualitative avec comme principaux outils de collecte des données primaires : les entretiens individuels, les focus group discussion et l'observation directe. Pour la collecte des données primaires, les enquêtes ont été réalisées au niveau des CGs, les espaces de concertation, autour des points d'eau. Les résultats de la recherche mettent en exergue l'ensemble des facteurs qui structurent les interactions dans les espaces de concertation. L'accès à l'eau est contraint par les caractéristiques du territoire, mais davantage par la manière dont est reproduite et entretenue ces situations de dominant/dominé. Cette situation précise de nombreux facteurs entrant en compte dans la description de la nature des interactions au sein du territoire. Ils sont de nature : fonctionnelle, culturelle, émotionnelle et même rationnelle.

Mots-clés : *insécurité hydraulique, concertation, territoires de développement, nord du Cameroun*

Abstract

This article focuses on insecurity in terms of access and management of hydraulic structures in the north. Applied to a development territory established in the Benue Valley (North East Benue) where access to resources constantly gives rise to fights, it aimed to verify the existence of power interactions in consultation spaces. To achieve this objective, the research followed a qualitative approach with the main tools for collecting primary data: individual interviews, focus group discussions and direct observation. For the collection of primary data, surveys were carried out at the level of the CGs, consultation spaces, around water points. The results of the research highlight all the factors that structure interactions in consultation spaces. Access to water is constrained by the characteristics of the territory, but more by the way in which these dominant/dominated situations are reproduced and maintained. This situation specifies many factors that come into play in describing the nature of interactions within the territory. They are of a functional, cultural, emotional and even rational nature.

Keywords: *hydraulic insecurity, consultation, development territories, northern Cameroon*

Introduction

Dans le septentrion en général, l'eau est au cœur de l'actualité. Le partage ce précieux liquide, indispensable à la vie, génère des conflits. Ces conflits sont les conséquences inouïes d'un problème d'accès qui se généralise dans la région. L'insécurité d'accès à l'eau concerne les différents volets du développement infrastructurel hydraulique : de la répartition des ouvrages hydrauliques à leur état de fonctionnement en passant par l'organisation des comités de gestion (CG). La généralité s'étend au-delà du secteur de l'eau puisque l'on retrouve des difficultés similaires dans la gestion d'autres ressources collectives, depuis les plus quotidiennes jusqu'aux activités productives comme la pêche, l'exploitation des périmètres irrigués (PI) et des ressources ligneuses.

Or, il est clair que dans le processus d'allocation, de desserte et de gestion des équipements hydrauliques, l'implication active de toutes les composantes sociologiques dans les espaces de concertation constitue une sérieuse option visant à favoriser l'accès sécurisé et durable à l'eau. L'objectif est de réduire les risques de réserver l'accès aux points d'eau à une catégorie restreinte de la population (Gonné et Seignobos, 2006, p. 17 ; Kossoumna Liba'a et al, 2011 p. 176). Il s'agit aussi d'asseoir la programmation des ouvrages d'approvisionnement en eau sur des critères plus objectifs qui assurent l'équité, la transparence et la couverture harmonieuse du territoire en points d'eau (Nkengfack, et al, (2017).

Malgré toutes ces dispositions, toutes les limites de la gestion de l'eau éclatent. Des rixes émergent des arènes de concertation des projets de mise en œuvre et de réhabilitation des points d'eau. L'observation des différents usages des points d'eau ruraux, revendiqués par une pluralité d'acteurs témoignent des problèmes d'appropriation.

La compréhension de la question hydraulique dans les trajectoires de l'insécurité d'accès nécessite une analyse socio-hydraulique précise et rigoureuse. Cette analyse souhaite contribuer aux débats conceptuels et méthodologiques sur des disparités en zones rurales nord camerounaise. Elle vise à saisir et éclairer, les processus d'enchevêtrement des aspects sociohistoriques et territoriaux, mis en jeu dans les rapports autour de l'eau et leurs réajustements dans le développement des disparités et des exclusions. Autrement dit, elle vise à appréhender la complexité de l'accès aux points d'eau à travers l'analyse en creux des rapports structurant les interactions entre différents acteurs dans les espaces de concertation.

Ainsi, trois axes principaux structurent ce travail. Le cadre d'analyse et la conduite de la recherche fixant les bases d'opérationnalisation de la recherche sont abordés au premier

axe. Le second axe présente les résultats de la recherche. Le dernier axe repose sur la discussion des résultats de la recherche.

De l'objet de recherche et de son ancrage théorique

L'ancrage théorique de l'objet de recherche dégage ici les implications d'une démarche analytique qui prend pour point de départ les thèmes dominants et les angles morts de la recherche sur la question d'insécurité d'accès à l'eau. Trois tendances se dégagent du capital documentaire mobilisé :

La première tendance dans la littérature existante tourne autour des discours scientifiques qui mettent en phase la dimension environnementale avec l'insécurité d'accès aux ressources essentielles en générale et à l'eau en particulier (Wakponou et Atimniraye Nyelade, 2014 ; Saïbou Issa, 2001b). Autrement dit, l'argument climatique et environnemental explique l'insécurité hydraulique ainsi que les disparités d'accès de certaines catégories sociales.

La seconde tendance regroupe des chercheurs pour qui les inégalités d'accès à l'eau sont le reflet et en même temps la cause d'inégalités sociales. (Floret, & Pontanier, 2003). Il règne une injustice sociale et géographique dans la distribution de l'eau.

La troisième tendance dont la littérature est volumineuse fait corréluer la complexité des situations d'appropriation des ouvrages hydrauliques à un problème d'articulation et d'enchevêtrement concurrentiel entre une pluralité de modèles de gestion (Bonnassieux & Gangneron, 2011 ; Sanguv Ngefor, 2011).

Ce détour par les fondements théoriques permet de mettre en évidence le problème des dysfonctionnements hydrauliques en s'intéressant aux mécanismes qui sont construits par les acteurs locaux et qui définissent l'accès et la gestion, étant entendu que ceux-ci partent sur des bases a priori

asymétriques. À la lumière de ces recherches, des pistes de réflexion nouvelles peuvent être alimentées à travers ces questionnements : comment sont organisées les concertations des projets d'eau ? Sur quoi se fondent les interactions actuelles entre les acteurs dans les espaces de concertation ? Quels sont les mécanismes développés par les acteurs locaux pour animer les concertations ?

Ce questionnement permet ainsi d'analyser les fonctionnements du service de l'eau, de démasquer les mécanismes qui se jouent autour de l'eau en tant qu'espace social.

Du cadre d'analyse et de la conduite de la recherche

Il est impossible de penser toute organisation et partant toute analyse sociologique portant sur l'insécurité hydraulique sans faire appel à des locutions spatiales et humaines, en prenant en compte son historique et son contexte bien distincts. Cette entrée permet de mieux asseoir le cadre contextuel dans lequel s'intègre la recherche.

La commune de Lagdo : un cadre pertinent d'analyse

La commune de Lagdo constitue un terrain d'étude privilégié pour alimenter la compréhension de phénomènes sociaux insécuritaire et conflictuels liés à l'accès et la gestion des ressources essentielles. C'est un territoire composée ayant expérimenté depuis des décennies, un rôle d'espace clé dans la mise en œuvre de projets économiques et de mise en valeur humaine (Motazé Akam, 2009).

Figure 1. Situation et localisation de la commune de Lagdo.

En clair, l’observation contemporaine du fonctionnement quotidien des sociétés rurales du nord-Cameroun autorise à conclure que l’émergence du concept de territoire est une catégorie pertinente pour l’analyse de l’insécurité d’accès et de gestion des ressources naturelles. À cet effet, la spécificité de l’organisation territoriale d’abord des sociétés humaines ensuite des espaces ruraux proviennent de ce qu’il s’articule autour du contrôle des ressources par les acteurs à l’origine. C’est à cet effet que la vallée de la Bénoué a été partagée entre les différents *lamidats foulbé* à la suite de leur conquête de la région¹. Chaque *laamido*² est presque le propriétaire du territoire qu’il contrôle, dans la mesure où traditionnellement, il en est le seul gestionnaire. Les problèmes

¹ Décret n°77/245 du 15 juillet 1977 portant organisation des Chefferies Traditionnelles,

²Laamido, autorité coutumière la plus importante au Nord-Cameroun, qui gère un vaste territoire, le lamidat subdivisé en lawanat (groupes de villages gérés par un Lawan) qui lui-même est constitué de villages (géré par un djaoro).

hydrauliques actuels ne sont donc pas compréhensibles en dehors de ces configurations sociohistoriques qui ont prévalu dans la région.

La conduite de la recherche

Du point de vue pratique, la recherche a suivi une démarche qualitative avec comme principaux outils l'entretien compréhensif semi-directif, le focus group, et l'observation participante. Comme préalable à cette étape, l'on a procédé à l'échantillonnage. La technique par quota et à certains égards la technique boule de neige (non probabiliste) ont servi à la constitution de l'échantillon d'étude. Au total, 20 entretiens individuels (avec une durée moyenne de 45 minutes) et 06 *focus group discussion* (regroupant entre 5 et 9 participants) ont été réalisés auprès de différents acteurs notamment, les chefs traditionnels et notables, les membres des CG, les artisans réparateurs des pompes à motricité humaine (PMH), les usagers (hommes, femmes et enfants rencontrés autour des points d'eau). Les thèmes abordés concernaient l'organisation et le fonctionnement des concertations hydrauliques, le processus de mise à disposition ou de réhabilitation des points d'eau et des processus de constitution des comités de gestion.

L'observation quant à elle a permis de mieux comprendre le fonctionnement des interactions dans les espaces de concertation. Elle a permis de se glisser dans la peau des habitants en assistant à des situations de concertation. Les échanges informels avec les usagers, avec les professionnels de la concertation ou avec le personnel municipal des services hydrauliques, pas systématiquement enregistrés, ont été notés dans le carnet de terrain.

Pour parvenir aux résultats, l'analyse de contenu thématique s'est révélée essentielle car, elle s'est appuyée sur le concept de bloc (*package*) de Bardin, (1977). Puisque les données provenaient de plusieurs sources (entrevues

enregistrées et observation), l'analyse s'est traduite par une analyse thématique qui a « *consisté à repérer des noyaux de sens qui composent la communication et dont la présence ou la fréquence d'apparition pourront signifier quelque chose pour l'objectif analytique* » (Bardin, 1977 : 137). Le contenu des données a donc été découpé en unités de sens afin d'aboutir aux résultats objectifs.

Présentation des résultats

Une structure hiérarchique pyramidale qui émerge des espaces de concertation

Pour comprendre à quelles conditions s'acquiert l'accès à l'eau des groupes ou des individus, il faut comprendre d'abord dans quels systèmes de dépendances ceux-ci sont imbriqués. Dans les territoires de développement en générale, une très lourde hiérarchie crée des formes de dépendance et toutes sont justement liées à l'histoire. Ces territoires sont reconnus pour leur formation sociale hiérarchisée, très coercitives malgré l'absence d'appareil répressif³, incarnée par la figure du *laamido*. Ils contrôlent toujours les ressources, la terre et l'eau. La participation et la concertation des acteurs du local au global dans le processus décisionnel attestent d'une démarche complexe et disparate dans le traitement des acteurs selon leurs compétences et leurs positions dans la hiérarchie.

Les situations de concertation ne sont pas représentatives des diverses composantes de la population locale. On assiste à une transposition des hégémonies sociales traditionnelles. À ce niveau, il faut noter que les relations de pouvoir liées à la gestion des ressources sont particulièrement visibles dans cette zone qui historiquement s'est prêtée à l'étude des liens entre projets de développement et structures sociopolitiques associées. Associé

³ Cet appareil répressif représenté par les *dunguru* existe encore dans certaines localités et dans d'autre il a été dissout. Pour ce qui est de notre zone d'étude, il est symbolique et l'autorité *laamidal* l'utile pour contraindre les sujets et imposer son autorité.

à tout ceci les logiques élitiques et traditionnelles de la dévolution et de gestion de pouvoir qui sont véhiculées dans ces sociétés et qui se répercutent dans toutes les sphères de la vie sociales, politiques et économiques. Il est utile de partir d'un constat : presque aucune personne interviewée dans les villages de Gounougou, Djippordé et Ouro-Doukoudjé n'a contesté ou nié la prépondérance des autorités traditionnelles dans les arènes locales de concertation. La base de cette prépondérance des autorités traditionnelles est le plus souvent décrite par le respect qui se combine avec le principe de la gérontocratie, de la séniorité, d'autochtonie et dépositaire incontesté des terres. Un de répondant de conclure à ce sujet que :

« Nous y sommes habitués. Nous ne l'interrogeons pas, il ne nous interroge pas, il semble ne pas faire problème, nous le vivons sans y penser, comme s'il ne véhiculait ni question, ni réponse, comme s'il n'était porteur d'aucune information. Ce n'est plus même du conditionnement, mais de l'exclusion » (Propos Bolé 59ans, forgeron. Entretien réalisé le 18 février 2021 avec à Napanla).

Un autre facteur important à relever, c'est la nature relationnelle du processus de négociation et son asymétrie. En général, les relations de pouvoir influencent sur la conduite des concertations. Chaque acteur agit en tant que valeurs et normes sociales établies dans le territoire des autres acteurs sociaux.

Un « noyau dur » des espaces de concertation

Les scènes de concertations mises en place dans le cadre des projets d'eau offrent à l'observateur un angle de vue privilégié pour apprécier la fabrique d'un noyau dur, ses acteurs, avec leurs désirs et leurs mécanismes qui se traduisent en des *systèmes d'action concret*.

L'existence d'un cercle vicieux des participants aux situations de concertation

Les principes de légitimité concurrents qui sont exprimés dans les espaces de concertations peuvent être considérés depuis une perspective de violence symbolique dans l'espace local. Les enquêtes de terrain montrent en effet que le discours de certains acteurs est structuré autour d'une valeur clivante : pour les franges dominantes ce sont les autochtones qui doivent être prioritaires au détriment de la catégorie allochtone, étiquetée. Il s'agit ici d'un système de traitement inégal des acteurs locaux ou des catégories sociales en matière d'accès aux espaces de concertation. Il vise à privilégier une catégorie sociale au détriment d'une autre. Pour expliquer ce mécanisme, on considère que l'organisation des espaces de concertation est caractérisée par un degré élevé de fermeture pour certains et un niveau considérable d'ouverture pour d'autres.

Ces précisions théoriques appuyées par les enquêtes de terrain permettent de comprendre que la participation à différents échelons de concertation d'un projet d'eau suppose la possession de ressources particulières par une élite de la participation qui forme le noyau dur de la concertation. Trois cercles de noyau dur structurent la sphère de concertation (Figure 2).

Figure 2. *Structure et composition du noyau dur des situations de concertation.*

Cette structure du noyau dur, peut être décrite de la manière suivante :

- Le premier cercle est constitué est constitué par les représentants locaux influent, les autorités traditionnelles et les notables qui participent en permanence au processus ;
- Le second cercle est constitué par, l'élite influente dans la capitale régionale, les techniciens hydrauliques, les agents des services départementaux des ministères et ceux de la mairie, qui ne se présentent pas toujours de manière régulière ;
- Le troisième cercle de participants est constitué par les usagers qui n'assistent presque jamais aux concertations

avec pour raison particulière « *la limitation de l'information* » dans les deux premiers cercles.

Une autre sphère (peu visible) est celle des collaborations avec les non-membres du noyau dur. Cette collaboration, en quelque sorte pragmatique, se déroulerait insidieusement à l'intérieur des réseaux que se seraient constitués les acteurs locaux influents eux-mêmes. L'observation de ces réseaux personnels de collaboration suscite une remarque fondamentale. Elles se chevaucheraient aux trois autres sphères ou au noyau dur constitué. Ensuite, ce réseautage serait associé à un gain d'expérience collaborative ancienne, de travail en équipe, c'est-à-dire une meilleure complicité entre ces collaborateurs.

Cette classification hiérarchique laisse voir une forme de catégorisation sociale des différents groupes ou composantes sociologiques. La participation des catégories sociales regroupées dans le dernier type n'est en effet que symbolique. Autrement dit, il s'agit de remplir les formalités requises ou exigées par les politiques de la participation locale. Le type de profil de participants axé sur les ressources culturelles, du militantisme politique et du profil social se caractérise par une agrégation hiérarchique qui laisse voir une catégorisation sociale. Le répertoire d'action mis en exergue au cours de ces concertations est celui de l'orientation des projets hydrauliques, stratégie employée comme un moyen de pression dans le but d'accélérer la question de la concertation et de faire acquérir un point d'eau aux villages qui sont sans ouvrage. Ce système construit localement fait d'eux des « *passseurs* » entre les communautés et les arènes décisives de concertation qu'ils savent trouver pour leurs projets particuliers.

De plus, il y a une forte structuration interne des espaces de concertation. L'introduction de la différenciation ou de la catégorisation socio spatiale amène logiquement à cerner le

fonctionnement de ces noyaux durs. L'existence des jeux d'influences dans les arènes de concertation tient au fait que le rapport de force, qui prévalait est pérennisé et que les oppositions locales sont aujourd'hui capables de bloquer de nombreux projets ou d'en conditionner l'issue. C'est en effet ce qui se passe dans la majorité des villages étudiés. Ainsi, la présence au sein du groupe social d'un grand leader influent ou d'un politicien local (ré) oriente les conclusions des concertations. Par conséquent, il paraît justifié que la présence d'un point d'eau dans un milieu donné et le produit de l'influence exercée par un individu ou un groupe d'individu dans les arènes de concertation.

Un noyau dur des espaces de concertation capté par des acteurs militants politiques

Les résultats de l'enquête confirment le caractère excluant des arènes de concertation et leur incapacité à entériner les mécanismes traditionnels d'inclusion, préalable à la mise en œuvre des projets hydrauliques. L'observation des sessions a pu ainsi révéler l'existence de « *cercles de la participation* » dont le positionnement varie en fonction du degré d'accumulation de ressources. Or, le « *noyau dur* » des arènes observées est constitué par ceux qui participent aux activités politiques locale, ce qui permet de considérer l'investissement multi niveaux et donc le multi positionnement des acteurs comme une ressource pour se renforcer au niveau local et même régional. Il se forme donc un réseau social fortement ancré sur son histoire. Dans une société où les acquis sont très spécifiques, fortement personnalisés et ancrés historiquement, la capacité de blocage des membres ou autres catégories sociales est très forte. La pyramide participative a en effet pu être saisie par certains comme un moyen d'ascension politique pour s'intégrer à l'univers de la compétition électorale et se hisser au rang des élections municipales et législatives.

La généralisation de cette pratique est portée par une injonction politique. À cet effet, il existe des savoirs politiques ou militants qui désignent une connaissance fine *des rouages de la machine hydraulique et administrative*, des réseaux politiques et institutionnels, ainsi que la capacité à animer une réunion, à prendre la parole en public et à (ré) orienter la mise en œuvre d'un projet d'eau collectif. L'acquisition de savoirs informels et militants ont permis à des individus de monter en expertise. Ce qui favorise la mise en place de rapport de force entre les parties prenantes. Le mécanisme qui renforce la domination des représentants et qui explique leur prépondérance dans le dispositif passe par un cercle vertueux de la participation. Les échanges qu'ils établissent avec les élites dans les espaces prévus par la configuration territoriale sont loin d'être les plus essentiels. C'est en dehors de l'espace participatif, là où s'élaborent des « *espaces concrets d'action* », situés « *à la marge* » des espaces formels de décision, que se construit une « *coalition de cause* » entre représentants et techniciens. Le cadrage qui enveloppe ces actions reste cependant dominé par la présence des élites.

Au-delà d'une décision publique, c'est donc tout un système déterminé en dehors du territoire qui conditionne les dynamiques hydrauliques.

La construction des discours sur l'autochtonie et l'allochtonie dans les espaces de concertation

L'allochtonie et l'autochtonie sont deux pôles opposés mais inséparables d'un même espace dimensionnel. Ces deux concepts incluent les niveaux d'analyse traitant de la situation inégalitaire dans laquelle vivent les acteurs locaux. Les variables mentionnées ont pour principal objectif de rendre plus compréhensible l'approche de concertation vue sous le prisme d'exclusion.

L'autochtonie dans cette analyse est considérée comme une construction sociale imaginée d'une communauté culturellement dominante. L'imaginaire est pris au sens figuré et signifie que le sentiment collectif d'appartenance ne se fonde pas sur la connaissance interpersonnelle. Il s'agit en effet de situation d'interaction qui débouche aux jeux d'influence des premiers sur les seconds. Celle-ci est entendue comme un construit dynamique capable de toucher tous les éléments constitutifs du monde social, c'est-à-dire les différentes manières dont se construisent et se structurent aussi bien dans l'interaction quotidienne que dans les gestes et les échanges les plus anodins.

L'autochtonie et l'allochtonie, deux concepts relationnels et hiérarchiques qui structurent les espaces de concertation

L'enjeu de l'autochtonie est fondamental dans les villages de l'enquête. Tous les interlocuteurs, quelle qu'ait pu être la variété des questions qui leur furent posées, mentionnent l'ordre d'arrivée des occupants. Or, si cette question est fondamentale et nécessite répétition du point de vue des villageois, c'est justement que la réponse ne fait pas consensus. Les classifications des populations allochtone et autochtone sont d'une importance capitale dans la circulation du pouvoir et dans l'accès aux espaces de concertation des projets d'eau. Ces classifications président à la distribution des ressources et à l'ordonnancement des rapports sociaux. Contrairement aux autochtones (en tant que construction), les allochtones (catégorisation réductrice) n'ont pas de légitimité à priori sur l'utilisation des ouvrages hydrauliques des villages.

Ces deux concepts en vogue dans les propos des participants laissent voir une construction relationnelle hiérarchique qui structure les espaces de concertation. À cet égard certains de répondants ont fort intelligemment glissé des indices discrets dans le corps de leur discours. La décompte de

la fonction des points d'eau, les relations à plaisanterie mais aussi et contre toute attente, à priori, la position et l'ancienneté des puits ont été des indices riches et fondamentaux pour l'interprétation des données. Elles ont ouvert une clé de compréhension de la dimension hiérarchique des relations entre les catégories d'acteurs dans les espaces de concertation. Cette structure hiérarchique est profilée dans les concepts d'autochtonie et d'allochtonie. Il y a lieu de retenir que la distinction acteurs autochtone/allochtone⁴ est donc foncièrement discriminatoire. La perspective relationnelle met en liaison le fait qu'allochtone et autochtone, migrant et natif sont le produit d'un rapport social spécifique.

La grammaire sociale fondée sur le registre nativiste et autochtone, semble avoir gouverné des formes d'organisation des espaces de concertation et présidé de ce fait l'orientation des projets d'eau. Ces orientations reposent alors sur un ensemble de caractères subjectifs. À partir des différenciations acteurs autochtones-allochtones, l'origine de la population semble être un facteur déterminant de la mise à disposition des points d'eau. Les points d'eau sont le lieu de réajustements, de réappropriations, d'imbrications de pouvoirs entre les niveaux locaux, régionaux et nationaux. Au sein d'une communauté⁵ et entre les parties concernées par le service de l'eau, l'origine des relations de pouvoirs est variée (autorité ou position sociale, accès aux ressources, qualifications et compétences et accès à des réseaux et à l'information). Les oppositions et discours donnent parfois une structure hiérarchique aux sociétés : un peuple conquérant essaie de sauvegarder son originalité et de conserver à ses fils le pouvoir en formant les castes de contrôleurs des ouvrages hydrauliques. Ces dispositions engendrent des hiérarchies sociales marquées par les

⁴ Cette caractérisation est faite pour distinguer les différents acteurs qui interviennent dans ces espaces de concertation.

⁵ L'emploi du terme « communautés » renvoie aux populations utilisant une même langue, se référant aux mêmes normes/valeurs et se reconnaissant dans une histoire commune.

« autochtones », et font naître un fort sentiment d'appartenance locale, une sociabilité de l'ancrage fondée sur l'antériorité.

Un des points communs à de nombreux conflits est le rôle joué par le discours de l'autochtonie comme discours visant à légitimer certains intérêts et à en délégitimer d'autres. Il trouve son explication dans l'histoire de peuplement de la région qui est le fruit de vagues migratoires successives à partir de l'Extrême-nord, en particulier. Dans ce contexte, l'histoire migratoire a été récupérée par différents acteurs (hommes politiques, groupes sociaux issus des populations arrivées soi-disant les premières) pour ne pas reconnaître les mêmes droits à ceux arrivés plus tardivement. Ce discours de l'autochtonie, qui combine l'histoire migratoire avec les identités ethniques, est fondamentalement politique puisqu'il vise à dénier les droits (fonciers, sociaux, économiques, politiques) de certains segments de la population rassemblés sous la bannière stigmatisant d'étrangers, qu'il s'agisse selon les cas des « *kirdi* » qui viennent de la région de l'Extrême-nord. Ce discours, qui vise à rejeter ceux qui ne sont pas considérés comme les « *vrais* » habitants de la place, joue un rôle particulièrement négatif dans de nombreuses politiques de l'eau, y compris des conflits documentés par les comités de gestion. Cette catégorisation est stigmatisant et honteuse.

L'autochtonie et l'allochtonie, une catégorisation construite pour la reproduction d'inégalités dans les arènes de concertation

Les usages du concept d'autochtonie ont presque toujours pour conséquence de déclencher des mécanismes identitaires négatifs tels que le développement de discours de rejet, de préjugés, de stigmatisation d'un groupe par l'autre. C'est un concept qui construit un réseau social et alimente la distribution des pouvoirs dans le champ local. C'est ce réseau d'enracinés qui est le centre des sphères de décision. En effet,

l'autochtonie est utilisée par certains comme une stratégie d'accès et de maintien du pouvoir. En effet, revendiquer une autochtonie c'est conforter une identité sociale. Il cadastre le territoire en lui donnant des délimitations précises. Celles-ci sont encore en vigueur et appliquées en cas de litige. Mais la plus grande richesse du récit est d'ordre sociologique. Il informe sur les interactions sociales possibles et impossibles entre les groupes. Un lien intrinsèque peut être établi entre disponibilité d'eau et rapports de domination dans les relations autochtones/allochtones. Si ceux-ci ne peuvent être entièrement imputés à l'histoire locale, on ne saurait cependant en infirmer la contribution. Tous les groupes présents sont venus d'ailleurs et pourtant seulement certains sont autochtonisés.

Par ailleurs, l'on peut remarquer que l'histoire du peuplement attribue des fonctions à certains individus. Les acteurs publics et les groupes sociaux dominants sont engagés dans un processus de maintien des positionnements classiques dans le système existant. L'objectif est de garder les mêmes niveaux hiérarchiques dans ce territoire. C'est pour cela que même les CG des points d'eau représentatives des populations sont suscitées, remaniées voire manipulées pour répondre à l'objectif réel de maintien des déséquilibres qui garantissent les mêmes places aux différents acteurs, sauf que, dans ces relations de pouvoir, les exclus créent leur propre sphère d'action de sorte que, dans un même territoire, il existe deux sphères d'action, l'un rigide mobilisant des acteurs, des moyens et des ressources et l'autre plus ouverte qui mobilise des acteurs, des moyens et des ressources également.

En effet, sur le périmètre irrigué les groupes sociaux vivent différemment la mise en valeur de l'eau. Le tracé sur les cartes découpe la société locale en tranches d'identité. Dans le cas des tensions intercommunautaires à Gounougou, on a pu voir l'émergence de catégories identitaires transcommunautaires sous les dénominations d'autochtones (qui rassemblent les

ethnies islamisées, etc.) et de « *kirdi* » (qui rassemblent les non islamisées), que ces catégories soient valorisantes ou stigmatisantes. Les camps qui s'opposent en viennent à développer des catégories identitaires signifiantes autour desquelles les dynamiques de rejet et d'opposition sont construites.

La charte de territoire : un référentiel de modélisation des conventions de gestion

La gestion des points d'eau dans l'ensemble des villages n'a rien de novateur. Les systèmes actuels, et notamment l'utilisation des *chartes de territoire*⁶, procèdent de la redécouverte, de la reproduction et de l'adaptation de méthodes de gestion anciennes, et finalement très logiques : les ressources naturelles sont le domaine direct de l'autorité traditionnelle. Dans le système de droit endogène, dit aussi de droit coutumier les ressources naturelles étaient gérées à l'échelle du village. En parallèle au *marquage cheffal* des points d'eau et à la *lamidalité* de la responsabilité de gestion, se manifeste le soutien de certaines élites pour la pérennisation du système. Leur émergence en tant que groupe social culturellement et politiquement dominant remonte à la période de développement de la culture cotonnière dans l'ensemble de la partie septentrionale.

La *lamidalité* de la responsabilité de gestion des ouvrages hydrauliques permet ici d'insister sur la permanence contemporaine des rapports sociaux initiés par le *lamidalisme*, c'est-à-dire les rapports établis à l'époque des conquêtes djihadistes et consolidés par la colonisation occidentale (allemande et française) et l'État postcolonial. Autrement dit, la

⁶ La charte de territoire est fondée sur le registre nativiste ou de propriété de la terre formulée en ces termes « *lesdih am* ». Ce registre est systématisé dans la mesure où certaines catégories sociales se placent comme dépositaires de la terre et ses dérivés. Elle suppose ainsi la propriété de la terre et par conséquent la possession de l'ensemble des ressources disponibles. Elle implique également la possession et la gestion de tous les actifs de développement qui y sont réalisés notamment les ouvrages hydrauliques dans l'ensemble et d'en définir les modalités d'accès.

gestion des objets techniques se focalise sur la perpétuation des mécanismes, de rapports de force, des institutions qui renforcent ce système, et ce, jusqu'au cœur du contexte actuel. Cette conception s'applique à démontrer la permanence contemporaine des rapports sociaux inégalitaires engendrés par le colonialisme islamo-peul et décline les manifestations et les ramifications contemporaines du *lamidalisme* d'exclusion de toutes les autres catégories.

La *lamidalité* de la responsabilité de gestion des ouvrages hydrauliques met en exergue le prolongement, à la rénovation, du système *laamidal* comme nouvelle grille d'analyse des rapports autour des points d'eau entre les descendants des conquérants et les descendants des conquis. L'importance de prolonger le concept de *lamidalisme* dérive du fait que les méthodes de perpétuation du système *laamidal* sont devenues plus subtiles et méticuleuses, empruntant des formes immatérielles, et des pratiques en sourdine telles qu'on peut le voir avec le marquage *cheffal* des points d'eau. Il s'agit des pratiques antérieures, mais qui sont en perpétuelles reproduction. A l'échelle du territoire, il s'agit d'un ensemble structuré qui légitime les actions et processus de constitutions des CG par des mécanismes de hiérarchies sociale et qui maintient la structure, c'est-à-dire la stabilité de cette hiérarchie sociale.

En clair, l'observation de la structure des CG un tant soit peu, met en évidence des compositions qui ne font pas table rase du passé, mais prennent en compte de multiples héritages. La gestion de l'eau est largement liée à l'histoire et à l'organisation sociale des villages. Traditionnellement, l'exercice de ce pouvoir est l'apanage d'une catégorie, une élite locale qui tire sa légitimité de l'héritage socioculturel, légitimité dont elle continue de se prévaloir au sein de la société et qui lui assure par ailleurs, une place de choix dans la vie sociopolitique locale. Ce double statut est revendiqué notamment par les groupes sortis

socialement favorisés de la colonisation islamo peule sur les autres catégories sociales

Discussion des résultats

À l'instar des autres périmètres de développement de la vallée de la Bénoué, les communautés du périmètre Nord-est Bénoué (NEB), connaissent des difficultés d'accès et de gestion des ressources naturelles. Les projets d'eau sont des microsociétés et chaque projet d'eau, du fait de son mode de mise à disposition, devient une source de pouvoir. C'est pourquoi, les mécanismes qui s'observent dans les espaces de concertation peuvent être lus sous le prisme du lamidalisme au sens de Motazé Akam (2009) et des de ses prolongements actuels à travers le paradigme de la laamidalité du pouvoir de Dunfu Zhang & Atimniraye Nyelade, (2023).

Les résultats qui ressortent de l'analyse des situations de concertation conduisent à conclure à une survivance des rapports de domination, même dans la sphère du processus de mise en œuvre des projets d'eau et de réhabilitation des ouvrages hydrauliques. Par ailleurs, le modèle de concertation reste encore cloisonné par la logique *laamidale* de contrôle et d'orientation des projets de développement. Les rôles et les responsabilités relèvent de quelques catégories d'acteurs répartis dans une hiérarchie décisionnelle construite localement (Zélao, 2017). Dans un tel contexte, la démocratie locale au s'évapore dans ce que l'on nomme les relations de pouvoir construites et qui sont répercutées dans le champ de l'eau. C'est ainsi que, le processus de concertation produit des effets inverses par rapport aux objectifs escomptés et conduit de fait à hiérarchiser les acteurs autour d'une variable discriminante classique qui est celle de l'autochtonie et de l'allochtonie en tant que construit.

Les différentes facettes et formes de concertations locales renferment alors un certain nombre de caractéristiques

communes que Motazé Akam (1990) et Manga Kalniga (2019) ont respectivement mis en évidence dans leurs études. Ils montrent que la gestion de la chose publique dans les sociétés nord camerounaises, loin de tout arrangement local, élaborés par les populations visant une gestion durable et décentralisée des ressources naturelles et des territoires, sont le produit d'une construction sociohistoriques ayant pour référence la structure hiérarchique *laamidal*. Généralement, elle définit des normes ou règles à respecter ainsi que des sanctions en cas d'infractions. Elles découlent ainsi de la volonté non pas des populations de codifier leur propre comportement vis-à-vis de l'utilisation et de la gestion des ressources naturelles et des territoires (Kossouma Liba'a, 2011), mais des prescriptions de cette instance qui définit les rôles, les fonctions et attribue les responsabilités parfois indépendamment de la demande institutionnelle et au mépris de la composition sociale.

Comme le note Djao (en cours), l'insécurité d'accès à l'eau ne peut être compréhensible en dehors du contexte du développement rural et des structures de pouvoir et de gouvernance présentes dans la commune. Ce d'autant plus que l'on se trouve dans une région où, l'histoire ayant découpé le territoire de telle manière qu'une partition entre les populations Peul (*foulbé* au pluriel) musulmanes de la région et les populations païennes s'est inscrite aussi dans la répartition des terres et des pouvoirs.

En clair, les décisions en situation de concertation restent la chasse gardée de quelques privilégiés. On cherche en effet à développer la coproduction de services, par la participation sociale, et non l'équité socio-spatiale. La ségrégation hydrique résulte d'une desserte en eau inéquitable selon le statut social. Cette tendance laisse voir comment les relations de pouvoir socio historiquement construites sont en permanence reproduites et structurent les espaces de concertation. Certains acteurs se caractérisant par leur permanence notamment l'autorité

laamidale en tant que pourvoyeuse potentielle d'idée, d'autres ayant émergé plus récemment, notamment dans le sillage du processus de décentralisation ; ce sont les élites qui ont tendance à le perpétuer à travers des néo modèles construits localement.

Conclusion

Au total, l'analyse de l'insécurité d'accès à l'eau dans les territoires de développement au nord du Cameroun à partir des situations de concertation a permis de comprendre que le partage d'un même cadre social (territoire) n'est pas toujours garant de l'accès pour toutes les composantes sociologiques et de la pérennité des points d'eau. Elle n'est nullement garant de l'accès équitable de toutes les catégories d'utilisateurs. Si l'on combine l'ensemble des paramètres déterminant les conditions d'articulation entre l'offre et la demande d'eau, on parvient finalement à la conclusion que l'insécurité d'accès à l'eau et le problème de gestion des ouvrages hydrauliques sont essentiellement un construit social. Ce qui amène à conclure que, l'accès à l'eau s'insère aujourd'hui dans un contexte local spécifique d'expression des relations de pouvoir et des mécanismes de reproduction de ces relations dans les espaces de concertation du processus de mise en œuvre et de réhabilitation des points d'eau. Cette analyse précise ainsi de nombreux facteurs entrant en compte dans la description de la nature des interactions au sein du territoire en matière d'accès à l'eau et par extension aux ressources essentielles. Ils sont de nature : fonctionnelle, culturelle, émotionnelle et même rationnelle. L'analyse de l'insécurité autour de l'accès à l'eau apparaît donc comme une sorte de porte d'entrée à la compréhension des interactions conflictuelles autour des ressources essentielles en générale pour le paysan du septentrion.

Bibliographie indicative

- BARDIN Laurence., 1977, *L'analyse de contenu*, Paris, PUF.
- BONNASSIEUX Alain et GANGNERON François., 2011, « Des mini-réseaux d'eau potable : entre enjeux politiques et arrangements locaux. Le cas de la commune de Djougou au Bénin », *Mondes en développement*, 155(3), pp. 77-92.
- DJAO Alain., 2025 « Accès à l'eau au Nord du Cameroun : comprendre la dimension structurelle des disparités hydrauliques », In MOULIOM IBRAHIM Bienvenue et DJOUDA FEUDJIO Yves Bertrand. *Revue Camerounaise de Sociologie*, dossier thématique N°5, (*en cours de publication*).pp. 1-16.
- FLORET Clément et PONTANIER Roger., 2003, « La gestion des ressources locales et les dynamiques territoriales : conflits et défis pour l'espace, l'eau, la biodiversité », *Synthèse des communications sur le thème 2*, Paris, Cirad–Prasac, 6 p.
- GONNE Bernard et SEIGNOBOS Christian., 2006, « Nord Cameroun : les tensions foncières s'exacerbent » Dossier 36, *Pourquoi et pour qui agir ? Pourquoi ?*, pp. 16-18
- KOSSOUMNA LIBA'A Nathali., 2011, « Processus, acteurs et performances dans les conventions locales et la gestion des ressources naturelles en zones soudano-sahéliennes d'Afrique sub-saharienne », *Revue de l'Université de Moncton*, 42(1-2), pp. 221–241.
- MOTAZE AKAM., 1999, « Laamido, rapports sociaux et courtiers du développement au Nord du Cameroun », *Revue de Sciences Sociales, Ngaoundéré-Anthropos* 4(2), pp. 101-141.
- NKENGFACK Hilaire, NOUBISSI DOMGUIA Edmond. et KAMAJOU. François., 2017, « Analyse des déterminants de l'offre de l'eau potable au Cameroun », *HAL science ouverte*, pp. 1-22

- SAÏBOU ISSA., 2001, « Access to Lake Chad and Cameroon-Nigeria Border conflict: A historical perspective », in CASTELEIN, Serge et OTTE Alain. (Eds), *Conflict and cooperation related to international water resources: Historical perspective. International hydrological programme*, 62, Paris, UNESCO, pp. 67-74
- SANGUV NGEFOR Georges., 2011, « Les projets d'approvisionnement communautaire en eau : une arène d'expression des mécontentements politiques. Le cas de Kumbo, au Cameroun », *Mondes en développement*, 155, pp. 59-76.
- WAKPONOU Anselme et ATIMNIRAYE NYÉLADÉ Richard., 2014, « The environmental degradation and the strategies of survival in the country sides of the North-Cameroon », *International Journal of Innovation and Applied Studies*, 8(4), pp. 1517-1525.
- ZELAO ALAWADI., 2017, « Autorités traditionnelles et désir d'hégémonie dans le champ politique au Nord-Cameroun », *Studia Politic : Romanian Political Science Review*, 17(2), pp. 355-376.
- ZHANG DUNFU et ATIMNIRAYE NYELADE Richard., 2023, « Du lamidalisme à la lamidalité du pouvoir au Nord-Cameroun », *Social science information*, pp. 1-32.

L'impérialisme et les luttes anti-impérialistes en Afrique : d'une Afrique dominée à une Afrique libre

DIALLO Moussa

Centre universitaire de Manga/Burkina Faso

assuomollaid@gmail.com

+226 70530656/+226 78218115

Résumé

Notre réflexion porte sur le sujet suivant : « Impérialisme et luttes anti-impérialistes en Afrique : D'une Afrique dominée à une Afrique libre ». L'objectif principal dans cet article est de démontrer que l'Afrique peut se libérer de la domination et de l'exploitation impérialistes. Pour mener à bien cette réflexion, nous nous sommes inspirés de la théorie marxiste des relations internationales pour analyser les rapports entre l'Afrique et les autres continents. Au bout du compte, nous sommes arrivés à la conclusion que c'est à la génération actuelle d'Africains qu'il revient de propulser le continent au-devant de la scène internationale. Pour ce faire, il faudra dénoncer les accords léonins qui aliènent la souveraineté des États et des peuples africains en vue d'en négocier de nouveaux plus justes et plus équitables.

Mots clés : *Afrique, colonialisme, impérialisme, libération, néocolonialisme.*

Abstract:

Our reflection is on the following topic: "Imperialism and Anti-Imperialist Struggles in Africa: From a Dominated Africa to a Free Africa". The main objective in this article is to show that Africa can free itself from imperialist domination and exploitation. To carry out this reflection, we have been inspired by the Marxist theory of international relations to analyze the relations between Africa and other continents. In the end, we have come to the conclusion that it is up to the current generation of Africans to propel the continent to the forefront of the international stage. To do this, it will be necessary to denounce the one-sided agreements that alienate the sovereignty of African states and peoples in order to negotiate new ones that are fairer and more equitable.

Keywords: Africa, colonialism, imperialism, liberation, neo-colonialism.

Introduction

Le thème de notre réflexion vise à faire le bilan des rapports entre l'Afrique et le reste du monde et à dresser des perspectives. C'est une lapalissade que de dire que dans le commerce avec le reste du monde, l'Afrique a été plus violentée que partenaire. L'impérialisme, qui est la tendance naturelle du capital à conquérir de nouveaux marchés, a contribué à piller l'Afrique de ses ressources humaines (traite négrière) et de ses ressources naturelles (colonialisme et néocolonialisme). Comme l'ont démontré Marx et Engels (1962, p. 23), « Poussée par le besoin de débouchés toujours nouveaux, la bourgeoisie envahit le globe entier. Il lui faut s'implanter partout, exploiter partout, établir partout des relations. » Mieux, dit V. Lénine (1979, p.123),

L'époque du capitalisme moderne nous montre qu'il s'établit entre les groupements capitalistes certains rapports basés sur le partage économique du monde et que, parallèlement et conséquemment, il s'établit entre les groupements politiques, entre les États, des rapports basés sur la lutte pour le partage territorial du monde, sur la lutte pour les colonies, la « lutte pour les territoires économiques.

Depuis que la lutte pour les colonies s'est engagée entre les puissances impérialistes, on a assisté et on assiste encore à des guerres d'occupation et des guerres de rapines en Afrique. Face à cette violence négatrice, les peuples africains ont mené et mènent encore des luttes pour leur liberté et souveraineté véritables. Mais comment faut-il s'y prendre pour que les luttes actuelles en cours contre l'impérialisme puissent être victorieuses et conduire à de nouvelles orientations dans les relations entre l'Afrique et le reste du monde ?

Pour répondre à cette question, nous nous inspirerons de la conception marxiste des relations internationales et notamment de la théorie sociale. Ce faisant, nous convoquerons d'abord les travaux d'éminents historiens pour montrer que dans ses rapports avec le reste du monde, l'Afrique a été violentée, dominée, exploitée jusque-là. Mieux elle a été traumatisée (Fanon, 2002) et a développé un complexe d'infériorité (Fanon, 1952). Ensuite, nous ferons appel à d'autres discours connexes telles que les sciences humaines et sociales (Histoire, Sociologie, Psychologie, Économie) pour permettre de mieux cerner les phénomènes colonial et postcolonial et leurs conséquences sur l'Afrique. Face aux conséquences insupportables de la colonisation et du néocolonialisme, nous montrerons que les États et les peuples africains se sont organisés et se sont battus d'abord pour conquérir leur indépendance, puis actuellement, pour dénoncer et combattre les menées des puissances impérialistes en Afrique ; ils se battent pour leur libération totale du joug du néocolonialisme et pour leur souveraineté véritable. Enfin, nous insisterons sur la nécessité pour les États et peuples africains de prendre leur responsabilité pour renégocier de nouveaux partenariats basés sur le respect mutuel, en un mot, un partenariat gagnant-gagnant avec leurs partenaires.

1. L'impérialisme et ses mécanismes d'exploitation de l'Afrique

Notre analyse dans cette section s'inspirera des travaux de Karl Marx, de Lénine et de Hannah Arendt. Si le premier n'a pas consacré un ouvrage exclusif à l'analyse de l'impérialisme, les deux derniers, quant à eux, y ont consacré chacun un ouvrage dont les titres sont assez éloquentes en eux-mêmes. Avant d'évoquer les conséquences de l'impérialisme sur l'Afrique, nous commencerons par la définition de l'impérialisme. Pour ce

faire, nous nous référons aux analyses de K. Marx et F. Engels (1962) dans le *Manifeste du parti communiste*, qui le définissent comme la tendance naturelle qu'a le capitalisme d'annexer de nouveaux marchés. Ainsi, cette tendance à l'annexion de nouveaux débouchés pour produire et écouler ses produits, ce processus de mondialisation de l'économie libérale a poussé la bourgeoisie naissante en Europe au commerce triangulaire, avec comme conséquence la traite négrière, puis à la colonisation. Loin de s'arrêter, cette propension de la bourgeoisie à conquérir de nouveaux marchés, à trouver des matières premières et de la main d'œuvre abondantes et moins chères, l'a conduite à mettre en place des mécanismes complexes de poursuite du pillage des ressources des États africains : c'est ce que nous appelons le néo-colonialisme. Cette annexion des nouveaux marchés, on le sait bien, peut être négociée ou forcée. C'est pourquoi, V. Lénine (1979, p. 144) dira que « l'impérialisme est le stade suprême du capitalisme », c'est-à-dire que c'est à son niveau de développement le plus avancé que le capitalisme devient l'impérialisme. : « Si l'on devait définir l'impérialisme aussi brièvement que possible, il faudrait souligner qu'il est le stade monopoliste du capitalisme. » Toutefois, cette définition, bien que pertinente, semble insuffisante si on n'y intègre pas la tendance du capitalisme monopoliste à l'agressivité et aux conquêtes coloniales.

Après avoir relevé les caractéristiques essentielles de l'impérialisme, V. Lénine (1979, p. 146) donne la définition suivante :

L'impérialisme est le capitalisme arrivé à un stade de développement où s'est affirmée la domination des monopoles et du capital financier, où l'exportation des capitaux a acquis une importance de premier plan, où le partage du monde a commencé entre les trusts internationaux et où s'est achevé le partage de tout le

territoire du globe entre les plus grands pays capitalistes.

Avec cet éclaircissement, on comprend alors pourquoi les guerres impérialistes se sont multipliées tout au long de l'époque contemporaine. Toutes ces guerres ont un fondement commun : la conquête de nouveaux marchés pour le capital financier qui ne peut plus s'épanouir amplement dans les limites territoriales d'un État-nation. C'est pourquoi Lénine (1979, p. 11) affirme, après avoir fait le bilan des principales branches de l'économie capitaliste, que « ce bilan montre que, sur cette base économique, les guerres impérialistes sont inévitables, aussi longtemps qu'existera la propriété privée des moyens de production ». Il est donc suffisamment clair que l'impérialisme conduit inéluctablement à la guerre. Ce n'est pas Hannah Arendt qui dira le contraire, lorsqu'elle conçoit l'impérialisme comme la tendance à l'expansion des puissances coloniales et à l'annexion des États-nations par des États-nations rivales. L'expansionnisme est ce que Hannah Arendt (1982) appelle l'impérialisme d'outre-mer ou impérialisme colonial. Les mouvements annexionnistes sont appelés par elle, impérialisme continental. L'impérialisme colonial vise à conquérir de nouveaux marchés, à permettre l'expansion du capital. L'impérialisme continental, quant à lui, se fondant sur une revendication identitaire, sur la revendication d'une identité nationale, vise l'annexion des États-nations où vit dispersée, la race au nom de laquelle une nation agresse d'autres. Cette annexion, cette conquête des autres nations vise à créer, en définitive, un État-nation homogène et souverain. Pour Hannah Arendt, les mouvements annexionnistes de l'Allemagne nazie et de la Russie soviétique sont des exemples éloquentes de cet impérialisme continental. En un mot, le mouvement expansionniste devait permettre aux puissances impérialistes de

faire prospérer leurs économies nationales au détriment de celles des pays colonisés. Comme le dit V. Lénine (1979, p. 205) :

Monopoles, oligarchie, tendance à la domination au lieu des tendances à la liberté, exploitation d'un nombre toujours croissant de nations petites ou faibles par une poignée de nations extrêmement riches ou puissantes : tout cela a donné naissance aux traits distinctifs de l'impérialisme qui le font caractériser comme un capitalisme parasitaire ou pourrissant.

Dans le cas des pays africains, les formes ultimes de l'impérialisme qu'ils ont subies, vécues, que sont la traite négrière, la colonisation et le néocolonialisme ont suscité plusieurs types de réaction. Il eut d'abord la condamnation et l'abolition de l'esclavage en général, puis de la traite négrière en particulier. Il y eut ensuite les luttes pour les indépendances qui furent en général pacifiques, sauf quelques cas des colonies de peuplement comme l'Algérie, des pays sous mandats comme Madagascar, le Maroc, la Tunisie, le Cameroun et des colonies portugaises comme la Guinée Bissau, le Mozambique et l'Angola, etc. Et enfin, il y a de nos jours les luttes pour l'émancipation totale des pays africains.

1.1. L'Afrique face à la traite négrière

Il faut commencer par préciser que nous ne voulons nullement ici remuer le couteau dans les vieilles plaies en rappelant ce que la traite négrière a coûté à l'Afrique noire. Elle a consisté littéralement en un pillage savamment orchestré des ressources naturelles et humaines de l'Afrique noire. S'il est vrai que l'esclavage a été pratiqué d'abord en Afrique par les Africains eux-mêmes sur d'autres Africains ; s'il est aussi vrai que la traite négrière a été précédée de l'esclavage pratiqué par les Arabes sur les Africains noirs, il ne faut pas oublier que la traite négrière

a contribué à déconstruire et l'économie et la démographie africaines. Bien plus, elle a encouragé les rois africains à bradé leurs biens les plus précieux et les bras valides aux négriers. C'est du reste ce que confirme J. Ki-Zerbo (1978, p. 213) : « Contre ces produits européens, généralement de qualité vulgaire, les négriers demandaient des peaux, de la gomme, de l'ivoire, de l'or et surtout des nègres. » En Outre, J. Ki-Zerbo (1978, p. 218) précise de façon consternante :

Mais si l'on considère que chaque nègre tiré d'Afrique lui coûte au moins cinq autres individus morts dans la bataille, dans les longues marches, ou par le désespoir, on reconnaîtra avec une juste indignation que la cupidité de l'Europe a ravi à l'Afrique au moins soixante millions d'habitants.

Bien plus, il insiste sur la gravité de ce pillage du continent africain de ses ressources humaines en affirmant :

Queneuil, dans sa thèse sur la traite des Noirs, arrive au chiffre total de quatre-vingt millions. Ducasse à cent millions. On peut donc considérer qu'environ cent millions d'hommes et de femmes ont été arrachés à l'Afrique depuis le XV^e siècle, cinquante millions étant un minimum. Si l'on rapporte ces chiffres, non à la population actuelle de l'Afrique noire, mais à la population des XVIII^e et XIX^e siècles, on verra l'importance de la ponction humaine subie par l'Afrique noire (Ki-Zerbo, 1978, p. 218).

Par ailleurs, la traite négrière a engendré la dislocation des grands empires noirs de l'Afrique de l'ouest comme la Fédération ashanti, le royaume du Dahomey, le royaume du Bénin, etc. En effet, selon Ibrahima Baba Kaké (1977, p. 100),

« derrière la façade souvent brillante d'États en pleine ascension se dessinent déjà, au début du XIX^e siècle, les conséquences désastreuses du trafic négrier et de l'hégémonie commerciale des Européens ». En un mot, la traite négrière a permis de piller l'Afrique pour développer l'Europe et les Amériques. Mais qu'en est-il du colonialisme et du néocolonialisme ?

1.2. L'Afrique face au colonialisme et au néocolonialisme

Notre propos dans cette partie vise à démontrer le caractère inique et brutal du colonialisme et celui pernicieux et malveillant du néocolonialisme. Pour ce faire, nous commençons par faire remarquer que la colonisation a été violente et le néocolonialisme souple mais nuisible. Leurs objectifs poursuivis sont les mêmes : piller les ressources naturelles de l'Afrique, la dominer, l'exploiter, l'empêcher par tous les moyens de se développer. Pour les besoins de la réflexion en cours, nous montrerons dans un premier moment l'impact du colonialisme et de la colonisation sur l'Afrique. Dans un second moment, nous mettrons en exergue les inconvénients du néo-colonialisme en Afrique.

Le colonialisme est la justification idéologique et philosophique de la colonisation. La colonisation est l'occupation d'un État par un autre. L'occupation de l'Afrique par les Européens après la conférence de Berlin sur l'Afrique, tenue de novembre 1884 à février 1885, s'est faite par la guerre. Il en résulte que « la colonisation est un mouvement d'expansion historique de la civilisation industrielle, issu de certains foyers historiquement et géographiquement déterminés, à partir du XIX^e siècle » (J. Berque et al., 1965, p. 32). Pour justifier cette politique extérieure honteuse qu'a été la colonisation, un nombre impressionnant de stratagèmes furent inventés. Dans ce sens, affirme A. Mbembe (2020a, p. 192), « l'action missionnaire était fondée sur deux piliers : la réfutation des fondements métaphysiques des cultes autochtones et, là où cela était

nécessaire, la répression religieuse aux fins de conversion ». Bien plus, dans leur tentative de justifier idéologiquement et philosophiquement la colonisation, les colonialistes se sont appuyés sur « de structures conceptuelles et des représentations fictives qui ont précisément servi à dénier aux sociétés africaines toute consistance historique et à les définir comme altérité radicale, différence à l'état primaire et antithèse par excellence de l'Occident » (A. Mbembe, 2020a, p. 70). Dès lors, ils pouvaient user de toutes sortes d'arbitraire pour gérer les colonies, surtout de « cet arbitraire qui, accomplissant son œuvre propre et se validant lui-même par sa propre souveraineté, autorise que le pouvoir s'exerce comme droit de tuer et investit l'Afrique de morts qui sont à la fois au cœur de chaque époque et au-delà de toutes » (A. Mbembe, 2020a, p. 75). Mieux, dit A. Mbembe (2020a, p. 88), « l'État colonial n'excluait ni l'exercice de la force brute contre l'indigène, ni la destruction des formes d'organisation sociale qui lui préexistaient, ni même leur récupération à des fins autres que celles pour lesquelles elles furent autrefois ordonnées ». C'est contre ces justifications maladroites et ces arbitraires de la colonisation que s'est élevé A. Césaire (1955) en rappelant les crimes les plus odieux de la colonisation que furent la déshumanisation du colonisé et du colon, d'une part, et de l'autre, le mépris du colonisé par le colon. En somme, les conquêtes coloniales ont globalement visé l'exploitation des richesses des colonies au profit de la métropole. Bien plus, elles ont aussi visé à exploiter de façon éhontée la main d'œuvre abondante et gratuite des pays colonisés. Qu'on se rappelle l'institution des travaux forcés dans les colonies pour la construction des chemins de fer, de ponts, etc. Mais qu'en est-il du néocolonialisme ? En quoi consiste-t-il ?

Selon K. Nkrumah (1973, p. 245), « C'est l'ensemble [des] tentatives pour perpétuer le colonialisme sous couvert de « liberté » que l'on appelle néo-colonialisme. » Au premier rang

des néo-colonialistes, Nkrumah cite les États-Unis qui ont longtemps dominé l'Amérique latine avant de se tourner vers l'Europe puis vers le reste du monde, notamment après la seconde guerre mondiale. À cet effet, ils mirent en place les tentacules de la pieuvre de *Wall Street* dont la force provient d'un phénomène appelé « Le Gouvernement invisible », né de la liaison entre *Wall Street* et le Pentagone. Le but recherché, dit K. Nkrumah (1973, p. 247), « c'est rétablir le colonialisme tout en prêchant l'indépendance ». Mais quels sont les mécanismes mis en place par le néo-colonialisme pour perpétuer le système colonial ? Selon K. Nkrumah (1973, p. 247), un des facteurs qui favorise, sur le plan économique, les monopoles occidentaux et qui joue contre le monde en voie de développement « est le contrôle du capital international sur les marchés mondiaux, ainsi que sur les prix des marchandises qui y sont vendus ou achetés ». En outre, sur le plan financier, une autre technique du néo-colonialisme, indique K. Nkrumah (1973, p. 247), « est l'utilisation de taux d'intérêts élevés ». Ainsi, dit-il, « Des chiffres de la *World Bank* pour 1962 montrent que 71 pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine avaient envers l'étranger des dettes de quelque 27 000 millions de dollars », sur lesquelles ils payaient en intérêts et charges environ 5000 millions de dollars.

Dans la même perspective, K. Nkrumah (1973, p. 248) affirme :

Un autre piège néo-colonialiste sur le front économique est connu sous le nom d'« aide multilatérale » par l'intermédiaire d'organisations internationales : Le Fonds monétaire internationale, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (connue sous le nom de *World Bank*), l'*International Finance Corporation* et l'*International Development Association* en sont des exemples ; tous [...] ont comme soutiens des capitaux des États-Unis.

Ces organismes, dit K. Nkrumah, obligent les emprunteurs à se soumettre à diverses conditions offensantes, telles que la fourniture de renseignements sur leur économie, la soumission de leur politique et de leurs plans à l'approbation de la Banque mondiale et l'acceptation de la supervision de leur utilisation des prêts. À côté de ses mécanismes classiques de perpétuation du système colonial, le néo-colonialisme utilise certaines méthodes pour déjouer la vigilance des États et peuples africains. Entre autres, Nkrumah (1973) évoque des méthodes comme le fait de conserver, lors du départ des colonialistes, différentes sortes de privilèges portant atteinte à la souveraineté des États africains dits indépendants : le droit d'installer des bases militaires, de faire stationner des troupes dans les territoires des anciennes colonies, ou de fournir un certain nombre de « conseillers » de toutes sortes. Dans ce sens, souligne K. Nkrumah, même les scénarios des films d'Hollywood sont des armes. Il suffit d'écouter les applaudissements des spectateurs africains quand les héros hollywoodiens massacrent les Indiens ou les Asiatiques pour se rendre compte de la puissance d'un tel moyen. Bref, les autres moyens non moins efficaces utilisés par les néo-colonialistes pour perpétuer leur domination, c'est aussi l'énorme presse des monopoles, l'évangélisme, le cinéma, les agences d'espionnage, la création du Corps de la Paix par les États-Unis, la création de corps d'hommes d'affaires qui travailleront dans les pays en voie de développement, etc.

On le voit bien : le néo-colonialisme, tel que décrit par Nkrumah, vise à perpétuer le système colonial, la domination et l'exploitation coloniales dans les anciennes colonies. En tant que nouvelle forme de colonisation, le néo-colonialisme a consisté aussi à reproduire le modèle de l'État colonial à l'époque postcoloniale. C'est ce que soutient (A. Mbembe, 2020b, p. 110)

:

La pratique générale du pouvoir s'est, cependant, globalement située dans la continuité de la culture politique coloniale et dans le prolongement des aspects les plus despotiques des traditions ancestrales, elles-mêmes réinventées pour la circonstance.

En outre, le néo-colonialisme s'est aussi révélé aux États et peuples africains sous formes d'injonctions données par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale au tournant des années 1990. Ces injonctions ont consisté en des contraintes résultant de la mise en œuvre des plans d'ajustement structurel proprement dits. Selon A. Mbembe (2020b, p.126) :

Dans la plupart des pays africains soumis à ces programmes, le produit intérieur brut a chuté. Et, bien que la pression se soit accrue, la crise fiscale s'est accentuée alors même que le niveau des transferts nets de capital à l'étranger au titre du service de la dette (et des fuites diverses) demeurait constant ou, pis, augmentait.

En plus des programmes d'ajustement structurel imposés aux pays africains dans les années 1990, une autre pratique néocoloniale est dénoncée par J. Ziegler (1976, p. 66) : « Contre l'exode de capitaux organisé par les classes riches des pays pauvres, ces pays mêmes sont pratiquement désarmés, puisque ce sont généralement leurs propres dirigeants qui opèrent ces transferts. » Mieux, selon J. Ziegler (1976, p. 73) :

L'organisation bancaire helvétique joue le rôle indispensable de receleur pour le système impérialiste mondial. Mais le secret bancaire n'est qu'un aspect des mécanismes qui lui permettent d'assumer ce rôle. Il faut en mentionner deux autres : les arrangements fiscaux et les rouages du contrôle public sur les banques.

Pour finir, il convient de citer la Françafrique comme l'une des formes les plus visibles du néocolonialisme de nos jours.

Selon, F.-X. Verschave (2000, p. 10) :

La Françafrique, ce n'est pas, comme d'aucuns veulent le faire croire, de l'histoire ancienne : ses agressions continuent, son oppression se renouvelle. Pour cela, les réseaux et lobbies mutent, comme des virus grippaux. Elf, par exemple, va se cacher sous l'écran Total. Bolloré prend partiellement le relais. Les réseaux se recomposent. On assiste à l'essor des vrais-faux mercenaires. Pour en finir avec la confiscation des indépendances africaines, il fallait observer au plus près ces mutations.

Outre la présence de ses bases militaires en Afrique, la France impose à certaines de ses ex-colonies une monnaie asservissante : le franc CFA. En effet, selon F. Pigeaud et N. S. Sylla (2018, p.14),

Par un incroyable tour de force, elle [la France] a réussi à garder en l'état l'empire monétaire bâti autour du franc CFA, alors que les pays africains accédaient officiellement à la souveraineté internationale. Si bien que l'on parle aujourd'hui du franc CFA comme d'une « relique coloniale », d'un « vestige du colonialisme » ou, tout simplement, d'une « monnaie néocoloniale ».

Comme on peut le voir, le colonialisme et le néocolonialisme ont été utilisés par l'impérialisme pour piller les ressources de l'Afrique et la maintenir dans le sous-développement. Mais, les États et les peuples africains se sont organisés pour rejeter cette exploitation et domination injustes de l'impérialisme.

2. Les luttes anti-impérialistes et la libération de l'Afrique

À ce niveau, nous mettons en exergue les luttes que les pays africains ont mené pour conquérir leur indépendance et celles qui sont en cours pour aboutir à une véritable souveraineté pour les États et les peuples africains. Si les luttes pour les indépendances ont connu beaucoup d'insuffisances et ont permis de remplacer les colons blancs par des colons noirs, il faut prendre des précautions pour éviter que les luttes en cours pour conquérir une véritable émancipation de l'Afrique et sauvegarder la souveraineté des États et des peuples africains ne connaissent pas le même sort. Il faut s'armer de clairvoyance pour que ces luttes soient victorieuses. Mais quelles sont les mesures concrètes qu'il faut prendre pour que ces luttes triomphent, soient victorieuses ?

2.1. Les luttes pour les indépendances et leurs limites

C'est peu de dire que les luttes pour la conquête des indépendances ont été dévoyées dans beaucoup d'États africains par certains leaders politiques de l'époque. Sans nier l'apport indéniable des intellectuels, des partis politiques, des syndicats et des associations d'étudiants progressistes à ces luttes, il faut reconnaître que beaucoup de leaders politiques qui les ont conduites ont été des traites à la cause africaine. Ainsi, on a assisté à l'avènement des indépendances formelles dans les anciennes colonies dès la fin des années 1950 et le début des années 1960. Mais que faut-il entendre par indépendance ? Pour J. Berque et al., (1965, p. 35), « Extérieurement, l'indépendance se situe à un niveau juridico-politique : elle consiste en la reprise d'une souveraineté internationale et interne totale. » Pour y accéder, les États et les peuples africains ont dû mener des luttes politiques acharnées et parfois armées.

Ainsi, face aux luttes de fois violentes du peuple algérien, « Certains proposèrent même d'exterminer tout ou partie des « Arabes » au motif que, appartenant à une race inférieure et rétive à la civilisation, ils devaient être anéantis » (Le Cour Grandmaison, O., 2005, p. 14). Bien plus, dit F. Fanon (2006, p. 116),

Les colonialistes, dans leur propagande, disent au peuple français : la France ne peut pas vivre sans l'Algérie. Les anti-colonialistes français disent aux Algériens : l'Algérie ne peut pas vivre sans la France. Les démocrates français n'aperçoivent pas toujours le caractère colonialiste, ou, pour employer un concept nouveau, néocolonialiste de leur attitude.

Cette attitude ambivalente des anti-colonialistes français est l'expression du désir inconscient de perpétuation de la domination coloniale sous d'autres formes. C'est justement contre ces nouvelles formes de domination coloniale que s'érigent les États et les peuples africains pour leur émancipation véritable.

2.2. Les luttes pour la souveraineté des États et des peuples africains

De nos jours, on assiste à un mouvement encore embryonnaire en construction contre le néocolonialisme et ses valets locaux. Ce mouvement en construction engendre des luttes par-ci et par-là pour une véritable souveraineté des États et des peuples africains sur leurs ressources naturelles et leurs politiques économique, éducative, sanitaire et culturelle. Ces luttes sont pour le moment insuffisamment structurées, conduites en majorité par des organisations de la société civile et soutenues parfois par des partis politiques progressistes. Si on veut qu'elles soient victorieuses, il faut éviter de s'allier à une puissance impérialiste pour soi-disant combattre les autres. Il faut

également que toutes les forces progressistes (sociales et politiques) dans les différents États africains s'impliquent fortement dans ces luttes et en prennent même la direction. Bien plus, il faut rompre avec les institutions impérialistes comme le FMI et la Banque mondiale.

Pour arriver à prendre ces décisions courageuses, il est impératif pour les États et peuples africains de s'unir afin que les luttes en cours puissent atteindre les objectifs escomptés. En menant individuellement la lutte pour leur souveraineté, les États africains se condamnent à échouer. S'ils veulent réussir, ils ont intérêt à s'unir. Pour ce faire, il faut remédier à la balkanisation de l'Afrique par la construction, à long terme, d'un État fédéral à l'échelle du continent. Car comme le dit J. Ziegler (1975, p. 24) la principale faiblesse de l'Afrique dans les relations internationales est sa balkanisation :

L'Afrique est le plus morcelé de tous les continents. Elle ne compte pas moins de cinquante-cinq États. La plupart d'entre eux sont des formations sociales faibles, mal assurées, sujettes aux coups d'État, aux conflits ethniques, menacées constamment par le désordre, la déraison, la dictature d'un homme ou d'un groupe.

Il résulte de ce qui précède que l'Afrique doit s'unir ou périr. Dans ce sens, il faut renforcer les processus d'intégration économique sous-régionale et régionale. Il faut les pousser à bout en allant à une véritable unité économique et des peuples africains. Pour le dire dans les termes consacrés, il faut faire de la libre circulation des biens, des services et des personnes dans les regroupements sous-régionaux et régionaux en Afrique une réalité vécue par les populations. Bien, plus, l'Afrique doit s'unir pour constituer une force qui compte dans le concert des nations. Dans ce sens, K. Nkrumah (1994, p. 252) insiste sur la nécessité

et l'importance de l'unité africaine en donnant des exemples réussis comme ceux des États-Unis et de l'ex Union soviétique.

Nous avons vu, dans le cas des États-Unis, comment les éléments dynamiques de la société avaient compris le besoin d'unité et mené une guerre civile cruelle pour maintenir l'unité politique, menacée par les forces réactionnaires. Nous avons vu également, dans le cas de l'Union soviétique, comment la création d'une unité continentale n'impliquant pas l'abandon de la souveraineté nationale des États fédérés a donné un dynamisme qui a fait passer cette société, en un temps remarquablement court, d'un retard extrême à une puissance extrême.

K. Nkrumah en conclut que les États africains peuvent aussi, s'ils le veulent vraiment, créer les États-Unis d'Afrique. Ce projet tel qu'il est mis en œuvre actuellement au niveau de l'Union Africaine (UA) a été vidé de son essence. On le voit bien, l'UA, au lieu de fonctionner comme un État fédéral continental, fonctionne comme l'Union Européenne (UE) qui n'a pas un statut d'État fédéral. Bien plus, elle n'est même pas arrivée à adopter une monnaie commune, un marché intérieur commun, une politique extérieure commune, etc. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut recadrer l'UA en reprenant le projet ambitieux de l'unité africaine de K. Nkrumah et le pousser à son terme. Toutes ces propositions visent à montrer que les États africains pris individuellement ne pèsent pas dans les relations internationales. Ils n'ont pas un poids économique déterminant dans les échanges commerciaux à l'échelle mondiale ; d'où la nécessité de construire de véritables États fédéraux au niveau régional voire un État fédéral à l'échelle du continent pour espérer constituer des entités politiques économiquement viables et compétitives dans la lutte pour la survie des nations.

Par ailleurs, la conquête de la souveraineté de l'Afrique passe par la réforme du système éducatif des États africains. Cette réforme pourrait commencer par l'introduction des langues africaines dans le système éducatif en tant que langues d'enseignement et langues enseignées. Au rendez-vous du donner et du recevoir qu'est la mondialisation, il est impératif que les pays et peuples africains préservent leurs identités culturelles. Or, comme le montre bien J. Ki-Zerbo (2013, p. 8), « Dans l'identité, la langue compte beaucoup. Le siècle qui a commencé verra-t-il le dépérissement des langues africaines ? La lente asphyxie des langues africaines serait dramatique, ce serait la descente aux enfers, pour l'identité africaine. »

En plus de l'introduction des langues nationales dans le système éducatif, il faut ajouter l'introduction du travail productif dans le système éducatif africain. Comme le fait observer Ki-Zerbo (1990, p. 103) : « Le travail productif constitue le second pied grâce auquel le système éducatif marcherait enfin sur ses deux pieds dans tous ses compartiments. » En somme, l'Afrique doit construire son identité culturelle, son économie et définir sa vision idéologique et politique des relations internationales. Ce faisant, elle est obligée de transformer ses matières premières en produits finis avant de les introduire dans le circuit commercial mondial. Autrement dit, elle doit refuser de brader ses matières premières aux grandes puissances industrielles. Elle doit se soucier de préserver ses immenses ressources naturelles pour les générations futures. En un mot, elle doit dénoncer tous les accords qui aliènent sa souveraineté et compromettent son développement. Elle doit enfin s'engager résolument dans la dénonciation des accords de partenariats léonins et aliénants et dans la renégociation de nouveaux partenariats mutuellement bénéfiques pour elle et ses partenaires.

3. De la dénonciation des accords léonins et aliénants à la renégociation d'accords gagnant-gagnant entre l'Afrique et ses partenaires

Ce n'est un secret pour personne : les luttes pour la conquête des indépendances en Afrique ont connu beaucoup d'insuffisances. Parmi les plus emblématiques, nous pouvons évoquer le néo-colonialisme. Le néo-colonialisme a consisté à remplacer le colon blanc par le colon noir, le colon étranger par le colon indigène, autochtone. Pour le dire autrement, les colons blancs sont partis, mais ils ont pris le soin de préparer leur relève en faisant élire des hommes de paille, des valets locaux de l'impérialisme à la tête des États nouvellement indépendants. Avant de partir, les colons blancs ont mis en place un système raffiné de poursuite de l'exploitation de l'Afrique à travers des accords léonins et secrets. Ces accords secrets et léonins, qui sont les insuffisances indéniables de la lutte de nos devanciers, permettent aux anciennes puissances colonisatrices de continuer à piller les ressources naturelles des États africains. Ces accords aliènent la souveraineté des États et des peuples africains. Sans revenir en détails sur ces accords, on peut citer le maintien de troupes militaires dans les anciennes colonies pour protéger les intérêts des anciennes puissances colonisatrices, l'imposition d'une monnaie d'essence coloniale comme le Franc CFA et l'imposition de politiques économiques par le truchement de l'aide publique au développement, des services de la dette bilatérale et multilatérale et par le biais des institutions financières internationales, notamment la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Il revient à présent aux générations actuelles et à celles à venir de jouer leur partition, d'assumer leur responsabilité devant l'Histoire en dénonçant les accords qui aliènent la souveraineté des États et des peuples africains et en renégociant de nouveaux accords gagnant-gagnant. Comme l'a signalé F. Fanon (2002, p. 197) : « Chaque

génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. »

3.1. De la dénonciation des accords léonins et aliénants par les États et les peuples africains

Il est important de commencer cette section par insister sur le fait que l’Afrique ne pourra jamais se développer si elle ne dénonce pas les accords léonins et aliénants qui l’empêchent de concevoir de façon souveraine ses politiques économique, éducative, sanitaire et culturelle. Tant que l’Afrique passera son temps à subir les diktats des institutions financières internationales, les institutions de Breton Woods, elle ne pourra pas se développer. Tant qu’elle n’aura pas compris que dormir sur la natte des autres, c’est dormir à terre, elle ne pourra jamais se développer. Elle doit chercher à définir de façon souveraine les chemins de son développement. Pour ce faire, elle doit dénoncer les accords aliénants issus de la colonisation et du néocolonialisme. Elle doit prioritairement dénoncer les accords économiques léonins, les accords militaires secrets et exiger le démantèlement des bases militaires et des centres d’écoute des puissances impérialistes dont la présence compromet la souveraineté des États africains.

Pour arriver à dénoncer les accords secrets et léonins, il est important pour les États africains de se saisir des opportunités que leur offre la mondialisation en cours. La première grande opportunité que la mondialisation offre à l’Afrique c’est la diversité des partenaires qui convoitent ses immenses ressources naturelles. C’est à elle que revient la tâche d’opérer des choix stratégiques intelligents et judicieux parmi la panoplie de partenaires potentiels qui se présentent à elle. Cette convoitise des matières premières de l’Afrique par les grandes puissances ressort clairement de cette déclaration de S. Le Gouriellec (2022, p. 65) : « Du fait qu’elles abritent d’importants potentiels de croissance, une importante population et des problématiques

sécuritaires et stratégiques, les Afriques attirent l'attention et les convoitises de nombreux acteurs extérieurs. » Du fait donc de la compétition entre les grandes puissances dans la conquête des immenses ressources naturelles de l'Afrique, celle-ci peut et doit sélectionner les meilleurs partenaires pour relancer son économie. Ce qui nécessite une dénonciation des accords léonins et aliénants.

Une autre opportunité non moins importante que la mondialisation offre à l'Afrique, c'est la guerre économique mortelle que se livrent d'une part les deux géants de l'économie mondiale que sont les États-Unis et la Chine ; d'autre part, la concurrence entre les anciennes puissances et les puissances émergentes regroupées au sein des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud). Réunis à Johannesburg (Afrique du Sud) du 22 au 24 août 2023 pour leur quinzième sommet, les BRICS ont résolument choisi l'élargissement en invitant six pays à les rejoindre d'ici 2024. Il s'agit de l'Arabie Saoudite, des Émirats arabes unis, de l'Iran, de l'Égypte, de l'Éthiopie et de l'Argentine. Cette nouvelle donne permet aux États africains de remettre en cause les anciens accords léonins et aliénants en vue de négocier de nouveaux partenariats. En termes plus clairs, cela donne la possibilité aux États africains de choisir parmi leurs potentiels partenaires, les mieux disant, ceux qui leur proposent les meilleures offres. Comme le dit R. Diop (2017, p. 142), « l'Afrique doit s'allier aux partenaires profitables présentant les meilleures offres dans des conditions de dignité et de transparence selon ses stricts intérêts. Le monopole est caduc ». Mais suffit-il de dénoncer les accords léonins et secrets qui aliènent la souveraineté des États et des peuples africains pour que l'Afrique puisse se développer ? Ne faut-il pas aussi envisager la renégociation de nouveaux accords de partenariat qui soient équitables et bénéfiques pour chaque partie ? À quelles conditions est-il possible pour l'Afrique de renégocier un partenariat gagnant-gagnant ?

3.2. De la négociation de nouveaux partenariats gagnant-gagnant et de l'émancipation de l'Afrique de l'impérialisme

La dénonciation des accords léonins et secrets entre les États africains et leurs anciennes puissances colonisatrices doit s'accompagner d'une renégociation de nouveaux partenariats et du libre choix de leurs partenaires. C'est certes l'une des conditions indispensables du développement de l'Afrique ; mais il ne suffit pas de renégocier de nouveaux partenariats mutuellement bénéfiques pour les parties pour que l'Afrique puisse se développer. Outre la question de la renégociation de nouveaux accords, les peuples africains doivent veiller aux questions de la bonne gouvernance, de la gouvernance vertueuse, du libre choix des gouvernants et des politiques de développement. Ils doivent combattre la mal gouvernance sous toutes ses formes et combattre sans merci les gouvernants corrompus et complices de l'exploitation de l'Afrique.

Par ailleurs, les intellectuels africains doivent commencer par se défaire de leur complexe d'infériorité face aux intellectuels des autres continents. Sans en être toujours conscients, il se trouve des intellectuels africains qui ne jurent que par les théories apprises dans les universités occidentales. Dans le même sens, les gouvernants africains doivent se défaire de leur complexe d'infériorité qui les amène parfois à se soumettre à leurs homologues occidentaux, à se comporter comme des valets, des lèche-bottes de ceux-ci. En somme, les Africains doivent s'émanciper intellectuellement, politiquement, économiquement et culturellement de la domination néocoloniale. Bien plus, les Africains doivent apprendre à penser par eux-mêmes et à penser leurs problèmes, à y trouver des solutions propres. « De manière générale, penser par nous-mêmes et pour nous-mêmes n'est jamais s'interdire certains savoirs ou certains auteurs au nom du « propre ». En matière de savoirs, il n'y a pas de propre » (S. B. Diagne, 2017, p. 77).

Mieux, « il faut mettre en chantier un universel de la rencontre qui s'inscrit dans le fait du pluriel des langues en sachant apprendre d'autres langues à partir de celle dite « maternelle » » (S. B. Diagne, 2017, p. 78). Pour finir sur ce point, il faut noter que l'Afrique doit concevoir son développement conformément aux attentes de ses populations. Elle doit promouvoir un développement autocentré, un développement endogène, un développement qui vise la satisfaction des besoins essentiels des Africains et non la satisfaction des desideratas de ses partenaires internationaux. Autrement dit, l'Afrique doit plus compter sur elle-même que sur des partenaires extérieurs. Pour ce faire, elle doit mobiliser l'épargne interne pour relancer son économie, construire des routes, des voies ferrées, développer le transport aérien et construire des usines. C'est de cette façon qu'elle pourra lutter contre le chômage endémique des jeunes. En un mot, il faut qu'elle arrête d'associer le développement à la croissance comme l'a toujours fait l'Occident. En réalité, la valeur fondamentale du développement « se définit en termes de contenu et de bénéficiaire. Ce n'est pas le taux de croissance qu'il faut rechercher et mettre en statistique, mais plutôt pourquoi et comment se fait la production » (J. -Y. Lavoie, 1986, p. 53). C'est donc un véritable développement humain, de l'humain, un développement solidaire, inclusif qu'elle doit promouvoir. Ce n'est qu'à ce prix que l'Afrique recouvrira sa pleine souveraineté et sera respectée par ses partenaires et jouera un rôle prépondérant dans les relations internationales.

Conclusion

Nous nous sommes proposés de démontrer que dans ses relations avec le reste du monde l'Afrique a été plus violentée, exploitée, pillée que partenaire. Au terme de notre analyse, nous notons que les conséquences de la traite négrière, du colonialisme et du néocolonialisme ont été catastrophiques pour

l’Afrique : économie laminée par le pillage des ressources humaines et naturelles, traumatisme infligé aux populations indigènes à cause des traitements déshumanisants, inhumains et humiliants. Tout cela a contribué à faire jouer au continent africain un rôle de seconde zone dans ses relations avec le reste du monde. L’Afrique a été plus confinée au rôle mineur de pourvoyeur de matières premières à l’économie des puissances impérialistes et celui d’un vaste marché de consommation pour les produits finis venant des économies des pays développés. De nos jours, les puissances impérialistes entendent continuer à faire jouer le même rôle à l’Afrique dans le concert des nations. Heureusement, il y a de plus en plus de jeunes Africains qui refusent cette donne et entendent se battre pour faire jouer un rôle plus important à l’Afrique dans les relations internationales. Pour ce faire, il devient impératif pour l’Afrique de dénoncer les accords léonins qui la lient à ses partenaires bilatéraux et multilatéraux. Ce faisant, elle doit renégocier des accords de partenariat respectant sa souveraineté, pour ainsi dire, gagnant-gagnant. C’est un changement de paradigme dans ses relations avec le reste du monde qui lui permettra de sauvegarder sa souveraineté et sa dignité dans le concert des nations.

Bibliographie :

- CÉSAIRE Aimé, 1955. *Discours sur le colonialisme*, Editions Présence Africaine, Paris
- ARENDT Hannah, 1998. *Les origines du totalitarisme. L’impérialisme*, Éditions du Seuil, Paris
- BERQUE Jacques et al., 1965. *De l’impérialisme à la décolonisation*, Les Éditions de Minuit, Paris
- DIAGNE Souleymane Bachir, 2017. Pour un universel vraiment universel. In : Les Ateliers de la pensée. Écrire l’Afrique-Monde, A. MBEMBE et F. SARR, pp. 70-78, Philippe Rey, Paris/Jimsaan, Dakar.

- DIOP Rawane, 2017. *L'Afrique dans la globalisation : une braderie sans fin*, L'Harmattan, Paris
- FANON Frantz, 1952. *Peau noire masques blancs*, Éditions du Seuil, Paris
- FANON Frantz, 2002. *Les damnés de la terre*, La Découverte, Paris
- FANON Frantz, 2006. *Pour la révolution africaine. Écrits politiques*, La Découverte, Paris
- KAKÉ Ibrahima Baba, 1977. *La dislocation des grands empires. L'Afrique occidentale du XVI^e au XVIII^e siècle*, ABC, Paris
- KI-ZERBO Joseph, 1978. *L'histoire de l'Afrique noire. D'hier à aujourd'hui*, Hatier, Paris
- KI-ZERBO Joseph, 1990. *Éduquer ou périr*, Éditions L'Harmattan, Paris
- KI-ZERBO Joseph, 2013. *À quand l'Afrique*, Éditions d'en bas, Lausanne
- LAVOIE Jean-Yves, 1986. *La gestion étrangère du développement de l'Afrique*, Presses de l'Université de Québec, Québec
- LE COUR GRANDMAISON Olivier, 2005. *Coloniser, Exterminer : Sur la guerre et l'État colonial*, Fayard, Paris
- LE GOURIELLEC Sonia, 2022. *La géopolitique de l'Afrique, Que sais-je ? / Humensis*, Paris
- LENINE, Vladimir, 1979. *L'impérialisme, stade suprême du capitalisme*, Éditions Sociales, Paris/Éditions du Progrès, Moscou
- MARX Karl et ENGELS Friedrich, 1962. *Le manifeste du parti communiste suivi de La lutte des classes en France*, Union Générale d'Éditions, Paris
- MBEMBE Achille et SARR Felwine, 2017. *Les Ateliers de la pensée. Écrire l'Afrique-Monde*, Philippe Rey, Paris/Jimsaan, Dakar
- MBEMBE Achille, 2020a. *Brutalisme*, Éditions La Découverte, Paris

- MBEMBE Achille, 2020b. *De la postcolonie. Essai sur l'imagination politique dans l'Afrique contemporaine*, Éditions La Découverte, Paris
- Nkrumah, Kwame, 1994. *L'Afrique doit s'unir*, Éditions Présence Africaine, Paris
- Nkrumah, Kwame, 1973. *Le néo-colonialisme, dernier stade de l'impérialisme*, Éditions Présence Africaine, Paris
- PIGEAUD Fanny et SYLLA Ndongo Samba, 2018. *L'arme invisible de la Françafrique. Une histoire du franc CFA*, La Découverte, Paris
- VERSCHAVE François-Xavier, 2000. *Noir silence. Qui arrêtera la Françafrique ?*, Éditions des Arênes, Paris
- ZIEGLER Jean, 1975. *Main basse sur l'Afrique. La recolonisation*, Les Éditions du seuil, Paris
- ZIEGLER, Jean, 1976. *Une Suisse au-dessus de tout soupçon*, Les Éditions du seuil, Paris

Démocratie et Putschs en Afrique Subsaharienne : du Mal-être à l'Illusion d'un Mieux-être

SANOGO Souleymane

Département de Philosophie

UFR/Communication et Société (CS)

Université Alassane Ouattara (Bouaké – Côte d'Ivoire)

ssouleymane85@gmail.com

Résumé

Ce travail de recherche vise à démontrer que si les politiques africains échouent à instaurer un ordre politique démocratique en Afrique subsaharienne, les militaires ne peuvent faire mieux, car la vertu du militaire est incompatible avec la gestion politique de la cité. À cette fin, il utilise les méthodes historique, analytique et critique. Celles-ci permettent de mettre en évidence que la démocratie africaine est source d'instabilité sociopolitique, occasionnant les coups d'État et autres rébellions comme solution à la mauvaise gouvernance. Mais cette approche n'est qu'une illusion, vu les résultats des régimes militaires. Il faut alors appliquer la bonne gouvernance pour panser durablement les maux des sociétés africaines.

Mots-clés : *Bonne gouvernance - Démocratie - Illusion - Mauvaise gouvernance - Mal-être - Mieux-être - Putsch*

Abstract

This research work aims at showing that if politicians fail at setting a political democratic order in Sub Saharan Africa, soldiers' virtue is incompatible with the city political management. For that purpose, our work focusses on historical, analytical, and critical methods. These methods help proving that African democracy is source of social an political instability, bringing about putsches and rébellions as solution to bad governance. But this approach is nothing but just illusion regarding the consequences of soldiers' ruling. Only throught good governance can the ills of African societies be sustainably healed.

Keywords: *Democracy - Distress - Bad governance - Good governance - Illusion - Putsch - Well-being*

Introduction

Pour Platon, c'est l'excès du désir de liberté qui conduit les peuples vivant sous les régimes démocratiques à glisser lentement mais sûrement vers la tyrannie. À propos de la démocratie et de son processus de dégénérescence en tyrannie, il fait l'interrogation suivante : « N'est-ce pas le désir insatiable de ce bien, et l'indifférence pour tout le reste, qui change ce gouvernement et le met dans l'obligation de recourir à la tyrannie ? » (Platon, 1966, 562a-5633a). Toutefois, on remarquera de nos jours, sous certains cieux, que c'est l'absence de cette liberté et le mal-être général qu'elle occasionne, qui poussent les individus et les peuples opprimés à ouvrir les portes du pouvoir politique aux tyrans et dictateurs de tous genres.

Il n'est pas rare de voir, en Afrique subsaharienne, les nombreuses scènes de liesse populaire qui accompagnent les coups d'État. De l'an 2000 à l'an 2023, dans les États d'Afrique de l'Ouest et du Centre que sont la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, la Guinée, le Mali, le Niger et le Gabon, c'est dans une totale allégresse que se déroule la venue au pouvoir des militaires : « Les putschistes maliens, burkinabè et nigériens, en particulier, n'ont pas de difficulté à réunir, dans les jours et semaines qui suivent leur prise de pouvoir, des foules immenses, majoritairement composées de jeunes venus manifester leur appui à leur action » (F. Pigeaud et N. S. Sylla, 2024, p. 322). Dans ces différents cas, c'est avec des chants élogieux que les populations, exacerbées par des années de répression et/ou de mauvaise gestion du pouvoir étatique, accueillent l'action des militaires.

Le chef des putschistes devient, à l'occasion, l'espoir d'un mieux-être pour tous ou pour la grande majorité des citoyens. Hormis le clan du président déchu, pour qui cet événement constitue un grand malheur, presque tous, c'est-à-dire les populations, la société civile comme l'opposition politique,

saluent la prise du pouvoir forcé par les militaires. Majoritairement, ils qualifient de salutaire et libérateur le forfait des militaires. C'est comme si quelques années de souffrance suffisaient pour perdre de vue le caractère essentiellement pervers et dangereux de la prise du pouvoir par la force, jusqu'au point de la souhaiter ardemment.

Cependant, il n'est pas de la nature de ce groupe social d'administrer politiquement une cité. C'est donc tout naturellement que l'engouement populaire suscité par leur arrivée triomphale au pouvoir se mue très souvent en désespoir et en colère. Et subséquemment, la colère du peuple entraîne la violence et la répression comme réponse des nouveaux maîtres. Conformément à leur nature colérique et irascible propre qu'à la guerre, ils perdent vite patience face aux caprices et aux revendications de ceux qui les ont nourris de leurs seins. À l'occasion, ils qualifient ceux-ci d'indisciplinés, d'inciviques, de perturbateurs voire d'ennemis de la nation et, selon la nouvelle tendance, de terroristes.

On se retrouve alors dans un cercle vicieux où l'ignorance du peuple ainsi que les calculs politiques ramènent inlassablement les États subsahariens à leur point de départ. Au-delà de la démocratie, c'est la stabilité politique et la paix sociale qui sont toujours remises en cause dans cette partie du continent qui oscille entre mal-être et illusion de bien-être. D'où le pertinence du sujet suivant : « Démocratie et putschs en Afrique subsaharienne : du mal-être à l'illusion d'un mieux-être ». Celui-ci soulève le problème suivant : L'Afrique peut-elle sortir du cercle vicieux que constitue la démocratie africaine et les putschs ? Comment, en Afrique, la démocratie conditionne-t-elle le malheur des citoyens ? Aussi, face à l'échec des politiques, l'Afrique peut-elle se fier aux militaires ? Sinon, comment, à travers la bonne gouvernance, pourrait-on exclure la classe militaire du jeu politique ?

L'analyse de cette problématique sera à la fois historique, analytique et critique. Et elle vise à démontrer que les régimes militaires ne peuvent être des alternatives crédibles dans la quête du bonheur en Afrique et que seule une saine gestion des affaires publiques est à même d'asseoir les bases du progrès économique et social. Pour ce faire, dans une approche analytico-historique, nous présenterons d'abord la démocratie africaine comme la cause du mal-être des Africains. Ensuite, par les méthodes analytique et critique, nous analyserons le putsch comme l'illusion généralisée d'un mieux-être en Afrique. Enfin, nous examinerons analytiquement la bonne gouvernance comme la solution aux maux du continent africain.

1. La démocratie africaine, cause du mal-être des Africains

1.1. État des lieux de la démocratie après un demi-siècle d'indépendance politique

Le constat général est qu'à la suite des Indépendances, la quasi-totalité des États africains ont opté, en principe, pour la démocratie comme système de gouvernance politique. On peut s'interroger sur la valeur souveraine de ce choix unanime pour la démocratie. Car on aurait tout aussi pu expérimenter le communisme d'État pratiqué en Europe de l'Est. La première réponse qui vient à l'esprit est qu'il fut, vraisemblablement, imposé par les puissances colonisatrices d'Europe de l'Ouest, qui étaient toutes des démocraties. Pour Yves Mény :

Plus qu'un marché concurrentiel, c'est un marché oligopolistique dans lequel les démocraties/anciennes puissances coloniales ont imposé leurs zones d'influence : aux États-Unis, l'Amérique latine ; à la Grande-Bretagne, les dépouilles de l'ex-empire ; à la France, le pré carré africain... Toutes ces nouvelles démocraties ont fait du "copier-coller", ont imité

l'ancienne puissance tutélaire pour le meilleur et pour le pire. Ce mimétisme souvent artificiel a étendu l'emprise d'un simulacre démocratique (Y. Mény, 2019, p. 34).

En pleine confrontation idéologique avec le communisme soviétique, il était inimaginable que les puissances colonisatrices d'Europe de l'Ouest acceptent un quelconque rapprochement idéologique entre les leaders politiques des territoires qu'elles occupaient et le bloc soviétique. De même, il n'était pas question de laisser les futurs États indépendants choisir librement leur régime politique. Pour preuve, en 1950, l'Exécutif français fit pression sur le RDA (Rassemblement Démocratique Africain) afin d'obtenir de Houphouët Boigny, le désapparentement du PDCI (Parti Démocratique de Côte d'Ivoire) du parti communiste français (PCF) et son apparentement à UDSR (Union Démocratique et Socialiste de la Résistance), selon E. Jouve (1982, p. 25)

En pleine guerre froide, être traité de communiste en Europe occidentale, était une chose très mal vue, un sérieux obstacle dans la lutte pour l'émancipation des territoires colonisés. On se souvient, alors, des tentatives de justification et d'explication de Houphouët accusé d'être de complicité avec les communistes. On peut donc aisément déduire que tout rapprochement avec l'idéologie communiste était combattu par tous les moyens possibles. Par conséquent, la question de l'orientation idéologico-politique des futurs États indépendants était certainement au cœur des différents débats et négociations entre les leaders politiques africains et les dirigeants des métropoles coloniales.

Ainsi, l'une des conditions pour l'accession à l'indépendance fut probablement d'adopter la démocratie, même de farce, comme forme de gouvernement politique. Cela permettait aux anciens maîtres de garder un contrôle idéologique

en plus du contrôle économique sur les nouveaux États post-colonisation. C'est comme cela qu'on entame les Indépendances, dans la quasi-totalité des États d'Afrique, avec des démocraties sous le parti unique ; chose qui rappelle exactement le fonctionnement du régime communiste¹ : « Les élections, mais à parti unique ; le président, mais si possible à vie ; les juges, y compris les toges et perruques, mais asservis comme jamais au pouvoir » (Y. Mény, 2019, p. 34). C'est donc à l'instauration d'un régime hybride que l'on assista sur le continent africain, après les Indépendances.

On peut alors expliquer, en partie, le retard du continent africain sur le chemin de la démocratie, plus d'un demi-siècle après les Indépendances politiques, par le fait que les peuples africains n'adoptèrent point la démocratie. C'est sous la contrainte que leurs dirigeants optèrent pour un mélange de communisme, d'oligarchie et de démocratie. Il y a certes eu, en 1994, la Conférence de La Baule², où François Mitterrand se fit l'apôtre des réformes démocratiques en Afrique, mais on peut remettre en cause la sincérité de cette posture qui ressembla plus à du paternalisme qu'à autre chose. Car à sa suite, continueront les soutiens indéfectibles des différents gouvernements français et autres aux régimes totalitaires sur le continent africain.

Bref, derrière le oui à la démocratie des leaders politiques africains post-indépendance, se cacha, de toute vraisemblance, une bonne somme de mauvaise foi et d'hypocrisie que partage encore leurs successeurs actuels. Mais d'autres raisons sont évoquées par les politiques ainsi que les intellectuels africains pour justifier le retard démocratique de l'Afrique. Quand certains penchent pour la théorie du complot ourdi par l'Occident contre l'Afrique, d'autres mettent en avant la jeunesse des États africains. Pour les complotistes,

¹ Cela peut aussi rappeler ce désir inassouvi des dirigeants africains d'expérimenter d'autres perspectives politiques que la démocratie à l'europpéenne.

² François MITTERRAND, « Discours de La Baule », in www.elysee.fr. Consulté le 14/04/2024.

l'indépendance des États africains n'est qu'une farce qui ne saurait satisfaire que ceux qui refusent de voir la vérité.

À les entendre, l'Afrique serait toujours sous le pouvoir décisionnel des anciennes métropoles coloniales, qui voient mal une Afrique libre de choisir sa destinée. Ils en veulent pour preuve le fait que la plupart des États africains soient encore inféodés à ces métropoles, que leur défense soit gérée, en partie, par elles, que leur politique monétaire soit sous leur joug décisionnel, bref que les politiques nationales africaines soient adossées à leurs agendas géopolitiques. S. Diakité (2014, p. 16), écrit : « L'Occident, même de loin, veut avoir un regard sur l'Afrique. Mais ce regard est inquisiteur. Il porte un masque, celui du pillage, de la repossesion, du brouillage, du profit et de la domination qui servent la noblesse de l'entreprise ». Dans de telles circonstances, aucune véritable démocratie ne peut être instaurée comme aucun développement socio-économique n'est possible.

Contre les complotistes, il y a ceux qui ont une lecture génésiaque du retard de l'Afrique sur le chemin de la démocratie. Si le continent africain est le berceau de l'humanité, les États africains demeurent cependant très jeunes. Pour cause, pendant plusieurs siècles, l'Afrique fut dominée et exploitée par les Arabes puis les Occidentaux. Et l'indépendance ne fut acquise, il n'y a de cela, qu'un demi-siècle, pour la grande majorité des États africains. Par rapport aux États occidentaux qui ont des siècles d'existence démocratique, les États africains sont des jeunes apprentis démocrates. Ils sont encore dans l'apprentissage de ce qu'est la démocratie.

Il est indéniable qu'il a fallu plus qu'un siècle aux Occidentaux pour assimiler tous les principes de la démocratie. « La démocratie n'est pas sortie tout armée du cerveau de Jupiter. Les premiers régimes démocratiques (occidentaux) sont le résultat d'une longue suite d'essais et d'erreurs » (Y. Mény, 2019, p. 33). De même, il faut laisser aux Africains le temps de

se faire leur propre expérience de ce qu'est la démocratie. Si les principes et les règles démocratiques sont préétablis et connus de tous, l'expérience démocratique reste particulière. Et celle-ci reste déterminante pour l'assimilation et l'acceptation des principes et règles qui régissent le régime démocratique. Bref, l'Afrique doit avancer à son rythme sur le chemin de la démocratie.

1.2. Les institutions politiques de la démocratie africaine : des chevaux de Troie au service du sous-développement

Qu'on remette en question les fondements du choix de la démocratie comme forme de gouvernement par les dirigeants africains ou qu'on soit un adepte de la théorie du complot contre les Africains ou encore qu'on ait une lecture génésiaque du retard démocratique de l'Afrique, on reconnaît explicitement qu'il n'existe que peu d'États démocratiques en Afrique. Que ce soit du fait des prétendues manœuvres déstabilisatrices de l'Occident ou du fait de la jeunesse des États africains, le constat est que ce que l'on nomme démocratie africaine, en général, n'est en réalité qu'une oligarchie déguisée, voire une tyrannie ou une dictature.

Certes, il existe partout, sur le continent africain, des constitutions et des institutions dites démocratiques, mais il faut se rendre à l'évidence que celles-ci ne le sont, dans la plupart des cas, que d'apparence. En réalité, elles ne sont que des coquilles vides. Au pire des cas, ce sont de véritables chevaux de Troie. Et elles fonctionnent comme tel dans l'espace sociopolitique africain. Tout comme le cheval de Troie fut utilisé comme une ruse, un stratagème militaire par les Grecs pour berner et vaincre les Troyens, les constitutions et institutions démocratiques africaines sont des moyens de ruse dont se servent les dictateurs et autres oligarques africains pour tromper et exploiter leur peuple.

La conséquence de cette imposture est le mal-être général des Africains. Celui-ci se décline en sous-développement, en coups d'État, en paupérisation grandissante des populations et en vagues d'immigration meurtrière de la jeunesse sur la Méditerranée. Il en est ainsi parce que depuis les Indépendances, la plupart des gouvernements qui se succèdent au sein des États africains ne font qu'entretenir le mythe de la démocratie aux dépens de la démocratie réelle. La démocratie est la marchandise politique qui se vend le mieux sur le continent africain. Malheureusement, c'est une marchandise avec une date de péremption très courte. Elle ne dure que le temps de s'installer au palais présidentiel.

Après, on gère les affaires publiques comme un héritage familial, où chacun vient réclamer sa part de récompense après de longues et dures années passées dans l'opposition. Au passage, les problèmes du peuple, substrat des différents programmes de campagnes électorales, deviennent secondaires. Il y a d'autres défis urgents à relever. Sortis tout droit de leur imaginaire et de leur ego surdimensionné, ces défis sont plus importants que les problèmes d'ordre existentiels des citoyens auxquels on demande toujours et encore plus de sacrifices au nom de l'intérêt général. Pendant ce temps, les dirigeants vivent dans l'opulence, aux frais du contribuable public africain.

Tandis que les populations africaines s'enfoncent de plus en plus dans la pauvreté, leurs dirigeants consolident leurs acquis financiers, dans une totale impunité. De toute évidence, en Afrique, la conquête du pouvoir politique rime inéluctablement avec enrichissement exponentiel illicite. Ainsi, de génération en génération, sur le continent africain, on voit se succéder des régimes oligarchiques qui contribuent à l'appauvrissement des Africains et à l'enrichissement illicite de quelques groupes d'individus nationaux et internationaux.

Cette situation de mal-être des populations africaines, occasionnée par les pratiques politiques déviantes des classes

dirigeantes africaines, est le terreau fertile sur lequel pousse naturellement ceux qu'on nomme, souvent à tort ou à raison, les soldats de la démocratie. Le refus de la dictature de la classe politique ouvre la porte à tous les possibles, en termes de moyen de libération et d'émancipation. Pourtant, le risque est grand qu'un peuple longtemps asservi ne fasse plus la distinction entre les moyens propres à assurer une véritable liberté et ceux qui conduisent à une plus grande servitude. Et l'adhésion aux coups d'État est vraisemblablement une action qui conduit à de plus grandes servitudes.

2. Le putsch, l'illusion généralisée d'un mieux-être en Afrique

2.1. Le coup d'État, l'alternative africaine à l'échec de la gouvernance démocratique

Ce qui arrive, dans nombreux États africains, c'est qu'on fait appel au mal pour combattre le mal, dans l'ignorance totale de cette sagesse : « Même à l'injustice il ne faut en aucune façon répondre par l'injustice » (Platon, 1997, 49b-c). Malheureusement, c'est le cas, lorsque l'alternative africaine à l'échec de la gouvernance démocratique s'appelle, dans la quasi-totalité des cas, coup d'État. En effet, exacerbées par des décennies de gouvernement inique, c'est avec grand espoir, dans le secret des cœurs, que les populations martyres appellent, de tous leurs vœux, la venue d'un sauveur, d'un messie, quelle qu'en soit la nature. En d'autres termes, quels qu'en soient les moyens, il faut se libérer de tout gouvernement qui devient tyrannique.

De même, devant l'annihilation de toute vie démocratique, les différentes élections ne servant qu'à plébisciter les gouvernants en poste, et les partis d'opposition étant muselés, la possibilité d'une alternance politique pacifique et démocratique devient illusoire. C'est alors que sans se l'avouer, très souvent,

une frange de l'opposition politique souhaite que la Grande Muette³, prenne ses responsabilités. Elle est invitée, au nom de son serment de protection de la cité et de ses citoyens, de destituer le gouvernement en place. Sinon, lorsqu'elle décide d'assouvir par tous les moyens ses ambitions politiques, cette opposition politique complète un soulèvement militaire avec une partie de l'armée.

De ces deux cas, il ressort clairement que le putschiste est perçu comme étant l'homme providentiel de la politique africaine. Certes, dira-t-on que dans certains cas, il est contesté avec la dernière énergie par les populations et la classe politique dans son ensemble. Ce qui s'est déroulé au Soudan semble corroborer cette objection. Mais en réalité, le cas soudanais est fort différent de celui qui est stigmatisé dans ce texte. Si le peuple et la classe politique soudanais protestent contre leurs militaires, c'est parce qu'en réalité ils se sont rendus coupables d'un vol. Ils ont usurpé le pouvoir politique que le peuple a conquis dans le sang, suite à la révolution populaire qui chassa Omar El-Béchir du pouvoir le 11 Avril 2019.

En revanche, que ce soit en Côte d'Ivoire en 2000, au Mali en 2012 puis en 2020 ainsi qu'en Guinée en 2008 puis tout récemment en 2021, ce n'est pas une révolte populaire qui entraîne la chute du gouvernement. Même si dans ces différents cas, le peuple désira fortement la destitution du régime en place, ce sont les militaires qui sont passés à l'acte. En Côte d'Ivoire, ils furent nommés « les Balayeurs », car ils prétendaient assainir la vie politique. Tout récemment, en Guinée, ce sont des épouses qu'on leur proposera pour les remercier de leur bravoure. Sur les réseaux sociaux, Assimi Goïta, le chef des putschistes maliens, est surnommé « Captain Africa », en référence au célèbre

³ Selon Wiktionnaire, c'est une expression qui fut utilisée pour désigner, dans le milieu du XIX^e siècle, l'Armée française et ses membres qui, sous la Troisième République, n'avaient pas le droit de vote. Mais dans le contexte actuel, cette expression désigne plus le devoir de neutralité des militaires dans le jeu politique de la République.

personnage héroïque de film hollywoodien, « Captain America », sauveur des USA et du monde.

En somme, le militaire semble intervenir en politique pour redresser les torts, réparer les injustices et assainir le milieu politique. Car hélas, « dans certains de nos États, le Droit c'est ce qui est bon pour le chef » (S. Diakité, 2014, p. 73). Du coup, l'irruption des militaires en politique ne serait pas illégitime vu que leur fonction est de protéger le citoyen contre ses ennemis de tout bord. Ne pas agir et laisser le peuple souffrir le martyr serait manquer à ce devoir. C'est pourquoi, lorsqu'ils interviennent sur la scène politique pour destituer les dictateurs, ils sont admirés par leur peuple. Mais, la vertu du militaire est-elle propre à l'action politique ?

2.2. Le gouvernement militaire, la certitude d'une désillusion sociopolitique

Certes, dans la thérapie, il est connu qu'on peut traiter un mal par des moyens plus radicaux, si toutes les procédures conventionnelles sont épuisées, mais dans la politique, le mal ne peut vaincre le mal et l'injustice ne peut vaincre l'injustice. C'est en cela qu'un coup d'État reste et demeure toujours un mal plus profond que ne constituerait un régime politique pervers et tyrannique. Car dans la grande majorité des cas, au bout du compte, avec un gouvernement militaire, c'est à l'illusion du bonheur et à la privation totale de la liberté qu'il faut s'attendre. C'est très vite que les peuples qui ovationnent les putschistes sont désenchantés. Et c'est tardivement qu'ils se rendent compte que :

La chose la plus terrible et la plus honteuse que puissent faire des bergers c'est d'élever, pour les aider à garder leur troupeau, des chiens que l'intempérance, la faim, ou quelque vicieuse habitude, porterait à nuire aux moutons et à devenir semblable à des loups,

de chiens qu'ils devraient être (Platon, 1966, 415a-416a).

Aussi, l'idylle entre l'opposition politique et les putschistes s'effrite lorsque les derniers commencent à remplacer la tenue d'apparat militaire par le costume des salons dorés du palais présidentiel. Le cynisme de certains hommes politiques frustrés, toujours désabusés dans leur quête aveugle du pouvoir politique, les pousse à voir dans un coup d'État l'occasion inespérée de redistribuer les cartes du jeu politique. Et cela ne se fait pas sans caresser le désir secret d'en tirer profit. Mais, c'est sans compter sur les ambitions politiques voilées des nouveaux maîtres armés du palais de la présidence qui, pour la plupart, ont un agenda caché, des désirs de pouvoir inavoué. En effet, il faut reconnaître que le luxe des palais présidentiels n'est nullement comparable à la sobriété de la vie dans les casernes et sous les tentes militaires.

Dans ce jeu de duplicité qui oppose les militaires aux hommes politiques pour l'exercice du pouvoir, les uns et les autres finissent toujours par perdre patience. Devant les vellétés d'accaparement du pouvoir politique par les militaires, les politiques s'impatientent. Dans leur colère, ils impliquent les populations entraînées dans des manifestations et révoltent publiques. Si au départ, les meetings et autres rassemblements publics étaient organisés en faveur des militaires, c'est dorénavant contre eux qu'ils le sont ; ce qui pousse les nouvelles autorités militaires à prendre des mesures draconiennes contre toutes formes de revendications sociales et politiques. C'est en ce moment que tombe le masque enjoliveur qui, jusque-là, cachait la laideur de leur action. Ils apparaissent ainsi sous leur réel jour, c'est-à-dire des tyrans que le désespoir et l'aveuglement populaires avaient transformé en héros.

S'il faut procéder à une statistique des régimes militaires et de leur apport à la démocratie en Afrique noire, il est aisé

d'établir que sur la totalité des coups d'État opérés en Afrique subsaharienne, seuls deux ont effectivement contribué à instaurer un régime civil démocratique. Il s'agit du cas, quelque peu contesté, du Ghanéen John Rawlins qui, au prix de deux coups d'État (1979 et 1981) et d'une profonde purge de la classe politique ghanéenne, cède la place, après huit années passées à la tête de l'Exécutif ghanéen. Moins dramatique que le scénario ghanéen, le Malien, Amadou Toumani Touré, réédite le même exploit en cédant en 1992, le pouvoir politique qu'il avait conquis par les armes, un an plutôt, c'est-à-dire en 1991, à un civil élu. Pour le reste, soit on s'éternise dans une transition militaire qui n'a d'autre dénouement qu'un autre coup d'État, soit on s'enlise dans un pseudo-régime démocratique dirigé par un militaire ; ce qui conduit fatalement à un autre coup d'État.

En résumé, si les politiques africains ont échoué à diriger convenablement les sociétés africaines, les militaires ne font pas mieux, vu que leur formation ne les dispose pas à exercer l'activité politique. Malheureusement, la mauvaise gestion des politiques, le désespoir et l'aveuglement populaires ainsi que les calculs politiques les y invitent : « En réalité, le recours aux armes marque indéniablement l'échec de la politique, le dysfonctionnement de la dynamique sociale » (S. Diakité, 2014, p. 94). En Afrique, elle marque la prise en otage des populations par leurs politiques et leurs militaires. Mais il est possible de sortir de ce cercle vicieux en adoptant la bonne gouvernance⁴ comme principe de gestion de la société africaine.

⁴ Gérer de manière saine et juste les hommes et les affaires publiques

3. "La bonne gouvernance", gage de stabilité sociopolitique et de développement économique

3.1. "La bonne gouvernance", condition de la stabilité sociopolitique et de la paix

De prime abord, il faut dire que si les sociétés africaines sont constamment ébranlées par des crises sociopolitiques, c'est parce que, plus qu'ailleurs, elles se caractérisent par une absence criarde de justice sociale et de justice tout court. Autrement dit, l'instabilité sociopolitique des États africains est la conséquence de l'injustice. En effet, « l'injustice fait naître entre les hommes des dissensions, des haines et des luttes, tandis que la justice entretient la concorde et l'amitié » (Platon, 1966, 351a-351e). Loin des standards démocratiques mondiaux, les systèmes judiciaires africains sont phagocytés par l'hyperpouvoir de l'Exécutif. Dans ce contexte de confusion du pouvoir judiciaire au pouvoir exécutif, les dirigeants se livrent impunément à toutes sortes d'injustice, allant de l'oppression à la répression de leurs populations.

Cette situation ne peut manquer de créer des révoltes, des contestations et au pire des cas des rebellions. Un peuple opprimé n'a d'autres choix que se défendre lorsqu'il est systématiquement la cible de ses propres dirigeants. C'est en contrepartie de la garantie de leur sécurité et de leur sûreté par l'État, que les individus se dépouillent de leur droit naturel de défense au profit de l'État (J. J. Rousseau, 1973). Mais face à la violence étatique qui remet en cause leur existence, légitimement les individus recourent à la force pour faire prévaloir leur droit à la vie. C'est contre « la "violence institutionnelle", celle qui légalise et perpétue les dominations, les oppressions et les exploitations, celle qui écrase et lamine des milliers d'hommes dans ses rouages silencieux et bien huilés » (R. Garaudy, 1979, p. 267) qu'apparaît « la "violence

révolutionnaire" qui naît de la volonté d'abolir la première » (R. Garaudy, 1979, p. 267). Autrement dit, les troubles sociopolitiques sont le reflet des injustices commises au plus haut sommet de l'État dans les sociétés africaines.

Par conséquent, la stabilité sociopolitique implique la moralisation de la vie politique à travers l'intégration de l'éthique dans l'action politique. Cela suppose qu'on revienne à l'essence même de la politique, à savoir éduquer à la justice et au bien. Cet objectif devrait être la mesure de toutes les décisions et actions politiques, si l'on désire édifier des nations justes où la vie et la dignité humaines sont sacrées et non banalisées. Il faut alors une nouvelle classe politique africaine profondément imprégnée des qualités et valeurs humaines que sont l'intégrité, l'honnêteté, le sens de l'équité, de la probité, de l'honneur et de la droiture, entre autres. Pour S. Diakité (2014, p. 12) : « Les nouveaux pouvoirs africains pourraient réussir à condition qu'ils se méfient de l'opinion des intellectuels et qu'ils fassent de l'éthique la mesure de leur gouvernement et de leurs pouvoirs ». Dit autrement, il faut adopter de nouveaux paradigmes dans la gestion des États africains.

En somme, la solution à l'instabilité sociopolitique chronique des États africains réside essentiellement dans la création de conditions propres à la manifestation de la justice sous toutes ses formes dans toutes les sphères de la vie publique. Certes, aucune société humaine ne peut se prévaloir d'une absence totale d'injustice, car la perfection n'est pas humaine. Mais toute société qui fait de l'injustice son principe directeur est vouée aux crises à perpétuité. La mise en place de ces conditions exige l'émergence d'un nouvel homme politique africain qui fait de l'éthique la mesure de ses actions.

3.2. La bonne gouvernance, facteur de développement économique et de progrès social

Dans la gouvernance des États modernes, la gestion économique constitue un pilier essentiel, voire le pilier fondamental. Platon (1966, 368b-370b) nous apprend que « ce qui donne naissance à une cité, (...), c'est, (...), l'impuissance où se trouve chaque individu de se suffire à lui-même, et le besoin qu'il éprouve d'une foule de choses ». En d'autres termes, les activités de production et de consommation sont au fondement de la cité. Malgré cela, Platon se méfie de l'économie car la richesse est source de corruption. Au contraire, c'est pour cette raison que la gestion des États modernes est de plus en plus confiée aux économistes. Dans cette nouvelle ère de consommation à grande échelle, voire de la consommation excessive, il faut trouver les moyens pour mobiliser plus de ressources économiques et financières, afin de faire face aux besoins de consommation sans cesse grandissante des individus.

Dans ce contexte, l'économiste devient le politique par excellence et l'excellence politique résiderait essentiellement dans la bonne gestion des affaires économiques de la cité. En effet, aujourd'hui, plus qu'autrefois, bien gérer les affaires publiques c'est créer de la richesse, une croissance forte et limiter les dépenses publiques. C'est pourquoi le modèle de l'homme politique a sensiblement évolué sur le continent africain. De manière générale, on est passé du politique instruit dans les humanités pendant et après la lutte pour les Indépendances au politique instruit dans les sciences économiques. Ce changement s'expliquerait par des exigences de redressement économique, dans un contexte de ruée vers l'émergence, c'est-à-dire de passage de statut d'État à revenu faible et précaire à celui d'État à revenu intermédiaire et stable. L'objectif final est d'améliorer les conditions matérielles des populations africaines.

Mais si ces politiques parviennent à créer effectivement de la richesse et que majoritairement les États africains connaissent d'importantes croissances économiques ou qu'ils misent, à l'avenir, sur des croissances prometteuses, l'impact sur les populations africaines est mitigé. Dans la grande majorité, elles peinent encore à subvenir à leurs besoins du quotidien si elles ne vivent pas dans l'extrême précarité et la pauvreté. C'est ce qui explique que le flux de migration de la jeunesse africaine ne tarit pas, mais qu'il s'accroît constamment. C'est aussi ce qui explique, en partie, l'installation, sur le continent, de groupes terroristes prêts à exploiter le désespoir et les illusions de cette jeunesse désœuvrée et laissée pour compte par les différentes politiques publiques en Afrique.

Alors, à la bonne gouvernance définie comme l'efficacité dans la création des richesses, il faut associer la distribution équitable des richesses générées par les différents mécanismes et politiques économiques. Autrement dit, bien gérer, c'est aussi procéder au partage équitable des richesses de l'État, afin de réduire les inégalités sociales et les disparités régionales. Car, tant que la richesse ne profitera qu'à la classe politique au pouvoir, à leurs amis et leurs familles, la production de richesse sera toujours source de conflit et d'instabilité sociopolitique. En effet, on risque que les uns et les autres ne fassent la politique que pour la jouissance exclusive des biens de l'État et que les militaires ne fassent des coups d'État que pour s'enrichir. C'est à ce niveau que l'Afrique a besoin d'une classe politique qui vit pour la politique et non de la politique : « Celui qui voit dans la politique une source permanente de revenus "vit de la politique" (...), dans le cas contraire, il vit "pour" elle » (M. Webber, 1959, p. 137).

Au final, le besoin de produire de la richesse dans un État doit impliquer la nécessité du partage équitable de celle-ci. Car, une richesse qui ne profite qu'aux dirigeants est préjudiciable à la cohésion et à la stabilité sociopolitique. En plus d'être inique,

cette situation est faite pour attiser la colère et la haine du peuple contre ses dirigeants, la jalousie et la convoitise des autres hommes politiques cupides. Après l’Afrique des créateurs de richesses et de fortes croissances économiques, les populations africaines appellent à l’évènement de l’Afrique des distributeurs équitables de la richesse publique.

Conclusion

En général, dans les milieux politiques et diplomatiques, c’est avec beaucoup d’indignation qu’on accueille l’avènement d’un coup d’État. Et les condamnations sont presque tous azimuts. Si ces différentes réactions sont normales parce qu’elles obéissent au bon sens, elles passent très souvent sous silence les causes de cette irruption des militaires sur la scène politique. Toutefois, dans la majorité des cas, elle est décrite par ses auteurs, les populations et certains analystes politiques comme une réaction contre un mal plus grand qu’il tente de contenir ou d’éradiquer par la manière forte.

Ce mal, en Afrique, porte le nom de démocratie africaine. Si dans l’ensemble, tous les États africains ont opté pour la démocratie aux premières des Indépendances, rares sont ceux qui peuvent véritablement se prévaloir du titre d’État démocratique. Avec des institutions qui ne servent généralement que les intérêts des gouvernants, la démocratie africaine est un leurre qui sert à appâter les peuples africains pour les asservir et les exploiter. Dans ce contexte, le putsch n’est plus, en lui-même, le mal en soi. Il est pensé comme le remède au mal réel que constitue l’échec des hommes politiques à gérer convenablement les sociétés africaines.

Cependant, on est loin de blanchir les putschistes de tout acabit qui germent chaque année sur le continent. Car la gestion politique d’un État est de loin une histoire de gestion de caserne, de discipline militaire, de planification stratégique, de consignes

d'engagement et de bataille. Même si la politique prête souvent à ses pratiques guerrières et que le politique emprunte quelquefois ces termes au soldat, la politique n'est pas la guerre et la guerre n'est pas la politique. Si à certains égards, la guerre est perçue comme un instrument politique, elle n'est qu'un instrument, un moyen dont le politique peut user, parmi tant d'autres. D'ailleurs, la guerre comme moyen politique n'est que révélatrice des limites de la politique et non de son essence, car l'essence de la politique c'est l'usage de la raison dans l'ordonnement de la vie en commun.

Par conséquent, C'est faux de croire que le plus vaillant et le plus habile des militaires sera plus performant que le plus médiocre des politiques. Leurs arts sont différents, leurs armes sont différentes et leurs cibles sont différentes. Confondre tout ceci, c'est effroyablement ramener la guerre au cœur de la cité au lieu de la faire en dehors, c'est éduquer par les armes au lieu d'éduquer par les mots et c'est prendre le citoyen pour cible au lieu de l'ennemi. En un mot, l'art du soldat est incompatible à la politique tout comme celui du politique est incompatible à la guerre. La dureté d'un régime politique civil n'est nullement comparable à ce qu'on peut vivre sous un régime militaire servile.

Si apparemment, la solution militaire à un problème politique paraît plus facile, rapide et efficace, en réalité elle n'est que la clé qui ouvre la boîte de Pandore. Après les foules et les scènes de liesses populaires qui accompagnent un coup d'État, surviennent, dans la plupart des cas, des scènes de répression, de tuerie, d'assassinat et de massacre. C'est ce que, des siècles plutôt, comprit Platon, malgré son admiration pour Sparte, en excluant les militaires de la gestion politique de la cité idéale. Et les sociétés africaines qui penchent encore pour la solution militaire aux problèmes politiques devraient aussi comprendre qu'il est impossible de construire une démocratie à partir d'une timocratie ; celle-ci n'aboutit généralement qu'à la tyrannie.

Pour sortir de cet étau, de cette étreinte militaro-politique qui s'ingénie à étouffer les populations africaines jusqu'à l'évanouissement, il faut revenir sur la scène politique et à la saine politique. Mais qu'est-ce à dire ? De toute évidence, les problèmes politiques ne peuvent être définitivement résolus sur le terrain militaire. C'est la raison pour laquelle, la guerre n'achève pas la guerre et que c'est la diplomatie, donc la politique qui l'achève. Revenir sur la scène politique consisterait donc à régler les problèmes politiques par d'autres moyens que militaires. Dans ce sens, la démocratie offre plusieurs outils de règlement pacifique des différends et conflits socio-politiques. Quant à revenir à la saine politique, cela implique l'adoption de la bonne gouvernance comme principe de gouvernement de la société africaine.

C'est la combinaison de ces deux principes que sont l'émancipation de la politique du militaire et l'adoption de la bonne gouvernance que découle la véritable solution à la problématique du mal-être et de l'illusion du bien-être en Afrique. Par l'un, on fait en sorte d'exclure les militaires et leurs solutions du champ politique tout en s'appliquant à toujours résoudre pacifiquement les problèmes sociopolitiques et, par l'autre, on revient à l'essence de la politique qu'est toujours la justice. On pense définitivement que toute solution qui ferait abstraction de ces deux principes ne sera qu'éphémère et illusoire.

Références bibliographiques

JOUVE Edmond, 1982, « Un dialogue fructueux avec Paris », in *Le Monde diplomatique*, p. 52.

DIAKITÉ Samba, 2014, *Politiques africaines et identités. Des liaisons dangereuses*, Différance Pérenne, Québec/Canada.

GARAUDY Roger, 1979, *Appel aux vivants*, Éditions du Seuil, Paris.

- MÉNY Yves, 2019, *Imparfaites démocraties. Frustrations populaires et vagues populistes*, SciencesPo Les Presses, Paris.
- MITTERRAND François, 1990, « Discours de La Baule », in www.elysee.fr.
- PIGEAUD Fanny et SYLLA Samba Ndong, 2024, *De la démocratie en FrancAfrique. Une histoire de l'impérialisme électoral*, La Découverte, Paris.
- PLATON, 1966, *La République*, traduction Robert Baccou, Garnier Flammarion, Paris.
- PLATON, 1997, *Apologie de Socrate/Criton*, Introductions et traductions de Luc Brisson, Flammarion, Paris.
- ROUSSEAU Jean-Jacques, 1973, *Du contrat social, suivi de Discours sur les sciences et les arts, de Discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes*, Présentation de Henri Guillemin, UGE, Coll. « 10/18 », Paris.
- WEBBER Max, 1959, *Le savant et le politique*, traduit par Julien Freund, révisé par E. Fleischmann, Préface de Raymond Aron, Éditions 10/18, Coll. « Plon », Paris.

La Pratique de l'Esclavage en Pays Baoulé: XVIII^e -XIX^e Siècle

KOFFI Yao Kan Anderson

Historien

Université de Bondoukou-Côte d'Ivoire

kofyaokanandersonk@gmail.com

0709004739 / 0504627743

Résumé :

Le présent article examine la question de l'esclavage en pays Baoulé de la Gold Coast jusqu'en terre ivoirienne. Les peuples Akan sont au centre, à l'Est, au Sud et au Sud-Est de la Côte d'Ivoire, parmi lesquels se trouvent les Baoulé (Wawolé), issus des Assabou et donc de l'Ashanti, installés en Côte d'Ivoire depuis le début du XVIII^e siècle. Ils se localisent dans les régions du Gbèkè, du Bélèr, de l'Iffou, du Nzi, dans le District des Lacs, une partie dans la région de la Marahoué et de l'Agnéby-Tiassa. Pourquoi les Baoulé se sont-ils adonnés à l'esclavage durant la période précoloniale ? L'objet de l'article est de déterminer les raisons pour lesquelles les Baoulé ont pris part à la traite esclavagiste depuis l'Ashanti, au XVIII^e siècle, jusqu'en terre ivoirienne, au XIX^e siècle. Pour aboutir à cet objectif, le recours aux sources écrites, aux sources d'archives ainsi que la tradition orale a été nécessaire. Notre analyse s'appuie également, sur les différentes thèses, articles et mémoires qui ont été consultés en Côte d'Ivoire et au Ghana. Les recoupements, la comparaison des informations et l'analyse des faits ont permis de montrer que les futurs Baoulé ont pris part à la traite négrière, qui a bouleversé non seulement la société lignagère Baoulé, mais aussi le monde entier pendant plus de quatre (4) siècles.

Mots clés : *esclavage, Assabou, esclavagistes, société lignagère, négoce.*

Abstract:

This article examines the issue of slavery in Baoulé country from the Gold Coast to Ivorian soil. The Akan peoples are in the center, east, south and southeast of Côte d'Ivoire, among whom are the Baoulé (Wawolé), descended from the Assabou and therefore from Ashanti, settled in Côte d'Ivoire since the beginning of the 18th century. They are

located in the regions of Gbêkê, Béliér, Iffou, Nzi, in the Lakes District, partly in the region of Marahoué and Agnéby-Tiassa. Why did the Baoulé engage in slavery during the pre-colonial period? The purpose of the article is to determine the reasons why the Baoulé took part in the slave trade from Ashanti, in the 18th century, to Ivorian soil, in the 19th century. To achieve this objective, the use of written sources, archival sources as well as oral tradition was necessary. Our analysis is also based on the various theses, articles and dissertations that were consulted in Ivory Coast and Ghana. Cross-checking, comparing information and analyzing facts have shown that the future Baoulé took part in the slave trade, which disrupted not only the Baoulé lineage society, but also the entire world for more than four (4) centuries.

Key words: slavery, Assabou, slave traders, lineage society, trade.

Introduction

Il y a au moins quatre (4) siècles, le peuple Baoulé s'est formé dans ce que l'on appellera ultérieurement le "V" Baoulé, entre les rivières Bandama et Comoé. Lors de leur installation sur le nouveau site, il se mêla à des peuplements qui existaient auparavant. Même si le vocabulaire de la parenté se prêtait facilement la description de toute une série de rapports de domination et de dépendance d'origine non généalogique, il n'en reste pas moins que la structure sociale baoulé était déjà bien en place avant l'époque coloniale beaucoup plus complexe que celle d'une société fondée sur la parenté. ***L'esclavage est un système de domination et d'exploitation dans lequel des individus sont privés de leur liberté, de leurs droits fondamentaux et de leur personnalité juridique, les réduisant au statut de biens ou de propriété appartenant à d'autres. Il a été mis en œuvre par de nombreuses entreprises, sur tous les continents.*** À l'époque précoloniale un grand nombre d'étrangers sont assimilés dans les structures de parenté. On trouve chez les Baoulé des structures de type cognatique et toute une série de stratégies matrimoniales de

caractère hautement politique. Les systèmes de parenté de type cognatique sont souvent révélateurs d'une évolution des « proto-classes » sociales où des lignages proprement dits n'y sont plus fonctionnels et n'y ont plus d'importance en tant que tels. À l'arrivée des Anglais, le commerce s'intensifia au XVII^e siècle: *Comment le peuple Baoulé s'est-il intéressé à la pratique de l'esclavage ?...*L'objet de l'article est de déterminer les raisons pour lesquelles les Baoulé ont pratiqué la traite esclavagiste depuis l'Ashanti, au XVIII^e siècle, jusqu'en terre ivoirienne, en 1898. Pour répondre à cette préoccupation majeure, le recours aux sources écrites, aux sources d'archives ainsi que la tradition orale ont été nécessaires. Notre analyse s'appuie également, sur les différentes thèses, articles et mémoires qui ont été consultés en Côte d'Ivoire et au Ghana. Les insuffisances de chacune de ces sources nous amènent à effectuer des confrontations, puis des recoupements afin de mieux appréhender les faits. La collecte de tous ces travaux a permis de bâtir cette étude autour trois principaux axes à savoir : Origine de la traite négrière chez les Baoulé et leurs relations avec les peuples côtiers, Les différents types et catégories d'esclaves chez les Baoulé et le marché des esclaves et leur nouvelle vie.

1. Origine de la traite négrière chez les Baoulé et leurs relations avec les peuples côtiers

La traite négrière chez les Baoulé a une origine lointaine. Au cours de cette traite les Baoulé entretiennent des relations avec les peuples côtiers.

1.1. Origine de la traite négrière

Il y a bien longtemps, des économies occidentales et africaines entretenaient des relations indirectes par le biais des peuples méditerranéens. L'or africain circulait dans l'économie occidentale, et c'est en partie pour l'acquérir que les Portugais

ont entamé leurs expéditions navales. Les Akan établissent rapidement des liens commerciaux avec la côte dès l'arrivée des Portugais vers 1500, bien qu'ils aient déjà des installations dans le royaume Ashanti. À partir de 1470, les Portugais établissent des forteresses et des entrepôts sur la côte de Guinée. Ensuite, d'autres nations européennes telles que la France, l'Angleterre, la Belgique, l'Allemagne et la Hollande prennent supplantent les Portugais. (Memel. F 1988, p. 4)

Dès la deuxième moitié du XV^e siècle, les Akan ont établi des liens commerciaux avec les Portugais. João De Santarem et Pedro Escobar ont commencé à entretenir des relations commerciales avec les natifs vivant sur la côte de l'Afrique de l'Ouest. Des individus malveillants se précipitent vers la Côte d'Or pour profiter de cette transaction fructueuse avec les populations akan. Ainsi, on construira des factoreries et des forteresses le long du littoral de la Côte d'Or. Les Africains du Golfe de Guinée contribuent au développement de la traite. Jusqu'à la fin du XVII^e siècle, les relations sont similaires à celles de partenaires commerciaux, chacun s'efforçant d'instaurer des relations durables et pacifiques. (Allou K 2000, p 1036).

Dans la deuxième moitié du XVII^e siècle, la traite a commencé avec l'application des mesures visant à augmenter la population d'esclaves dans les plantations et les mines en Amérique. C'est à partir des années 1700, et surtout dans la première moitié du XVIII^e siècle, que la réussite totale a été atteinte avec l'entrée des Anglais à l'intérieur du pays. Sur cette question, de nombreux travaux ont été réalisés sans toujours insister purement et simplement sur les obstacles liés à la pénétration des Anglais à l'intérieur de la Gold Coast, ou encore couvrir toute la période considérée.

Les guerres entre Ashanti et Denkyira ont entraîné la migration des premiers Akan, ce qui a conduit au peuplement du premier groupe venu du Dankyira (Alanguira), futurs groupes du

peuple Baoulé. Il est à noter que les guerres de succession entre Dakon et Opoku Waré, après le décès du roi Ossei Tutu, ont entraîné la migration de la deuxième vague Baoulé vers la Côte d'Ivoire actuelle. Un de ces moments de référence chronologique est la période de la mort dans son ouvrage Allou, R. 2000, p 798), il parle d'Osei Tutu et de l'accession au pouvoir d'Opoku Waré. Des Portugais vers 1500, les Baoulé entrèrent très tôt en contact avec la côte dans des échanges commerciaux. À partir de 1470, les portugais établissent des forts et des comptoirs sur la côte de Guinée. Puis d'autres États européens France, Angleterre, Belgique, Allemagne, Hollande supplantent les Portugais (Memel. F 1988, p 4)

Dès la deuxième moitié du XV^e siècle, les Akan eurent des relations commerciales avec les Portugais. Ils ont commencé à commercer avec le littoral de l'Afrique de l'Ouest, à savoir João De Santarem et Pedro Escobar, avec les natifs vivant sur la côte. Des interlopes se précipitent sur la côte de l'or pour profiter de ce commerce fructueux avec les populations akan. Ainsi, des factoreries et des forteresses seront créées sur le littoral de la côte de l'or. La traite se développe avec les Africains du Golfe de Guinée. Jusqu'à la fin du XVII^e siècle, les relations sont celles de partenaires commerciaux, chacun s'efforçant d'établir des rapports durables et pacifiques (Allou K 2000, p 1036).

La traite débute dans la deuxième moitié du XVII^e siècle, avec l'application des mesures pour l'augmentation des esclaves dans les plantations et dans les mines en Amérique. À partir des années 1700 et surtout dans la première moitié du XVIII^e siècle, c'est la réussite totale où les Anglais ont pénétré à l'intérieur du pays. Sur cette question, de nombreux travaux ont été réalisés sans toujours insister purement et simplement sur les obstacles liés à la pénétration des Anglais à l'intérieur de la Gold Coast, ou encore couvrir toute la période considérée.

La migration des premiers Akan provoquée par des guerres entre Ashanti et Denkyira, est à l'origine du peuplement du

premier groupe venu du Dankyira (Alanguira), futurs groupe du peuple Baoulé. Il faut noter que les guerres de successions entre Dakon et Opoku Waré, après la mort du roi Ossei Tutu ont provoqué la migration de la deuxième vague Baoulé en direction de l'actuelle Côte d'Ivoire. L'un de ces repères chronologiques est la période de la mort d'Osei Tutu et de l'accession au pouvoir d'Opoku Waré (Allou R. 2000, p 798).

1.2. Les relations commerciales des Baoulé avec les peuples côtiers

Dès la seconde moitié du XVI^e siècle, un rapport du 29 septembre 1572, en fait foi que le commerce d'esclaves devient une activité régulière dans le mouvement des échanges à longue distance. Les esclaves figurent avec les peaux et les cotonnades parmi les marchandises que les peuples côtiers livrent à la Côte de l'Or (*MEMEL F H, 1995 p 4*).

Au XVII^e siècle, cette traite a lieu sur place, à bord des navires négriers. La tradition alladian l'évoque ; en décembre 1678, à Bassam et à Assinie, l'équipage du « Soleil d'Afrique » refuse d'acheter des esclaves, les trouvant ou trop chers ou de mauvaise qualité (Barbot 1978, p 276). Ce commerce rapportait divers articles précieux : des moyens de paiement (manilles, or, cauris), des biens de production (fer, couteaux, bassins de cuivre), des moyens de défense (fusils, mousquets, poudre, balles) et des biens de consommation ordinaires (eau-de-vie, tabac, tissus, etc.).

Ce contact a enrichi la langue Baoulé de mots Portugais et Anglais tel que le révèle Monsieur Kouassi Koffi Samuel. Ces mots Portugais sont, entre autres. [*kpaɔ*] « *Pain (de pao)* », [*tabwa*] « (*planche de tabouro*) », [*kopre*] « *côplô (monnaie de bronze)* », [*pikini*] « *picana (monnaie)* », », [*savɛ*] « (*serrure*) ».. Les mots Anglais sont [*buteli*] « *botle*

(*bouteille*) », [*suklu*] « *school (école)* », [*plɛti*] « *plate, (assiette) et* ». [*alapla*] « *airplane (avion)*¹. Les voies commerciales étaient multiples, car les marchands empruntaient même parfois des pistes de chasse pour atteindre la côte.

Dans ce commerce, les produits impliqués sont multiples. Sel, poissons séchés ou fumés ou même salés, noix de cola, esclaves, vêtements faits avec des écorces d'arbres (Bofuan/Kyenkyen) vêtements de peaux de singe (Etaa), vêtements tissés avec des fibres de végétaux (Nsoe), les produits de la vannerie, céramique, poterie, de la forge entrent dans ces échanges. L'Asante Apakan, récipient de la vannerie servait à transporter plusieurs produits comme le poisson le sel et la kola. Les produits côtiers sont achetés avec de la poudre d'or des régions de l'arrière-pays. Il est pratiquement impossible d'avoir une idée sur le volume du trafic entre la côte et l'arrière-pays, et l'équivalence en valeur des produits troqués. Les déplacements se faisaient à pied, les marchandises étaient transportées par les marchands, les membres mâles de leurs familles et leurs esclaves souvent achetés sur les marchés du Nord. L'esclave au demeurant était considéré comme un membre du lignage. Il était un maillon important dans l'animation du commerce à longue distance. Ce rôle de l'esclave a été une des raisons du succès de la vente des esclaves par les Portugais aux populations de la côte de l'or au XVI^e siècle (Allou K, 2000, p 952).

Il y avait des villages étapes et des villages relais dans ce commerce. Au XVIII^e siècle, Kumase fut un point de jonction de plusieurs voies commerciales. Les autorités locales n'exerçaient pas une emprise directe sur les circuits commerciaux (*J. BALLONG, 1637, p 165, 169*). Elles-mêmes avaient des Batafo² qui faisaient le commerce pour leur compte. Elles recevaient des marchands qui passaient sur leurs terres, des présents.

¹ Kouassi Koffi Samuel, enquête réalisée le 26 Octobre 2024 à Grand-Bassam

² Commerçants

2. Les différents types et catégories d'esclaves chez les Baoulé

Dans la pratique de la traite négrière chez les Baoulé, il a existé différents types et catégorie d'esclaves

2.1- les différents types d'esclaves

Puisque les Baoulé semblent n'avoir jamais conduit de véritables raids ayant pour but principal la capture d'hommes, la source principale d'approvisionnement d'esclaves demeura l'achat. Les esclaves achetés étaient forcément des étrangers ; l'esclave était même l'étranger par excellence, l'étranger absolu (*Meillassoux. C 1986, p 28-29,105-106*), relégué aux marges de l'humanité. Son origine était effacée ; surtout lorsqu'il était acheté jeune, l'esclave oubliait ses liens antérieurs, sa langue et jusqu'à ses nom et lieu de naissance. L'achat conférait au maître des droits que la capture ne lui garantissait pas toujours. Personne, ni les parents du captif ni le souverain, n'avait le droit de réclamer l'esclave acheté, qui pouvait être revendu par son maître ou mis à mort dans des circonstances rituelles. L'achat de captifs ne dépendait que de la richesse de chacun et échappait au contrôle de la hiérarchie politique. Tous ceux, hommes ou femmes, qui en avaient les moyens pouvaient acquérir un ou plusieurs *kanga*, indépendamment de leur statut personnel. Ainsi, même certains esclaves parviendront à acheter à leur tour leurs propres esclaves³.

Bien avant l'intrusion de Samory, les Baoulé (1893-1898) ne produisent qu'une quantité insuffisante de captifs. Les Baoulé ne possédaient comme esclaves domestiques que ceux qu'ils avaient amenés avec eux lors des migrations de l'Assante (*F. Viti 1994 :6*), quelques prisonniers capturés lors des guerres

³ Léopold Kouadio KOUADIO, Instituteur à la retraite, conseiller du chef de Canton, entretien publique réalisé le 14/04 /2019 à Ndjébonouan

d'établissement (*T. Weiskel. 1979 : p 210-211*) et le peu d'esclaves achetés chez les Gouro. À ceux-là on pourrait ajouter, en position de dépendants, tous ceux qui avaient été vendus pour dette, mis en gage, ou privés de leur liberté à cause de fautes graves (des Baoulé pour l'essentiel). Il est par contre très difficile d'apprécier le rôle des Baoulé en tant que pourvoyeurs d'esclaves pour la traite atlantique. En fait, ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle, lorsque la traite était terminée, que les captifs venant du nord, les *kanga*, rentrent massivement dans le circuit des échanges à longue distance et deviennent accessibles à la plupart des chefs de famille baoulé, enrichis entre-temps grâce à l'orpailage. Pourtant, déjà à partir des années 1880, avec l'installation dans la région de Marabadiassa du chef Zerma Mori Touré, un commerce d'esclaves avait débuté dans l'extrême nord du pays baoulé, où les captifs Tagbana étaient échangés contre des armes à feu importées de la côte (Y. Person 1975, p 1582, 1584). En 1893- 1894, Samory, à travers son fils Sékouba, entra à son tour en contact avec les Baoulé de la région de Bouaké, avec lesquels il aurait passé un accord commercial grâce aux bons offices du même Mori Touré (Person Y, 1975 : p 1585-1586). Cet accord, très avantageux pour les Baoulé, surtout des Faafouè, Faali, Goli et Satiklan, prévoyait la fourniture d'armes, de poudre et de vivres en échange des captifs soudanais raziés par les hommes de l'Almamy.

Progressivement, le pays Baoulé se structure de son espace économique, intensifie le commerce intérieur et extérieur. Il y a l'émergence, l'hégémonie autour des marchés locaux de transit situés aux frontières du pays Baoulé, Tiassalé, Bouaké etc. Morcellement des réseaux de commerce intérieur se morcellent et s'accroissent. Les villages se transforment en circuits de commerce et les échanges économiques se consolident par l'extension des stratégies matrimoniales de la télégamie. Les alliances commerciales et militaires s'étendent avec les groupes voisins, comme l'alliance Tiassalé-Petit-Lahou etc. Les captifs

achetés dans le nord à Marabadiassa ,dont le marché était alimenté par Mori Touré puis sur les marchés de Samory⁴ affluent sur les marchés au Baoulé. Les captives et captifs sont assimilés dans les structures de parenté cognatique baoulé, mariage, parenté fictive etc. Les pratiques pseudo-endogamiques se développent. Nous sommes en effet convaincus que le « *Kanga* » l'esclave, son commerce n'était pas pratiqué comme dans le Nord du pays. Ce n'était pas une marchandise. Ceux qui avaient des moyens « *Blehngbi* » ou « *Wlehngbi* » donnaient des prêts aux moins riches et lorsqu'ils n'arrivaient pas à rembourser, ils donnaient l'un des leurs en remplacement ou en échange. Celui-ci est un gage⁵.

2.2 - *Les catégories d'esclaves*

D'après Pierre Etienne, les Baoulé conçoivent la richesse d'abord comme « *possession de soi-même* ». Il faudrait donc se posséder soi-même pour pouvoir aspirer à la richesse et conserver cette possession pour garder l'intégrité de ses droits. L'homme libre (*liewa*), le citoyen (*klô sran*, *l'homme du village*) est tel parce qu'il n'est pas aliénable, parce que, littéralement, il n'a pas de prix ; l'acheter ou le mettre en gage équivaldrait à lui faire perdre son statut, donc à le dévaloriser⁶. Or, si la possession de soi-même ce qui, précisément, fait défaut aux esclaves est la base minimale pour atteindre et garder le rang d'homme libre, posséder d'autres personnes équivaut à réaliser un profit par rapport au statut de naissance, à multiplier la mise de départ. Le maître d'esclaves, se trouve ainsi enrichi dans sa personne, mais vice versa les esclaves sont inéluctablement diminués, dévalorisés ; dans l'esclavage

⁴ Léopold Kouadio KOUADIO, Instituteur à la retraite, conseiller du chef de Canton, entretien publique réalisé le 14/04 /2019 à Ndjébonou

⁵ Léopold Kouadio KOUADIO, Instituteur à la retraite, conseiller du chef de Canton, entretien publique réalisé le 14/04 /2019 à Ndjébonouan

⁶ Léopold Kouadio KOUADIO, Instituteur à la retraite, conseiller du chef de Canton, entretien publique réalisé le 14/04 /2019 à Ndjébonouan

s'opère un divorce entre le prix et la valeur ; le paradoxe d'avoir un prix, même élevé, est de perdre de la valeur (F. VITI, 1999 : 53)

Derrière l'esclavage, il y a donc une perte de valeur, un gaspillage. L'être humain réduit en esclavage capturé et vendu a toujours une valeur moindre que celle d'un homme libre, c'est-à-dire que l'homme libre que lui-même a été. Le commerce humain détruit ce qu'il échange (F. VITI, 1999. 88).

L'hégémonie Baoulé dans cette traite s'est pourtant établie sans donner lieu à un clivage autochtones/immigrés, terre/pouvoir. Sur le plan politique, les immigrés akan ont constitué non pas un État unitaire ce qui a suscité l'idée d'anarchie, mais plutôt un réseau d'unités politiques plus réduites, de pouvoirs localisés, les « *nvlé* » ou tribu, tout aussi qualifiables d'étatiques, malgré une certaine faiblesse institutionnelle. Le terme « *précolonial* » se réfère, ici, à la période qui précède immédiatement la conquête française du Baoulé commencée en 1891 et achevée vingt ans plus tard. Cela est dû au peu de profondeur chronologique des sources orales et à l'absence totale de sources écrites antérieures à cette date. La fin de l'esclavage ne sera pas abordée ici. Pourquoi et comment un homme, une femme ou même un enfant se retrouve-t-il un jour à dépendre entièrement non plus d'un chef de famille, d'un mari ou d'un père, mais d'un maître ? À l'origine de la condition captive, il y a toujours une désocialisation violente, un arrachement au milieu de naissance. La réduction en esclavage débute invariablement par la capture, suivie d'un processus d'aliénation, de dépersonnalisation et de réification⁷. Ainsi isolé, coupé de ses racines territoriales et familiales, privé de son identité et de son statut, le captif peut alors être vendu et devenir un véritable esclave⁸. À ce moment du cycle productif, interviennent les

⁷ Sur le procès de production des esclaves

⁸ Je suivrai ici la distinction entre esclave et captif telle qu'elle a été formulée par Meillassoux 1986, aussi Testart 1998: 39.

acheteurs parmi lesquels se rangent les Baoulé, faibles producteurs, mais grands demandeurs d'esclaves.

Le type d'esclave le plus courant dans le Baoulé précolonial était en effet le « *kanga* » l'esclave acheté. Le terme « *Kanga* » se réfère tout particulièrement aux captifs achetés à la fin du XIX^e siècle aux hommes de Samori⁹, qui en razziaient en grand nombre dans les savanes du nord ivoirien ; « *Kanga* » (Maurice Delafosse 1900 : 33), désignait à l'origine toutes les populations scarifiées que sont les Mandé, les Sénoufo et les Bambara. Mais, il est devenu pour les Baoulé et les Agni synonyme d'esclave. Avant cet afflux important de captifs soudanais, les termes employés par les Baoulé étaient plutôt « *Akwa* » pour les esclaves achetés aux Gouro, et « *Alumue* » pour ceux qui étaient capturés, notamment parmi les populations autochtones dispersées lors de la mise en place du peuplement.

En réalité, tous les individus capturés lors des combats faisaient partie d'une catégorie spécifique de captifs : les « *Alumue* ». Ils se distinguaient de ceux qui avaient été achetés car leur condition était, en principe, temporaire. Les « *Alumue* » étaient de véritables prisonniers de guerre, capturés pendant les conflits armés et destinés à être échangés contre d'autres prisonniers ou de la poudre d'or, une fois la paix établie. Ils étaient gardés pendant les négociations. Néanmoins, il était préférable de les échanger rapidement, voire de les éliminer, pour éviter les attaques ennemies en vue de leur libération. Il n'était en aucun cas prévu que ces personnes restent dans cet état pendant une longue durée. (F. VITI, 1999: 10.)

Il y avait une différence entre les femmes et les enfants. Ils n'ont pas été capturés lors des combats, mais ils pourraient être pris au piège pendant les hostilités. Les femmes étaient généralement intégrées par le mariage et formaient, avec leurs

⁹ Conquérant dioula, fut, avec le titre d'Almami, à la tête d'un vaste empire militaire qui, entre 1891 et 1898, occupa le nord de la Côte-d'Ivoire.

enfants, la garantie de paix et d'alliance entre des groupes autrefois rivaux. Ces captures étaient fréquentes lors des premières phases du peuplement aux dépens notamment des populations autochtones. Cela s'explique probablement par une relative pénurie de femmes dans un groupe de migrants nouvellement installés. Ainsi, historiquement, les captives raziées ont précédé au Baoulé les esclaves achetés. La capture d'otages accompagnait également le pillage des caravanes sur la route de Tchassalé. Ces prisonniers, les « *dje*¹⁰ » étaient libérés en échange d'une rançon et il était rare qu'ils restent entre les mains des agresseurs.

Ils y avait, en effet, à la différence des esclaves (*Kanga*) achetés loin de leur lieu d'origine, une identité. Ils étaient connus comme les ressortissants d'un village baoulé, comme les parents de gens avec lesquels on pouvait toujours s'accorder. Ce n'était que dans des cas très rares que ces otages étaient gardés. Tout au plus, si personne ne venait les racheter, pouvaient-ils être vendus plus loin, accomplissant ainsi leur transformation en esclaves (*Kanga*)¹¹.

Puisque les Saa semblent n'avoir jamais conduit de véritables raids ayant pour but principal la capture d'hommes, la source principale d'approvisionnement d'esclaves demeura l'achat. Mais pendant le séjour de Samory appelé « *troh sèkè alè* » « *la guerre de la faim* », les Saa partaient s'approvisionner en esclaves à Kotia Koffikro à Bouaké. D'autre ont combattu pour Samory et ce commerçant a dû signer des accords de *modus vivendi* avec les chefs Baoulé de Bouaké. En pays, Saa les esclaves furent des hommes en gage *awlowa*. Des hommes qui devraient payer des dettes. Souvent c'étaient des hommes têtus, des voleurs, des violeurs¹².. L'achat de captifs ne dépendait que de la richesse de chacun et

¹⁰ Esclave sans maître », définition qui peut paraître paradoxale, mais qui rend bien l'idée d'une captivité non pleinement accomplie, tout en distinguant ce statut de celui des personnes mises en gage, les *aowa sran*.

¹¹ Nanan Konan KOUADIO II : Chef Canton des Saafouè, entretien privé du 12 Juin 2020 à Yaokro

¹² Léopold Kouadio KOUADIO, Instituteur à la retraite, conseiller du chef de Canton, entretien publique réalisé le 14/04 /2019 à Ndjébonouan.

échappait au contrôle de la hiérarchie politique. Tous ceux, hommes ou femmes, qui en avaient les moyens pouvaient acquérir un ou plusieurs kanga, indépendamment de leur statut personnel. Ainsi, même certains esclaves parviennent à acheter à leur tour leurs propres esclaves¹³.

Après leur arrivée en terre Éburnéenne, ils ont continué ce négoce avec les négociants sur la côte et avec les conquérants mandingues. L'ampleur qu'avait entraîné ce trafic, le caractère permanent et régulier des transactions, permettent de supposer que cette traite était règlementée. Les prix sont fonction, d'une part du coût de la production des esclaves, d'autre part de la « rente servile », liée au « rendement » supérieur du travail servile par rapport aux autres configurations de travail exploité. Une démarche de vérification est présentée à travers l'analyse de l'évolution du prix des esclaves sur les marchés au XIX^e siècle.

3 –Le marché des esclaves et leur nouvelle vie

Après la vente ou l'achat des esclaves sur le marché nous assistons à leur nouvelle vie en pays baoulé.

3.1 - Le marché d'esclaves en pays Baoulé

Les sources orales ne permettent pas d'avancer, même à titre d'hypothèse, des chiffres indiquant la proportion d'esclaves par rapport aux « ingénus », ni la composition selon le sexe et l'âge de l'ensemble de la population non libre. Les premières sources coloniales avancent, quant à elles, des estimations fort disparates. (Salverte-Marmier, 1962-1964, p 51).

Lors de l'enquête de 1904 sur la captivité en AOF (Anci, 1 EE 39, 1901), Betsellère se borne à indiquer que les esclaves

¹³ Léopold Kouadio KOUADIO, Instituteur à la retraite, conseiller du chef de Canton, entretien publique réalisé le 14/04 /2019 à Ndjébonouan.

sont plus nombreux dans la partie septentrionale du cercle la plus proche de la source. Dans l'enquête suivante, en 1908, les chiffres avancés sont modestes. Mais les différences d'un lieu à l'autre demeurent intimement portantes. Ainsi, les « *captifs de case* », c'est-à-dire les descendants d'esclaves, étaient évalués à 1,5 % de la population de la circonscription de Bouaké. Ce qui paraît une sous-estimation. Dans le district d'Adjékro ils étaient entre 10 et 15 %, tandis que « *le pays Wallèbo comptait environ 7 % d'individus autrefois captifs* ». Salverte-Marmier (1962-1964, p 52) a évalué, sans toutefois indiquer aucune source, à 20 % de la population les descendants directs des esclaves dans les villages de la région de Bouaké. Une proportion qui atteint 30 % dans les localités sièges de chefferie. Enfin, Chauveau (1987. p 6) évalue à 56 % la proportion d'individus d'ascendance captive de son échantillon de chefs de famille et planteurs de Kokoumbo. Le décalage entre les estimations de la période 1894-1898 et celles des enquêtes de 1904 et 1908 est important. Il reste à savoir si cet écart est dû à une réelle baisse du nombre d'esclaves suite à la conquête coloniale ou plutôt à une appréciation plus nuancée de différents statuts impliquant une subordination aux chefs de famille¹⁴.

En définitif, le débat qui caractérisa ces premières phases de la conquête du Baoulé tournait en grande partie autour de l'éventualité de libérer ou non les esclaves, dont la fuite ou la remise en liberté, objectif théoriquement revendiqué, aurait pu dresser davantage les chefs Baoulé contre les Français. En faveur de l'hypothèse « *négationniste* » militent également les « *considérations personnelles* » du gouverneur de la Côte d'Ivoire, François-Joseph Clozel, qui niait la réalité de l'esclavage et fit remplacer, dans le questionnaire de 1904 destiné aux commandants des cercles ivoiriens, le terme «

¹⁴ Descendants, dépendants, étrangers, gagés, otages, prisonniers et esclaves.

captivité » déjà un euphémisme par « *servage ou clientèle* », ce qui ne fut pas du goût du gouvernement général¹⁵.

3.2 - *La nouvelle vie des esclaves*

Le mariage avec des captifs ou avec des captives a existé de tout temps comme solution au problème du partage de la descendance. Il suffisait qu'un homme épousât sa captive ou mariât sa sœur à l'un des captifs pour que l'un des deux termes de l'alliance matrimoniale lut ramener à zéro : dans le premier cas, il s'agissait des maternels ; dans le second cas, des paternels¹⁶. Les enfants issus de telles unions. Les *Awlo-ba* se trouvaient ainsi hors du système normal de double appartenance. Toutefois, pendant longtemps, les captifs étaient relativement rares. En plus des Kanga, installent les Elomoin ou prisonniers de guerre qui provenaient non seulement des guerres contre les Gouro et les Agni, mais aussi des guerres intertribales Baoulé et les *Awlowa*, qui étaient des personnes mises en gage d'une dette, ou en compensation d'un dommage qu'elles avaient causé¹⁷.

La famille où les *Awlowa* étaient mis en gage avait sur eux et leur descendance les mêmes droits que sur les *Kanga* et les Elomou¹⁸. À cela il faudrait ajouter les étrangers de passage, qui étaient retenus au village sous divers prétexte et les fugitifs isolés qui, à la suite d'un palabre violent, quittaient leur famille et allaient demander asile dans un village éloigné où ni eux-mêmes, ni leur parenté n'étaient connus. Les prisonniers de guerre et les *Awlowa*¹⁹ pouvaient être rachetées. Bien que nous ayons eu à ce sujet nombre d'informations contradictoires, il semble que leur descendance conçue pendant le temps de

¹⁵ Léopold Kouadio KOUADIO, Instituteur à la retraite, conseiller du chef de Canton, entretien public réalisé le 14/04 /2019 à Ndjébonouan.

¹⁶ Léopold Kouadio KOUADIO, Instituteur à la retraite, conseiller du chef de Canton, entretien public réalisé le 14/04 /2019 à Ndjébonouan.

¹⁷ Léopold Kouadio KOUADIO, Instituteur à la retraite, conseiller du chef de Canton, entretien public réalisé le 14/04 /2019 à Ndjébonouan.

¹⁸ Nanan Tanou KOFFI, Chef de tribu honoraire Mougna, entretien public du 15 juin 2016 à Adjékro

¹⁹ Les personnes mises en gage

captivité ou de mise en gage pût être rédimée avec eux. C'est seulement avec l'arrivée de Samory dans la région de Kong-Katiola que les Baoulé - et particulièrement ceux de la zone nord, disposèrent d'une masse considérable de captifs. Les groupes les plus septentrionaux, qui se trouvaient au contact direct de la zone d'influence de Samory, connurent alors un véritable essor démographique. Deux types de solution se présentaient. Un homme qui possédait beaucoup de captifs et de captives pouvait les marier entre eux²⁰.

Toutefois, cela risquait de donner naissance à une caste, principe de différenciation sociale repoussé par les Baoulé. En fait, les *Kanga-ba* au sens strict (issus d'un père et d'une mère captifs sont relativement rares²¹. Les Baoulé préféraient beaucoup intégrer les captifs à la famille par les liens du mariage : un homme épousait ses captives ou les donnait comme femmes à ses fils ou à ses neveux et mariait ses sœurs, ses nièces et ses filles à ses captifs²². Les enfants issus de ces unions étaient appelés *Awlowa* et constituaient l'essentiel de la catégorie sociale des *Awlo-ba*. Mais en absorbant ainsi leurs captifs et en les empêchant de constituer un groupement social à part, les Baoulé ne pouvaient plus utiliser la descendance qu'ils leur donnaient comme terme neutre de l'alliance matrimoniale. En effet, le problème du partage de la descendance se pose à nouveau à compter de la seconde génération, à moins que l'*Ablowa* ne se marie à l'intérieur de l'*Awlo-bo* (cour familiale) ou de la famille étendue²³.

Conclusion

L'étude portant sur la pratique de l'esclavage en pays Baoulé, a permis de mettre en relief sa participation effective à

²⁰ Nanan Tanou KOFFI, Chef de tribu honoraire Mougna, entretien public du 15 juin 2016 à Adjékro

²¹ Nanan Konan KOUADIO II : Chef Canton des Saafouè, entretien privé du 12 Juin 2020 à Yaokro

²² Nanan Tanou KOFFI, Chef de tribu honoraire Mougna, entretien public du 15 juin 2016 à Adjékro

²³ Nanan Konan KOUADIO II : Chef Canton des Saafouè, entretien privé du 12 Juin 2020 à Yaokro

la traite négrière. Au cours cette traite les Baoulé ont noué des relations commerciales avec les peuples côtiers. Une fois installés sur leur territoire, après les guerres de successions au lendemain de la mort du roi OSEI Tutu, les Baoulé développent des échanges commerciaux avec de nouveaux partenaires. Parmi les produits d'échanges figurent les esclaves de différents types et catégories. Les captifs, c'est-à-dire les esclaves sont vendus sur plusieurs marchés d'esclaves en fonction de leurs caractéristiques. Lorsque les esclaves arrivent chez leur nouveaux maîtres certains sont intégrés au sein de la famille d'accueil à la suite de plusieurs conditions. Il convient de retenir que plusieurs familles ont bénéficié des services des esclaves femmes ou garçons pour perpétuer leurs descendance.

Références bibliographiques

Bibliographie

Ssources d'archives : Opérations Militaires dans la colonie. (La politique générale)

Sources orales

Entretien collectif et privé à Djébonoua, Département de Bouaké et à Grand-Bassam avec :

Nom et prénoms	Fonction	Date de Naissance	Date et lieu d'entretien	Thème
Léopold Kouadio KOUADIO	Instituteur à la retraite	Néant	entretien publique réalisé le 14/04 /2019 à Ndjébonouan.	L'esclavage au pays Saa
Nanan Konan	Chef de canton des	62 ans au moment	entretien privé du 12 Juin	Les Kanga ou esclaves

KOUADIO II	Saa de Djébonoua	de l'enquête	2020 à Yaokro	
Nanan Tanou KOFFI	Chef de tribu honoraire	83 ans au moment de l'enquête	entretien public du 15 juin 2016 à Adjékro	Les esclaves achetés à Samory
Kouassi Koffi Samuel	Porte-parole de la cour royale des N'zima de Bassam	Néant	enquête réalisée le 26 Octobre 2024 à Grand-Bassam	Contacts Akan européens

Bibliographie

ALLOU Kouamé René, 1999-2000, *Histoire des peuples de civilisation Akan. Des origines à 1874*, Thèse d'État, Abidjan, Université de Cocody, département d'Histoire, 1515 p

BALLONG J., 1637, *La vie d'un comptoir portugais en Afrique Occidentale*.

CHAUEAU Jean-Pierre. 1987: *La part baule. Effectif de population et domination ethnique : une perspective historique* In: *Cahiers d'études africaines*. Vol. 27 N°105-106. Démographie historique. pp. 123-165.

Delafosse, Maurice, 1902 « Coutumes indigènes des Agni du Baoulé », in François-Joseph Clauzel & Roger Villamur, eds., Les coutumes indigènes de la Côte d'Ivoire. Paris, Challamel: 95-146.

Fabio Viti , 1999, L'esclavage au Baoulé précolonial, In: L'Homme, tome 39 n°152. pp. 53-88.

KOFFI Yao Kan Anderson, 2022 : l'histoire d'un sous-groupe baoulé, les saafoué de n'djébonouan (djébonoua): 1718-1960

Meillassoux Claude, éd. 1975 L'esclavage en Afrique précoloniale. Paris, Maspero.

MEMEL Foteh Harris, 1985, À propos de l'esclavage sur la côte ivoirienne du XV^e au XVIII^e siècle, In: *Journal des africanistes*, tome 55, fascicule 1-2. 16 p.

Memel-Fotê, Harris, 1988 L'esclavage dans les sociétés lignagères d'Afrique noire. L'exemple de la Côte d'Ivoire précoloniale : 1700-1920, Thèse pour le doctorat d'État, Paris, EHESS, 4 vol.

Perrot Claude Hélène, Van Dantzig (A.)1869-1874, eds. : Marie-Josèphe Bonnat et les Ashanti. Journal.

Person Yves, 1975, Samory. Une révolution dyula, III. Dakar, Ifan.

Salverte-Marmier : 1962-1964, Le peuplement », in *ERB 1962-64, Tome 1, Abidjan*, 1965, *Annales*, n° 6, nov-déc. CNRS Armand Colin, pp. 1251-1259, 1985, p. 1254.

TERRAY Émmanuel, 1982, Le prix des esclaves en Afrique Précoloniale. In: *Journal des africanistes*, , tome 52, fascicule 1-2. pp. 119-144.

Timothy Weiskel, 1976 « L'histoire socio-économique des peuples baule : problèmes et perspectives de recherche », *Cahiers d'Études africaines* 16 (1-2), 61-62:357-395.

Vérité Scientifique entre Incommensurabilité et Dynamique des Théories

KOMENAN Patrick-Delon

*Docteur en philosophie à l'Université Félix-Houphouët-Boigny
Abidjan-Cocody (Côte d'Ivoire).
komenan.delon@gmail.com.*

Résumé

La science n'atteint jamais une vérité absolue ; nos connaissances restent valides uniquement dans le cadre de constructions théoriques toujours révisables. Toute science est fondamentalement instable, rendant toute certitude impossible. Elle demeure insaisissable, et la vérité, inatteignable. Pourtant, science et vérité partagent cette même capacité à engendrer une quête intellectuelle essentielle. La notion d'incommensurabilité confère à la démarche scientifique une dimension quasi anthropologique, évoquant les difficultés de compréhension entre cultures radicalement distinctes.

Mots clés : *incommensurabilité, dynamique des théories, vérité scientifique*

Abstract

Science never attains absolute truth; our knowledge remains valid only within the framework of theoretical constructions that are always subject to revision. All science is fundamentally unstable, making any certainty impossible. It remains elusive, and truth, unattainable. Yet, science and truth share the same capacity to inspire an essential intellectual pursuit. The notion of incommensurability gives scientific inquiry a quasi-anthropological dimension, highlighting the challenges of understanding between radically different cultures.

Keywords: *incommensurability, The dynamics of theories, scientific truth*

Introduction

La question de la vérité scientifique, au cœur des réflexions depuis l'Antiquité, demeure un enjeu toujours

pertinent. Elle se caractérise par une nature à la fois unique et multiple, voire asymptotique. Parfois, elle suscite des crispations et des exaspérations. Lorsque l'on aborde le concept de vérité en science, les opinions sont souvent radicales et parfois catégoriques. Affirmer l'existence d'une unique vérité en science au XXI^e siècle pourrait être considéré comme une forme d'arrogance présomptueuse. Cependant, se contenter de la remettre en question pourrait nous enfermer dans un simple jeu rhétorique, dont l'insuffisance est encore plus évidente. Il est donc peut-être nécessaire de l'étudier, de la contextualiser, de la déconstruire et de la pousser dans ses retranchements. L'usage de l'argument scientifique peut parfois avoir une dimension incantatoire. Se référer exclusivement à la démarche d'une scientificité revient presque à clore le débat sur la vérité. Considérer que la science est inévitablement du côté de la correction, voire de la vérité, serait réducteur.

Dès lors, la question qui émerge de ce sujet est de savoir : comment la reconnaissance et la compréhension de l'incommensurabilité entre différentes théories scientifiques peuvent influencer notre conception de ce qui constitue la vérité scientifique ? Cela soulève des préoccupations sur la nature même de la vérité dans le contexte scientifique. Ainsi, la vérité scientifique est-elle relative aux cadres théoriques et aux paradigmes spécifiques ? Autrement dit, existe-t-il une vérité scientifique objective qui va au-delà des apparences contradictoires ? Comment une théorie scientifique peut-elle prétendre à la vérité alors que les théories scientifiques évoluent et ont chacune leur propre perception du monde scientifique ?

Nous examinerons ce sujet à travers une approche analytique. Nous commencerons par montrer que la vérité scientifique est liée à la théorie du moment. Ensuite, nous montrerons comment la recherche de la vérité en science implique fréquemment la réfutation des idées établies. Enfin, nous mettrons en avant la diversité de la vérité scientifique en

soulignant comment l'incommensurabilité des vérités contribue à l'avancement des connaissances.

1- Le questionnement de la vérité scientifique : entre quête, perspectives et paradoxes

La recherche de la vérité n'est pas confinée à un seul domaine ou à un seul type de connaissance, mais traverse toutes les sphères de l'activité humaine, qu'il s'agisse de la science, de la justice, de la religion ou de la philosophie. Cette quête, bien qu'exprimée différemment selon les contextes, repose toujours sur la même aspiration : comprendre et saisir la réalité dans sa forme la plus juste et la plus pure. La jurisprudence, par exemple, nous incite à chercher la vérité lors des procès, comme en témoignent les serments faits par les témoins et les accusés. L'acte de jurer de dire « toute la vérité et rien que la vérité » illustre une approche directe, mais fondamentale, de la recherche de la vérité dans un cadre juridique. Pourtant, cette quête de vérité dépasse largement le champ judiciaire.

Les savants, les philosophes, et même les individus ordinaires sont également engagés dans cette recherche de vérité. Les diverses écoles de pensée, comme le positivisme, l'idéalisme ou le pragmatisme, proposent des conceptions variées de ce qu'est la vérité. Le positivisme voit la vérité comme un rapport direct entre le sujet et l'objet, une vérité factuelle et mesurable ; l'idéalisme, quant à lui, place la vérité dans l'ordre de la conscience et de l'esprit ; tandis que le pragmatisme se concentre sur la vérité comme fonction de son efficacité pratique. Chacune de ces perspectives est une réponse différente à la question : Qu'est-ce que la vérité ?

Ainsi, la quête de la vérité est marquée par une diversité de visions et de théories, rendant la vérité elle-même un concept dynamique, en perpétuelle réévaluation et renouvellement. Mais au-delà de cette pluralité, une question demeure : la vérité n'est-

elle pas, au fond, ce qui est réellement vrai ? À travers cette interrogation, nous touchons au cœur de l'enjeu épistémologique de la vérité : est-elle un fait objectif et universel, ou est-elle le produit de contextes et d'interprétations ? Dans cette multiplicité d'idées associées au terme de vérité, on peut se dire que la vérité est ce qui est le vrai. En effet, A. Barrau (2016, p. 16) : « le vrai est associé à la correction d'un énoncé en tant que valeur essentiellement logique et descriptive d'un état de choses » alors que la vérité fait référence au fond et à la sagesse. En outre, en Grèce archaïque, la vérité ne s'opposait pas au mensonge ou à l'erreur, mais à l'oubli. La vérité est marquée, encadrée et limitée. Elle fixe un seuil entre le possible et l'impossible, non négociable. Elle limite l'espace de son discours. Cependant, c'est là tout le paradoxe, elle fait partie de la construction.

1.1- La vérité scientifique : une théorie à dos large en constante évolution

La vérité scientifique, loin d'être une finalité fixe et figée, se dévoile comme un concept en perpétuelle évolution. Il est tentant, dans certaines étapes de l'histoire de la pensée philosophique, de considérer qu'une théorie qui n'a pas encore été vérifiée devient vérité, dans le sens le plus strict du terme. Cependant, cette approche s'avère illusoire lorsque l'on regarde de plus près la nature même de la science. En réalité, il semble évident qu'aucune vérité théorique absolue ne peut être définitivement établie. La science, par essence, est dynamique et en constante transformation.

Il serait réducteur d'attribuer à la science une vérité immuable, ou de croire que des théories qui n'ont pas encore été invalidées soient définitivement vraies. De même, il est difficile d'accepter que des théories apparemment incompatibles entre elles puissent être vraies en même temps, dans des périodes données, tout en étant mutuellement exclues. Cette tension est incarnée par les propos de Thomas Kuhn T. Kuhn (2008, p. 117)

affirme que « rejeter un paradigme sans lui substituer simultanément un autre, c'est rejeter la science elle-même ». Kuhn souligne que les théories scientifiques ne sont jamais de simples solutions finies ; elles sont en perpétuelle évolution, et leur caractère transitoire est essentiel à leur progrès.

Kuhn va plus loin en affirmant qu'un modèle scientifique ne fonctionne jamais de manière complètement satisfaisante. Il n'est pas une vérité définitive, mais plutôt un système en constante évolution. Chaque modèle scientifique, tout en apportant une certaine clarté et compréhension, engendre également des inconforts qui, au départ, restent flous et difficilement compréhensibles. Au fur et à mesure, ces inconforts deviennent si évidents que l'on ne peut plus les ignorer, ce qui pousse à une révision et à une nouvelle théorisation. Ce processus de transformation continue, caractéristique de l'évolution des paradigmes scientifiques, est un facteur essentiel dans la recherche de la vérité scientifique.

Un exemple emblématique de cette dynamique de changement est la transition entre les théories de Newton et d'Einstein. Selon Newton, la Terre tourne autour du Soleil en raison de l'attraction gravitationnelle, une force qui contraint les planètes à suivre une orbite presque circulaire. Ce modèle a longtemps constitué la pierre angulaire de la cosmologie. Toutefois, avec les théories d'Einstein, cette vision est profondément révisée : la Terre ne "tombe" pas vers le Soleil à cause de la gravité, mais suit une orbite droite dans l'espace, modifiée par la courbure de l'espace-temps lui-même. Bien que les équations newtoniennes demeurent d'une précision impressionnante dans de nombreux cas, la théorie d'Einstein représente une révision radicale de notre compréhension de l'univers.

Ce phénomène soulève une question fondamentale : est-il réellement possible de se rapprocher d'une vérité ultime à travers ces révolutions scientifiques successives ? Chaque

nouvelle théorie semble radicalement différente de la précédente. Cela est particulièrement visible dans le passage du géocentrisme au héliocentrisme, ou dans le passage de la physique classique à la physique quantique et relativiste. Ces ruptures ne sont pas simplement des ajustements ou des raffinements d'une théorie antérieure ; elles impliquent des changements de paradigme qui redéfinissent complètement notre compréhension du monde. Comment, dès lors, pourrait-on concevoir un rapprochement vers une vérité ultime, si chaque révolution scientifique redéfinit totalement notre perception de la réalité ?

Les prédictions de ces théories sont de plus en plus précises et ajustées aux données expérimentales. Cependant, il est difficile de soutenir que le contenu conceptuel des théories tend réellement vers une vérité ultime. En réalité, chaque mutation paradigmatique détruit totalement la vision antérieure et en propose une nouvelle, incompatible avec la précédente. Ce phénomène peut rendre absurde l'idée que la science, par son évolution, se rapproche de la vérité. À chaque nouvel avancement, la vérité scientifique semble de plus en plus fluide, changeante, et même irréductible à une forme finale et définitive.

1.2- Les révolutions scientifiques : une mise à jour et redéfinition de la vérité dans les sciences

Le progrès scientifique, loin d'être une simple accumulation linéaire de connaissances, repose sur des révolutions qui redéfinissent en permanence la vérité dans les sciences. C'est au travers de ces révolutions que la science se développe véritablement, et que des avancées notables prennent forme. La manière dont la vérité est conceptualisée dans le domaine scientifique pose un problème fondamental pour l'évolution de l'activité scientifique elle-même, car elle remet en question l'idée d'une vérité scientifique figée et immuable.

La notion de vérité en science est désormais difficile à contester, car des critères de validation des recherches sont établis, reposant sur des standards et des méthodes définies par des travaux antérieurs jugés significatifs. Ces travaux ne sont pas directement destinés à étayer les mêmes recherches, mais se réfèrent à d'autres théories dans des contextes différents. Thomas Kuhn introduit la notion de science normale pour désigner cette phase où les scientifiques s'appuient sur des acquis scientifiques passés pour mener de nouvelles recherches. Il définit ainsi la science normale comme « la recherche solidement fondée sur un ou plusieurs accomplissements scientifiques passés, accomplissements que tel groupe scientifique considère comme suffisants pour fournir le point de départ d'autres travaux » (T. Kuhn, 2008, p. 29). Cette recherche continue sur la base de théories préexistantes, bien qu'elles puissent sembler discontinues, et elle aboutit à des révolutions scientifiques.

Ce phénomène est essentiel : chaque découverte scientifique constitue un dépassement de la théorie précédente, une évolution qui redéfinit la vérité au sein d'une même discipline. Le progrès scientifique ne consiste pas à accumuler des connaissances de manière linéaire ; il s'agit plutôt d'un processus de rupture, où chaque nouvelle théorie représente une révision radicale, parfois totale, de ce qui était considéré comme vrai auparavant.

On peut classer ces approches du progrès scientifique en deux catégories principales : les évolutionnistes et les révolutionnaires. Les approches évolutionnistes considèrent que la science se développe de manière continue, et chaque nouvelle découverte s'ajoute de façon cumulative aux précédentes. Les approches révolutionnaires, en revanche, soutiennent que la science progresse par sauts et ruptures, où une révolution théorique déplace radicalement l'ensemble du savoir scientifique, redéfinissant ainsi la vérité. Ces deux perspectives

sont incompatibles avec l'idée d'un progrès scientifique homogène et continu, valable dans toutes les disciplines, à toutes les époques et dans toutes les circonstances.

Selon Kuhn, le progrès scientifique ne vise pas nécessairement à découvrir une vérité ultime. En effet, il ne faut pas confondre progrès et accumulation de connaissances : le passage d'une théorie à une autre ne vise pas à amasser des vérités plus petites, mais à aboutir à des théories plus générales. Ces théories, et les normes scientifiques qui en résultent, sont redéfinies au fur et à mesure des révolutions scientifiques. La vérité scientifique n'est donc pas une vérité définitive, mais une vérité qui se redéfinit et se renégocie constamment à travers ces bouleversements.

Les révolutions scientifiques sont d'autant plus puissantes qu'elles peuvent coexister, s'entrelacer, voire rivaliser, bien que cette dernière possibilité soit moins souvent abordée dans le discours dominant. Par exemple, différents courants philosophiques se sont développés en réponse aux révolutions scientifiques : le rationalisme, le réalisme, le conventionnalisme, l'empirisme, le vitalisme, le finalisme, l'idéalisme, le relativisme, etc. Ces courants ont parfois conduit à de vifs débats, les partisans d'un même courant de pensée se disputant pour défendre leurs doctrines respectives.

C'est dans ce contexte de révolutions et de débats intellectuels que Kuhn évoque une autre idée fondamentale : l'émergence de nouvelles théories scientifiques est souvent précédée par une période de grande insécurité et de remise en question pour les scientifiques. Cela renforce l'idée que les révolutions ne sont pas seulement des moments de progrès, mais aussi des périodes de crise où les certitudes du passé sont ébranlées. Kuhn souligne ainsi que « l'émergence de nouvelles théories est généralement précédé par une période de grande insécurité pour les scientifiques » (T. Kuhn, 2008, p.102). Un exemple célèbre de cette remise en question est l'opposition de

Karl Popper au positivisme. Popper, influencé par ses propres réflexions philosophiques, a rejeté l'idée que la science puisse être fondée uniquement sur des observations empiriques et des faits observables, comme le soutenait le positivisme. Il a introduit la notion de falsifiabilité comme critère essentiel pour distinguer les théories scientifiques des autres types de discours. Ainsi, selon Popper, la métaphysique a une certaine valeur, mais elle ne relève pas de la science. Sa critique du positivisme a eu un impact considérable sur la manière dont la vérité scientifique est perçue, et elle a joué un rôle crucial dans l'évolution de la philosophie des sciences

2- L'incommensurabilité de la vérité : une dynamique des théories scientifiques à travers le temps

En mettant en lumière les différences fondamentales et souvent irréconciliables entre différentes théories scientifiques, l'incommensurabilité remet en question les notions de vérité absolue. La science est construite par des coups, mais elle ne progresse pas par des sauts. Celle-ci se déconstruit. En parcourant l'histoire de la philosophie, nous passons de l'Antiquité à nos jours. Chaque chercheur est le produit de son époque, selon les progrès des scientifiques. La vérité scientifique est vraie dans son apparence plutôt que dans son apparaitre. L'apparence de la vérité, c'est-à-dire que la vérité est souvent définie par les moyens et les outils disponibles à un moment donné. De nouvelles découvertes et de nouvelles façons de penser peuvent changer ce qui est considéré comme vrai à un moment donné. La voir la vérité est une idée plus subjective, déterminée par des représentations, des interprétations ou des situations individuelles. La perception de la vérité peut être influencée ou colorée par les biais des chercheurs. Les scientifiques risquent de favoriser des données qui appuient leurs hypothèses préétablies, en omettant ou sous-estimant celles

qui les contredisent. Il est possible que cela entraîne une vision déformée de la réalité et une confirmation erronée des théories. Comme K. Marx (1986, p. 146) dans ses propos :

Les philosophes ne sortent pas de la terre comme des champignons, ils sont des fruits de leur temps, de leur peuple, dont la sève la plus subtile circule dans les idées philosophiques, mais surtout, étant la quintessence spirituelle de son temps.

Chaque période a son propre mode opératoire et sa méthode de recherche distincte en raison de la succession de ces périodes. L'objectif d'une recherche est de lever les énigmes qui caractérisent la vérité de cette théorie singulière. Lorsqu'on cherche à établir la vérité scientifique d'une théorie, cela se traduit souvent par la remise en question d'une autre théorie déjà établie. La dynamique et les représentations d'une théorie sont régulièrement modifiées à mesure qu'elle progresse. Aucune théorie n'est assez développée pour se poser comme la vérité absolue. Parler de vérité ne signifie aussi parler du contenu des théories scientifiques et de leur relation avec une putative réalité. La vérité scientifique est plutôt une série d'erreurs et de révolutions successives.

La vérité n'est pas toujours unique. Elle est plus exactement davantage une production d'un système qu'une adéquation du discours avec un monde préexistant. Ce qui est vrai ne l'est que relativement à un certain nombre de conventions. Un peu comme la Bible, certains la considèrent comme une révélation authentique de la parole divine. Ils soulignent les incohérences entre une lecture littérale et naïve de la Bible et les découvertes scientifiques en définissant la vérité de cette manière. La vérité scientifique est une méthode. Les scientifiques en déduisent parfois que la science est erronée, parce qu'elle s'éloigne de ce qu'ils estiment vrai par définition.

Mais pour les pragmatistes comme John Dewey, la vérité n'est ni une information ni un préalable à la connaissance, elle est toujours le fruit d'une décision. Pour lui :

Les opérations de l'enquête garantissent ou justifient la vérité et son assertion, voilà le critère de vérité, (...), il est le succès des opérations parce qu'elles sont des opérations qui correspondent au problème, lui-même correspondant à la situation indéterminée (J. Dewey, 1967, p.38)

En d'autres termes, la vérité n'est pas quelque chose de fixe ou de déterminé. Elle est une décision. Une décision peut être acceptée et rejetée plus tard. Tout comme elle peut être également rejetée et acceptée plus tard. Néanmoins, elle résulte d'une dynamique. C'est dans cette optique que des enquêtes justifient ou garantissent la vérification d'une affirmation. A cette allure, il n'est pas évident qu'il faille supposer l'existence d'une seule théorie correcte. Dans ce sens, l'idée poppérienne de substituer la vérification à la falsification est belle. Ce qui fait une théorie scientifique, selon son point de vue, c'est qu'elle peut être contredite. La science est une pratique complexe, évolutive, dispersée. Il est illusoire de tenter de la décrire à partir d'un principe simple et clair.

À cette allure et selon Gaston Bachelard (1884-1962), l'objectif est de montrer qu'un scientifique doit apprendre à se débarrasser des images et des préjugés qui encombrent son esprit afin d'atteindre la vérité. Pour Bachelard, la vérité scientifique s'oppose radicalement à la connaissance commune. Ainsi, l'opinion constitue un obstacle épistémologique. Contrairement à la science, qui résulte toujours d'un processus de construction, l'opinion croit pouvoir accéder immédiatement à la réalité. C'est pourquoi Bachelard la critique. La science est le fruit d'un travail, d'une élaboration, d'une construction : les questions posées par les scientifiques sont argumentées et elles ne sont

jamais évidentes. De plus, elles sont éloignées de l'intérêt immédiat. C'est pourquoi, selon G. Bachelard (1999, p. 13), la connaissance scientifique est indissociable de la construction d'un problème : « rien ne va de soi. Rien n'est donné. Tout est construit ». En utilisant cette formulation bachelardienne, on peut dire que l'esprit scientifique se forge à partir d'un ensemble d'erreurs rectifiées. Si bien que l'on peut dire « pas de vérité sans une d'erreur rectifiée » (G. Bachelard, 1999, p. 239). En conséquence, la science exige un effort particulier qui consiste à rajeunir intellectuellement. Pour y parvenir, il faut avoir la capacité d'accepter une mutation soudaine qui remet en question les vérités passées. Elles deviennent donc les erreurs de demain. « Une vérité scientifique est, par essence, une vérité qui a un avenir » (G. Bachelard, 1951, p.28). C'est dans ce sens que les théories ne sont pas absolues, mais par essence des essais.

2.1- Changement de théorie, changement de vérité : relativité et la quête incessante

Le changement scientifique est un fait indéniable qui devrait susciter un questionnement pressant de la part des philosophes des sciences, en raison des liens traditionnellement établis entre la science et la vérité. Les sciences ont la caractéristique de progresser et de se transformer d'une théorie à une autre. La vision romantique du développement scientifique suppose que les chercheurs ont pour objectif de découvrir des vérités qui sont semblables à des continents encore inexplorés, ou encore qu'ils doivent trouver leur chemin dans un monde en constante évolution. Lorsqu'une théorie change, la vérité évolue.

Le schéma de la quête de la vérité offre une conception d'un cheminement à la fois continu et discontinu. Dans *Différence et Répétition*, G. Deleuze (1972, p. 4) écrit : « le temps approche où il ne sera plus guère possible d'écrire un livre de philosophie comme on en fait depuis si longtemps ». Ainsi, viser la vérité constitue une condition fondamentale pour

élaborer une théorie valide, c'est-à-dire une théorie qui présente à la fois la fécondité et la cohérence. L'histoire est considérée comme une succession de théories erronées, tandis que les théories fécondes sont celles qui permettent non seulement une meilleure compréhension des phénomènes et de leurs relations, mais aussi des prédictions concernant ces phénomènes, y compris ceux qui n'ont pas encore été observés.

Toute théorie est à l'origine de nouvelles expériences permettant de mettre en évidence des phénomènes nouveaux, des expériences qui ne peuvent pas être envisagées dans le cadre des théories de moindre valeur. Selon la position réaliste en philosophie des sciences, « une théorie est féconde parce qu'elle vise la vérité et même, selon une version plus robuste, parce qu'elle est vraie au moins en partie ». (B. Anouk, K. Max et L. Pascal, 2000, p. 171). Une théorie n'est pas la connaissance en soi, elle permet d'acquérir de la connaissance. Elle n'est pas une destination, elle ouvre la voie vers un départ. Une théorie n'est pas une solution en elle-même, elle offre la possibilité de traiter des problèmes. Chaque théorie aborde un problème qui lui est spécifique sur le plan scientifique, ce qui la conduit à aboutir à une solution qui représente sa part de vérité. Si cette vérité était remise en question, elle ne serait alors qu'une vérité relative. C'est la raison pour laquelle selon Quine (1993, p.114) la proposition « le Pape visitera Boston » est vrai au moment de la visite, mais devient faux après l'avoir visité. La vérité elle-même est asymptotique, se dérobant à celui ou à celle qui la détient à un instant donné. Elle peut être à la fois vraie ou fausse, juste et injuste. Chacun d'entre nous en porte une part. Quelle est donc la nature de la science ?

2.2- La science : un mythe déguisé en anti-mythe

La science, qui se veut être un domaine de connaissance objective et rationnelle, subit une réévaluation critique dans le contexte des réflexions contemporaines sur sa prétendue

neutralité. En récusant de nombreux critères de démarcation traditionnels, elle ne peut plus revendiquer une vérité absolue et une objectivité universelle sans contexte. Cette remise en question soulève un problème crucial : la prétention de la science à incarner l'objectivité et la rationalité pourrait elle-même être interprétée comme un ensemble de croyances, rapprochant la science davantage d'un mythe que d'un anti-mythe. La science, dans cette perspective, perdrait ainsi sa spécificité par rapport aux autres formes de discours et de savoir.

Historiquement, la science a été perçue comme un discours distinct du mythe. Le mythe (*muthos*) se caractérise par des récits symboliques et non vérifiables qui tentent de donner un sens aux phénomènes inexplicables de l'existence humaine. En revanche, la science, en tant que *logos*, prétendait s'appuyer sur une rationalité, des preuves expérimentales et des données vérifiables. Pourtant, cette opposition claire entre *logos et muthos* est aujourd'hui remise en question. À bien des égards, ce qui était traditionnellement vu comme un marqueur de l'exception de la science, c'est-à-dire sa capacité à s'opposer au mythe, est aujourd'hui en crise. La science pourrait ainsi être perçue comme un mythe déguisé, notamment en raison de ses propres postulats et cosmologies qui, bien que souvent invisibles, ne sont ni prouvés ni prouvables. Ces postulats sous-jacents sont pourtant des bases sur lesquelles repose l'ensemble du savoir scientifique.

Derrière ce discours prétendant à l'objectivité, la science repose sur des croyances fondamentales. Ces croyances incluent des hypothèses non vérifiées, des théories auxiliaires, ainsi que des procédures spécifiques pour créer des expériences qui s'alignent avec ces visions du monde. Ces structures, bien qu'elles cherchent à « objectiver » le monde, sont elles-mêmes issues d'une interprétation culturelle et historique donnée. Michel Foucault et d'autres historiens des sciences ont démontré que, loin d'être un savoir pur et objectif, la science se construit

à travers un enchevêtrement complexe de cosmologies et de pratiques qui ne sont pas exemptes de dimensions subjectives et idéologiques.

De plus, dans ce système, certaines institutions scientifiques et figures emblématiques jouent un rôle central en définissant ce qui est considéré comme scientifique et ce qui ne l'est pas. Cela reflète une certaine idéologie conservatrice, comme l'a souligné Thomas Kuhn, qui tend à préserver les idées les plus dominantes et influentes dans un moment donné, en érigeant des normes de rationalité et de méthodologie. Kuhn parlait de cette idéologie professionnelle des scientifiques qui, bien qu'ils se voient comme les garants de la vérité objective, agissent parfois davantage en tant que gardiens d'un système de croyances. Ces croyances sont utilisées non seulement pour comprendre le monde, mais aussi pour maintenir un certain ordre dans la production de connaissances.

Certains défenseurs de la science privilégient l'efficacité des théories scientifiques pour les distinguer d'autres formes de croyances. Selon eux, ce critère, c'est-à-dire la capacité de la science à produire des résultats vérifiables et applicables est ce qui fonde sa supériorité par rapport à d'autres formes de discours, tels que les mythes ou les croyances religieuses. Toutefois, cette approche est largement critiquée, notamment par Paul Feyerabend, qui soutient que l'efficacité, loin d'être un critère exclusif de la science, est également utilisée dans d'autres domaines pour valider leurs propres systèmes de croyances. Selon Feyerabend, toutes sortes d'idéologies, qu'elles soient scientifiques, religieuses, ou philosophiques, parviennent à produire des résultats satisfaisants selon leurs propres normes de rationalité. Il n'existe aucune preuve qu'une rationalité scientifique soit intrinsèquement supérieure à d'autres formes de rationalité dans la production de connaissances ou de résultats.

Un autre aspect fondamental de la critique contemporaine de la science en tant que mythe déguisé est

souligné par l'anthropologue Jean-Marie Ela, qui met en lumière le lien entre la science et la mythologie. Selon lui, « la science et la mythologie ne sont aussi dissemblables que l'eau et le feu » (J-M. Ela, 2007, p. 59-60) deux éléments opposés qui coexistent dans l'univers et jouent des rôles essentiels dans les cycles naturels. Il suggère que la science et la mythologie peuvent être envisagées non seulement comme complémentaires, mais aussi comme interagissant dans la façon dont l'humanité cherche à comprendre et à expliquer la réalité.

La science cherche à donner une explication rationnelle et empirique des phénomènes naturels, tandis que la mythologie offre des récits symboliques qui abordent des questions existentielles et des phénomènes qui échappent parfois à l'investigation scientifique. Même si la science utilise des méthodes rigoureuses pour examiner le monde, elle ne peut pas toujours répondre à toutes les questions qui sont liées à la condition humaine, comme celles qui touchent au sens de la vie ou aux valeurs spirituelles. Par conséquent, dans une certaine mesure, la mythologie ou ce que nous pourrions appeler un discours mythique peut enrichir et compléter ce que la science ne peut pas toujours expliquer.

Conclusion

La vérité scientifique, loin d'être une entité fixe et immuable, est un concept en constante redéfinition, façonné par l'évolution des théories et des paradigmes scientifiques. Chaque nouvelle avancée ou révolution scientifique transforme profondément notre compréhension de la réalité, rendant les vérités antérieures obsolètes ou réinterprétées sous un nouveau jour. Cette dynamique, soulignant l'incommensurabilité des vérités, révèle que la science n'est pas une quête de vérité absolue, mais plutôt un processus de construction, de révision et de remise en question incessants. La vérité en science, comme

le démontre l'histoire des découvertes, n'est ni une destination finale ni une vérité universelle, mais un cheminement perpétuel, un ensemble de modèles en constante évolution. Ainsi, la science, tout en étant un outil puissant pour comprendre le monde, demeure un espace d'interrogation et de transformation où chaque vérité est susceptible de se voir dépassée ou révisée par de nouvelles perspectives. Cette approche dynamique et pluraliste de la vérité invite à une vision de la science ouverte, critique et toujours en mouvement, intégrant à la fois les acquis du passé et les enjeux futurs.

Bibliographie

BACHELARD Gaston, 1951, *L'activité rationaliste de la physique contemporaine*, Presses Universitaire de France, Paris.

BACHELARD Gaston, 1999, *La formation de l'esprit scientifique*, Vrin, Paris.

BARBEROUSSE Anouk, KISTLER Max et LUDWIG Pascal, 2000, *La philosophie des sciences au XX^e siècle*, Flammarion, Paris.

BARRAU Aurélien, 2016, *De la vérité dans les sciences*, Dunod, Paris.

DELEUZE Gilles, 1972, *Différence et Répétition*, PUF, Paris.

DEWEY John, 1967, *Logique : La théorie de l'enquête*, PUF, Paris.

ÉLA Jean Marc, 2007, *Recherche scientifique et crise de la rationalité*, Le Harmattan, Paris.

KUHN Thomas, 2008, *La Structure des Révolutions Scientifique*, Flammarion, Paris.

MARX Karl, 1986, - *Droit et liberté selon Marx*, P.U.F., Paris.

QUINE Willard Van Orman, 1993, *La poursuite de la vérité*, Éditions du Seuil, Paris.

Importance du leadership des femmes dans la recomposition familiale en contexte du conflit armé.

MAN-HOULI DJONGMO

(Doctorant en Sociologie du Développement et de Population à l'Université de N'Gaoundéré)

Résumé

Cette étude examine comment les femmes exercent leur leadership pour reconstruire les familles et les communautés affectées par les conflits armés, en mettant l'accent sur les défis, les stratégies et les impacts de leurs efforts. Pour étayer notre recherche nous avons adopté une approche qualitative. Les résultats de l'étude mettent en évidence les conséquences profondes des conflits armés sur les structures familiales et les rôles changeants des femmes dans ce contexte. Le leadership des femmes pendant les conflits est essentiel pour la recomposition familiale, car elles assument souvent des rôles traditionnellement masculins et deviennent les chefs de famille et les principales pourvoyeuses de ressources. Malgré ces défis, le leadership des femmes a un impact positif sur la résilience familiale et la transformation de la communauté, soulignant la nécessité d'un soutien continu pour les femmes leaders dans les sociétés post-conflit.

Mots clés : *Importance, Leadership, Femme, Conflit armé.*

Abstract

This study examines how women exercise their leadership to rebuild families and communities affected by armed conflict, with a focus on the challenges, strategies, and impacts of their efforts. To support our research, we took a qualitative approach. The results of the study highlight the profound consequences of armed conflict on family structures and the changing roles of women in this context. Women's leadership during conflict is essential for family recomposition, as they often take on traditionally male roles and become the heads of households and the main providers of resources. Despite these challenges, women's leadership has a positive impact on family resilience and community transformation, highlighting the need for continued support for women leaders in post-conflict societies.

Key words: *Importance, Leadership, Women, Armed conflict.*

Introduction

Le contexte du conflit armé fait référence à la situation dans laquelle le conflit se déroule, y compris les causes, les acteurs impliqués et les conditions socio-politiques. Les conséquences sur les familles sont les répercussions directes et indirectes du conflit sur la vie des familles touchées. Cela peut inclure des pertes humaines, des déplacements forcés, des traumatismes psychologiques, des destructions matérielles, la rupture des liens familiaux et la perturbation des moyens de subsistance. Les familles peuvent être confrontées à des difficultés économiques, à un accès limité aux services de base tels que l'éducation et les soins de santé, ainsi qu'à des problèmes de sécurité et de protection. Ces conséquences peuvent avoir un impact à long terme sur le bien-être et le développement des familles affectées. Le thème portant sur l'importance du leadership des femmes dans la recomposition familiale met en évidence le rôle crucial que les femmes jouent dans la gestion et la reconstruction des familles après des bouleversements ou des transitions majeures.

I. Les rôles traditionnels des femmes dans la société

I.1. Les attentes et les contraintes imposées aux femmes dans la société

Les attentes et les contraintes imposées aux femmes dans la société sont souvent basées aux stéréotypes de genre et des normes sociales qui ont évolué au fil du temps. Ces attentes et contraintes varient d'une culture à l'autre, mais il existe certains éléments communs qui peuvent être identifiés.

1.1.1. Les stéréotypes de genre qui assignent aux femmes des rôles domestiques et de soin

Les stéréotypes de genre sont des croyances simplifiées et généralisées sur les caractéristiques et les comportements attribués aux hommes et aux femmes. Un des stéréotypes les plus répandus est celui qui associe les femmes aux rôles domestiques et de soin. Dans de nombreuses sociétés, les femmes sont traditionnellement considérées comme responsables des tâches ménagères, de l'éducation des enfants et de soin des membres des familles. L'une des interviewées, Marie, une mère de famille, souligne : « *On s'attend à ce que nous, femmes, prenions en charge toutes les tâches ménagères. Même quand je travaille à temps plein, je rentre et je dois encore cuisiner, nettoyer et m'occuper des enfants. C'est épuisant*¹. » Cette affirmation met en lumière la pression sociale qui pèse sur les femmes pour qu'elles assument des responsabilités domestiques, même en dehors de leur travail rémunéré. Selon les théories du genre, ces rôles sont le résultat de la construction sociale du féminin et du masculin, plutôt que des différences biologiques innées². Ces rôles sont souvent perçus comme étant naturellement dévolus aux femmes en raison de leur prétendue prédisposition à la compensation et à la patience. Pendant longtemps, la sphère privée du foyer et de la famille a été considérée comme le domaine naturel des femmes, tandis que les hommes étaient associés à la sphère publique du travail et de la politique³. Jean, un enseignant, admet : « *Les gens pensent souvent que les femmes sont naturellement plus aptes à s'occuper des enfants et des personnes âgées. Cela crée une attente selon laquelle elles doivent toujours être disponibles*

¹ Enquête de terrain

² Butler Judith, 1990, *Gender Trouble : Feminism and the subversion of identity*, Routledge.; Oakley, Ann, 1972, *Sex, Gender and Society*, London : Temple Smith.

³ Pateman Carole, 1988, *The sexual contract*, Stanford University Press.

*pour le soin*⁴. » Cette division sexuée des rôles a été renforcée par les discours religieux, médicaux et philosophiques qui ont légitimé la suprématie masculine⁵. Malgré les progrès en matière d'égalité entre les sexes, ces stéréotypes de genre persistent encore aujourd'hui et se traduisent par une inégale répartition des tâches domestiques et du travail de care, principalement assumé par les femmes⁶. Cela a des conséquences importantes sur leur carrière professionnelle, leur indépendance financière et leur santé physique et mentale.

1.1.2. Les attentes sociales liées au mariage, à la maternité et à la vie familiale

Les attentes sociales concernant le mariage, la maternité et la vie familiale sont fortement influencées par des normes de genre traditionnelles. Ces normes définissent des rôles et des comportements attendus pour les hommes et les femmes dans la sphère privée. Les femmes sont souvent encouragées à se marier, à fonder une famille et à assumer le rôle de mère. La maternité est souvent considérée comme un accomplissement dans de nombreuses cultures, et le fait de ne pas se conformer à ces attentes peut entraîner des pressions sociales et une stigmatisation. Cette vision du rôle maternel comme une vocation altruiste de la femme a été renforcée par des discours médicaux, psychologiques et religieux⁷. De plus, la pression sociale attend des femmes qu'elles forment une famille et aient des enfants. Le célibat et la non-maternité sont encore souvent perçus comme une forme d'incomplétude féminine. Fatou, une jeune étudiante, partage son expérience : « *Dans ma culture, il est mal vu qu'une femme ne sache pas cuisiner ou s'occuper des enfants. On me dit souvent que je dois apprendre à être une*

⁴ Enquête de terrain.

⁵ Delphy Christine., 1998, L'ennemi principal, tome 1 : Economie politique du patriarcat. Syllepse.

⁶ Falquet Jules, 2014, La règle du jeu. Repenser la co-formation des rapports sociaux de sexe, de classe et de « race » dans la mondialisation néolibérale. Paris, Editions Harmattan.

⁷ Badinter Elisabeth, 1980, L'amour en plus. Histoire de l'amour maternel (XVIIe-XXe siècle). Paris : Flammarion.

*bonne épouse. Cela me fait sentir comme si mes ambitions personnelles ne comptaient pas*⁸. »

Ces attentes et contraintes imposées aux femmes peuvent avoir des conséquences importantes sur leur vie et leur épanouissement. Elles contribuent souvent à perpétuer les inégalités de genre en limitant les possibilités des femmes d'accéder à l'éducation, à l'emploi, à la participation politique et à d'autres domaines de la vie sociale. De nombreuses femmes cherchent à briser les stéréotypes de genre, à revendiquer leur autonomie et à occuper des rôles traditionnellement réservés aux hommes. Cependant, dans certains contextes, comme celui du conflit armé de Boko Haram, ces attentes et contraintes peuvent être exacerbées et les femmes confrontées à des défis supplémentaires dans leur rôle de recomposition familiale et de leadership.

1.2. Les conséquences du conflit sur les rôles traditionnels des femmes

Le conflit armé de Boko haram a un impact profond sur les rôles traditionnels des femmes au sein de la société. Les conséquences du conflit peuvent perturber et transformer ces rôles de plusieurs façons.

1.2.1. La perturbation des structures familiales et des communautés

Le conflit prolongé entre Boko Haram et les forces de sécurité a eu un impact majeur sur les structures familiales et communautaires traditionnelles bouleversant les rôles attendus des femmes. De nombreuses femmes se sont retrouvées veuves ou cheffes de familles suite aux attaques et enlèvements perpétrés par Boko Haram⁹. Le conflit armé entraîne souvent des déplacements massifs des populations, la destruction des

⁸ Enquête de terrain.

⁹ Matfess, Hilary., 2017, Women and the war on Boko Haram : Wives, weapons, witnesses. Zed Books Ltd.

infrastructures et la fragmentation des communautés qui ont conduit à la désintégration de nombreuses communautés, fragilisant les réseaux sociaux et les systèmes de soutien traditionnels, sur lesquels les femmes s'appuyaient¹⁰. Cela peut conduire à la séparation des familles, à la perte de repères sociaux et à la dissolution des structures de soutien traditionnelles. Les femmes se retrouvent en première ligne pour assumer la responsabilité de la reconstitution familiale, étant donné que les hommes peuvent être absents, tués, capturés ou engagés dans le conflit. De plus, les violences sexuelles utilisées comme arme de guerre par Boko Haram a profondément marqué les femmes et les filles victimes, bouleversant les dynamiques familiales et communautaires¹¹. Elles font face à la stigmatisation et à l'exclusion sociale dans un contexte où la pureté féminine est une valeur culturelle très importante. Ainsi, le conflit a contraint de nombreuses femmes à se redéfinir leur rôle et à s'émanciper des structures patriarcales traditionnelles, tout en les fragilisant dans leurs réseaux de solidarité. Cela soulève des enjeux complexes en termes d'autonomisation et de vulnérabilité des femmes.

1.2.2. L'augmentation des responsabilités des femmes en l'absence des hommes

Pendant le conflit, de nombreux hommes peuvent être absents comme on vient de le dire ci-haut en raison du service militaire, de la migration forcée, de la mort ou de la capture. Cela entraîne l'augmentation des responsabilités des femmes pour subvenir aux besoins de la famille, tant sur le plan économique que sur le plan émotionnel. Les femmes peuvent devoir prendre des décisions importantes, assumer des rôles économiques non traditionnels et fournir un soutien psychologique à leurs enfants

¹⁰ UNFPA, 2016, Humanitarian Response in North-East Nigeria : 2016 Annual Report.

¹¹ Izugbara Chimaraoke., Memiah, Peter., et al, 2020, « It's Like My Vagina Is Broken » : Women's Experiences of Intimate Partner Violence and Receipt of HIV Post-Exposure Prophylaxis in Northeast Nigeria. Journal of interpersonal violence, 35(15-16), pp. 2855-2877.

et à d'autres membres de la famille. Fatima, 38 ans, explique avoir dû assumer les tâches agricoles, commerciales et familiales après le départ forcé de son mari, soulignant l'absence de choix pour les femmes de Maroua, qui jonglent entre survie quotidienne et protection des enfants dans un contexte de violence. Cependant, cette augmentation des responsabilités s'est souvent accompagnée d'une précarisation économique et sociale des femmes, en l'absence de soutien et de reconnaissance adéquats.

1.3. L'évolution des rôles des femmes dans le contexte du conflit

Le conflit armé entraîne souvent des changements significatifs dans les rôles des femmes au sein de la société. Dans le contexte du conflit armé de Boko Haram, les femmes ont dû faire face à des nouveaux défis et ont été amenées à jouer des rôles qui dépassent les limites traditionnelles qui leur étaient imposées.

1.3.1. L'émergence de nouvelles responsabilités et des nouveaux défis pour les femmes

En l'absence des hommes, les femmes ont assumé des nouvelles responsabilités économiques, éducatives et de prise de décision au sein de la famille et de la communauté. Elles ont dû faire face à des défis tels que la recherche des moyens de subsistance, la gestion de ressources limitées, la protection des enfants et la préservation des liens familiaux. Sophie, une femme réfugiée, déclare : « *Avant le conflit, je me concentrais sur ma vie de famille. Maintenant, je dois prendre soin de mes enfants seule, gérer les finances et trouver des ressources pour survivre. Cela m'a obligée à devenir plus autonome*¹². » Ces nouvelles responsabilités ont souvent nécessité des compétences

¹² Enquête de terrain.

et des connaissances supplémentaires, ainsi qu'une plus grande indépendance.

1.3.2. La remise en question des normes traditionnelles de genre et des rôles assignés aux femmes

Le conflit armé a souvent mis en évidence les limites des rôles traditionnels assignés aux femmes et a conduit à une remise en question de ces normes de genre. Les femmes sont confrontées à des situations extraordinaires qui exigent d'elles des actions courageuses et des prises de décision inhabituelles. Lydia, une ancienne militante, déclare : « *Avant le conflit, on attendait de moi que je reste à la maison et que je m'occupe des enfants. Mais avec tout ce qui s'est passé, j'ai dû prendre des décisions pour ma famille, comme chercher un emploi. Cela a changé ma perception de ce que je peux faire*¹³. » Cette expérience contribue à briser les stéréotypes de genre et à élargir les possibilités pour les femmes d'exercer leur leadership et leur autonomie. Confrontées à la nécessité de subvenir aux besoins de leur famille, les femmes se sont lancées dans les activités économiques jusque-là réservées aux hommes, comme le commerce ou l'agriculture¹⁴. Elles ont ainsi acquis une plus grande autonomie financière et une forme d'émancipation relative.

II. Les défis de la recomposition familiale pendant le conflit armé

Pendant un conflit armé, les défis de la recomposition familiale sont nombreux. Les familles peuvent être séparées, les membres peuvent être blessés ou tués, et les ressources peuvent être limitées. Les enfants peuvent être particulièrement vulnérables et avoir du mal à s'adapter aux changements. La

¹³ Ibid.

¹⁴ Mercy Corps, Op.cit.

violence et le stress liés au conflit peuvent également affecter les relations familiales et causer des tensions supplémentaires. Il est important de fournir un soutien psychologique, social et matériel aux familles touchées pour les aider à faire face à ces défis.

II.1. Séparation des familles et déplacements forcés

Ici, il faut noter que le conflit armé de Boko Haram a entraîné une désintégration massive des structures familiales traditionnelles. Les combats, les attaques et les enlèvements ont conduit à la séparation brutale de nombreuses familles¹⁵. Cette fragmentation a eu des conséquences dévastatrices, notamment sur le plan psychologique. Les femmes et les enfants font face à un traumatisme intense, avec un sentiment de perte, de désespoir et d'insécurité¹⁶. Les liens intergénérationnels et la cohésion sociale s'en trouvent gravement fragilisés.

A cet effet, pendant le conflit, les familles sont séparées de différentes manières. Les membres de la famille sont arrêtés, emprisonnés ou enlevés par des groupes armés. Les parents sont contraints de fuir pour assurer la sécurité de leurs enfants, entraînant une séparation temporaire ou même permanente. Une étude de Moro et Roussillon sur les enfants réfugiés montre que les ruptures et les déplacements peuvent gravement perturber le développement psychosocial des enfants, compliquant leur intégration dans les structures familiales¹⁷. Ces séparations provoquent une détresse émotionnelle et psychologique considérable pour les membres de la famille concernés ; ce qui va entraîner des déplacements forcés. Marie, une mère de trois enfants, raconte : « *Lorsque les combats ont commencé, j'ai dû fuir sans mes enfants. Pendant des mois, je ne savais pas s'ils étaient en sécurité. La peur de ne jamais les revoir était*

¹⁵ UNICEF, 2016, *Missing Childhoods : The impact of Armed conflict on children in North-East Nigeria*.

¹⁶ UNOCHA, 2019, *Humanitarian Response Plan Nigeria*.

¹⁷ Moro, Marie Rose., et Roussillon, René., 2010, *Enfants de la guerre et troubles de l'attachement. Psychiatrie de l'enfant*, 53(2), pp. 417-437.

*insupportable*¹⁸. » Ainsi, la séparation des familles entraîne une vulnérabilité accrue, en particulier pour les femmes cheffes de famille. Elles doivent non seulement subvenir aux besoins de leurs enfants, mais aussi faire face à l'absence de soutien économique et social traditionnel apporté par les hommes.

II.2. Traumatismes et perturbations psychologiques

En temps de conflit armé, les traumatismes et les perturbations psychologiques peuvent être particulièrement prévalents et intenses. Les individus exposés à la violence, aux combats, à la destruction et à la perte lors d'un conflit peuvent subir des traumatismes psychologiques graves. Ces traumatismes peuvent se manifester sous forme de trouble de stress post-traumatique (TSPT), de dépression, d'anxiété, de troubles du sommeil et d'autres problèmes de santé mentale¹⁹. Ainsi, les personnes touchées par le conflit peuvent vivre des expériences traumatisantes telles que des attaques directes, des bombardements, des déplacements forcés, la perte de proches, la destruction de leur domicile et de leurs biens, ainsi que des violences sexuelles et des tortures. Ces expériences peuvent avoir un impact profond sur leur bien-être psychologique.

Les symptômes du TSPT peuvent inclure des flashbacks traumatiques, des cauchemars récurrents, une hyperactivité, une hyper vigilance, un évitement des stimuli liés au traumatisme et une altération de l'humeur²⁰. Sophie, une mère de famille déplacée, explique : « *Après avoir fui la violence, mes enfants ont beaucoup de mal à dormir. Ils font des cauchemars et sont constamment inquiets. C'est difficile pour moi de les rassurer, car je partage leur peur*²¹. » La dépression peut se manifester par une tristesse profonde, une perte d'intérêt pour les activités

¹⁸ Enquête de terrain.

¹⁹ Graça Machel., 1996, Impact des conflits armés sur les enfants, Nations Unies.

²⁰ Sylvie Moreau, Cécile Rousseau et Abdelwahed Mekki-Berrada, 1999 « Politiques d'immigration et santé mentale des réfugiés : profil et impact des séparations familiales » Nouvelles pratiques sociales, vol. 12, n°1, p. 177-196.

²¹ Enquête de terrain.

quotidiennes, une fatigue excessive et des pensées suicidaires. L'anxiété peut se présenter sous forme d'inquiétude excessive, d'attaques de panique et d'une sensation constante de danger imminent.

II.3. Perte des repères et des rôles traditionnels

Dans un conflit armé, la perte des repères et des rôles traditionnels est une conséquence fréquente et significative. Les repères sociaux et culturels qui guident la vie quotidienne des individus sont souvent bouleversés, ce qui entraîne une confusion et une perte de sens. Les conflits armés peuvent détruire les structures sociales et les institutions qui régissent la vie des communautés, telles que les écoles, les hôpitaux, les systèmes de gouvernance et les réseaux de soutien. Cela peut entraîner une désorganisation sociale et un sentiment d'insécurité généralisé. Les individus peuvent se retrouver déracinés de leur lieu de résidence, séparés de leur famille et de leurs proches, ce qui peut entraîner une perte d'identité et de liens sociaux.

De plus, les rôles traditionnels au sein des familles et des communautés peuvent être perturbés. Les hommes, traditionnellement considérés comme protecteurs et pourvoyeurs, peuvent être enrôlés de force dans les combats ou tués, laissant les femmes et les enfants sans soutien économique ni protection. Les femmes peuvent être exposées à des violences sexuelles et à des abus, ce qui remet en question leur rôle traditionnel de gardiennes du foyer. Asta, une mère de famille déplacée, témoigne : « *Avant le conflit, mon mari était le soutien de famille. Maintenant, il est déprimé et ne sait plus comment s'occuper de nous. Cela m'oblige à assumer des responsabilités que je n'étais pas préparée à prendre*²². »

La perte des repères et des rôles traditionnels peut avoir un impact profond sur la santé mentale et émotionnelle des

²² Ibid.

individus. Ils peuvent se sentir perdus, dévalorisés et impuissants face à l'incertitude de leur situation. La reconstruction de ces repères et rôles nécessite un soutien psychosocial et des efforts de rétablissement communautaire. Cela peut impliquer la création de nouvelles structures sociales, la réintégration des personnes déplacées, la promotion de l'égalité des genres et la réaffirmation des valeurs culturelles et traditionnelles.

III. Le rôle essentiel du leadership des femmes dans la recomposition familiale

Le leadership des femmes joue un rôle essentiel dans la recomposition familiale dans des situations de conflit armé. Lorsque les hommes sont absents ou indisponibles en raison du conflit, les femmes assument souvent la responsabilité de prendre soin de la famille et de reconstruire la vie quotidienne.

III.1. Renforcement de la résilience familiale

Le renforcement de la résilience familiale est un rôle essentiel du leadership des femmes dans la recomposition familiale après un conflit armé. La résilience familiale fait référence à la capacité d'une famille à faire face aux défis, à s'adapter aux changements et à se rétablir après des situations difficiles.

Les femmes leaders jouent un rôle clé dans le renforcement de la résilience familiale en raison de leurs compétences, de leurs connaissances et de leur expérience. Selon Théry²³, les femmes occupent souvent une place centrale dans l'établissement et le maintien des liens familiaux au sein de la recomposition. Leur investissement dans la création de nouvelles relations avec les beaux-enfants et le renforcement des

²³Théry Irène 2002. Couple, filiation et parenté aujourd'hui : Le droit face aux mutations de la famille et de la vie privée. Paris : Odile Jacob.

liens existants favorise la cohésion et la stabilité de la famille recomposée, des facteurs essentiels à sa résilience. C'est l'avis de Aicha une mère :« *En tant que femme, reconstruire le quotidien dans la guerre, c'est tisser des liens invisibles : protéger les enfants, organiser la survie. Notre résilience devient le ciment de la recomposition familiale, même sous les bombes*²⁴. » Cet ancrage identitaire est primordial pour faciliter l'adaptation des enfants aux changements liés à la recomposition, renforçant ainsi la capacité de la famille à surmonter les défis. De même aussi, elles jouent un rôle de médiatrices dans la gestion des conflits familiaux, en favorisant la communication et la résolution pacifique des différends²⁵. Leur sens de l'empathie et leur capacité d'écoute active sont des atouts précieux pour apaiser les tensions et favoriser la compréhension mutuelle, des éléments essentiels à la résilience familiale.

III.2. Protection et soutien des enfants et des membres vulnérables

La protection et le soutien des enfants et des membres vulnérables sont des rôles essentiels du leadership des femmes dans la recomposition familiale après un conflit armé. Les femmes leaders jouent un rôle crucial pour assurer la sécurité, le bien-être et les droits des enfants et des membres vulnérables au sein de la famille. Selon Théry²⁶, les femmes sont souvent au cœur des dynamiques relationnelles au sein de la famille recomposée.

Elles sont généralement plus attentives aux besoins spécifiques des membres vulnérables, tels que les personnes âgées ou en situation de handicap²⁷. Leur sens de l'empathie et leur capacité d'écoute active facilitent la prise en charge et le

²⁴ Enquête de terrain

²⁵ Cadolle Sylvie. 2000. *Être parent, être beau-parent : la recomposition de la famille*. Odile Jacob. P. 312.

²⁶ Théry Irène. Op.cit.

²⁷ Cadolle Sylvie. Op.cit.

soutien de ces individus, renforçant ainsi la résilience de la famille dans son ensemble.

Les femmes leaders veillent à la sécurité physique des enfants et des membres vulnérables en mettant en place des mesures de protection, en identifiant les risques potentiels et en prenant des mesures pour les prévenir. Elles peuvent travailler avec les autorités locales, les organisations humanitaires et les communautés pour garantir un environnement sûr et protégé. Les femmes leaders offrent un soutien émotionnel aux enfants et aux membres vulnérables qui ont vécu des traumatismes pendant le conflit. Elles sont à l'écoute de leurs besoins, de leurs préoccupations et de leurs émotions, et elles les aident à guérir, à se reconstruire et à retrouver un sentiment de sécurité.

Les femmes leaders s'assurent que les enfants et les membres vulnérables ont accès aux services essentiels tels que l'éducation, les soins de santé, l'alimentation adéquate et l'abri. Comme le souligne Fatima, une mère en zone de guerre : « *Protéger mes enfants, c'est ma priorité absolue. Chaque jour, je dois trouver des solutions pour les nourrir, les abriter et leur redonner un semblant de normalité*²⁸. » Elles peuvent collaborer avec les autorités locales, les organisations non gouvernementales et d'autres acteurs pour garantir ces services. Les femmes leaders cherchent à autonomiser les membres vulnérables de la famille en leur offrant des opportunités d'apprentissage, de formation professionnelle et d'emploi. Elles encouragent leur participation active dans la communauté et les aident à développer leurs compétences pour devenir plus indépendants.

III.3. Promotion de l'égalité des genres et de l'autonomisation des femmes

La promotion de l'égalité des genres et de l'autonomisation des femmes joue un rôle central dans la

²⁸ Enquête de terrain

recomposition familiale en contexte de conflit armé. Dans ces situations de crise, les femmes assument souvent un leadership naturel, devenant des actrices clés de la résilience familiale et communautaire. Comme le souligne Fatima, une mère vivant en zone de guerre : « *Dans l'adversité, nous n'avons pas le choix que de prendre les rênes. Protéger notre famille, c'est aussi briser les stéréotypes et montrer que nous sommes capables de diriger*²⁹. » Cette transformation des rôles traditionnels permet de redéfinir les dynamiques familiales et de promouvoir une répartition plus équitable des responsabilités.

L'autonomisation des femmes passe par leur accès à l'éducation, aux ressources économiques et à la prise de décision. Selon Amina, une travailleuse sociale : « *Lorsque les femmes sont autonomes, elles deviennent des modèles pour leurs enfants et leur communauté. Elles inspirent une vision de l'égalité qui dépasse les frontières du conflit*³⁰. » En effet, en renforçant leur capacité à agir, les femmes contribuent à la reconstruction sociale et économique, tout en luttant contre les inégalités structurelles exacerbées par la guerre.

Cependant, cet engagement nécessite un soutien institutionnel et communautaire. Les programmes de formation, les microcrédits et les espaces sécurisés pour les femmes sont essentiels pour consolider leur leadership. Comme le rappelle Maria, une militante pour les droits des femmes : « *L'égalité des genres ne se décrète pas, elle se construit au quotidien, même dans les pires conditions*³¹. » Ainsi, en contexte de conflit armé, l'autonomisation des femmes n'est pas seulement une question de justice sociale, mais aussi une stratégie vitale pour la recomposition familiale et la paix durable.

²⁹ Enquête de terrain

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

IV. Les actions concrètes pour favoriser le leadership des femmes

En temps de conflit armé, les femmes sont souvent touchées de manière disproportionnée par les violences et les conséquences dévastatrices. Pourtant, elles sont également des actrices essentielles dans la résolution des conflits et la construction de la paix.

4.1. Accès à l'éducation et à la formation

L'accès à l'éducation et à la formation constitue l'une des actions concrètes les plus efficaces pour favoriser le leadership des femmes en contexte de conflit armé. Dans ces situations de crise, les femmes sont souvent privées de ressources et d'opportunités, mais l'éducation leur offre les outils nécessaires pour prendre des décisions éclairées et jouer un rôle central dans la recomposition familiale et communautaire. Comme le souligne Leila, une enseignante dans un camp de réfugiés : « *L'éducation est une arme puissante. Elle permet aux femmes de comprendre leurs droits, de développer des compétences et de devenir des leaders dans leur foyer et au-delà*³². ». Cela passe par la construction d'écoles sécurisées, la formation d'enseignantes, et la sensibilisation des communautés à l'importance de l'éducation des filles³³.

Les programmes de formation professionnelle et d'alphabétisation sont particulièrement importants pour renforcer l'autonomie des femmes. Selon Nadia, une formatrice en gestion de microprojets : « *Lorsque les femmes apprennent à gérer une activité économique, elles gagnent en confiance et en indépendance. Cela se répercute directement sur leur capacité*

³² Enquête de terrain.

³³ UNESCO. 2015. Éducation des filles et des femmes dans les situations de conflit armé. Paris : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

à protéger et à soutenir leur famille³⁴. » Ces compétences leur permettent non seulement de subvenir aux besoins essentiels, mais aussi de participer activement à la reconstruction sociale et économique de leur communauté.

Cependant, les défis restent nombreux. Les infrastructures éducatives sont souvent détruites, et les normes culturelles peuvent limiter l'accès des filles et des femmes à l'éducation. Comme le rappelle Ahmed, un expert en développement : « *Investir dans l'éducation des femmes en contexte de conflit, c'est investir dans l'avenir. Mais cela nécessite une volonté politique et un soutien international pour surmonter les obstacles*³⁵. » Ainsi, l'éducation et la formation ne sont pas seulement des moyens d'autonomisation individuelle, mais aussi des leviers essentiels pour transformer les dynamiques de pouvoir et promouvoir un leadership féminin durable en période de crise.

4.2. Renforcement de la participation politique et sociale des femmes

Le renforcement de la participation politique et sociale des femmes est une action concrète essentielle pour favoriser leur leadership en temps de conflit armé.

Le renforcement de la participation politique et sociale des femmes est une action concrète essentielle pour favoriser leur leadership en contexte de conflit armé. Dans ces situations de crise, les femmes sont souvent exclues des processus décisionnels, alors qu'elles jouent un rôle central dans la survie et la recomposition des familles et des communautés. Comme le souligne Aïcha, une militante pour la paix : « *Lorsque les femmes sont impliquées dans les décisions politiques, les solutions sont plus inclusives et durables. Leur voix apporte une perspective unique sur la résolution des conflits et la reconstruction*³⁶. »

³⁴ Enquête de terrain.

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid.

La participation des femmes aux instances de gouvernance locale, aux négociations de paix et aux programmes de développement est cruciale pour garantir que leurs besoins et ceux de leurs familles soient pris en compte. Selon Karima, une élue locale dans une région touchée par la guerre : « *Les femmes leaders sont des ponts entre les communautés. Elles savent mobiliser les ressources, apaiser les tensions et construire des alliances pour le bien commun*³⁷. » Cette inclusion permet non seulement de renforcer leur leadership, mais aussi de promouvoir une société plus équitable et résiliente. Cela passe par la mise en place de quotas, de formations au leadership politique et de programmes de mentorat pour les femmes candidates³⁸. Il faut également s'assurer que les besoins spécifiques des femmes soient pris en compte dans les accords de paix et les processus de reconstruction³⁹.

Cependant, des obstacles persistent, notamment les normes culturelles, le manque de soutien institutionnel et les violences basées sur le genre. Comme le rappelle Fatima, une experte en genre et développement : « *Pour que les femmes puissent participer pleinement, il faut des mesures concrètes : quotas, formations en leadership et protection contre les représailles*⁴⁰. » Ainsi, la participation politique et sociale des femmes n'est pas seulement une question de justice, mais aussi une stratégie clé pour construire une paix durable et un avenir plus inclusif en contexte de conflit armé.

4.3. Appui aux initiatives économiques des femmes

L'appui aux initiatives économiques des femmes est une action concrète importante pour favoriser le leadership des femmes.

³⁷ Enquête de terrain.

³⁸ ONU Femmes. 2012. Femmes, paix et sécurité : Manuel de formation. New York : ONU Femmes.

³⁹ Coulibaly, Aminata, 2015. Femmes et processus de paix en Afrique. Paris : L'Harmattan.

⁴⁰ Enquête de terrain.

L'appui aux initiatives économiques des femmes constitue une action concrète essentielle pour favoriser leur leadership en contexte de conflit armé. En effet, l'autonomisation économique permet aux femmes de jouer un rôle central dans la survie et la recomposition de leurs familles et communautés, tout en renforçant leur capacité à participer activement aux processus de paix. Comme le souligne Irène Chiewouo Kuetche, experte en genre et développement, « *les femmes, lorsqu'elles sont économiquement autonomes, deviennent des actrices clés de la résilience communautaire et inspirent une vision de l'égalité qui dépasse les frontières du conflit*⁴¹ ».

Les programmes de microcrédits, de formation professionnelle et de soutien à l'entrepreneuriat féminin sont des outils efficaces pour renforcer cette autonomie. Par exemple, au Cameroun, des initiatives visant à intégrer les femmes dans les activités économiques locales ont montré leur impact positif sur la stabilité sociale et la réduction des inégalités de genre⁴². Cependant, ces programmes doivent être adaptés aux réalités des zones de conflit, où l'accès aux ressources et aux marchés est souvent limité. Selon le Gorée Institute, « promouvoir les initiatives économiques des femmes marginalisées est une stratégie clé pour prévenir les conflits et construire des sociétés inclusives⁴³ ».

Enfin, l'inclusion des femmes dans les processus décisionnels économiques et politiques reste un défi majeur. Comme le rappelle le Conseil de sécurité des Nations Unies, « les femmes doivent être intégrées dans les mécanismes de leadership politique et économique pour garantir une paix durable⁴⁴ ». Ainsi, l'appui aux initiatives économiques des femmes n'est pas seulement une question de justice sociale, mais

⁴¹ CIPS-CEPI. 2024. Femmes et gestion des crises en période de conflits armés : enjeux de l'implication des femmes dans la promotion de la paix et la sécurité au Cameroun.

⁴² Ibid.

⁴³ Gorée Institute. 2014. Leadership des femmes dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix.

⁴⁴ Conseil de sécurité des Nations Unies. 2015. Protection des civils en période de conflit armé : problèmes et besoins en matière de protection des femmes et des filles.

aussi une condition essentielle pour transformer les dynamiques de pouvoir et promouvoir un leadership féminin durable en période de crise.

V. Les bénéfices d'un leadership féminin fort dans la recomposition familiale

Lorsqu'il s'agit de la recomposition familiale, un leadership féminin fort peut apporter de nombreux avantages et contribuer à créer un environnement familial équilibré et harmonieux. Les femmes leaders ont la capacité d'apporter stabilité émotionnelle, communication efficace, gestion des rôles et responsabilités, modèle de comportement positif, ainsi qu'un soutien émotionnel et affectif essentiel. En favorisant ce type de leadership, on peut construire des relations familiales solides et favorables à l'épanouissement de chaque membre de la famille recomposée.

V.1. Stabilité et cohésion familiale

La stabilité et la cohésion familiale sont des bénéfices majeurs d'un leadership féminin fort dans la recomposition familiale en contexte de conflit armé. Les femmes, souvent au cœur des dynamiques familiales, jouent un rôle crucial dans la préservation de l'unité et la résilience des foyers. Comme le souligne Irène Chiewouo Kuetche, « *les femmes, par leur capacité à gérer les crises et à maintenir des liens sociaux, deviennent des piliers de la stabilité familiale, même dans les situations les plus précaires*⁴⁵ ». Leur leadership se manifeste par leur aptitude à organiser la survie quotidienne, à protéger les enfants et à maintenir un sentiment de normalité malgré les bouleversements. Le leadership féminin favorise des dynamiques plus égalitaires au sein de la famille⁴⁶. Les femmes

⁴⁵ CIPS-CEPI. 2024. Op.cit.

⁴⁶ Tripp, Aili Marie, 2015. Women and Power in Post-Conflict Africa. Cambridge: Cambridge University Press.

leaders sont souvent des actrices du changement social, remettant en question les normes de genre oppressives et promouvant une répartition plus juste des responsabilités et du pouvoir au sein du foyer. Cela contribue à réduire les inégalités et les abus de pouvoir, sources importantes de violences intrafamiliales

En contexte de conflit, les femmes assument souvent des responsabilités accrues, devenant les principales pourvoyeuses de soins et de ressources. Selon le Gorée Institute, « *les femmes, en tant que gardiennes de la famille, sont les premières à s'adapter aux nouvelles réalités et à trouver des solutions pour assurer la cohésion familiale*⁴⁷ ». Cette capacité d'adaptation est essentielle pour reconstruire les structures familiales et sociales après un conflit.

De plus, les femmes leaders sont souvent compétentes dans la gestion des rôles et des responsabilités. Elles peuvent aider à établir des attentes claires en ce qui concerne les tâches domestiques, l'éducation des enfants et les décisions familiales. En effet, les femmes sont souvent des piliers de la famille, assurant la prise en charge des enfants, des personnes âgées et des malades⁴⁸. Lorsqu'elles occupent une position de leadership, elles peuvent mieux coordonner les efforts de la famille, mobiliser les ressources nécessaires et maintenir un équilibre dans un contexte très perturbé. En répartissant équitablement ces responsabilités entre tous les membres de la famille, elles contribuent à un sentiment d'équité et de collaboration, renforçant ainsi la cohésion familiale.

V.2. Réduction des violences intrafamiliales

En contexte de conflit armé, le leadership féminin joue un rôle crucial dans la réduction des violences intrafamiliales et la recomposition des structures familiales. Les femmes, souvent

ISBN : 978-1107082795 (Hardcover) / 978-1107445125 (Paperback).

⁴⁷ Gorée Institute. 2014. Leadership des femmes dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix.

⁴⁸ Dubois, Jean-Luc, 2016. Femmes et conflits armés en Afrique. Paris : L'Harmattan. ISBN : 978-2343098938

contraintes de prendre en charge leurs familles en l'absence des hommes, développent des mécanismes de résilience et de médiation qui atténuent les tensions domestiques. Par exemple, des femmes comme Aïssatou, leader communautaire, ont organisé des récoltes collectives et sécurisé les communautés, tout en protégeant les enfants des violences, démontrant ainsi leur capacité à instaurer un climat de confiance et de coopération⁴⁹.

Les études menées en Colombie révèlent que les femmes leaders, qu'elles soient maires ou commandantes de guérilla, réduisent de 60 % les violences armées grâce à des approches privilégiant la coopération plutôt que l'affrontement⁵⁰. Cette tendance se reflète aussi dans les foyers : leur capacité à négocier et à instaurer des espaces de dialogue limite les violences intrafamiliales, souvent exacerbées par le stress post-traumatique et la précarité économique. Par exemple, des ex-combattantes des FARC ont souligné que leur engagement armé constituait parfois une échappatoire à des violences domestiques antérieures, révélant un continuum entre violences privées et conflits⁵¹. Les femmes leaders jouent un rôle essentiel dans la sensibilisation aux violences intrafamiliales et l'accompagnement des victimes⁵². Leur position leur permet de briser le silence, d'informer les familles sur leurs droits et les recours existants, et d'orienter les victimes vers les services d'aide et de protection appropriés. Elles peuvent également mobiliser la communauté pour condamner ces violences et soutenir les personnes touchées. Les initiatives de leadership féminin, comme le projet *African Women in Action* (AWA), renforcent la capacité des femmes à analyser les causes des conflits et à promouvoir des solutions inclusives, réduisant ainsi

⁴⁹ Karine Gatelier., Claske Dijkema et Herrick Mouafo, (2017), *Transformation de conflit*, p.204.

⁵⁰ <https://blogs.worldbank.org/en/impactevaluations/breaking-the-cycle-of-violence--how-female-leaders-curb-armed-conflict> consulté en ligne le 17/02/2025 à 16h55min.

⁵² Dubois Jean-Luc, 2016. Op.cit.

les risques de violences au sein des ménages⁵³. Enfin, les programmes soutenus par l'UNFPA, comme ceux ayant aidé Aïssatou, adolescente survivante de violences sexuelles, illustrent l'importance des réseaux féminins pour offrir un soutien psychosocial et médical, renforçant ainsi la cohésion familiale⁵⁴. En somme, un leadership féminin fort transforme les dynamiques de pouvoir, substitue la violence par le dialogue et restaure les liens familiaux fragilisés, faisant des femmes des actrices incontournables de la paix sociale en temps de crise.

V.3 Renforcement de la paix et de la reconstruction post-conflit.

Les femmes leaders ont souvent une perspective unique sur les conséquences des conflits et des traumatismes sur les membres de la famille. Elles comprennent souvent mieux les besoins émotionnels, psychologiques et physiques des individus qui ont été touchés par le conflit. Cette compréhension leur permet de mettre en place des stratégies de soutien et de guérison adaptées, favorisant ainsi le processus de reconstruction post-conflit.

Le leadership féminin joue un rôle central dans la reconstruction post-conflit, notamment dans la recomposition des structures familiales déstabilisées par les violences armées. En Colombie, par exemple, les ex-combattantes des FARC, après leur réintégration dans la société civile, ont démontré une capacité remarquable à instaurer des dynamiques de dialogue et de médiation au sein de leurs foyers, réduisant ainsi les tensions et les violences intrafamiliales. Comme le souligne une étude sur les rapports de genre dans les sociétés post-conflit, « *les femmes,*

⁵³ Gorée Institute. 2014. Op.cit.

⁵⁴ https://www.irenees.net/bdf_fiche-experience-597_fr.html consulté en ligne le 17/02/2025 à 17h12min.

*par leur expérience unique, apportent des solutions inclusives et durables à la reconstruction familiale et communautaire*⁵⁵ ».

Dans des contextes comme celui de la République démocratique du Congo, des initiatives telles que le projet FSP-Enyanya de World Vision ont permis à des femmes comme Gisèle de retrouver leur voix dans la prise de décision familiale. « *Grâce aux formations sur le genre, mon mari a compris l'importance de la gestion conjointe des ressources. Maintenant, nous travaillons ensemble pour le bien-être de notre famille* », témoigne Gisèle, devenue une leader locale respectée⁵⁶. Ces transformations illustrent comment le leadership féminin favorise la stabilité familiale et, par extension, la paix sociale. La Résolution 1325 du Conseil de Sécurité de l'ONU souligne l'importance de la participation des femmes aux processus de paix et de reconstruction. Les femmes leaders, grâce à leur approche collaborative et inclusive, sont des actrices clés pour surmonter les divisions et instaurer une paix durable dans les sociétés post-conflit⁵⁷. Ainsi, un leadership féminin fort ne se limite pas à recomposer les familles, mais contribue également à reconstruire des sociétés entières sur des bases plus équitables et résilientes.

Conclusion

Les femmes sont souvent les premières touchées par les conséquences néfastes d'un conflit armé. En tant que mères, épouses et sœurs, elles sont confrontées à des défis spécifiques tels que la perte de proches, la séparation forcée de leur famille et la responsabilité accrue de prendre soin des enfants et des personnes vulnérables. Un leadership féminin fort dans la

⁵⁵ Delphine Moscovici. 2020. « Genre et sortie de conflit armé. Une étude de la réincorporation des combattantes des FARC dans le cadre des accords de paix de la Havane ». Etudes sur le genre. (dumas-04093852)

⁵⁶ Jean Baptiste MIRINDI HAMULI, 2022, Social Behaviour change Officer, FSP project.

⁵⁷ <https://iknowpolitics.org/fr/knowledge-library/report-white-paper/genre-et-post-conflit-comment-promouvoir-le-r%C3%B4le-des-femmes>, consulté en ligne le 17/02/2025 à 17h26min.

recomposition familiale permet de répondre de manière adéquate à ces besoins spécifiques et d'atténuer les souffrances des femmes pendant cette période difficile. Leur capacité à encourager le dialogue, la réconciliation et le soutien mutuel contribue à renforcer les relations familiales et à prévenir l'éclatement des familles. Le leadership des femmes dans la recomposition familiale pendant un conflit armé favorise l'autonomisation des femmes au sein de la famille. Les femmes leaders inspirent les autres membres de la famille, en particulier les jeunes filles, en leur montrant qu'elles ont le pouvoir de surmonter les obstacles et de reconstruire leur vie après le conflit. Elles encouragent l'éducation, l'indépendance économique et l'accès aux ressources, ce qui contribue à l'autonomisation des femmes et à la création d'une société plus égalitaire. Elles s'engagent activement dans la promotion de la paix, de la réconciliation et de la résolution pacifique des conflits.

Bibliographie

- ALLEN Tammy, FRENCH Kimberly, DUMANI Soner, et al. 2020, *Une méta-analyse transnationale des facteurs prédictifs et des résultats associés au conflit travail-famille*. Journal of Applied Psychology, vol. 105, no 6, p. 539.
- BOURDIEU Pierre. 1998, *La domination masculine*. Paris: Éditions du Seuil.
- BROUSSEAU Michèle. 2012, « Interventions et programmes en contexte de négligence : évolution et défis de l'intervention auprès des familles. Enfances Familles Générations. » Revue interdisciplinaire sur la famille contemporaine, no 16.
- CIPS-CEPI. 2024. « Femmes et gestion des crises en période de conflits armés : enjeux de l'implication des femmes dans la promotion de la paix et la sécurité au Cameroun ».

Conseil de sécurité des Nations Unies. (2015). « Protection des civils en période de conflit armé : problèmes et besoins en matière de protection des femmes et des filles ».

COULIBALY Mamadou Lamine. 2013, « Les victimisations scolaires au Sénégal à l'épreuve de l'analyse de « genre » : De la construction socioculturelle et institutionnelle des violences sexuelles en Afrique subsaharienne. » *Recherches & éducations*, no 8, p. 65-80.

DELPHY Christine. 1998, *L'ennemi principal*. Paris : Syllepse.

DESJEUX Dominique. 2019. « L'égalité des genres dans la famille recomposée ». In : *Familles : les nouveaux modèles*, pp. 135-150.

Dubois-Charlier, 2017. « Le partage des responsabilités dans la famille recomposée ». In : *Les familles recomposées : une nouvelle forme de vie familiale ?* pp. 55-70.

DUFKA Corinne. and COHEN Roberta, 2005, « Female Leadership in the Time Conflict and Crisis ». *Journal of Peace and Conflict Management*, 3(1), pp. 45-62.

DUFOUR Bruno, 2019. « Le développement du potentiel des femmes dans la recomposition familiale ». In: *Le rôle des femmes dans la recomposition familiale : enjeux et perspectives*, pp. 115-130.

DUVAL Marie 2021. « Les difficultés d'accès aux ressources pour les familles recomposées ». In: *Familles recomposées : des besoins spécifiques*, pp. 55-70.

GATELIER Karine., DIJKEMA Claske et MOUAFO Herrick, 2017, *Transformation de conflit*, p.204.

GAUTHIER Claire. 2018. « La construction du lien familial dans la famille recomposée ». In: *Le lien familial : un concept en mutation?* pp. 105-120.

Gorée Institute. 2014. « Leadership des femmes dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix ».

- GUERIN Pascale. 2017. « L'indépendance des femmes dans la famille recomposée ». In: Les femmes dans la famille recomposée : un nouveau regard, pp. 75-90.
- HERITIER Françoise. 1996, *Masculin/Féminin : La pensée de la différence*. Paris: Odile Jacob,.
<https://blogs.worldbank.org/en/impactevaluations/breaking-the-cycle-of-violence--how-female-leaders-curb-armed-conflict>.
<https://iknowpolitics.org/fr/knowledge-library/report-white-paper/genre-et-post-conflit-comment-promouvoir-le-r%C3%B4le-des-femmes>
https://www.irenees.net/bdf_fiche-experience-597_fr.html.
- JOHNSON Nicole., and RUSSO Laura., (2016), « Women's Leadership in Post-Conflict Reconstruction: Inspiring Change and Building Peace », *Peace and Conflict Studies*, 23(1), pp. 89-110.
- KARAM Azza., 2017, « Women's Leadership in Peace Building », *Global Governance*, 23(2), pp. 255-273.
- KERGOAT, Danièle. 1982, *Les ouvrières*. Paris: Éditions du Seuil.
- LAGRANGE Catherine. 2015. « L'autonomisation des femmes dans la recomposition familiale ». In: Le rôle des femmes dans la recomposition familiale, pp. 45-60.
- LEBRUN Anne. 2020. « La famille recomposée : un lieu d'éducation à l'égalité. » In: L'éducation des enfants dans la famille recomposée, pp. 25-40.
- LUCARELLI Daniela. 16. 2023., « Des familles recomposées ou reconstituées ? » In : Les parentalités contemporaines. ESF Sciences humaines, p. 259-270.
- MARTIN Anaïs. 2022., « La parenté d'après le don : une approche relationnelle du vécu des personnes conçues par don de sperme (France, Angleterre). » Thèse de doctorat. Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales Paris.
- MIRINDI HAMULI Jean Baptiste, 2022, Social Behaviour change Officer, FSP project.

MOSCOVICI Delphine. 2020. « Genre et sortie de conflit armé. Une étude de la réincorporation des combattantes des FARC dans le cadre des accords de paix de la Havane ». Etudes sur le genre. (dumas-04093852)

MUCHUKIWA NGUSU, Bienvenu. 2021. « Réinsertion sociale des enfants en situation difficile à Kinshasa: Pour une politique publique basée sur l'inculturation du partenariat public-privé. »

ONU Femmes. 2012. « Femmes, paix et sécurité : Manuel de formation ». New York : ONU Femmes.

UN Women, (2015), « Prévention des violences à l'égard des femmes et des filles dans les conflits armés ». New York : Nations Unies.

Influence de l'Évaluation de la Sanction et du Conformisme Social sur les Accidents Routiers chez des Conducteurs de "Gbaka" à Abidjan

N'GO Kouamé Rodolphe

Université F.H.B Abidjan-Cocody (Côte d'Ivoire)

Doctorant en psychologie

ngorodolphe@yahoo.fr

KOUAME Konan Simon

Université F.H.B Abidjan-Cocody (Côte d'Ivoire)

Maître de Conférences en psychologie

kouameksimon@gmail.com

Résumé

La présente recherche vise à expliquer l'occurrence des accidents routiers à Abidjan sous l'angle de certains facteurs tels que l'évaluation des sanctions et le conformisme social. Pour ce faire, à travers la méthode d'échantillonnage sur place, un échantillon de 228 conducteurs de "gbaka", dont l'âge varie entre 25 et 35 ans, totalisant 5 années d'ancienneté dans la conduite de véhicule de transport en commun, avec un salaire compris entre 50000 et 150000 F. CFA a été constitué. Les informations nécessaires à la réalisation de cette recherche ont été recueillies à l'aide d'un questionnaire et traitées au moyen de l'ANOVA. Les résultats ainsi obtenus montrent que la sous-estimation des sanctions et le conformisme auquel certains conducteurs font preuve, par leurs effets individuels et combinés influencent la survenance des accidents de la circulation à Abidjan.

Mots clés : *accidents routiers, conformisme, évaluation, perception, risque*

Abstract

This research aims to explain the occurrence of road accidents in Abidjan from the perspective of certain factors such as the assessment of sanctions and social conformity. To do this, through on-site sampling method, a sample of 228 drivers of "gbaka", whose age varies between 25 and 35 years, totaling 5 years of seniority in driving public transport vehicles, with a salary between 50,000 and 150,000 CFA francs was constituted. The

information necessary for carrying out this research was collected using a questionnaire and processed using ANOVA. The results thus obtained show that the underestimation of sanctions and the conformity shown by certain drivers, by their individual and combined effects influence the occurrence of road accidents in Abidjan.

Keywords: *road accidents, conformism, assessment, perception, risk*

Introduction

L'urbanisation accélérée de la ville d'Abidjan a très tôt fait apparaître le problème de déplacement. Face à cette réalité, les gouvernants ont mis en place une politique visant la libération du secteur du transport urbain. Ainsi, le transport dans la ville d'Abidjan va être assuré par plusieurs les taxis communaux (wôro wôro) et intercommunaux (taxi compteurs), les mini-cars communément appelé "gbaka" et plus récemment les taxis à fonctionnement numérique (YANGO, UBER, HEETCH, Indrive, etc.). Cette libération du secteur a certes permis de résoudre un temps soit peu le problème de déplacement mais engendrent d'autres tels que les accidents et les ralentissements de la circulation. Les accidents routiers également appelés accidents de la route ou de la circulation sont définis comme des accidents qui ont lieu sur le réseau routier. Les accidents routiers constituent un problème fondamental à Abidjan à cause des conséquences qu'ils engendrent. Les accidents de la circulation engendrent des blessés et des décès. Ils occasionnent des embouteillages qui affectent les activités économiques des populations.

Face à cette réalité, plusieurs campagnes de sensibilisation sont organisées et des mesures de répressions des contrevenants sont prises en vue de garantir la sécurité sur les routes. Malgré toutes les mesures de sécurité, le problème des accidents routiers demeure et a des répercussions tant sur les victimes, les populations et l'économie nationale. Cette recherche vise à expliquer les accidents routiers, en prenant

comme cibles les conducteurs de “gbaka”, sous l’angle de l’évaluation des sanctions et du conformisme. La réalisation de cette étude repose sur quatre principales parties. La première partie traite du problème à l’étude, à travers la problématique. La deuxième partie a trait à la méthodologie qui expose l’échantillon, l’instrument de recherche et le traitement des données. La troisième partie présente les résultats à travers l’analyse et l’interprétation, et la discussion.

1. Problématique

Les problèmes liés au déplacement dans les grandes agglomérations ivoiriennes ont fait l’objet de décisions politiques visant à libéraliser le secteur du transport. Ainsi, plusieurs moyens de transport vont être mis à contribution pour faciliter le déplacement des populations. A Abidjan, capitale économique de la Côte d’Ivoire, le déplacement des 6 321 017 d’habitants, selon l’INS (2021), est assuré par plusieurs moyens de transport dont la Société de Transport Abidjanais, les minicars communément appelé “gbaka”, les taxis intercommunaux (taxis compteurs), les taxis intra-communaux (woroworo) et les taxis à commande numérique (YANGO, UBER, HEETCH, INDRIVE, etc.). Ces moyens de transport, bien que résolvant le problème de déplacement, sont à la base de plusieurs accidents routiers à Abidjan. Selon le Ministère du transport (2021), plus de 7899 cas d’accidents sont enregistrés dans le District d’Abidjan. Selon la même source, 15% de ces accidents sont occasionnés par les minicars appelé communément “gbaka”. Ces accidents de la route ont des répercussions néfastes tant sur les victimes, leurs familles que sur l’économie nationale.

Face aux nombreux accidents enregistrés sur les routes, des campagnes de sensibilisations sur l’incivisme au volant sont organisées par le gouvernement et piloté par l’Office de

Sécurité Routière, la Police routière et la gendarmerie. Ces méthodes de sensibilisation sont renforcées par la vidéo-verbalisation qui vise à épingler les conducteurs qui enfreignent les règles de sécurité routière. Malgré tous ces efforts consentis par l'Etat dans le but de renforcer la sécurité sur les routes, les accidents de la circulation persistent. La récurrence de ce phénomène suscite la question sur l'origine des accidents routiers.

Il ressort des investigations que les accidents de la circulation sont dus à certains facteurs tels que l'état défectueux des véhicules (D. R. Kouabenan, 1999), les intempéries (D. Kouabenan, 2003), l'état des routes (M. Gandit et al., 2009), la consommation de substances proactives (Rosa, 1998), comportement insécuritaires des conducteurs (P. Delhomme , 1993 ; D.R.Kouabenan, 1999), la perception et l'évaluation du risque (D. R. Kouabenan, 2006, K. S.Kouamé, 2012, 2015), l'optimisme comparatifs P. Delhomme et T. Meyer, (1999).. Ces recherches ont permis d'orienter les mesures de prévention contre les accidents routiers. La présente recherche vise à contribuer à l'explication des accidents routiers qui surviennent à Abidjan en se focalisant sur l'évaluation que les conducteurs de "gbaka" font de la sanction encourue en cas d'infraction. De même, elle a recours au conformisme social dont font preuve les conducteurs de ces minicars dans l'exercice de leur fonction pour expliquer les accidents qui surviennent dans le District d'Abidjan. Les théories de la motivation à la protection et théorie de l'influence sociale permettent d'expliquer la relation entre les accidents routiers et l'évaluation de la sanction et le conformisme social.

La présente recherche repose sur un objectif général et des objectifs spécifiques. L'objectif général stipule que les accidents de la circulation qui surviennent chez les conducteurs

de “gbaka” sont tributaires de l’évaluation de la sanction et du conformisme social.

De cet objectif général découlent trois objectifs spécifiques dont le premier vise à expliquer que les accidents occasionnés par les conducteurs dépendent de l’évaluation qu’ils font de la sanction encourue. A travers le deuxième objectif spécifique cette recherche vise à expliquer que les accidents routiers occasionnés par les conducteurs de “gbaka” sont inhérents au conformisme social dont ils font preuve. Relativement au troisième objectif spécifique, cette recherche vise à prouver que l’effet combiné de l’évaluation de la sanction et du conformisme social influence l’occurrence des accidents routiers chez les conducteurs de “gbaka” à Abidjan.

Les conducteurs de “gbaka” qui font une surestimation des sanctions liées aux infractions enregistrent moins d’accidents routiers que ceux qui sous-estiment les sanctions liées aux infractions.

Les accidents routiers sont plus élevés chez les conducteurs de “gbaka” qui font preuve de conformisme que chez leurs pairs non conformistes.

En psychologie, un phénomène ne pouvant s’expliquer véritablement que par la conjugaison de plusieurs facteurs, la troisième hypothèse stipule que les conducteurs de “gbaka” qui font une surestimation des sanctions liées aux infractions et qui sont non conformistes enregistrent moins d’accidents routiers que leurs pairs qui sous-estiment les sanctions liées aux infractions et qui conformistes.

2. Méthodologie

La méthodologie qui fonde la présente recherche s’articule autour de la description des variables, l’échantillonnage, l’instrument de la recherche et le traitement statistique des données.

2.1. Description des variables

Les hypothèses émises font ressortir deux catégories de variables : les variables indépendantes et la variable dépendante.

2.1.1. Variables indépendantes

Les variables indépendantes de cette recherche concernent l'évaluation de la sanction et le conformisme social. L'évaluation de la sanction se réfère à l'appréciation qu'un individu fait de la punition infligée en cas d'infraction. Dans le cas précis de cette recherche, l'évaluation de la sanction est relative à la l'appréciation que les conducteurs de "gbaka" ont des éventuelles sanctions liées à une infraction donnée. Les sanctions encourues peuvent aller de la verbalisation au retrait du permis de conduire ou à l'emprisonnement. Cette variable est de nature qualitative dichotomique. Il y a, d'une part les conducteurs de "gbaka" qui sous-estiment des sanctions et, d'autre part, ceux qui font une surestimation des sanctions. Les conducteurs de "gbaka" qui font une sous-estimation des sanctions sont ceux qui banalisent les sanctions à leur infligées par les forces de l'ordre. Cette catégorie de conducteurs sont toujours prêts à corrompre des forces de l'ordre ou chercher des arrangements à l'amiable. Dans ces conditions, ils se mettent à violer les règles de sécurité routière. Par contre, ceux qui surestiment les sanctions liées aux infractions sont ceux qui évaluent de manière objective les sanctions liées aux infractions. Ces conducteurs sont caractérisés par leur prudence au volant et leur respect des règles de sécurité routière.

En ce qui concerne le conformisme social, il est relatif au fait pour un individu d'adopter des comportements qui sont en adéquation avec ceux de son environnement social d'appartenance. Ce conformisme peut se réaliser sous l'effet de

l'influence du groupe social auquel l'individu appartient. Le conformisme admet deux modalités mettant en évidence les conducteurs conformistes et les non conformistes. Les conducteurs de "gbaka" qui font preuve de conformisme sont ceux qui adoptent les comportements, même déviant des autres. Dans l'exercice de leur fonction, certains conducteurs se livrent à la consommation de substances proactives telles que la caféine, l'alcool, et autres psychotropes. Dans la pratique de la conduite les comportements déviant des conducteurs sont caractérisés par les conduites à risque telles que les excès de vitesse, le non port de la ceinture de sécurité, le non-respect des feux tricolores et autres règles régissant le code de la route. Les conducteurs conformistes vont imiter ces comportements qui sont à la base de plusieurs accidents routiers à Abidjan. En revanche, les conducteurs non conformistes évitent la consommation de psychotropes et l'adoption de comportements accidentogènes. De tels comportements leur évitent les accidents de la route.

2.1.2. Variables dépendante

La variable dépendante de cette recherche concerne les accidents routiers qui peuvent être considérés comme les accidents qui ont lieu sur le réseau routier et qui créent des dommages à l'homme ou à l'environnement. Il s'agit entre autres de accidents dus à des collisions, des accidents piétons, des sorties de route. Cette variable est de nature quantitative, et est évaluée en termes de scores. Il s'agit du nombre d'accidents enregistrés par le conducteur pendant les trois dernières années et qui ont fait l'objet d'un constat ou d'un règlement à l'amiable.

2.2. Participants

La présente recherche s'est réalisée auprès des conducteurs de "gbaka" d'Abidjan. Il est important de

mentionner que les minicars chargés du transport en commun desservent la majorité des 13 communes que comporte le District d'Abidjan. Ils ont pour point de convergence la commune d'Adjamé. Autrement dit, la plupart des "gbaka" qui desservent les autres communes ont leurs gares à Adjamé. Ceci étant, l'enquête s'est réalisée dans cette commune où l'on a la possibilité de rencontrer tous les conducteurs de "gbaka". Sous cet angle, nous avons utilisé la méthode d'échantillonnage sur place pour sélectionner les participants de cette étude. Cette méthode consiste, selon H. Chauchat (1995), à se positionner en un endroit précis où passent les sujets que l'on désire interroger. Dans le cas précis de cette recherche, nous avons pris le soin de parcourir les gares où chargent les "gbaka" pour les autres communes. Cette méthode a permis de constituer un échantillon de 228 conducteurs de "gbaka", dont l'âge varie entre 25 et 35 ans, totalisant 5 années d'ancienneté dans la conduite de véhicule de transport en commun, avec un salaire compris entre 50000 et 150000 F. CFA. Les informations nécessaires à la réalisation de cette recherche vont être recueillies au moyen d'un instrument scientifiquement élaboré.

2.3. Matériel

Les informations nécessaires à la réalisation de la présente étude ont été obtenues à l'aide d'un questionnaire. Le choix du questionnaire dans cette recherche découle du fait que selon H. Chauchat (1995) et P. N'da (2015), c'est l'instrument le mieux adapté aux études quantitatives. Par ailleurs, le questionnaire a l'avantage de présenter les questions qui obéissent à une certaine standardisation (R. Quivy et L. Van Campenhoudt, 2006), c'est-à-dire des questions qui sont posées dans le même ordre et formulées de la même manière. Le questionnaire offre au chercheur une facilité de dépouillement

(R. Ghiglione et B. Matalon, 1985), et une possibilité de traitement statistique (J-L Bernaud, 2014).

Le questionnaire élaboré dans le cadre de cette recherche comporte quatre principales parties. La première partie a trait aux données biographiques des participants. Ces données concernent certaines variables telles que l'âge, le sexe, la situation matrimoniale, l'ancienneté dans la conduite de "gbaka", le statut (conducteur titulaire ou secondaire), la situation matrimoniale, etc. La deuxième partie est relative à l'évaluation des menaces de sanctions qui est mesurée à l'aide d'une échelle d'intervalle comportant 21 items. Il s'agit pour le répondant d'évaluer sur une échelle allant de 0 à 100% le risque d'être sanctionné s'il commet une des infractions qui sont énumérées dans l'échelle. En ce qui concerne le conformisme social qui constitue le troisième axe de cet instrument, il est évalué au moyen d'une échelle de type Likert élaborée à cet effet, et qui comprend 27 items avec 5 modalités de réponses : jamais, rarement, quelquefois, souvent, toujours. La quatrième partie quant à elle évalue les accidents de la circulation enregistrés par le conducteur. Il est relatif non seulement au nombre d'accidents mais également de type d'accidents commis.

Ce questionnaire de cette recherche a été élaboré en suivant trois étapes fondamentales. La première étape a consisté en la recherche documentaire qui consiste pour le chercheur à recourir aux documents portant sur la thématique de recherche (R. Quivy et L. Van Campenhoudt, 2006). La recherche documentaire a permis de circonscrire les questions à travers la consultation de documents de spécialité. La deuxième étape de la présente recherche repose sur la méthode des juges qui consiste pour le chercheur à recourir à des personnes ressources pouvant apprécier la pertinence des questions. Pour cette recherche, 30 spécialistes sont choisis comme juges pour se prononcer sur la qualité des questions. Il leur est demandé de

marquer par une croix les questions qui semblent ambiguës. Cette épreuve a permis de corriger certaines questions. La troisième étape est inhérente au pré-test qui vise, selon R. Ghiglione et B. Matalon, (1985), à évaluer le niveau de compréhension des questions par les individus présentant les mêmes caractéristiques que les participants à l'étude. Pour cette recherche, le pré-test a porté sur les conducteurs de "gbaka" dont les lignes ne rallient pas la commune d'Adjamé. Nous avons porté notre enquête sur les conducteurs de "gbaka" qui font la ligne Yopougon-Abobo sans passer par Adjamé, et ceux qui font la ligne Yopougon Dabou. Pour ce pré-test, 10 conducteurs de "gbaka" ont été sélectionnés et interrogés. Il ressort du pré-test que toutes les questions posées sont sémantiquement accessibles aux sujets.

Le recueil des informations sur le terrain s'est fait dans la commune d'Adjamé qui peut être considérée comme le point de convergence de toutes les lignes de "gbaka" d'Abidjan. Pour interroger les conducteurs, nous avons pris le soin de parcourir toutes les gares de "gbaka" installées à Adjamé. La méthode d'administration du questionnaire s'est faite selon la méthode d'administration en face à face qui selon H. Fenneteau (2015), permet d'obtenir des réponses fiables et d'éviter les erreurs de remplissage des questionnaires. Cette méthode a permis de d'interroger plus de 620 conducteurs. Le dépouillement opéré selon les critères établis a permis de retenir 336 questionnaires qui peuvent faire l'objet de traitement statistique.

2.4. Traitement statistique

Les données recueillies ont été traitées au moyen de l'analyse de variance multivariée. L'utilisation de cette technique statistique réside dans le fait que, de l'avis de D. C. Howell (2006), c'est la technique la mieux appropriée pour évaluer les effets simples et combinés des facteurs mis en cause dans une recherche. Dans la présente recherche le recours à

l'ANOVA se justifie par le fait que nous cherchons à appréhender les effets simples et combinés de l'évaluation de la sanction et du conformisme sur l'occurrence des accidents routiers à Abidjan. L'utilisation de cette technique statistique a permis d'obtenir des résultats scientifiquement élaborés qui peuvent faire l'objet d'analyse, d'interprétation et de discussion.

3. Résultats

Les résultats de la présente étude sont analysés et interprétés selon les trois hypothèses élaborées qui établissent trois types de relations.

3.1. Evaluation de la sanction et accidents routiers

L'analyse de variance multivariée utilisée dans cette étude permet de présenter le tableau suivant.

Tableau 1 : Résultats de l'analyse de variance multivariée relative à l'influence de l'évaluation de la sanction sur les accidents routiers.

Surestimation des sanctions : Moyenne (Mx) d'accidents	Sous estimation des sanctions : Moyenne (Mx) d'action	C	dl	M	Seuil de probabilité	Significativité	
9,85	7	13,0	21,96	21,96	5,11	0,001	P

L'analyse de variance multivariée utilisée pour appréhender l'influence qu'a l'évaluation de la sanction sur les accidents routiers permet d'obtenir une valeur de F de Snedecor équivalant à 15,11 qui est significative au seuil de probabilité .001. Ce résultat permet d'affirmer l'existence

d'une différence significative entre le taux d'accidents enregistrés par les conducteurs de « gbaka » qui sous-estiment la sanction et leurs homologues qui surévaluent cette menace. Les conducteurs qui sous-estiment la sanction enregistrent un taux moyen d'accidents ($Mx = 13,07$) supérieur à celui de leurs collègues qui surévaluent la sanction ($Mx = 9,85$). Ces résultats confirment l'hypothèse selon laquelle les conducteurs de « gbaka » qui surévaluent la sanction en cas d'infraction font moins d'accidents routiers que ceux qui sous-estiment la sanction liée à une infraction.

Les explications qui découlent de ces résultats résident dans le fait que lorsque les conducteurs se mettent à sous-estimer les risques d'être appréhendés et sanctionnés en cas d'infractions, ils conduisent sans tenir compte des règles de sécurité routière. Ils pratiquent l'excès de vitesse, conduisent sans tenir compte des feux tricolores et autres panneaux de signalisation. Ces conduites sont à l'origine de certains accidents routiers tels que les sorties de routes, les accidents piétons, les collisions avec d'autres engins roulants. La sous-estimation de la sanction est liée également à la perception que les conducteurs de « gbaka » ont de la sanction elle-même. En effet, ils prétextent de ce que la sanction à leur infligée par les forces de l'ordre sont négociables sous le sceau de la corruption, alors cette sous-estimation de la valeur de la sanction conditionne leurs comportements accidentogènes au volant.

En revanche, ceux qui surestiment les sanctions liées aux éventuelles infractions enregistrent moins d'accidents routiers. Cet état de fait s'explique par le fait qu'il y a des conducteurs qui ne souhaitent pas avoir affaire aux forces de l'ordre pour une question d'infraction. Sous cet angle, ils s'évertuent à respecter les règles de sécurité routière. En le faisant, ils évitent toute sorte d'accident de la circulation routière. La théorie de la motivation à la protection de T. Meyer et J-F. Verlhac (2004)

amène à expliquer que la volonté pour ces conducteurs de “gbaka” d’éviter les accidents les amène à respecter les règles de sécurité routière.

3.2. Accidents routiers en fonction du conformisme social

L’analyse de variance multivariée permet de présenter le tableau suivant.

Tableau 2 : Résultats de l’analyse de variance multivariée relative à l’influence du conformisme social sur les accidents routiers.

Conformistes : Moyenne (Mx) d’accidents	Non conformistes : Moyenne (Mx) d’accidents	C	dl	M	Seuil de probabilité	Significati- vité	P
12,51	10,42	77,28		77,28	,35	0,012	P

L’utilisation de l’analyse de variance multivariée dans la détermination de l’influence du conformisme social sur la survenance des accidents routiers permet d’obtenir une valeur F de Snedecor calculé de 6,35 qui est significatif au seuil de probabilité .012. Ce résultat indique l’existence d’une différence significative entre les deux groupes de conducteurs de “gbaka” comparés. La comparaison des moyennes montre que les conducteurs qui sont conformistes ont un taux moyen d’accidents (Mx = 12,51) supérieur à celui de leurs homologues qui sont non conformistes (Mx = 10,42). Nous pouvons donc déduire que le niveau de conformisme a une influence significative sur les accidents routiers enregistrés. Ces résultats confirment l’hypothèse selon laquelle les accidents routiers sont plus récurrents chez les conducteurs de “gbaka” socialement conformistes que chez leurs pairs socialement non conformistes.

L’explication qui découle de ces résultats réside dans le fait que lorsque les conducteurs de “gbaka” sont en groupe, ils

ont tendance à être influencés par les autres à travers leur comportement qui sont souvent idéalisés. A travers l'imitation, ils arrivent finalement à intégrer les comportements quelquefois déviants. Les comportements les plus souvent observés dans le milieu des conducteurs sont entre autres la consommation de substances proactives comme la caféine, l'alcool, le tabac et les substances pharmaceutiques. Cette consommation de substances qui met les conducteurs dans un état d'euphorie et qui les pousse à des conduites à risque est imitée par les autres, et cela devient un phénomène de groupe ou plus précisément une contagion sociale. De ce fait le conformiste, ayant adopté les comportements déviant de ses homologues va lui aussi adopter des comportements accidentogènes qui sont marqués par les excès de vitesse, le non respects des feux tricolores. Ces comportements accidentogènes se soldent par des accidents piétons, des sorties de routes, des collisions avec d'autre engins roulants ou des poteaux. La théorie de l'influence sociale élaborée par N. Fischer (2020) montre que le conformiste adopte les comportements à risque d'accidents sous l'effet de l'influence des autres.

En revanche, il y a des conducteurs qui sont non conformistes, c'est-à-dire qu'ils refusent de se conformer aux normes qui régissent le fonctionnement de leur environnement social. Ce sont donc des individus qui vont récuser la consommation d'alcool et autres substances excitatrices. Ces conducteurs de "gbaka" sont caractérisés par leur lucidité et leur sagesse au volant. Ils conduisent avec une prudence qui leur permet d'éviter les accidents de la circulation. En outre, ils sont respectueux des règles de sécurité routière qui leur permettent d'éviter les accidents routiers.

3.3. Effets combinés de l'évaluation du risque et du conformisme sur les accidents routiers

L'utilisation de l'analyse de variance multivariée permet d'obtenir les résultats consignés dans le tableau suivant :

Tableau 3 : accidents routiers en fonction de l'effet interactif de l'évaluation de la sanction et du conformisme social

Sous-estimation des sanctions vs Conformistes : Moyenne (Mx) d'accidents	Surestimations des accidents vs Non conformistes : Moyenne (Mx) d'accidents	C	dl	M	Seuil de probabilité	Significativité
10,28	12,42	3,01		3,01	,47	P

Les résultats obtenus au moyen de l'analyse de variance multivariée donnent une valeur de F de Snedecor équivalant à 0,47 qui est significative à 1 degré de liberté et au seuil de probabilité .002. Cette valeur montre une différence significative entre les deux groupes comparés. La comparaison des moyennes montre que les conducteurs de "gbaka" qui sous-estiment les sanctions liées aux infractions et qui sont conformistes enregistrent une moyenne d'accidents (Mx = 12,42) qui est supérieure à celle de ceux qui surestiment les sanctions liées aux infractions et qui sont non socialement conformistes (Mx = 10,28). Ces résultats confirment l'hypothèse selon laquelle les conducteurs de "gbaka" qui font une sous-estimation des sanctions liées aux infractions et qui sont conformistes enregistrent plus d'accidents sur les routes que leurs homologues qui font une surestimation des sanctions liées aux infractions et qui sont non conformistes. Il importe de retenir que la valeur F de Snedecor obtenue dans la combinaison des deux facteurs est inférieure à celles des effets individuels. Cela pourrait s'expliquer par le fait que la sous-

estimation de la sanction est atténuée par le conformisme. Cela peut s'expliquer par le fait que l'accidentalité observée chez ces derniers est liée à d'autres facteurs.

4. Discussion

La réalisation de cette étude repose sur l'explication des accidents routiers sous l'angle des effets individuels et interactifs de l'évaluation de la sanction et du conformisme social. Pour atteindre ces objectifs, une méthodologie quantitative a été mise en place. Il ressort des résultats que l'évaluation de la sanction influence positivement l'occurrence des accidents routiers chez les conducteurs de "gbaka" à Abidjan. Ces résultats concordent avec ceux de D. R. Kouabenan (1999) sur les accidents de la route. Pour l'auteur, les accidents de la circulation sont liés à une sous-estimation des risques. Cette sous-estimation est inhérente à l'explication causale que font les conducteurs des accidents. Cette assertion est partagée par K. S. Kouamé (2010) sur les accidents du travail dans les entreprises privées d'Abidjan où il attribue les accidents du travail à l'attitude fataliste des ouvriers. Bien que fondée sur les facteurs et des sujets différents, nous arrivons à la même réalité que l'évaluation du risque peut conduire aux accidents. Cette évaluation liée à la perception du risque d'accidents ou du risque de sanction tire sa source selon Rosa (1998) de la consommation de substance telles que l'alcool et la drogue. Pour Rosa (op.cit.), la consommation de ces substances amenuise l'attention et conduit le conducteur vers les prises de risques qui se soldent par des accidents.

De même, les résultats de la présente recherche montrent que le conformisme social influence la survenance des accidents routiers chez les conducteurs de "gbaka" à Abidjan. Ces résultats sont en concordance avec ceux de A. W. Kruglanski et I. Ajzen (1983) et D. R. Kouabenan (2006) qui

montrent le conformisme aux valeurs de son environnement impacte la perception des risques et incite à la prise de risque tout en négligeant les mesure de sécurité. Cette réalité est établie par D. R. Kouabenan (1985) et B.Ganglof (2018) qui soutiennent que les conducteurs impliqués dans les accidents graves de la circulation font comme tout le monde en attribuant l'occurrence de l'accident aux autres conducteurs. Il ressort de cette étude que malgré les différentes approches et théories utilisées, nous aboutissons aux mêmes résultats selon lesquels les accidents de la route sont inhérents aux fonctionnements sociaux des individus, lequel fonctionnement est issu d'un certain conformisme social.

Conclusion

Les accidents de la circulation dans le District d'Abidjan deviennent une préoccupation majeure en raison des nombreuses conséquences qu'ils engendrent. Face à cette réalité, la présente étude a été réalisée en vue d'expliquer et de prévenir les ce phénomène en se fondant sur l'évaluation de la sanction et du conformisme social. Les investigations menées au moyen d'une approche hypothético-déductive montrent que l'évaluation de la sanction et le conformisme social influencent individuellement et conjointement la survenance des accidents de la route. Les résultats obtenus concordent avec d'autres préalablement réalisés sur le thème. Il importe alors de retenir que la prévention des accidents de la circulation chez les conducteurs de "gbaka" doit tenir compte de l'évaluation que les automobilistes font de la sanction qui leur est infligée en cas d'infraction et également du conformisme social dont ils font preuve dans leur environnement de travail. Cette recherche bien que pertinente, du moins scientifiquement, ne pourrait constituer qu'une manière parmi tant d'autres d'expliquer les accidents de manière générale et les accidents routier de façon

spécifique. Des recherches à venir pourraient aborder le problème sous un angle qualitatif ou clinique afin de comprendre davantage les fondements de ces accidents de la route qui constitue une véritable source de psychose chez les usagers.

Références bibliographiques

BERNAUD Jean-Luc, 2014. *Les méthodes d'évaluation de la personnalité*, Dunod, Paris.

CHAUCHAT Hélène, 1995. *L'enquête en psycho-sociologie*, PUF, Paris.

DELHOMME Patricia, 1993. « La modification des comportements in sécuritaires de conduite. Des attitudes, des comportements et de leurs rapports » *Recherche transports sécurité*, 41, 25-36.

DELHOMME Patricia et MEYER Thierry, 1999. « Un instrument d'analyse : l'optimisme comparatif », *Risques*, 39, 1-6.

FENNETEAU Hervé, 2015. *Enquête : entretien et questionnaire*, Dunod, Paris.

FISCHER Gustave Nicolas, 2020. *Les concepts fondamentaux de la psychologie sociale*, Dunod, Paris.

GANDIT Michèle, KOUABENAN Dongo Rémi et CAROLY Sandrine, 2009. « Road-tunnel fires : Risk perception and management strategies among user », *Safety Science*, 47, 105-114.

GANGLOF Bernard, 2018. L'argumentation des inculpés pour accident dans la route comme corpus d'accidentologie routière préventive, <https://hal.parisnanterre.fr/hal-01693087v1>, consulté le 25 octobre 2024, p. 5.

GHIGLIONE Rodolphe et MATALON Benjamin, 1985. *Enquêtes sociologiques : théories et pratique*, Armand Colin, Paris.

HOWELL David, 2006. *Méthode statistique en science humaine*, De Boeck Université, Bruxelles.

INS, 2022. *Recensement général de la population et de l'habitat 2021, Résultats globaux définitifs*, INS, Abidjan.

KOUABENAN Dongo Rémi, 1985. « L'analyse des attributions causales » *Le Travail Humain*, 48, 1-17.

KOUABENAN Dongo Rémi, 1999. *Explication naïve de l'accident et prévention*, PUF, Paris.

KOUABENAN Dongo Rémi, 2006. « Des facteurs structurants aux biais ou illusions dans la perception des risques », In KOUABENAN Dongo Rémi, CADET Bernard, HERMAN Denis et MUÑOZSASTRE Mathieu (Eds.), *Psychologie du risque*, pp., 125-146, De Boeck, Bruxelles.

KOUABENAN Dongo Rémi, DESRICHARD Olivier, DUBOIS Michel, DE GAUDEMARIS Raphaël, MALLARET Maurice et SCARNATO Francis, 2003. « Du diagnostic épidémiologique à la perception des risques de contamination par le SAMR (Staphylocoque doré) en milieu hospitalier », In KOUABENAN Dongo Rémi et DUBOIS Michel (Eds), *les risques professionnels : évolution des approches, nouvelles perspectives*, pp. 87-104, Octarès, Toulouse.

KOUAME Konan Simon, 2010. « Etude des déterminants psychosociaux des accidents du travail dans les entreprises privées d'Abidjan » *Thèses de Doctorat unique en psychologie*, Université de Cocody-Abidjan, Abidjan.

KOUAME Konan Simon, 2015. « Perception et optimisme comparatif comme facteurs explicatifs des accidents piétons à Abidjan », KASA BYA KASA, *Revue Ivoirienne d'Anthropologie et de Sociologie*, N°21, pp.164-177.

KOUAME Konan Simon, 2015. « Processus cognitifs et prévention des accidents du travail dans les entreprises industrielles d'Abidjan », *Cahiers Ivoiriens de Psychologie*, EDUCI (Côte d'Ivoire), N°5, pp.103-117.

KRUGLANSKI Arie et AJZENICEK, 1983. « Bias and error in human judgment », *European Journal of Social Psychology*, N°13, 1-44.

MEYER Thierry et VERLHIAC Jean François. 2004. « Auto-efficacité : quelle contribution aux modèles de prédiction de l'exposition aux risques et de la préservation de la santé ? », *Savoir*, Hors-série, 117-134.

MINISTERE DU TRANSPORT, 2021. Etat des accidents de la circulation en 2021. Disponible à : <https://securiteroutiere.gouv.ci/?q=etat-des-accidents-de-la-circulation-en-cote-divoire-1er-semester>, Consulté le 15 Août 2024.

N'DA Pierre, 2015. *Recherche et méthodologie en sciences sociales et humaines, Réussir sa thèse, son mémoire de master ou professionnel, et son article*, l'Harmattan, Paris.

QUIVY Raymond et VAN CAMPENHOUDT Luc, 2006. *Manuel de recherche en sciences sociales*, Dunod, Paris.

ROSA Lee, 1998. La compréhension des mécanismes psychologiques des accidents du travail au CEA de Grenoble. *Mémoire pour l'obtention du DESS de psychologie du travail*, Université Pierre Mendès France, Grenoble.

Analyse du profil socio-démographique des migrants dans le département de Soubré (Sud-Ouest de la Côte d'Ivoire)

Nasser SERHAN

*Maître de Conférences, Géographe,
Université Félix HOUPHOUET-BOIGNY Abidjan-Cocody,
Laboratoire CAPDEV
serhano2000@hotmail.com*

Komenan Loukou Jacques YAO

*Docteur, Géographe,
Université Félix HOUPHOUET-BOIGNY Abidjan-Cocody,
Laboratoire CAPDEV
komenanloukou@gmail.com*

Résumé :

Le département de Soubré reste un espace géographiquement et économiquement attractif eu égard à son potentiel agricole et à ses nombreuses opportunités d'affaires. Depuis les années après l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, cet espace a accueilli un grand nombre d'immigrants aussi bien nationaux qu'internationaux. Cet afflux de personnes a fait du département, une zone avec une population cosmopolite constituée d'une minorité d'autochtones et d'une majorité de migrants et de leurs descendants. La présente étude dresse le profil socio-démographique des migrants dans le département de Soubré. La méthodologie adoptée repose d'une part sur la recherche documentaire et d'autre part sur l'enquête de terrain. Cette enquête a nécessité un questionnaire administré à 500 ménages migrants. Les principaux résultats indiquent que 54% des migrants résident en milieu rural. Dans l'ensemble, les hommes prédominent, soit 53% contre 47% de femmes migrantes. Ces migrants ont un faible niveau d'instruction, car seulement 37% savent lire et écrire. En ce qui concerne l'état matrimonial, 63% d'entre eux sont mariés, mais, ces mariages sont enjoint par le type traditionnel, soit 87%. Quant au statut religieux, l'islam l'emporte avec au moins 51% d'adeptes. L'analyse des conditions de vie révèle que la majorité des migrants sont parents et vivent dans des ménages de taille moyenne estimée à 6 personnes. Ils occupent des logements semi modernes à moderne, soit 33% d'entre eux. 93% ont accès à l'électricité et tous ont accès à l'eau potable.

Mots clés : Migration, département, Soubré

Abstract

The department of Soubré remains a geographically and economically attractive area given its agricultural potential and its many business opportunities. Since the years after independence until today, this area has welcomed a large number of immigrants, both national and international. This influx of people has made the department an area with a cosmopolitan population made up of a minority of indigenous people and a majority of migrants and their descendants. This study draws up the socio-demographic profile of migrants in the department of Soubré. The methodology adopted is based on documentary research on the one hand and on a field survey on the other. This survey required a questionnaire administered to 500 migrant households. The main results indicate that 54% of migrants live in rural areas. Overall, men predominate, i.e. 53% against 47% of migrant women. These migrants have a low level of education, as only 37% can read and write. Regarding marital status, 63% of them are married, but these marriages are enjoined by the traditional type, i.e. 87%. As for religious status, Islam prevails with at least 51% of followers. The analysis of living conditions reveals that the majority of migrants are parents and live in average-sized households estimated at 6 people. They occupy classic housing (52%), semi-modern to modern, i.e. 33% of them. 93% have access to electricity and all have access to drinking water.

Keywords: *Migration, department, Soubré*

Introduction

La population, tout en étant une réalité arithmétique, constamment changeante, est une abstraction géographique. Son étude tient une place privilégiée en géographie. Au cœur des interactions qui construisent les espaces, la population est perçue comme le moteur des transformations qui donnent une signification au contenu social et économique des territoires (CAPDEV, 2019, p. 5). Ainsi, connue comme un pays d'important mouvements migratoires, la Côte-d'Ivoire doit en partie sa dynamique démographique aux immigrations. Les résultats des différentes opérations de collecte en ont témoigné

en montrant la très grande mobilité de la population du pays. Cette mobilité revêt un double aspect notamment des migrations internes très diversifiées et une importante immigration étrangère (Zanou B., 2001, p. 7). Le schéma national migratoire ainsi décrit est celui qui prévaut dans le département de Soubré avec une intensité plus accentuée. Considéré comme l'un des départements du dernier front pionnier, Soubré est la zone de confluence d'identités ethniques et de diverses nationalités. Sa population s'entremêle entre autochtone minoritaire et une majorité d'allochtones et d'allogènes venus de divers horizons (Yao J., 2023, p.23). Cette démographie héritée de l'immigration post ARSO n'a cessé de croître tout en conservant son caractère d'autochtonie minoritaire. Pour preuve, en 2014, chiffrée à 454 600 habitants, la population de Soubré ne comportait que 15% d'autochtone contre 85% d'individus issus des migrations (RGPH 2014). Il en est pareil en 2021 où pour 587 441 habitants, le département ne comptait que 14,5% autochtones contre 85,5% de personnes issues des migrations RGPH (2021). Cette démographie ainsi constituée offre un large éventail de caractéristiques sociales. C'est dans cette perspective que la présente étude se fixe pour objectif d'analyser les caractéristiques socio-démographiques de la population issue des migrations dans le département de Soubré.

1. Données, Matériels et Méthodes

1.1-Données et matériels

La présente étude se fonde sur l'usage de trois catégories de données : Les données démographiques, des données cartographiques et les données collectées à partir de l'enquête auprès de la population cible. Les données démographiques comprennent les résultats des recensements généraux de la population et de l'habitat (RGPH) de 1975 ; 1988 ; 1998, 2014 et de 2021. Quant aux données cartographiques, elles sont

constituées des fonds de carte à l'échelle 1/10000° ainsi que certaines informations extraites sur Google Earth. En ce qui concerne les données d'enquêtes, elles sont constituées de fiches de questionnaire administré à la population d'étude. Les matériels sollicités pour le compte de cette étude sont : un téléphone portable qui a permis la prise des points GPS à partir de l'application OSMtracker et un ordinateur Desktop qui a permis la réalisation des cartes à partir du logiciel Qgis, l'analyse des données à partir du logiciel Sphinx et la saisie du texte via Word.

1.2-Méthode

1.2.1-Présentation du cadre spatial de l'étude.

Situé dans la région de la Nawa dont il est le chef-lieu, Soubré est le département qui constitue le champ spatial de cette étude. Localisée entre les latitudes 5°30'0" et 6°15'0" Nord et les longitudes 6°45'0" et 6°15'0" Ouest, cette zone couvre un espace dont la superficie est évaluée à 4 779 km². Le département de Soubré est limité au Nord par le département d'Issia, au Sud par le département de Sassandra, à l'Ouest par les départements de Buyo et de Méagui et à l'Est par les départements de Gagnoa et de Guéyo. Il compte 4 sous-préfectures que sont Soubré, Grand-Zatry, Liliyo et Okrouyo. En 2021, la population du département s'élevait à 587 411 habitants avec une autochtonie minoritaire, soit 14,5%, (RGPH 2021). La population issue de l'immigration estimée à 502 236 habitants, est un brassage ethnique venant de la Côte d'Ivoire et du reste du monde. La figure 1 suivante localisation le département de Soubré dans le contexte de cette étude.

Figure 1: Localisation du département de Soubré

Source : CIGN, 2020, nos enquêtes, 2021

1.2.1- Méthodologie de collecte et de traitement des données.

La méthodologie adoptée pour collecter les données s’est appuyée sur la recherche documentaire au sein des bibliothèques, dans les centres de documentation et dans les institutions spécialisées. Elle s’est également basée sur les observations directes et l’enquête par questionnaire. La collecte basée sur le questionnaire a requis l’élaboration d’un échantillon représentatif. L’échantillon ainsi construit comporte deux

niveaux : Il s'agit de l'échantillon des localités à interroger et celui des ménages de ces localités à interviewer.

Echantillonnage des localités à interroger : Le département de Soubré compte 4 Sous-Préfectures, 80 villages et 446 campements. Le choix des localités s'est fait à chaque niveau de division. Les quatre sous-préfectures sont toutes considérées dans l'échantillon. Dans chacune de ces sous-préfectures, 5 villages sont tirés selon les critères suivants : La répartition géographique (répartition suivant les points cardinaux), la taille du village (emprise spatiale et volume de population). De cette manière, les villages fortement peuplés, moyennement peuplés et faiblement peuplés ont tous été représentés. L'échantillon a pris également en compte les villages situés au Nord, au Sud, à l'Ouest, à l'Est ainsi qu'au Centre de chaque sous-préfecture afin de garantir sa représentativité.

Echantillonnage des ménages à interroger : Après l'extraction des localités, la formule de Fisher a permis de déterminer avec soin un échantillon qui possède toutes les caractéristiques de la population mère ou population de référence. Ainsi, la taille minimale des ménages à interroger est déterminée par la formule suivante : $N = T^2 \frac{P(1-P)}{E^2}$, N est la taille minimale de ménages à interroger, E est la marge d'erreur ; T est le coefficient de marge déduit du taux de confiance, P représente la proportion de ménages migrants. Cependant, pour élargir le nombre de ménage à interroger, P est pris à l'optimum où sa valeur vaut 0.5. Dans l'application, les valeurs des paramètres de cette formule sont : E = 5%, T = 1.96, P = 0.5. Par conséquent $N = (1,96)^2 \frac{0,5(1-0,5)}{(0,05)^2}$ N = 384 ménages. Pour garantir un taux de réussite significatif du questionnaire, l'échantillon est réajusté. Pour ce faire, le niveau de compensation fixé est de 30%. Ainsi, la taille de l'échantillon est réajustée comme suit : $N_2 = N + 30\%N$ $N_2 = 384 + 0.3 \times 384$, N_2

= 499,2 = 500 ménages. En définitive, la taille de l'échantillon est 500 ménages.

Les données collectées à l'issue de la méthode susmentionnée ont fait l'objet d'un traitement analytique, statistique et cartographique à partir des logiciels Word, Sphinx et ArcGIS. Le tout a permis de générer les graphiques, les tableaux et les cartes dont l'analyse, l'interprétation et la discussion constitue la trame de ce qui suit.

2. Résultats et discussions

2.1 Evolution de la population issue des migrations dans le département de Soubré

Les années avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire furent caractérisées par un retard démographique dans le Sud-Ouest en général et dans le département de Soubré en particulier. Cette latence était liée à la lenteur exacerbée de la croissance naturelle et à la faible mobilité dans cette zone du pays. Après l'indépendance, il n'a fallu qu'une décennie suivant l'aménagement de l'aire Krou pour que la démographie change d'aspect. L'immigration massive et le transfert du front pionnier qui s'en est suivi ont insufflé un nouveau rythme de croissance à la population. Ainsi, dans son évolution, cette population s'est composée d'une diversité de communautés issues de l'intérieur de la Côte d'Ivoire, de ses pays limitrophes, de la CEDEAO et du reste du monde. Grâce à cet apport migratoire, la population du département de Soubré connaît une croissance galopante qui en réalité est le reflet du rythme haussier de l'effectif des immigrés et leurs descendants. Depuis le premier recensement officiel de la population et de l'habitat en 1975 jusqu'à la dernière opération en 2021, la population migrante de Soubré connaît un accroissement vélocé comme l'illustre bien la figure 2 suivante.

Figure 2: Evolution de la population issue des migrations entre 1975 et 2021

Source : RGP, 1975, RGPH, 1988, 1998, 2014, 2021

La figure 2 montre le rythme d'évolution de la population issue des migrations dans le département de Soubré entre 1975 et 2021. La courbe présente deux tendances principales : une première phase de 1975 à 1998 et une seconde phase de 1998 à 2021 présentant elle-même deux mouvements.

De 1975 à 1998, la population issue des migrations a connu une célérité dans sa croissance en passant de 37 080 à 567 735 immigrants. Cette croissance rapide s'explique par deux principales raisons. La première tient au fait que sur la période indiquée, le département a enregistré d'importants flux de populations venant d'horizons divers, aussi bien de l'intérieur comme de l'extérieur du pays. La seconde raison est liée au grand nombre de mariages polygamiques et au taux élevé de fécondité des femmes dans cette population qui vient s'installer dans le département.

De 1998 à 2021, la courbe révèle que la population issue des migrations connaît une légère régression puis une faible augmentation. En réalité, cette population garde toujours sa

tendance haussière. Le double mouvement de légère descente et de faible montée est dû à la restructuration administrative intervenue en 2011. En effet, le nouveau découpage administratif a ôté au département de Soubré une partie de sa population. Certaines sous-préfectures telle que Buyo et Guéyo sont désormais érigées en département et donc leur population ne comptant plus pour le département de Soubré, a entraîné sa baisse constatée.

Ces résultats se rapprochent de ceux de Konan A. G. et Aloko N. J. (2015, p 172). Ils montrent dans leur étude qu'après la réinstallation des déguerpis de la construction du barrage hydro-électrique de Kossou en 1970, la population globale et migrante de la forêt des "Tos" a connu une forte croissance entre 1975 et 2014 en passant de 10 958 habitants en 1975 à 29 097 habitants en 2014.

2.2- Analyse de la structure par âge selon le sexe de la population issue des migrations en 2014 et des immigrés purs en 2021

Le terme "immigrés purs" ou "immigrés uniquement" caractérise la population immigrée ôtée des descendants nés sur le lieu d'accueil.

La pyramide des âges a permis de mettre en lumière la structure par âge selon le sexe de la population issue des migrations dans le département de Soubré. L'aspect cosmopolite de cette population lui confère une diversité de caractéristiques qui varient en fonction de l'âge et du sexe. La figure 3 est composée de la pyramide des âges de la population issue des migrations (A) et celle de la population purement immigrée (B).

Figure 3: *Pyramide des âges de la population issue des migrations (A), (2014), et les immigrants purs (B), (2021)*

Source : RGPH, 2014, nos enquêtes, 2021

2.2.1-Taux de dépendance de la population issue des migrations.

L'analyse de la pyramide des âges ressort trois principales tranches d'âge, de 0 à 19 ans, de 20 à 59 ans et de 60 à 95 ans et plus. La classe de 20 à 59 ans caractérise la population active. A partir de 20 ans, le migrant est susceptible d'exercer une activité économique qui génère un revenu. Il est donc actif au sens économique. Les tranches de 0 à 19 et de 59 à 95 ans et plus constituent la population inactive. La première catégorie d'âge concerne les enfants. Ils sont improductifs, car, soit ils sont encore en formation, soit ils sont encore élèves. La seconde catégorie caractérise les vieillards et retraités ne pouvant plus physiquement travailler et générer un revenu. Les personnes en activité représentent 49% de l'effectif des migrants contre 51% de non actifs. Ces proportions correspondent à un taux de dépendance de 1,03. Par conséquent, à chaque migrant en activité dépend un non actif.

La faiblesse du taux de dépendance s'explique par trois principales raisons. D'abord la forte immigration de la population en âge de travailler ; les personnes enclines à l'immigration sont essentiellement actives à la recherche de conditions économiquement favorables. Ensuite, la présence moins marquée de la population âgée de plus 60 ans du fait des migrations de retour à l'origine pour la retraite. Enfin, l'émigration des enfants après l'obtention du baccalauréat en vue de la poursuite de leur étude supérieure et aussi la recherche d'autres perspectives d'avenir loin des parents. Toutes ces raisons explicitent la baisse relative de l'effectif des non actifs et la hausse des actifs, ce qui garantit un taux de dépendance faible.

2.2.2-Répartition par sexe selon l'âge de la population issue des migrations.

D'une manière générale, les hommes issus des migrations sont numériquement supérieurs aux femmes de la même catégorie, soit respectivement 52,5% contre 47,5% (RGPH, 2014). A contrario, cette tendance s'inverse lorsqu'on considère uniquement la population immigrée (53% de femmes contre 47% d'hommes). Qu'il s'agisse de la population issue des migrations ou des immigrés purs, la répartition par sexe selon l'âge demeure hétérogène comme le montre le tableau 1 suivant.

Tableau 1: *Classification des migrants par âge selon le sexe.*

Classe d'âge \ Sexe	Population issue de l'immigration		Population immigrée uniquement	
	Hommes (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	Femmes (%)
[0 ; 19]	52	48	38	62
[20 ; 59]	53	47	48	52
[60 ; 95 +]	54	46	42	58

Récapitulatif	52,5%	47,5%	47%	53%
----------------------	--------------	--------------	------------	------------

Source : RGPH, 2014, Nos enquêtes, 2021

L'analyse du tableau 1 met en comparaison la distribution par âge en fonction du sexe entre la population issue de l'immigration (migrants et leurs descendants) et celle immigrée uniquement.

Au niveau de la population dont l'âge varie de 0 à 19 ans, considérant celle issue de l'immigration, il y a 52% d'hommes contre 48% de femmes tandis qu'au niveau de la population immigrée les hommes ne représentent que 38% contre 62% de femmes. Ce déséquilibre marqué s'explique d'une part par la natalité élevée des immigrants (en moyenne 6 enfants par femmes immigrantes) et d'autre part par le faible taux d'immigration entre 0 et 19 ans.

Dans la classe de 20 à 59 ans, le rapport homme/femme reste sensiblement le même. Les hommes issus de l'immigration ont une proportion de 53% contre 47% de femmes alors qu'au niveau des immigrées purs, il y a 48% d'hommes et 52% de femmes. Deux principales raisons permettent d'élucider l'infériorité des femmes issues des migrations et la suprématie des femmes immigrées. La première raison est liée à la prépondérance du sexe masculin dans les naissances issues des migrations, ce qui engendre un effectif élevé d'hommes. La seconde raison est relative au taux d'immigration élevée des femmes à partir de 20 ans, laquelle immigration motivée par le mariage ou le rapprochement de conjoints. Le caractère polygamique des hommes immigrants accentue ce flux de femmes, car un homme parfois peut faire venir 3 à 4 femmes de son lieu d'origine pour les raisons nuptiales.

Le tableau révèle que dans la classe d'âge de 60 à 95 ans et plus, la proportion d'hommes issus des migrations est plus élevée que celle des femmes, soit 54% contre 46%. A l'inverse,

au niveau de la population uniquement immigrée, il y a 58% de femmes contre 42% d'hommes. La chute de l'effectif du sexe masculin dans la tranche de 60 à 95 ans et plus, s'explique principalement par la forte migration de retour des hommes immigrés et de leur taux élevé de mortalité par rapport aux femmes de la même tranche.

Les résultats relatifs à la répartition selon le sexe de la population issue des migrations sont en accord avec ceux de Mel M.M. et Aloko N.J. (2013, p. 363) qui montrent que sur le littoral Odjoukrou, la population issue des migrations comporte une prépondérance d'hommes par rapport aux femmes, soit respectivement 59% contre 41%.

2.3-Etude du statut matrimonial en fonction de la religion et du niveau d'instruction

2.3.1-L'état matrimonial de la population issue des migrations.

Les migrants dans le département de Soubré constituent dans leur ensemble une population majoritairement mariée. Mais ces mariages sont dominés par le type traditionnel. En ramenant le mariage traditionnel et le mariage civil au même titre, le taux de nuptialité de la population migrante du département de Soubré est de 64%. Mais en ne considérant que le mariage civil, le taux de nuptialité tombe à 9%. La figure 4 fait la répartition des migrants selon le caractère matrimonial.

Figure 4: Répartition des migrants en fonction de la situation matrimoniale

Source : Nos enquêtes, 2021

L'observation de la figure 4 montre que les mariés sont les plus nombreux. Ici, est considéré comme marié tout individu ayant fait au moins la dot, ce qui témoigne qu'il est marié traditionnellement à sa conjointe. Le graphique prend donc en compte tous les types de mariage à savoir le mariage civil et traditionnel. Partant de ce fait, la figure présente dans les détails : 63% de mariés, 24% d'union libre (union sans engagement entre les conjoints), 3% de divorcés, 5% de veufs et 4% de célibataires.

2.3.2-Appartenance religieuse des migrants dans le département de Soubré.

Les migrants dans le département de Soubré se répartissent entre l'Islam, le Christianisme (Catholique, Evangélique) et l'Animisme. Cependant, l'islam est la religion qui regorge le plus d'adeptes, soit 51%. Il est suivi par le christianisme occupant 36% de la population immigrée. Parmi ces chrétiens, il y a 58% de fidèles catholiques et 42% d'adeptes évangéliques

comme l'expose la figure 5 ci-dessous. La quasi dominance de l'islam dans la population migrante est due à l'origine de ces migrants. En effet, les personnes qui entrent dans le département de Soubré sont majoritairement issues des lieux où l'islam est la religion phare. C'est le cas du Burkina Faso, du Mali et des localités du Nord de la Côte d'Ivoire où les musulmans représentent respectivement 73%, 42% et 43% des personnes qui entrent dans le département.

Figure 5: Répartition des migrants en fonction de l'appartenance religieuse

Source : Nos enquêtes, 2021

2.3.3- Evaluation du niveau d'instruction des migrants.

La population migrante se caractérise par son niveau d'instruction très bas. En somme, très peu de migrants savent lire et écrire. Ce qui fait d'eux une population majoritairement analphabète. La figure 6 qui suit en témoigne parfaitement.

Figure 6: Distribution des migrants selon le niveau d'étude

Source : Nos enquêtes, 2021

Pour 495 migrants interrogés, seulement 185 sont capables de lire et d'écrire. Ce qui représente une proportion de 37% contre 63% qui n'ont aucune notion de la lecture et de l'écriture. Parmi les migrants sachant lire et écrire, il y a 11% qui ont le niveau primaire, 13% le niveau secondaire, 7% le niveau supérieur et 6% le niveau alphabétisation et coranique. Les migrants qui ont au moins le niveau secondaire sont généralement les salariés de la fonction publique et les employés du secteur privé formel. Ils sont pour la plupart des migrants nationaux. Ce sont des ivoiriens affectés ou mutés dans le département pour assurer des tâches d'intérêt public ou privé. Les migrants qui n'ont aucun niveau d'étude sont pour la majorité des internationaux qui sont arrivés dans le département de Soubré à la recherche de profit et d'un mieux-être.

2.3.4- Impact du niveau d'instruction et de la religion sur la situation matrimoniale des migrants.

Le niveau d'instruction et la religion influent sur la situation matrimoniale. En effet, les migrants qui ont un niveau d'étude formelle et au moins secondaire sont pour la plupart mariés à

l'état civil. Mais les migrants qui n'ont aucun niveau d'étude sont enclins aux mariages traditionnels de type polygamique. Aussi, les migrants qui pratiquent l'islam comme religion sont ceux qui contractent pour la majorité des cas, des mariages traditionnels de type polygamique, tandis que les chrétiens, selon leur dogme optent pour le mariage religieux monogame et civil. Par ailleurs, les migrants ayant une appartenance islamique se marient très jeune souvent dès qu'ils sont majeurs, à 18 ans, ce qui minimise le taux de célibataire.

Ces résultats se confirment à travers ceux d'autres auteurs. Ainsi, Zanou B. (2001, p. 87) montre qu'en Côte d'Ivoire la population étrangère de 12 ans et plus est majoritairement mariée (52,5%). Il révèle aussi que 76,9 % de cette population ne savent ni lire ni écrire. Par ailleurs, Ciympayé D. (2001, p. 161) indique que les Burkinabés résidents en Côte d'Ivoire sont dominés par les musulmans qui constituent le groupe le plus important (75,5%), suivi par les catholiques (20%).

2.4-Analyse des conditions de vie des migrants dans le département de Soubré

2.4.1-Les migrants, une population intégrée dans le tissu social de Soubré.

L'intégration sociale des migrants dans le département de Soubré fut périlleuse au lendemain de l'ouverture de la région du Sud-Ouest sur le monde extérieur. Cependant, grâce à leur nombre de plus en plus croissant et la loi foncière favorisant un plus facile accès aux terres ainsi que les stratégies qu'ils ont sues développer, il y aura une évolution de leur statut social dans la société bété et bakwé dans laquelle ils se trouvent. En effet, les migrants par leur effectif croissant, ont développé des stratégies d'insertion sociale. Ils s'organisent en communauté et désignent leur chef qui les représente. Ainsi, ils influencent les prises de décisions étant donné leur poids important. Lorsqu'une décision doit être prise, la chefferie autochtone avise en préambule les

chefs des différentes communautés, c'est avec leur accord que celle-ci peut être exécutée. L'intégration sociale des migrants est d'autant plus marquée que les présidents des jeunes de certains villages ne sont pas des autochtones. C'est le cas des villages de Yacolo et de Lessiri où les présidents des jeunes sont des migrants burkinabés. Tous ces faits montrent que les migrants s'insèrent socialement de plus en plus et ont un statut social mieux évolué qu'auparavant.

Certains migrants, pour assurer leur intégration sociale, ont contracté un mariage avec les femmes ivoiriennes. Pour eux, avoir une femme ivoirienne et des enfants avec cette dernière est gage d'une protection sociale. C'est le cas de Monsieur. YAMEGO Eric, résident à Liliyo qui affirme ceci :

« Je suis arrivé à Soubré à 18 ans. A mes 22 ans je me suis mis avec ma femme qui est baoulé on a fait notre mariage civil, grâce à ce mariage, j'ai acquis la nationalité ivoirienne ce qui me permet aujourd'hui d'occuper un poste de responsabilité dans la grande usine de caoutchouc de Liliyo ».

Les migrants sont aujourd'hui mieux intégrés dans la société du département de Soubré. Ils ont tous accès aux structures sociales. Ils fréquentent les mêmes écoles, hôpitaux, marchés, églises, mosquées que les autochtones et partagent le même quotidien et s'aident mutuellement.

2.4.3-Les conditions de logement des migrants.

La taille moyenne d'un ménage dans le département de Soubré est de 6 personnes. Les types de logements occupés par les migrants dépendent du lieu de résidence. Ceux qui vivent en milieu rural (54%) ont des conditions de logement moins confortables que les résidents de milieux urbains (46%). Les types de logements sont hiérarchisés en cinq niveaux selon le tableau 2 suivant.

Tableau 2: Répartition des migrants selon le type et le statut d'occupation de logement

	Propriétaire	Locataire	Autres Statuts	TOTAL	
Habitat traditionnel (banco case)	55	3	1	59	12%
Habitat Classique (brique, tôle ciment)	204	52	4	260	52%
Habitat semi-moderne (en dur carrelé)	110	54	0	164	33%
Habitat moderne (WC-douche, cuisine)	1	9	0	10	2%
Haut standing	2	0	0	2	1%
TOTAL	372 (75%)	118 (24%)	5 (1%)	495	100%

Source : Nos enquêtes, 2021

L'analyse du tableau révèle que d'une manière générale les ménages migrants occupent des logements classiques soit 52%. Ces maisons sont caractérisées par des constructions en brique avec des toitures en tôles et dont le sol est cimenté ou carrelé. Parmi ces occupants, 78% sont propriétaires et 20% des locataires.

L'habitat semi-moderne vient en deuxième position. La construction est caractérisée par l'usage de brique en ciment, la toiture en tôles avec du plafond, le sol recouvert de carreaux. Ce type de logement est occupé par 33% des ménages dont 50% de propriétaire.

Au troisième rang viennent les maisons en banco. Elles se singularisent par l'usage de la terre battue, de la paille ou de la bêche ainsi que des feuilles de palmes il y a aussi souvent de la tôle qui sert de toiture. 12% des ménages migrants vivent dans ces logements en banco et sont quasiment tous des propriétaires. En dernière position, il y a l'habitat moderne et le haut standing. Ils sont caractérisés par une certaine commodité comme la présence de Douche-WC et de la cuisine à l'intérieur. Très peu de ménages migrants, seulement 3% occupent ces maisons et les rares personnes qui y vivent sont des locataires.

2.4.3-Accès des migrants aux équipements sociaux de base.

Accès à l'eau potable : Dans le département de Soubré, grâce au réseau hydrographique dense, l'accès à l'eau potable est rendu facile. La figure 7 fait la répartition des ménages migrants selon le mode d'accès à l'eau.

Figure 7: Répartition des ménages migrants en fonction de la source d'eau utilisée

Source : Nos enquêtes, 2021

Globalement, les ménages migrants dans le département de Soubré ont accès à l'eau potable. Cela est plausible grâce à la présence de la Société de Distribution d'Eau en Côte d'Ivoire (SODECI). Également, avec la nappe phréatique assez alimentée, il y a un important nombre de puits, de pompe hydraulique et de forage qui contribuent à faciliter l'accès de la population à l'eau potable. Cependant, dans cette accessibilité, il y a des différences notoires. La SODECI a un service qui ne couvre que 50% des ménages migrants. Le reste des ménages, les autres 50% utilisent les puits phréatiques (48%) et les

pompes hydrauliques ou forage (2%). Les ménages migrants dans leur quasi-totalité disposent d'un puits dans leur cour quand bien même ils sont alimentés en eau courante. Les raisons évoquées pour justifier la coexistence de ces deux fontaines dans une cour sont l'amortissement de la facture de l'eau courante et l'anticipation d'éventuelle coupure d'eaux.

Accès à l'électricité : Le barrage hydroélectrique de Soubré à une valeur de production moyenne de 270 MW. Cette capacité d'exploitation permet une prise en charge quasi-effective des besoins en électricité de la population du département. Cependant, une partie des migrants reste privée d'électricité et celle-ci se localise généralement dans les campements et les villages de petites tailles. Ceux qui ne disposent pas d'électricité, développent d'autres alternatives afin de s'éclairer et avoir accès au courant. La figure 8 suivante met en perspective la répartition des ménages migrants ayant ou pas accès à l'électricité publique et expose les autres alternatives pour ceux qui en sont privés.

Figure 8 : Distribution des ménages selon l'accès à l'électricité et le mode alternatif d'éclairage

Source : Nos enquêtes, 2021

D'une manière générale les ménages migrants du département de Soubré disposent de l'électricité. Seulement 7% n'ont pas

accès à l'énergie offerte par la Compagnie Ivoirienne d'Electricité (CIE). Ceux qui en sont privés se localisent pour la plupart dans les campements et les villages avec des tailles de population très faibles.

Les ménages migrants qui n'ont pas accès au courant distribué par la CIE développent d'autres stratégies pour s'éclairer et disposer de l'énergie électrique pour leurs appareils. Ils utilisent les panneaux solaires soit 57%, des lampes-torches, soit 38% des ménages concernés, tandis que 5% développent d'autres stratégies (lampes-tempête, batteries, groupes électrogènes...)

Accès aux soins de santé : Dans l'ensemble, les ménages migrants dans le département de Soubré, ont un plus grand accès aux centres de santé. Il existe des hôpitaux, des dispensaires et des cliniques de proximité dans les sous-préfectures. Ce qui leur permet de s'y rendre facilement pour les premiers soins en cas de maladie. La figure 9 ci-dessous fait la répartition des ménages migrants selon le type de soins sollicité en cas de maladie.

Figure 9: distribution des migrants selon le mode de soin recouru

Source : Nos enquêtes, 2021

Les ménages migrants ont un large accès aux hôpitaux publics. En effet, 61% de ces ménages ont recours aux centres de santé publique, 20% sollicitent les cliniques, 10% se soignent traditionnellement ; 8% pratiquent l'automédication. La sollicitation des cliniques par les ménages migrants s'explique le plus souvent par l'absence de dispensaires en milieu rural. Le recours aux soins traditionnels est dû à quatre raisons principales. D'abord, selon certains migrants, les médicaments traditionnels sont plus efficaces par rapport à ceux de la médecine moderne. Ensuite il y a l'absence de centre de santé de proximité. Puis, le caractère exorbitant des prestations hospitalières freine la fréquentation des hôpitaux. Enfin, la barrière de la langue et de la tradition.

Les résultats obtenus sont conciliables à ceux de Konan K. S. (2014, p.16). Il montre en effet dans son analyse relative aux pêcheurs migrants que les forts taux d'accès des ménages migrants à l'électricité est possible grâce aux alternatives développées, parmi lesquelles figurent l'usage des piles, des batteries ou de générateurs. Relativement aux conditions de logement, il indique que plus des 2/3 des ménages migrants et pêcheurs d'origines étrangères vivent dans des maisons construites en matériaux peu solides (banco, bois, tôles ou paille), ils vivent également dans des maisons en murs durs (briques). La principale source d'eau domestique pour ces ménages est constituée par les puits traditionnels ou les forages. L'auteur est rejoint par l'étude de Friedrich-Ebert-Stiftung (2021, p. 31) qui indique que près de la moitié des migrants en Côte d'Ivoire, (49 %) vit dans les habitations au sein de cours communes, 33 % habitent des cases ou des maisons en banco et 4 % des baraques.

Conclusion

L'étude a traité le profil sociodémographique des migrants dans

le département de Soubré. Le recensement fait dans les ménages migrants enquêtés montre que parmi les migrants, il y a 47% d'homme et 53% de femmes. Dans l'ensemble, les migrants sont majoritairement mariés, soit 63%. Cependant, c'est le mariage traditionnel qui domine la scène. En ce qui concerne la religion, c'est l'Islam qui l'emporte, car il est pratiqué par 51 % des migrants. Cette population est majoritairement parente avec en moyenne 6 enfants par femme de migrants. En matière d'instruction, pour la plupart, soit 60% de la population interrogée ne sait ni lire ni écrire. Pour ce qui est des conditions de vie, 52% des migrants vivent dans les maisons classiques ou ordinaires. Ce sont des maisons plus améliorées que les logements traditionnels. 93% des ménages disposent d'un accès à l'électricité et tous les migrants consomment de l'eau potable. Par ailleurs, les migrants ont recours aux soins de santé hospitalier en cas de maladie. 61% se soignent dans les hôpitaux publics et 20% dans les cliniques privées. Les migrants ont eu une insertion socio-économique difficile dans les débuts. Cependant, par leur force de travail et les stratégies d'intégration développées, ils parvinrent à s'insérer dans le tissu socio-économique du département de Soubré.

Références bibliographiques

BOSSON Eby Joseph et KOUADIO Akissi Béatrice, 2021. « Analyse des caractéristiques démographiques et socio-économiques de la population du département d'Adiaké (Côte d'Ivoire) », Ziglôbitha, Revue des Arts, Linguistique, Littérature & Civilisations Université Peleforo Gon Coulibaly – Korhogo, pp 231-250.

CAPDEV, 2018. *Analyse des caractéristiques démographiques et socio-économiques des ménages squattant les terrains en construction dans les quartiers de la riviéra palmeraie, 7eme,*

8eme et 9eme tranche dans la commune de Cocody, Abidjan, Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, IGT

CYIMPAYE Donatilla, 2001. *Migration, emploi et épargne en Afrique : le cas des migrants burkinabé à Abidjan (Côte d'Ivoire)*, Faculté des Etudes Supérieures de l'Université Laval, 353p.

Friedrich-Ebert-Stiftung 2021. *Le migrant en Côte D'ivoire : Profil, perceptions, préférences et degré d'intégration*, Rapport d'étude du Fiendrich-Eeber-Stiftung, 50p.

KONAN Geneviève et ALOKO-N'guessan Jérôme, 2015. « Pression foncière en milieu rural ivoirien : quelles stratégies adoptent les paysans baoulés réinstallés dans la forêt des Tos à Bouaflé », *European scientific Journal* volume 15 n°35, pp 167-189.

KONAN Kouadio Sylvain, 2014. *Analyse statistique de la vulnérabilité socio-économique des pêcheurs migrants des plans d'eau de Côte d'Ivoire*, Mémoire de Master, Université de Bretagne Occidentale, 31p.

KOUADIO Yao Daniel et ALOKO N'Guessan Jérôme, 2015. « Dynamique démographique et économique, facteurs déterminants de la croissance spatiale des villes du département de Soubré (Côte d'Ivoire) », *European Scientific Journal*, pp 180-199.

MARTINET Francis, 1975. *L'immigration étrangère dans la région de Soubré (Sud-Ouest ivoirien)*, Centre ORSTOM de Petit-Bassam - Sciences humaines, 70p.

MEL Mélédje et ALOKO Jérôme, 2018. « Profil Socio-Économique Et Démographique Des Populations issues de la Migration sur le littoral Ôdjoukrou (Sud de la Côte d'Ivoire) », *European Scientific Journal*, vol 14, pp 359-372.

Observatoire Démographique Statistique de l'Espace Francophone, 1992. *Répartition spatiale de la population et migration, Côte d'Ivoire Analyse des résultats définitifs*, Centre de documentation de l'Université de Laval, Tome 2, 201p.

Recensement Général de la Population en 1975, 1976. *Répertoire des localités de Côte d'Ivoire et population 1975*, 371p.

SÉKA Gédéon Stéphane, ZAH Bi Tozan, 2021. « Contribution des immigrés au développement socioéconomique de la commune de Soubré (Côte d'Ivoire) », *Géovision*, pp 404-418.

YAO Jacques, 2023. *Migrations et reconfiguration de l'espace dans le département de Soubré (Sud-Ouest de la Côte d'Ivoire)*

Thèse Unique de doctorat, Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan-Cocody, 335p.

YAPO Eugène, 2009. « L'immigration en côte d'Ivoire : Ampleur du phénomène et intégration de la population étrangère », Edition KARTALA [en ligne] sur books.google.com consulté le 15 août 2022 pp 76-86.

ZANOU Benjamin, 2001. *Analyse des résultats du Recensement Général de Population et de l'Habitat 1998*, INS Volume 5 tome 2 migration, 124p.

Les contes *kasena* : des canaux qui éduquent à la protection de la nature

GANOU Souleymane

Laboratoire Littérature Arts Espace et Société

Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso

Souleymane.ganou@ujkz.bf

OULON Nitin Bruno

Laboratoire Littérature Arts Espace et Société

Université Joseph Ki Zerbo de Ouagadougou,

oulonbruno@gmail.com,

Résumé

L'environnement est de nos jours confronté à de nombreuses actions destructrices du fait de l'Homme et du dérèglement climatique. Des mesures sont entreprises, tous azimuts, pour lutter contre cette dégradation accélérée de la nature. Chez les Kasena, peuple habitant du centre sud du Burkina Faso et le nord de la république du Ghana, il est fait usage de la parole à travers les contes et proverbes pour éduquer à la protection de la nature. Cependant, l'évolution permanente des techniques de communication conduit à reléguer le conte au second plan. Or, dans le conte kasena, il y a une grande présence des éléments qui symbolisent la nature, des personnages qui représentent l'environnement et qui inspirent à protéger celui-ci. Ces contes enseignent l'harmonie entre toutes les entités qui composent la nature et des actions pour la protéger. L'objectif central de cet article est de montrer comment les contes chez les Kasena contribuent à la conservation des ressources naturelles. Pour l'atteindre, trois personnes ressources habitant à Pô¹ maîtrisant la littérature orale ont été interrogées afin d'apporter des éclaircissements sur les apports des contes dans la protection de la nature. Toutes ces données ont été analysées selon la théorie de l'écritique.

Mots clés : *environnement, protection, conservation, nature, écritique*

Abstract

The environment is now facing many destructive actions due to man and climate change. Measures are being taken, in all directions, to combat this

¹ Pô est le chef-lieu de la province du Nahouri, habitée majoritairement des kasena

accelerated degradation of nature. Among the Kasena, a people living in southern Burkina Faso and northern Ghana, speech is used through tales and proverbs to educate on the protection of nature. However, the constant evolution of communication techniques leads the tale to be relegated to the background. However, in the Kasena tale, there is a great presence of the elements of nature, the names of the characters who represent the environment and who inspire to protect it. The tales teach harmony between all the elements that make up nature and actions to protect it. The central objective of this article is to show how Kasena tales contribute to the conservation of natural resources. To achieve this, three resource persons living in Pô who are proficient in oral literature were interviewed in order to provide clarification on the contributions of tales in the protection of nature. All these data were analyzed according to the theory of ecocriticism.

Key words: *environment, protection, conservation, nature, ecocriticism*

Introduction

La protection de l'environnement est une préoccupation de toute l'humanité au regard des actions destructrices humaines et du dérèglement climatique auquel la planète fait face. En pays *kasena*, il existe des méthodes traditionnelles de conservation de la biodiversité au nombre desquelles la littérature orale. Celle-ci contribue énormément à éduquer les populations en Afrique, particulièrement celles non alphabétisées. Toutes les valeurs culturelles se transmettaient par le biais de la parole avant l'apparition de l'écriture. Les proverbes, les contes, les dilemmes étaient les outils prisés. Dans les contes, il y a la présence de la nature et de l'environnement mettant ainsi en lumière la complicité entre ces deux entités. Malheureusement, avec la modernité et les technologies de l'information et de la communication, ce genre littéraire se fait rare dans les pratiques éducatives alors qu'il joue un rôle important dans la protection de la nature. Ce problème suscite une question majeure à savoir, comment le conte *kasena* contribue à la préservation de la biodiversité. Cette interrogation nous conduit à orienter notre réflexion vers les préoccupations suivantes : quelles sont les composantes environnementales contenues dans les contes

kasena ? quels sont leurs biens faits dans la pérennisation des ressources naturelles ? Comment réhabiliter le conte kasena afin qu'il retrouve sa place d'antan dans la protection de la nature ? Au terme de notre travail, nous montrerons le rôle des contes kasena dans la conservation et la protection de l'environnement. Pour cela, des réponses à ces questions seront apportées en s'appuyant sur l'écocritique comme théorie d'analyse. Des recherches documentaires, des enquêtes et entretiens avec des personnes ressources contribueront à justifier ces hypothèses sur la place des contes kasena dans la protection de la nature. Dans un premier temps, nous présentons trois contes qui constituent le corpus, recueillis auprès des personnes ressources à Pô et sur le net. Ensuite nous dégageons les éléments de la nature qui s'y trouvent puis procéderons à leur analyse. Nous achèverons notre travail par des solutions concourant à la réhabilitation des contes, au regard de leur place dans la conservation de la nature.

1. Méthodologie et théorie d'analyse

Pour cette étude, plusieurs ouvrages et des articles ont été consultés, comme l'article de Gnayoro J Florent Romaric , intitulé, *Écocritique de la nature dans les œuvres de Giono et de Le Clézio*, dans lequel il montre la place que la végétation occupe dans ses livres. Cela a permis de connaître le rôle du conte dans la protection de la nature. Au-delà de la documentation, trois (3) personnes ressources ont été questionnées dans la commune de Pô. Deux des trois contes ont été recueillis auprès de celles-ci et l'occasion a été belle pour savoir leurs valeurs éducatives. Les textes ont été analysés selon la théorie de l'écocritique de Lawrence Buell, à travers son ouvrage *The Environmental Imagination*, publié en 1995. En s'opposant aux théories littéraires contemporaines telles que le post-modernisme, le formalisme et le déconstructionnisme, Buell se propose de réduire l'écart entre le texte et le monde en

revenant aux *nature writing*, à savoir aux écrits de non-fiction dans lesquels il est question de mettre en exergue le monde naturel. Pour lui, de tels textes illustrent un nouveau réalisme qui rapproche le lecteur et le monde naturel. Gabriel Vignola (2017, p2) a relevé que sans que l'on puisse à proprement parler de méthode en ce qui la concerne, l'écocritique constitue plutôt une approche thématique relativement unifiée qui s'attarde en particulier au rapport que nous entretenons avec la nature et à la capacité de la littérature à la représenter. Une analyse comparative de ces informations ont permis des recoupages, ce qui a abouti à des résultats que nous présenterons.

2. Résultats

Selon le dictionnaire le Larousse (2022), le conte est un récit d'aventures imaginaires, soit qu'elles aient de la vraisemblance ou que s'y mêle du merveilleux, du féérique. Toujours selon ce dictionnaire le conte est une histoire plaisante, vraie ou fausse que l'on dit pour amuser, railler, médire, tromper.

Traditionnellement les contes *Kasena* sont dits la nuit par des hommes². Dans certains contes les personnages sont des êtres humains et dans d'autres, ce sont des animaux ayant des caractères d'hommes.

2-1- Présentation des contes du corpus

Nous avons recueilli trois contes kasena dont deux auprès de la population et un sur (<https://www.meshistoiresdusoir.fr>, 2024)). Leur choix se justifie par le nombre important des éléments naturels et des messages en faveur de la protection de l'environnement qui y sont développés.

² Gomgnimbou Apekira, personne ressource, entretien réalisé le 15 juillet 2024 à P6

Conte1 : Katiga et le grand baobab, recueilli auprès de Gomgnimbou Apekira à Pô

Il était une fois, au cœur du pays *kasena*, une femme nommée Katiga. Elle était connue de tous pour sa beauté rayonnante, sa sagesse profonde et sa bravoure sans limites. Elle était respectée et aimée de son peuple pour sa générosité et sa bienveillance envers tous les êtres vivants. Un matin, alors que le soleil se levait à peine, un messager vint trouver Katiga. Il lui apporta une nouvelle inattendue : le Grand Baobab, l'arbre sacré du village, était en danger. Ses racines étaient en train de se dessécher, et si rien n'était fait, toute la communauté serait privée de son ombre protectrice et de sa sagesse millénaire. Katiga savait qu'elle devait agir. Elle décida de se lancer dans une quête périlleuse pour trouver l'eau de la vie, seule capable de sauver le Grand Baobab. Ainsi commença son aventure épique à travers les terres sauvages de l'Afrique. Sur son chemin, elle rencontra de nombreux animaux sauvages. Mais c'est avec le lion sage, roi de la savane, qu'elle partagea un moment inoubliable. Le lion lui conseilla de se rendre au Lac des Étoiles, où l'eau de la vie coulait à flots, mais où personne n'osait s'aventurer en raison des dangers qui y résidaient. Déterminée, Katiga traversa les plaines arides, affrontant les tempêtes de sable et les prédateurs féroces qui peuplaient la savane. Elle était guidée par son courage et sa foi en la mission qui lui avait été confiée. Après de longs jours de marche, elle arriva enfin au Lac des Étoiles, dont les eaux scintillaient sous le clair de lune. Mais le Lac des Étoiles était gardé par le serpent géant, protecteur des lieux. Pour obtenir l'eau de la vie, Katiga devait résoudre trois énigmes posées par le

serpent. Avec persévérance et intelligence, elle parvint à trouver les réponses, démontrant sa sagesse et sa détermination. Une fois les énigmes résolues, le serpent géant lui offrit l'eau de la vie dans unealebasse d'or. Elle remercia le serpent avec respect et gratitude, puis entama son retour vers le village. Les étoiles veillaient sur son chemin, guidant ses pas à travers la nuit étoilée. De retour au village, Katiga versa l'eau de la vie aux pieds du Grand Baobab. Aussitôt, les racines de l'arbre se mirent à verdier et à s'épanouir, retrouvant leur vigueur d'antan. Le Grand Baobab la remercia pour son courage et sa détermination, promettant de veiller sur le village et ses habitants pour les générations à venir. Et c'est ainsi que Katiga devint une légende parmi les *kasena*, une héroïne dont le nom résonnait dans toute l'Afrique. Sa quête et son aventure avaient sauvé le Grand Baobab, symbole de sagesse et de protection, rappelant à tous que rien n'est impossible quand on agit avec courage et détermination.

Conte 2: Le Trésor de l'Harmonie
(<https://www.meshistoiresdusoir.fr>, 2024)

Dans un village africain harmonieux, Atiga découvre un lionceau abandonné et l'élève avec amour, enseignant à tous l'importance de vivre en harmonie avec la nature. Il était une fois, dans un petit village Kolo, situé au cœur de l'Afrique, vivait un homme nommé Atiga. Le village de Atiga était réputé pour son harmonie avec la nature. Les habitants vivaient en parfaite communion avec les animaux sauvages, les plantes et les éléments naturels qui les entouraient. Atiga était un homme sage et respecté dans le village. Il avait appris dès son plus jeune âge à observer et à comprendre la nature qui l'entourait. Chaque jour, il

partait à l'aventure dans la savane et la forêt, s'immergeant dans la beauté et la diversité de la faune et de la flore africaines. Un jour, alors que Atiga explorait une région reculée de la forêt, il entendit des pleurs. Il se dirigea vers le bruit et découvrit un lionceau abandonné. Le cœur de Atiga se serra de compassion en voyant le petit lion si vulnérable et seul. Sans hésiter, il prit le lionceau dans ses bras et décida de le ramener au village. Les habitants furent surpris de le voir avec le lionceau, mais ils comprirent rapidement que cet acte était le reflet de l'harmonie qui régnait dans le village. Le lionceau grandit rapidement et devint l'ami fidèle de Atiga. Ils passaient leurs journées à explorer la savane ensemble, jouant et chantant à l'unisson. Le lionceau, qu'ils nommèrent Simba, était aimé par tous les villageois. Simba était féroce et puissant, mais il avait appris de Atiga à respecter les autres animaux et à vivre en harmonie avec eux. Il était devenu le gardien du village, protégeant les habitants des dangers de la nature. Un jour, une terrible sécheresse frappa la région. Les animaux de la savane souffraient, cherchant désespérément de l'eau et de la nourriture. Atiga et Simba décidèrent de partir en quête d'une source d'eau qui pourrait sauver les habitants du village et les animaux affamés. Ils marchèrent pendant des jours, bravant les tempêtes de sable et les terres arides. Finalement, ils arrivèrent devant une montagne majestueuse. Au sommet de cette celle-ci, se trouvait une source d'eau sacrée, réputée pour sa puissance de guérison et sa capacité à nourrir la terre desséchée. Pour accéder à cette eau, Atiga et Simba devaient affronter plusieurs épreuves. Ils escaladèrent des falaises abruptes, surmontèrent

des rivières tumultueuses et évitèrent des animaux dangereux. Malgré les difficultés, ils persévèrent, car ils savaient que l'harmonie de leur village en dépendait. Enfin, ils atteignirent le sommet de la montagne. Devant eux se trouvait une cascade scintillante, l'eau tombant d'une hauteur vertigineuse. Ils remplirent leurs gourdes de cette eau sacrée et entamèrent le long chemin du retour. De retour au village, ils furent accueillis avec joie et admiration. Les villageois étaient émerveillés par leur aventure et reconnaissants d'avoir de l'eau pour sauver leurs cultures et leurs animaux. Atiga et Simba partagèrent l'eau sacrée avec tout le monde, symbolisant ainsi l'importance de l'harmonie avec la nature et le partage dans la communauté. Le village prospéra grâce à cette eau miraculeuse, et les habitants continuèrent à vivre en harmonie avec la nature, respectant et protégeant chaque être vivant qui les entourait. Atiga rassembla tous les habitants du village, du plus jeune au plus âgé, pour leur raconter l'histoire de leur aventure. Il expliqua que l'harmonie avec la nature était essentielle à leur survie et à leur bonheur. Il leur rappela que chaque être vivant, qu'il soit grand ou petit, avait sa place dans l'équilibre de la nature. Il leur enseigna l'importance de respecter les animaux, de préserver les plantes et de vivre en communion avec les éléments naturels. Les villageois écoutèrent attentivement les paroles de Atiga et réalisèrent que leur harmonie avec la nature était un trésor qu'ils devaient préserver pour les générations futures. Ainsi, le village de l'Harmonie continua de prospérer, et cette histoire fut transmise de génération en génération, rappelant à tous l'importance de vivre en harmonie avec la nature

Conte 3: Kapiou, la femme merveilleuse, recueilli auprès de Ada Kada à Pô

Il était une fois, dans un petit village au cœur de l'Afrique, vivait une femme nommée Kapiou. Elle était connue pour sa sagesse et sa connexion profonde avec la nature qui l'entourait. Kapiou avait la peau foncée comme la nuit étoilée et des cheveux aussi noirs que les plumes d'un corbeau. Son sourire était lumineux, et sa voix douce apportait réconfort à tous ceux qui croisaient son chemin. Le village de Kapiou était un endroit très spécial. Les maisons étaient construites en harmonie avec la nature, avec des toits de chaume et des murs en terre. Les jardins étaient remplis de plantes colorées et de fleurs parfumées qui attiraient les papillons et les abeilles. Les arbres majestueux entouraient le village, offrant leur ombre rafraîchissante aux habitants. Tous les villageois vivaient en harmonie avec la nature. Ils respectaient les animaux sauvages qui partageaient leur territoire et prenaient soin de leurs ressources naturelles. Ils savaient que la nature était leur guide et que leur survie dépendait de leur relation avec elle. Un jour, Kapiou reçut une vision pendant son sommeil. Elle vit une grande sécheresse qui s'abattait sur le village, privant les habitants de l'eau et des récoltes. Elle savait qu'elle devait agir rapidement pour éviter cette catastrophe. Kapiou se leva tôt le matin et se dirigea vers la rivière sacrée. Elle plaça ses mains dans l'eau et murmura une prière à la déesse de la nature, lui demandant de l'aide. Soudain, un poisson d'argent apparut à la surface de l'eau et lui parla d'une voix cristalline. « Kapiou, la déesse de la nature a entendu ton appel. Elle t'envoie en mission pour préserver l'harmonie dans ton village »,

dit le poisson. Kapiou écouta attentivement les instructions du poisson. Elle devait voyager jusqu'au sommet de la montagne sacrée, où se trouvait un arbre ancien. Cet arbre était le gardien de l'harmonie et détenait le secret pour apaiser la nature en colère. Sans hésitation, Kapiou prépara son sac avec des provisions et se mit en route vers la montagne. Le chemin était escarpé et semé d'embûches, mais elle était déterminée à accomplir sa mission. Après une longue ascension, Kapiou atteignit enfin le sommet de la montagne sacrée. L'arbre ancien se dressait majestueusement devant elle, ses branches s'étendant vers le ciel comme des bras ouverts. Kapiou s'approcha de l'arbre et se mit à genoux, offrant une prière silencieuse. Soudain, tout autour d'elle, la nature s'anima. Les oiseaux chantèrent une mélodie joyeuse, les fleurs se mirent à danser et le vent murmura des mots de sagesse à son oreille. Kapiou ferma les yeux et laissa ces énergies positives l'envahir. L'arbre commença à briller d'une lumière éclatante, et une voix douce et apaisante résonna dans l'air. « Kapiou, tu es venue chercher l'harmonie, et elle est en toi. La nature te reconnaît comme sa protectrice et te donne le pouvoir de préserver son équilibre. » Kapiou sentit une chaleur réconfortante envahir son corps. Elle savait maintenant ce qu'elle devait faire. Elle devait enseigner aux villageois comment vivre en harmonie avec la nature et comment prendre soin des précieuses ressources qui les entouraient. Kapiou redescendit de la montagne avec un cœur léger et une mission claire. Elle réunit tous les villageois autour d'elle et leur parla de sa vision et de sa rencontre avec l'arbre ancien. Elle leur raconta comment ils devaient respecter les animaux sauvages, économiser l'eau et ne prendre que ce dont ils avaient vraiment besoin. Elle expliqua l'importance de

cultiver leurs jardins de manière responsable et de préserver les arbres qui leur fournissaient de l'ombre et de la nourriture. Les villageois écoutèrent attentivement les paroles de Kapiou et réalisèrent l'importance de vivre en harmonie avec la nature. Ils jurèrent de respecter ces enseignements et de transmettre cet héritage à leurs enfants. Le village retrouva son équilibre et prospéra grâce aux actions des villageois. Les récoltes abondantes remplirent les greniers, l'eau de la rivière coula à nouveau et les animaux sauvages revinrent dans la région. Kapiou continua d'enseigner aux enfants du village comment vivre en harmonie avec la nature. Ils apprirent à respecter chaque être vivant, des plus petits insectes aux plus grands arbres. Ils comprirent que l'harmonie était la clef pour un avenir meilleur. Et ainsi, grâce à la sagesse de Kapiou et à la volonté des villageois, le village de l'harmonie devint un exemple pour le reste du monde. Ils montrèrent à tous que vivre en harmonie avec la nature était possible et que cela apportait le bonheur et la prospérité à tous ceux qui savaient l'écouter³.

2-2- Analyse écocritique des contes

Dans les contes kasena, il y a des éléments de la nature, des leçons d'éducation d'éco-citoyenneté et des actions anthropiques nuisibles à l'environnement.

2-2-1- De la forte présence des éléments naturels dans les contes

Dans le conte, il y a une grande présence des éléments de la nature comme les arbres, les cours d'eaux, les collines, les

³ Conte recueilli auprès de Ada Kada, le 5 octobre 2023 à Pô

montagnes.... Dans ces trois contes, nous y faisons un recensement des éléments naturels.

Tableau : *récapitulatif des éléments de la nature dans les contes*

Contes	Les êtres humains	Les animaux	La végétation	Le relief	Les esprits
1	La femme Katiga, généreuse envers tous	Le lion, aide à trouver de l'eau ,le serpent géant, protecteur du lac	Le baobab, protecteur du village	L'eau de la vie qui sauve le baobab ,les plaines, les tempêtes de sable, le lac aident katiga à la recherche de l'eau	Les étoiles qui abritent l'eau, protègent katiga
2	Atiga :il élève le lionceau , les habitants de Kolo vivent en harmonie avec les animaux	Un lionceau : respecte les autres animaux, apporte de l'eau aux villageois ;	Les arbres : ils apportent de l'ombre, de la nourriture aux hommes ;	La montagne : elle contient une source d'eau pour les habitants et les animaux	
3	Kapiou : femme sage, protectrice de la nature Les villageois :ils vivent en harmonie avec la	Les papillons, les abeilles : ils vivent en symbiose avec les autres	les arbres : ils apportent la fraîcheur, l'ombre ;	La rivière sacrée : préserve l'harmonie ;	La déesse de la nature

	nature, respectent les animaux	éléments de la nature ;			
--	--------------------------------------	-------------------------------	--	--	--

Source : Oulon Nitin Bruno

De ce tableau, il est clairement visible que la nature est prédominante dans les contes kasena. La tradition africaine croit à la nature. Par exemple, les Africains croient aux dieux des montagnes, de l'eau, aux génies. De plus, la forêt, le feu et certains autres éléments de l'environnement revêtent des qualités divines ou sacrées. Dans ces contes les êtres humains cohabitent avec les animaux sauvages et souvent domestiques. Dans le conte1, une femme nommée Katiga s'est chargée de sauver un arbre utile aux habitants. Ce baobab sacré protège les habitants ainsi que les animaux du village entier. Malheureusement, du fait d'une grande sécheresse, celui perdit progressivement ses feuilles. Pour le sauver Katiga devait collaborer avec des animaux comme le lion, les étoiles et le serpent géant afin d'obtenir de l'eau pour l'arroser. Chacun de ses composantes de la nature a contribué à garder l'arbre protecteur en vie. Il en est de même pour le conte 2 dans lequel un lionceau fut abandonné par ses parents. Atiga, l'homme généreux le prit, l'éleva jusqu'à ce qu'il devint grand. Cet animal et son père adoptif Atiga sauvèrent à leur tour tout le village assoiffé. Une fois de plus, il a fallu le concours d'autres éléments de la nature notamment la montagne qui disposait de l'eau. Quant au troisième conte, il y est question d'une femme sage appelée Kapiou qui usa de tous les moyens avec l'aide des arbres et d'une rivière sacrée pour sauver un village. Dans tous les trois contes, l'harmonie entre les éléments de la nature est omniprésente. Cela indique la place de la nature dans la littérature africaine notamment les contes. C'est également, à juste titre, que certaines philosophies orientales ou africaines ont situé l'homme dans le sillage de la nature. Elles ont établi une

nette connexion entre ces entités. L'homme est avec elles considéré comme le prolongement de la nature selon Jean Florent Romaric ,(2017,p3).

Dans de nombreux textes narratifs ou poétiques notamment les fables, les écrivains africains mettent en relief le rapprochement de l'homme avec la nature. Dans ce prolongement Jean Florent Romaric de l'Université Peleforo Gon Coulibaly en Côte d'Ivoire, dans son article *Écocritique de la nature dans les œuvres de Giono et de Le Clézio* dit ceci : « *La nature vivante sous les plumes de Giono et de Le Clézio a dévoilé un foisonnement qui intègre les dimensions minérale, faunique et végétale. Il s'est agi ici de prendre en considération les traitements littéraires gioniens et lecléziens sur la présentation qu'ils font d'une nature pleine de vie* » (op.cit. P7).

Dans le conte 3, cela est visible « *Le lionceau grandit rapidement et devint l'ami fidèle de Atiga. Ils passaient leurs journées à explorer la savane ensemble, jouant et chantant à l'unisson* ». A travers ce passage, la complicité entre Atiga et le lionceau met en évidence le rôle protecteur de l'homme de certains êtres faibles de la nature. L'objectif de ce conte est d'enseigner l'amour de la nature. En plus de la présence des éléments de la nature, les contes font l'éloge de la nature dans leur trame.

2-2-2 La sémantique des noms des personnages, un indicateur de la présence de la nature dans les contes

Dans tous les contes kasena, les noms des personnages sont représentatifs des éléments de la nature. En effet, dans le conte 1, le personnage principal se nomme Katiga qui signifie la terre en kasem, le conte 2, Atiga veut dire également la terre. Dans le troisième conte, Kapiou désigne la colline. Toutes ces appellations montrent l'omniprésence de la nature dans les contes en pays kasena.

2- 2- 3- *Des louanges de la nature dans les contes.*

Conformément à l'attraction manifestée pour la nature, on assiste à une centralité de l'écologie dans l'art et la littérature. Justement, l'écocritique qui se veut une méthode d'analyse littéraire, met l'environnement et la nature au centre de ses considérations. Le rapport de l'homme à l'espace naturel – en particulier dans les contes, met en lumière ce rapprochement avec l'écologie. Dans le conte 1, un baobab qui rend service aux hommes, rien de plus normal que de le glorifier. Sans surprise, le point de départ pour pouvoir apprécier la nature vivante se révèle la route empruntée, telle qu'évoquée par Stendhal (1928,p75) qui ajoute un effet de miroir. C'est, comme on peut déjà le voir avec Tournier (2000, p61) qui, par le truchement de *Lieux dits*, met l'accent sur l'activité des plantes et notamment de la nature nourricière qui procure l'aliment comestible nécessaire à la survie : « *Pour le reste, nous avions, en ces années de famine, un jardin potager et quelques arbres fruitiers* » Là, évidemment, la nature répond aux besoins nutritionnels par la fécondité de la terre qui multiplie les fruits du travail à travers cette preuve manifeste de l'exposition des produits du jardin potager. Celui-ci amène donc à considérer la conservation indispensable d'une culture agraire apte à satisfaire les attentes de l'homme. Le conte 3 évoque la montagne offrant une eau aux habitants d'un village :

« Enfin, ils atteignirent le sommet de la montagne. Devant eux se trouvait une cascade scintillante, l'eau tombant d'une hauteur vertigineuse. Ils remplirent leurs gourdes de cette eau sacrée et entamèrent le long chemin du retour ». Il faut reconnaître la place incontournable de la nature dans l'existence humaine.

On remarque encore avec Lucrèce (1964, p24) que la nature vivante interpelle une conduite du climat en faveur de sa

pérennité. Avec lui, nous ajoutons que, sans les pluies annuelles, la terre ne pourrait produire ses joyeuses moissons. Les plantes à leur tour sont dans la nature vivante où avec les fleurs, au contraire, elles sont celles qui jouent au mieux avec la lumière pour offrir chaque rue empruntée, telle que l'évoque Stendhal. La végétation dès lors, est un objet d'admiration. Dans cette dynamique, *Le Livre des Fuites* de J M Le Clezio (2008, p48) évoque encore un arbre plus que centenaire : « *Il y avait un arbre, un arbre très grand. Vieux d'au moins neuf cents ans. Arbre, arbre. Colonne vivante aux milliers de feuilles vivantes. Arbre aux branches immenses étendues vers l'Ouest, le Nord, le Sud et l'Est* ».

Un autre avantage qui se dessine est que la flore contribue à la pureté de l'air, nécessité pour la vie humaine. De même, elle nourrit l'homme de différentes manières, fruits, feuilles et soins. Tous les contes comptent des arbres d'une grande variété, des baobabs, des karités, des noix de cola... Bref, il y a une véritable harmonie avec la flore à l'image des « larges feuilles aux bords recourbés, les fleurs qui sentent fort, les racines enfoncées dans la terre rouge, les branches droites » (ibidem, p130). L'amour entre la nature et les hommes transparait dans les récits :

Kapiou redescendit de la montagne avec un cœur léger et une mission claire. Elle réunit tous les villageois autour d'elle et leur parla de sa vision et de sa rencontre avec l'arbre ancien. Elle leur raconta comment ils devaient respecter les animaux sauvages, économiser l'eau et ne prendre que ce dont ils avaient vraiment besoin. Elle expliqua l'importance de cultiver leurs jardins de manière responsable et de préserver les arbres qui leur fournissaient de l'ombre et de la nourriture.

extrait du conte 3. Cependant quelques actions humaines et

naturelles détruisent l'environnement.

2-2-4- Du rôle néfaste de l'homme sur la nature

Un regard sur la faune montre que l'impact climatique joue sur elle et que celle-ci tire sa pitance plus ou moins indirectement des végétaux qui, eux des pluies. De toute évidence, les animaux eux-mêmes, privés de nourriture, ne pourraient propager leur espèce ni maintenir leur existence. C'est donc toute une chaîne qui consolide l'équilibre dans la nature vivante où le climat tient une place primordiale sinon causale dans l'activité sous-jacente du *continuum* vital. Pour son alimentation, l'homme prélève des animaux, détruit des arbres. A cet effet, Jean Florent Romaric (2017, p9) Gnayoro affirme : « *l'animal abattu entre dans le régime alimentaire humain, car il est une viande très appréciée par les habitants des Bastides Blanches* »

Par ailleurs, en brousse, certains animaux se nourrissent d'autres. Les plus forts se nourrissent des plus faibles. A titre illustratif, dans un conte, un chien vivait en se nourrissant des autres animaux : « *Jadis le chien vivait en brousse et il chassait de la viande pour vivre. Comme il attrapait les autres animaux pour les manger, ceux-là l'ont détesté et ont évité de le rencontrer.* »

De même, pour ses travaux champêtres, l'homme détruit l'environnement avec les feux de brousse, la déforestation. Au-delà des actions anthropiques, les effets climatiques ne manquent pas aussi de toucher négativement la nature à savoir la sécheresse, les inondations, la chaleur....

« Un jour, Kapiou reçut une vision pendant son sommeil. Elle vit une grande sécheresse qui s'abattait sur le village, privant les habitants de l'eau et des récoltes. » conte 3.

Bref la nature rencontre de nombreuses difficultés dues à l'homme et au changement climatique. Cependant comment préserver la nature ?

2-2-4- La nécessité d'une préservation de la nature

L'Homme étant dépendant de la nature, il doit veiller à sa préservation. Une harmonie doit exister entre lui et l'environnement. Dans le conte 3 il y a ceci :

L'arbre ancien se dressait majestueusement devant elle, ses branches s'étendant vers le ciel comme des bras ouverts. Kapiou s'approcha de l'arbre et se mit à genoux, offrant une prière silencieuse. Soudain, tout autour d'elle, la nature s'anima. Les oiseaux chantèrent une mélodie joyeuse, les fleurs se mirent à danser et le vent murmura des mots de sagesse à son oreille. Kapiou ferma les yeux et laissa ces énergies positives l'envahir. L'arbre commença à briller d'une lumière éclatante, et une voix douce et apaisante résonna dans l'air.

Et l'arbre lui déclara < *Kapiou, tu es venue chercher l'harmonie, et elle est en toi. La nature te reconnaît comme sa protectrice et te donne le pouvoir de préserver son équilibre.*>

Quotidiennement plusieurs actions sont menées dans la dynamique de la protection de la nature, reboisement, nettoyage, décoration... Dans l'ouvrage *Pawana* de J M Le Clezio (1992,p53) il est question d'un amour controversé pour la nature. C'est ainsi qu'on verra Charles Melville Scammon, passionné par les baleines et bercé dans son enfance par la légende d'un lieu secret où elles ont leur refuge. On le percevra bien ici, cet attachement de l'enfant pour les baleines. En fait, l'enfance s'associe au désir pour les éléments de la nature. Charles

Melville Scammon, depuis l'enfance, fera une obsession de la nature, son désir le plus cher étant de découvrir à tout prix la cachette des baleines. Devenu adulte et commandant *de* la compagnie Nantucket, il arrivera à ses fins, et abandonna son métier de chasseur pour les protéger.

Dans cette même veine, dans le conte 3 toujours, cette ambiance avec la nature s'aperçoit dans ces lignes traduisant les actions de Atiga , le héros :

Il expliqua que l'harmonie avec la nature était essentielle à leur survie et à leur bonheur. Il leur rappela que chaque être vivant, qu'il soit grand ou petit, avait sa place dans l'équilibre de la nature. Il leur enseigna l'importance de respecter les animaux, de préserver les plantes et de vivre en communion avec les éléments naturels. Les villageois écoutèrent attentivement les paroles de Atiga et réalisèrent que leur harmonie avec la nature était un trésor qu'ils devaient préserver pour les générations futures.

Tout compte fait, dans les contes *kasena*, il y a une omniprésence de la nature. Quelle discussion pouvons-nous en faire ?

3. Discussion

Dans les contes en pays *kasena*, nous avons recensé une grande présence des animaux, de la végétation, des esprits, des éléments du relief et les humains. Toutes ces composantes s'auto détruisent et se nourrissent entre elles. De même, plusieurs actions se mènent dans la conservation et la préservation de cette nature. De plus, selon T Lucretius (1964, p24), un regard sur la faune montre que l'impact climatique joue sur elle et que celle-ci tire sa pitance plus ou moins indirectement des végétaux qui,

eux, dépendent immédiatement des pluies. De toute évidence « les animaux eux-mêmes, privés de nourriture, ne pourraient propager leur espèce ni maintenir leur existence ». Les contes nous enseignent cela. C'est donc toute une chaîne qui consolide l'équilibre dans la nature vivante où le climat tient une place primordiale sinon causale dans l'activité sous-jacente du *continuum* vital. Il y a une interdépendance entre la nature et l'homme.

De même, les questions environnementales sont un enjeu des littératures africaines orales et écrites. Les menaces écologiques qui pèsent sur le continent, à la suite du réchauffement climatique, des prédatons extractivistes ainsi que des conséquences des conflits armés, trouvent des répercussions fortes sur le plan littéraire. C'est pour cela, l'accent doit être mis sur l'éducation éco citoyenne à travers les contes, les proverbes dans les écoles primaires, secondaires et supérieures. Pour cela, l'écocritique, science, qui est basée sur l'idée selon laquelle le monde physique et la culture humaine sont liés et conditionnés l'un par l'autre, doit occuper une place de choix dans les recherches au plus haut niveau. Elle examine comment la nature et l'environnement sont représentés dans le texte littéraire. En Afrique, la croyance à la nature est un fait réel. Waidi Adewale AKANJI (2020, p3) aussi soutient l'idée de l'implication de l'environnement dans la croyance africaine en affirmant que : « La tradition africaine, les croyances religieuses se fondent presque toujours sur les éléments de l'environnement.

Conclusion

Pour conclure cette étude sur les apports des contes kasena dans la protection de la nature, il faut retenir qu'ils renferment de nombreux éléments de la nature. Ainsi des collines, des montagnes, des animaux se trouvent dans les contes. Par ailleurs, la nature est indispensable à la vie de l'Homme. Une harmonie

existe entre les humains et les autres composantes naturelles. De même, plusieurs actions de protection sont menées au quotidien par les hommes afin de la sauvegarder et les contes y contribuent énormément à travers l'éducation d'éco-citoyenneté qu'ils transmettent. Seulement avec l'évolution, les contes sont relégués au second plan dans l'éducation. Pour cela, il est dispensable de mettre l'accent sur ce pan de la culture afin que la nature soit sauvegardée car elle est détruite du fait de l'homme et des changements climatiques.

Personnes enquêtées

N d'ordre	Nom	Prénom	Statut social	Date de l'entretien
1	Ada	Kada	ménagère	Le 5 octobre 2024
2	Bilgo	Simone	Coordinatrice provinciale des femmes	Le 10 octobre 2024
3	Gomgnimbou	Apekira	Chef de terre	le 15 juillet 2024

Références bibliographiques

Akanji Waidi Adewale ,2020, *Emergence de l'écocritique dans la littérature africaine : Invisibilité mythique de L'enfant noir de Camara Laye*, Mouvances Africaines,50p

G .Vignola, 2017. *Écocritique, écosémiotique et représentation du monde en*

Littérature. Cygne noir, (5), 11–36.
<https://doi.org/10.7202/1089937ar>

Giono, J ,1929, *Colline*, Paris, Bernard Grasset, 1929, 114p.

Gnayoro J Florent Romaric , 2017,,*Écocritique de la nature dans les œuvres de Giono et de Le Clézio*, presse universitaire, Abidjan, 90 p

Le Clézio J.-M. G.,1978 *L'Inconnu sur la Terre*, Paris, Gallimard, 1978, 300p.

Le Clézio, J.-M. G. ,2020, *Le Livre des Fuites, op. cit.*, 248 p.

Le Clézio J.-M. G., *Désert*, Paris, Gallimard, Folio, 1980, p. 415.

Webographie

<https://www.meshistoiresdusoir.fr>, 2024 , le 15 juillet 2024

Perception des ménages sur les Boutiques Témoins de la SONAGESS dans la ville de Ouagadougou (BURKINA-FASO)

Didier ILBOUDO

Laboratoire Dynamique des Espaces et Sociétés

département de Géographie,

Université Joseph KI-ZERBO, Burkina Faso.

ilboudodidier1982@gmail.com.

(00226) 60347762

Résumé

La Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité alimentaire (SONAGES) est la seule structure moderne de commercialisation des céréales dans la ville de Ouagadougou. Elle met à la disposition des populations des céréales stockées dans les Boutiques Témoins (BT) à partir desquelles se fait la commercialisation. Au total, 47 Boutiques Témoins sont ouvertes dans la ville de Ouagadougou, repartis dans les 12 arrondissements. Le présent article se donne alors pour tâche d'analyser la perception des ménages sur les Boutiques témoins de la SONAGESS. L'approche méthodologique utilisée pour la réflexion est axée sur la recherche documentaire et les enquêtes de terrain. Il ressort que les ménages apprécient l'initiative des Boutiques Témoins, mais ont un regard mitigé sur leur fonctionnement.

Mots clés : *Perception-Ménages-Boutique Témoins-Ouagadougou*

Abstract

The National Company for the Management of the Food Security Stock (SONAGES) is the only modern cereal marketing structure in the city of Ouagadougou. It makes cereals available to the population stored in the Witness Shops (BT) from which the marketing is made. A total of 47 Sample Shops are open in the city of Ouagadougou, spread over the 12 districts. This article then sets itself the task of analysing households' perception of the SONAGESS Model Shops. The methodological approach used for the reflection is based on documentary research and field surveys. It appears that households appreciate the initiative of the Sample Shops, but have a mixed view of their operation.

Keywords : Perception-Households-Witness Shop-Ouagadougou

Introduction

Les stocks publics sont un élément clé des politiques publiques de sécurité alimentaire au Burkina Faso. Ces stocks publics nationaux sont gérés par l'agence nationale de gestion des stocks, la Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité alimentaire (SONAGESS). Créée en 1994 en remplacement de l'Office national des céréales (OFNACER), elle assure l'approvisionnement et la distribution (par le biais de ventes et de subventions) de stocks nationaux allant de 45 000 à 60 000 tonnes (Arouna A., *et al.*, 2020) aux personnes vulnérables et participe à la régulation du marché avec des Boutiques Témoins et un système d'information sur les marchés. Elle s'inscrit également dans une dynamique de prévention et de gestion des crises alimentaires. Toutefois, les subventions de l'Etat ne suffisent pas pour prendre en charge les frais de location des locaux pour une disponibilité de grande envergure. Ainsi, on observe souvent un mouvement massif des populations vers les sites disponibles au moment de la vente. La question de notre recherche est la suivante : *Quelle est la perception des ménages sur les Boutiques témoins de la SONAGESS ?* Subsidiairement, il s'agit d'apprécier le regard des ménages sur le fonctionnement des Boutiques Témoins de la ville de Ouagadougou. L'hypothèse de cette réflexion est fondée sur le fait que les ménages apprécient l'initiative des Boutiques Témoins, mais ont un regard mitigé sur leur fonctionnement.

Développement

1. Cadre méthodologique

1.1. Cadre d'étude

Le choix de Ouagadougou comme site d'étude repose sur le fait que Ouagadougou est le plus grand centre urbain de consommation, du fait de son poids démographique important. En effet, le dernier recensement de la population de 2019, donne pour la ville de Ouagadougou un effectif de 2 453 496 habitants (INSD, 2019). Ouagadougou intègre la plupart des villages rattachés et présente à peu près les mêmes limites que la commune. Ainsi de nouveaux secteurs apparaissent et d'autres partitionnés portant ainsi le nombre de secteurs à 55 au lieu de 30 (carte 1). Il en est de même pour les arrondissements (Commune de Ouagadougou, 2013). C'est ce qui explique, en partie, son extension spatiale "vertigineuse" et l'ampleur des défis à relever, notamment son approvisionnement en produits divers.

Carte 1 : Découpage administratif de la ville de Ouagadougou

1.2. Démarche méthodologique

La démarche ainsi adoptée prend en compte les points suivants : la recherche documentaire, des outils de collecte et de traitement des données de terrain. En ce qui concerne la recherche documentaire, elle a consisté à exploiter des ouvrages généraux, des mémoires soutenus, des rapports d'études. Des recherches complémentaires ont été faites à partir des moteurs de recherche notamment Google et Yahoo et d'autres sites web scientifiques. Les techniques utilisées pour l'enquête, sont le questionnaire individuel complété par des observations directes sur le terrain. Le questionnaire est adressé aux ménages. Ils ont été choisis par un sondage à probabilité inégales sur les arrondissements 2, 8 et 12 de la ville de Ouagadougou (tableau

n°1). Des guides d'entretien ont été élaborés et adressés aux responsables administratifs.

Avant d'aller sur le terrain, nous avons au préalable conçu notre fiche d'enquête dans un formulaire XLS Form sur le logiciel KoBo Toolbox. A l'aide de l'application KoBo Collect intégré dans des Smartphones, nous avons collecté les données de terrain. Une équipe de cinq personnes est déployée. En effet, nous avons été appuyés par quatre étudiants de Master dont deux sont titulaires de Master de Recherche.

Tableau 1 : Echantillon de la population enquêtée

Arrondissements	Arrondissement 2	Arrondissement 8	Arrondissement 12	Total
Effectif (habitants)	116 682	73 434	61 253	251 369
Echantillon	204	130	106	440

Source : EPOB 2012/Données de l'enquête de terrain, 2019

2. Résultats et Discussions

2.1. Caractéristiques socio-économiques des ménages enquêtés

Le profil des ménages permet d'avoir une bonne connaissance des conditions de vie des populations et au sens plus large les pratiques d'approvisionnement. Le nombre de ménages dans la commune est passé de 308 380 en 2006 à 502 938 en 2019 soit une hausse de plus de 63,0% (INSD, 2019 : 83-84). Ces ménages sont essentiellement dirigés par des hommes (84%) (INSD, 2019 : 83-84). La taille moyenne des ménages est

de 4,2 personnes en 2019 alors que ce nombre moyen de personnes par ménage était de 4,8 en 2006 (INSD, 2019 : 83-84). L'espace des naissances dans bon nombres de ménages en est la principale cause.

Les femmes chefs de ménage représentent 15,9% des chefs de ménage ce qui constitue une hausse par rapport à 2006 (13,7%)¹ (INSD, 2019 : 83-84). L'analyse des caractéristiques des chefs de ménage montre qu'ils sont majoritairement mariés (83,4%), et de religion musulmane (69,7%) (INSD, 2019 : 83-84). Les chefs de ménage sans niveau d'instruction représentent 40,3% et ceux n'exerçant aucune activité économique au moment du recensement constituent 14,7% de l'ensemble des chefs de ménage (INSD, 2019 : 83-84). Les individus occupés représentent 50,0 % contre 5,3 % pour les chômeurs et 44,7 % pour les personnes hors main d'œuvre (INSD, 2019 : 83-84). Le taux d'activité s'élève à 55,3% et celui du chômage au sens du BIT (Bureau international du travail) est de 9,6 %, tandis que le taux de chômage combiné atteint 28,3 %. Les femmes sont plus affectées par le chômage que les hommes. Le taux de dépendance est de 208,2% et cela traduit le fait qu'un actif occupé a en charge plus de deux personnes. Ces données démontrent la vulnérabilité de certains ménages, ce qui pourrait handicaper la fréquence de l'approvisionnement en produits vivriers.

Dans la ville de Ouagadougou, la dépense pour chaque acquisition de stock est variable d'un ménage à l'autre. Selon nos enquêtes de terrain, elle est de (obtenue après suppression des valeurs extrêmes) 12 000 FCFA pour le sorgho pour une durée de 30 jours soit l'équivalent de 400 FCFA/j/ménage et de 22 500 FCFA pour le riz pour une durée de 30 jours soit l'équivalent de 750 FCFA/j/ménage. Pour les ménages enquêtés, les achats de céréales sont réalisés en majorité par le chef de ménage lorsqu'il s'agit d'achat en demi-gros (62 % des ménages

¹ Une hausse qui pourrait s'expliquer par l'émigration des hommes ou à une mortalité des hommes.

enquêtés) et par la ménagère en ce qui concerne les achats au détail (38 %). Mais, l'intervention du chef de ménage dans les achats de céréales en demi-gros ne concerne que les achats de sacs. Quand la constitution du stock de céréales est inférieure au sac de 50 ou 100 kg, c'est la ménagère qui se charge de l'achat du stock, en s'approvisionnant sur le marché en tine, en kilogramme ou en yoruba. Les achats de détail correspondent, en grande partie à des achats de farine et de riz.

2.2. Fonctionnement et répartition géographique des Boutiques Témoins

La vente des céréales se déroule au sein des Mairies, des écoles ou dans les centres communautaires. La SONAGESS commercialise plusieurs variétés de céréales dont le sorgho et le riz. La livraison des céréales aux populations se fait à travers les Boutiques Témoins (BT) repartis sur le territoire national (photographie 1). Sur cette photographie, on voit une Boutique Témoin, où un agent de la SONAGESS, s'apprêtant à livrer un sac de 50 kg à un chef de ménage vêtu d'une chemise blanche.

Photographie 1 : Une Boutique Témoin dans la ville de Ouagadougou

Source : www.radarsburkina.net/SONAGESS

Selon le directeur commercial de la SONAGESS, le sorgho en sac de 50 kilogrammes est à 6 000 F CFA, un prix subventionné. Les sacs de 100 kg à 12 000 francs et le riz local de 25 kg à 7 500 F CFA. Au total, 47 Boutiques Témoins sont ouvertes dans la ville de Ouagadougou, repartis dans les 12 arrondissements (carte 2). Le nombre de Boutiques Témoins varie d'un arrondissement à un autre. L'arrondissement n°3 dispose plus de boutiques Témoins à cause de la disponibilité des anciens bâtiments de l'Etat inhabités (Ilboudo D., 2024 :129).

Les bénéficiaires doivent présenter une pièce d'identité et un reçu leur est remis après les achats. L'exigence d'une pièce d'identité pour réaliser ses achats peut exclure un secteur de la

population vulnérable qui n'en possède pas. Ceci réduit les possibilités d'accès des plus vulnérables et dilue l'impact potentiel que les ressources destinées au programme pourraient avoir si les bénéficiaires étaient filtrés.

De plus, le format de vente, en sacs de 25 kg et 50 kg, conditionne l'accès aux boutiques. Or, les personnes les plus pauvres achètent généralement en petites quantités (au pesé). Cependant, certaines personnes avec moins de ressources mettent en place des stratégies d'achat collectif. Selon Monsieur KABORE Salif, « *le nom Boutiques témoins va changer pour devenir Points de Vente de Céréales aux Personnes Vulnérables (PVCPV)* » (Entretien avec Monsieur KABORE Salif, Agent commercial de la SONAGESS).

Carte 2 : Répartition géographique des Boutiques Témoins dans la ville de Ouagadougou

Il n'y a aucune restriction socio-économique d'accès aux boutiques. Ainsi, certaines personnes qui ont un pouvoir d'achat élevé, comme les fonctionnaires et les commerçants, bénéficient de cette aide alimentaire. L'absence de registre opérationnel que les agents de la SONAGESS puissent consulter au moment de la vente empêche de contrôler efficacement la fréquence d'achat des bénéficiaires. L'utilisation des canaux traditionnels de vente des céréales pour la commercialisation à prix social à travers tout le territoire national aurait provoqué une baisse des chiffres d'affaires de la SONAGESS. L'encadré 1 ci-dessous, illustre ces faits.

L'encadré 1 : Difficultés de la SONAGESS

La SONAGESS a pour mission principale entre autres, la gestion du Stock National de Sécurité à travers sa garde en bon état de consommation et sa mise à la disposition de la population en cas de pénurie alimentaire. La gestion de la société au cours de l'exercice 2014 fait ressortir une nette baisse du chiffre d'affaires. En effet, de 11,213 milliards de francs CFA en 2012, le chiffre d'affaires a chuté à 7,531 milliards de francs CFA en 2013 puis à 1,890 milliards de francs en 2014, soit une baisse de 74,9% entre 2013 et 2014. Cette situation s'explique par une régression du volume des activités commerciales de la SONAGESS. En effet, l'utilisation des canaux traditionnels de vente des céréales pour la commercialisation à prix social à travers tout le territoire national explique la situation. Consécutivement à la baisse du chiffre d'affaires, la valeur ajoutée et l'excédent brut d'exploitation sont en baisse respectivement de 76,5% et 114,9% comparativement à l'exercice 2013. Par ailleurs, les tensions de trésorerie connues au niveau du trésor public (cas des ventes avec les structures étatiques) en lien avec la conjoncture nationale ont impacté négativement les activités de la société. Il en découle un résultat déficitaire de 89 millions de francs CFA au terme de la gestion de l'exercice 2014, soit une baisse absolue de 1,227 milliards de francs CFA par rapport à 2013. Ce résultat est en baisse constante depuis 2012 où la société avait atteint un record de 2,160 milliards de francs en termes de bénéfices avant de régresser à 1,138 milliards de francs en 2013. La productivité du personnel qui est en baisse en 2014, traduit la difficulté qu'a le personnel de la société à générer de la richesse.

Source : MCIA, 2014 :40

2.3. Perception des ménages sur les Boutiques Témoins

Les produits à vil prix ne tombent pas toujours dans les mains du public cible de la SONAGESS (*www.Burkina.net, mercredi 24 juillet 2019 17 :28 :44*). Certains commerçants véreux et certaines personnes qui ne sont pas dans le besoin viennent s'accaparer de ces vivres au détriment des personnes démunies (*www.Burkina.net, mercredi 24 juillet 2019 17 :28 :44*).

Face à de tels dérapages, la SONAGESS a mis en place de nouvelles stratégies pour mieux réorienter ses produits vers les cibles réelles. Mais, cela ne s'avère pas efficace à tous les niveaux. L'encadré 2 ci-dessous montre le témoignage d'un chef de ménage victime de la mauvaise gestion des Boutiques Témoins dans la ville de Ouagadougou.

Encadré 2 : Témoignage de Amado OUANGA

Amado OUANGA : « Une fois, j'ai voulu payer du riz de la SONAGESS, mais je me suis rendu au lieu de vente trois fois de suite sans obtenir gain de cause. Le rang était tellement long qu'il était difficile d'y accéder. Lorsque j'ai pu accéder à la tête du rang, on m'a fait savoir que le stock était épuisé. Ceux qui ont eu la chance n'ont pas pu repartir à la maison avec plus de deux sacs de céréales. Pourtant, deux sacs ne peuvent pas combler les besoins alimentaires d'une famille dans notre contexte. Le véritable problème, c'est qu'il y a des commerçants qui viennent acheter les céréales pour stocker dans leurs magasins. Ensuite, ils les commercialisent sur le marché quand il y a pénurie. Je reconnais que l'initiative de la SONAGESS est louable, mais il y a des choses à améliorer. »

Source : *www.radarsburkina.net/SONAGESS*

63,33% des ménages enquêtés reprochent au riz de la SONAGESS la présence des grains non décortiqués, des impuretés, etc. Ce qui donne souvent une mauvaise image du riz

commercialisé par la SONAGESS. Les estimations du riz commercialisé par la SONAGESS sont moins significatives (inférieure à 2000 tonnes/an) (figure 1). En effet, elles représentent 3,8 pour cent du volume de son marché. L'essentiel du marché consommateur du riz de la SONAGESS est constitué des cantines scolaires, des casernes et des maisons d'arrêt (VECO et UNPRB, 2014 :15).

Figure 1 :

Source : VECO et UNPR, 2014 :15

Les aides alimentaires sont constituées des produits vivriers accordés à l'Etat burkinabè par les pays tiers suivant des conventions établies entre les parties et définissant les quantités et les conditions de mise en œuvre. En la matière, la SONAGESS a pour obligations d'assurer la réception, le stockage, la conservation en bon état de consommation et, le cas échéant, la monétisation des aides alimentaires publiques qui lui ont été confiées par l'Etat, selon les modalités techniques et financières préalablement définies. Toutefois ce riz (l'aide alimentaire) à la réputation de faibles valeurs nutritives comme

le souligne un chef de ménage dans un quartier de la ville de Ouagadougou :

« C'est du vieux stock de riz. Du riz asiatique, ou bien c'est quoi là. Ils prennent ça [...], pour revendre à vil prix. [...]. Le riz n'est pas de bonne qualité. Pour sa cuisson, il faut laver plusieurs fois. Sinon, au premier lavage, l'eau, devient comme du zoom kom [de la bouillie préparée avec du mil et de l'eau]. Ce n'est qu'à partir du troisième lavage que vous commencez à voir les grains du riz. » (Entretien réalisé avec Monsieur SOMDA Philippe, chef de ménage dans le quartier Senyiri de Ouagadougou).

Conclusion

La SONAGESS a pour mission principale entre autres, la gestion du Stock National de Sécurité à travers sa garde en bon état de consommation et sa mise à la disposition de la population en cas de pénurie alimentaire. C'est une initiative appréciée par les populations. Toutefois, la capacité d'offre de la SONAGESS est très limitée, elle n'est pas susceptible de régulariser le prix des céréales sur le marché. C'est pour ces raisons que les commerçants du secteur privé restent les maîtres incontestés, soumettant producteurs et consommateurs à leurs volontés.

Face à l'inefficacité du secteur public de contrôler le marché des céréales, les impacts socioéconomiques de la commercialisation des produits céréaliers chez toutes les parties concernées, sont dictées par les marchands traditionnels. Cette situation est décriée par les ménages qui souhaitent une réorganisation des Boutiques Témoins à même de mieux prendre en compte le public cible, notamment les populations vulnérables.

Références bibliographiques

Arouna A., A.K.A, 2019. «Water management technology for adaptation to climate change in rice production: evidence of Smart-Valley approach in West Africa». Sarkar, A., Sensarma, S., et van Loon, G. (dir.pub.) *Sustainable Solutions for Food Security*. Springer, Cham (Suisse).

COMMUNE DE OUAGADOUGOU, 2013, Bilan du Conseil de Ouagadougou avec Simon COMPAORE, 1995-2012, d’hier à aujourd’hui, entre défis et actions, des repères pour demain, PRINT CORP-France, Ouagadougou, Burkina Faso, 300 pages + annexes.

Ilboudo Didier., 2024, L’approvisionnement de la ville de Ouagadougou en produits céréaliers : le sorgho et le riz, Thèse de Doctorat Unique en Géographie, Ecole Doctorale Lettres, Sciences Humaines et Communication, université de Ouagadougou, 389 pages

INSD, 2019. Monographie de la ville de Ouagadougou, 116pages

VECO-WA et UNPRB, 2014. *Le marché institutionnel des produits du riz (riz Paddy, riz Blanc et riz étuvé)*. Union nationale des producteurs de riz du Burkina Faso et VECO-WA, Ouagadougou,85p

WW. MCIA. GOV.bf

www.Burkina.net,mercredi 24 juillet 2019 17 :28 :44

www.Burkina.net,mercredi 24 juillet 2019 17 :28 :44

www.radarsburkina.net/SONAGESS

Analyse des dynamiques spatio-temporelles de *Balanites Aegyptiaca* et *Anogeissus leiocarpus* à Lam-Figuil et leur Impact sur la Population Humaine entre 2000 et 2022

LILA RENI BIBRIVEN¹

University of Ngaoundere, Cameroon.

Bibrivenlila@gmail.com.

TCHINYABE Maxime²

University of Ngaoundere, Cameroon.

Resume

*La dégradation des forêts due à l'exploitation forestière excessive et aux activités humaines constitue une menace importante pour la biodiversité et les moyens de subsistance des populations locales. Cette étude examine les dynamiques spatio-temporelles de *Balanites aegyptiaca* et *Anogeissus leiocarpus* à Lam-Figuil, en analysant leur déclin et son impact socio-économique entre 2000 et 2022. Une approche hypothético-déductive a été adoptée, intégrant des données primaires et secondaires issues d'enquêtes auprès de 153 individus, d'entretiens et d'évaluations sur le terrain à l'aide de 40 parcelles échantillons (400 m² chacune). Un total de 536 plantes individuelles, représentant 27 espèces réparties en 13 familles, a été enregistré. Les dynamiques spatio-temporelles ont été évaluées à l'aide d'images Landsat de 2000, 2010 et 2022. Les résultats révèlent une réduction significative de la couverture végétale, en particulier des espèces ciblées, avec des risques d'extinction potentiels si des mesures de conservation ne sont pas mises en œuvre. Ce déclin menace les communautés rurales dépendant de ces espèces pour l'alimentation, l'énergie, les médicaments et la construction, soulignant l'urgence de mettre en place une gestion durable des ressources.*

Mots-clés: *Balanites Aegyptiaca, Anogeissus Leiocarpus, dégradation des forêts, perte de biodiversité, analyse spatio-temporelle, gestion durable.*

Abstract

*Forest degradation due to excessive logging and human activities poses a significant threat to biodiversity and the livelihoods of local populations. This study examines the spatio-temporal dynamics of *Balanites aegyptiaca* and*

Anogeissus leiocarpus in Lam-Figuil, analyzing their decline and its socio-economic impact between 2000 and 2022. A hypothetico-deductive approach was employed, integrating primary and secondary data from surveys of 153 individuals, interviews, and field assessments using 40 sample plots (400 m² each). A total of 536 individual plants, representing 27 species across 13 families, were recorded. Spatial temporal dynamics were evaluated using Landsat imagery from 2000, 2010, and 2022. Findings reveal a significant reduction in vegetation cover, particularly of the target species, with potential extinction risks if conservation measures are not implemented. This decline threatens rural communities reliant on these species for food, energy, medicine, and construction, emphasizing the urgent need for sustainable resource management.

Keywords: *Balanites Aegyptiaca*, *Anogeissus Leiocarpus*, Forest degradation, biodiversity loss, spatio-temporal analysis, sustainable management

Introduction

La gestion environnementale, la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité sont des préoccupations internationales majeures pour les scientifiques et les décideurs politiques (FAO, 2009). Les forêts de la région méditerranéenne, en particulier, sont cruciales pour le développement humain (Tillier, M. 2011:pp. 214-242), fournissant du bois, du combustible, de la nourriture et des habitats pour diverses espèces. Cependant, la surexploitation a causé une dégradation sévère dans de nombreuses zones méditerranéennes (FAO-Report 2013). En 2010, les pays méditerranéens avaient une superficie forestière de 85 millions d'hectares, représentant environ 2% de la couverture forestière mondiale (FAO-Report 2013).

En Afrique du Nord, la croissance démographique rapide et les conditions climatiques difficiles exacerbent la dégradation environnementale. L'Algérie a connu une déforestation importante et une perte de biodiversité en raison des incendies de forêt, qui ont détruit environ 779 875 hectares entre 1985 et 2006 (Mohammed, G. et al., 2024:p. 383). Les forêts du Maroc,

qui s'étendent sur environ 9 millions d'hectares, sont menacées par la déforestation et le surpâturage (Serbouti, S. et al., 2023: pp. 121-145).

Au Sahel, l'urbanisation a augmenté les besoins en énergie domestique, où le bois de chauffage et le charbon de bois restent les principales sources d'énergie. Depuis les années 1990, des stratégies d'énergie durable et de gestion forestière communautaire ont été mises en œuvre, notamment au Niger, améliorant ainsi la conservation des forêts. Cependant, plusieurs forêts non gérées souffrent encore de la dégradation des sols et de la réduction de la biomasse.

L'Afrique centrale est confrontée à une déforestation rapide en raison d'activités économiques telles que l'agriculture et l'exploitation forestière. Les forêts de cette région sont essentielles pour la biodiversité mondiale et la séquestration du carbone, nécessitant des interventions urgentes (FAO, 1997). Au Cameroun, la déforestation liée à l'exploitation forestière incontrôlée et à l'expansion agricole accentue la crise énergétique qui touche les communautés rurales (Jean-Louis et al., 2007).

Entre 2012 et 2015, la population de Figuil, dans le nord du Cameroun, est passée de 20 226 à 22 451 habitants, favorisant l'exploitation forestière et la production de charbon de bois. Malgré les efforts de reboisement, l'impact reste insuffisant. Cette étude examine les dynamiques des espèces végétales, *Balanites aegyptiaca* et *Anogeissus leiocarpus*, à Lam-Figuil de 2000 à 2022, contribuant aux efforts de conservation de la biodiversité et informant les stratégies de gestion forestière durable.

1. Scientific Context of Study

Bien que de nombreuses études aient examiné les dynamiques spatio-temporelles de *Balanites aegyptiaca* et *Anogeissus*

leiocarpus en Afrique, notre étude se distingue en analysant ces espèces dans un cadre temporel et spatial spécifique: Lam-Figuil entre 2000 et 2022. La littérature met en avant l'importance de la biodiversité pour le développement sociétal (Macoreit, 1994 ; Cairns, M. A. & Lackey, R. T. , 1992 : pp. 6-10), le rôle protecteur du couvert végétal (ERIC, 2015 ; Zuazo, V. & Pleguezuelo, C. , 2009 : pp. 785-811), et le contexte historique de la déforestation (William, 2002 ; Williams, M. , 1989 : pp. 176-208). Les études documentent aussi les impacts des facteurs humains et naturels sur le couvert végétal, incluant l'expansion urbaine (Tchotsoua, M. & Bonvallot, J. , 2001: pp. 133-143), l'élevage et la désertification due au changement climatique (Hillel, D. & Rosenzweig, C. , 2002: pp. 1-38). Cette recherche vise à combler la lacune d'analyse détaillée et localisée des trajectoires spatio-temporelles de ces espèces à Lam-Figuil sur 22 ans, contribuant ainsi à une meilleure compréhension de la perte de biodiversité et à l'élaboration de stratégies de gestion durable adaptées au contexte.

2. Méthode et Analyse des Données

2.1. Site de l'aire d'étude et Localisation Géographique

Le district de Figuil est situé dans le nord du Cameroun, bordé par Kaélé, Bibémi, Guider et le Tchad. Il est situé à une latitude de 9°45'32.4" Nord et une longitude de 13°57'28.47" Est, dans le département du Mayo-Louti (**Figure .1**). Figuil a une riche histoire, incluant la "Rébellion du Dieu de Lam", un mouvement anticolonial entre 1927 et 1929, témoignant des tensions avec l'administration coloniale.

Figure 1: Localisation de Lam-Figuil

Source: Base de données SOGEFI, SRTM, 2023

La géographie de Figuil comprend des plaines et des terrains élevés, avec des altitudes allant de 350 à 840 mètres sur environ 2 535 km². La région a un climat soudano-sahélien avec une

température moyenne de 28°C. La saison sèche dure sept mois et la saison des pluies cinq mois. Les sols varient en fonction des cultures, mais la déforestation et le surpâturage ont causé leur dégradation. Le système hydrographique est principalement constitué de rivières saisonnières. La végétation est une savane soudanaise, mais l'exploitation forestière a réduit le couvert naturel, avec des préoccupations environnementales persistantes.

Figuil faisait autrefois partie du canton de Léré au Tchad, et son nom vient du premier colon, Figuirma. Plusieurs groupes ethniques y vivent, tels que les Guidars et les Bororos. L'économie repose sur l'agriculture, l'élevage et l'artisanat, avec des cultures comme le mil et le sorgho. Cette étude est cruciale pour comprendre l'état actuel et l'avenir des ressources végétales socio-économiques vitales dans la région. Les populations locales dépendent fortement d'espèces comme *Balanites aegyptiaca* et *Anogeissus leiocarpus* à de nombreuses fins. Étant donné la diminution significative de ces populations végétales au fil des ans, cette recherche est impérative pour fournir les informations nécessaires afin d'assurer la régénération et la croissance durable de ces espèces, assurant ainsi la fourniture continue de ressources essentielles à la communauté locale.

La carte met en évidence la commune de Figuil, en se concentrant sur Lam-Figuil, une zone élevée avec un point culminant de 840 mètres et une altitude minimale de 350 mètres. Cette région est principalement une plaine avec des caractéristiques montagneuses, comme en témoigne le pic de 840 mètres. L'altitude couvre les villages de Lam, Houmbal, Douva et Nioua, qui partagent des caractéristiques géographiques similaires.

2.2. Méthodologie et Cadre Analytique

Cette étude a employé une méthodologie systématique et multidisciplinaire pour comprendre les dynamiques spatio-

temporelles de *Balanites aegyptiaca* et *Anogeissus leiocarpus* dans leurs contextes écologique et d'utilisation des terres. En utilisant la méthode hypothético-déductive (Martini, C. 2017:pp. 1-3; Mesly, O., & Mesly, O., 2015: pp. 63-75), la recherche a formulé des hypothèses basées sur des questions spécifiques et les a testées par des investigations sur le terrain et une analyse spatiale, garantissant objectivité et fiabilité dans l'analyse des changements de végétation au fil du temps.

Un aspect clé de la recherche a été l'intégration de la télédétection, des enquêtes écologiques sur le terrain et des évaluations socio-économiques pour fournir une vue complète des schémas de végétation. La télédétection a offert une évaluation à grande échelle des changements de couverture terrestre, tandis que les enquêtes sur le terrain ont collecté des données détaillées sur la composition des espèces et les caractéristiques des arbres (Dubovyk, O., 2017:pp. 601-613; Brown, Daniel G., et al., 2004:pp. 395-409). Les évaluations socio-économiques ont inclus les perceptions des parties prenantes et les pratiques d'utilisation des terres, contextualisant les changements biophysiques dans les interactions homme-environnement.

2.3. Collecte de Données et Techniques Analytiques

La collecte de données pour cette étude a impliqué une combinaison d'analyse par télédétection, d'inventaire floristique, d'enquêtes structurées et d'évaluations spatiales basées sur SIG. Les images satellites Landsat 7 ETM+, couvrant les années 2000, 2010 et 2022, ont formé le cœur de l'analyse temporelle, permettant la détection des changements de végétation sur une période de 22 ans (**Figure 2**).

Figure 2: Images Landsat 2000, 2010 et 2022

Sources: Base de données Landsat Glovis, 2023

Ces images, librement disponibles et largement utilisées dans les études environnementales, ont été complétées par des données d'élévation de la mission Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), qui ont fourni un contexte topographique essentiel, et par des images Google Earth, qui ont aidé à la validation et aux évaluations spatiales à petite échelle. Des techniques de prétraitement des images, telles que la correction atmosphérique et la réduction du bruit, ont été appliquées pour améliorer la précision de la classification, garantissant que les changements détectés reflétaient fidèlement les transformations du paysage plutôt que des anomalies dues aux capteurs ou à l'atmosphère. Pour valider les données obtenues par télédétection, des enquêtes sur la végétation sur le terrain ont été menées sur trois sites d'étude, en utilisant une technique d'échantillonnage aléatoire stratifié. À cet effet, quarante (40) parcelles de 400 m², chacune mesurant 20 m × 20 m (**Figure 3**), ont été établies sur trois (03) sites différents selon la méthodologie standardisée de Temgoua et al. (2018), pour évaluer systématiquement la composition des espèces, la densité des arbres et la structure de la végétation (Temgoua, Lucie Félicité, et al., 2018: pp. 181-

191). Les paramètres dendrométriques tels que le diamètre à hauteur de poitrine (DHP) et la couverture de la canopée ont été enregistrés pour caractériser les conditions des peuplements forestiers.

Figure 3: Illustration de la délimitation des parcelles

Source: Travail de terrain Maxim, 2023.

Au total, huit (08) parcelles ont été établies dans la localité de Lam, vingt-sept (27) parcelles dans la localité de Djougi Boh, et cinq (05) parcelles à Djougi Gabla. (**Figure 4**) met en évidence la répartition spatiale de ces parcelles.

Le volet terrain a été complété par une recherche ethnobotanique, qui a documenté les connaissances traditionnelles concernant *Balanites aegyptiaca* et *Anogeissus leiocarpus*, leurs utilisations et les changements perçus dans leur distribution au fil du temps.

Figure 4: Répartition spatiale des parcelles de contrôle et vue aérienne de Lam-Figuil

Source: *Bade de données, google Earth et SOGEFI, SRTM, 2023*

Des données socio-économiques ont été collectées via Kobo Collect (Luck, G. W. et al., 2009: 604-620). Des enquêtes et entretiens ont exploré les changements d'utilisation des terres, l'exploitation des ressources et les défis de conservation. Les autorités locales et les leaders ont apporté des informations sur la gouvernance et les politiques. Cette approche a permis de comprendre les dimensions écologiques et socio-politiques du changement.

2.3.1. Évaluation spatio-temporelle des dynamiques de *Balanites aegyptiaca* et *Anogeissus leiocarpus*:

La classification supervisée (ENVI 4.5) a catégorisé la couverture terrestre (savane boisée, arbustive, agricole, sols nus) via composition colorée, interprétation visuelle et données de terrain. Les taux de changement ont été calculés avec la formule de Bernier (1992) (Bernier, B., 1992:pp.217).

$$\mathbf{TG} = ((\mathbf{S2} - \mathbf{S1}) / \mathbf{S1}) * 100,$$

Où: *S1* - représente la superficie d'une classe d'utilisation des terres à l'instant *t1*, et *S2* représente la superficie de la même classe d'utilisation des terres à l'instant *t2*.

De plus, les taux de changement annuels moyens ont été calculés selon la méthode proposée par la FAO (1996) et modifiée par Puyravaud en 2003, représentée mathématiquement par l'équation (Puyravaud, J. P., 2003:pp. 593-596).

$$\mathbf{R} = (100 / (\mathbf{t2} - \mathbf{t1})) * \ln (\mathbf{A2} / \mathbf{A1}),$$

Où: *R* - est le taux de changement annuel moyen, *A1* est la superficie de la classe *i* à l'instant *t1*, et *A2* est la superficie de la classe *i* à l'instant *t2*.

Les résultats ont révélé la vitesse et l'ampleur des transformations du paysage. La modélisation par matrice de transition a analysé les conversions d'utilisation des terres, mettant en évidence des tendances telles que la déforestation, l'expansion agricole et la régénération de la végétation ligneuse. Les SIG (DEM, SRTM, Bing) ont analysé la topographie et l'utilisation des terres. Le géoréférencement a amélioré les classifications. Les appareils Spark 7 (GPS), les rubans, PlantNet ont aidé à la collecte. Ces outils ont amélioré la

compréhension de la végétation, de l'utilisation des terres et de la conservation.

3. Résultats

L'arrondissement de Figuil comprend deux principales catégories de formations végétales: la végétation naturelle et la végétation anthropique. La végétation naturelle a évolué sans intervention humaine et est principalement composée d'écosystèmes de savane, incluant la savane arbustive, herbacée et boisée, ainsi que des forêts galeries. En revanche, la végétation anthropique, façonnée par les activités humaines, comprend les forêts sacrées et communautaires, les espaces verts et les zones protégées, qui contribuent à l'écosystème urbain. Cependant, la plupart des écosystèmes dans des régions telles que Lam, Djougi et Batao ont subi des transformations significatives dans leur composition et leur structure en raison des pressions anthropiques, entraînant une perte de biodiversité.

3.1. *Phytodiversité et Abondance des Espèces*

L'étude de la diversité des espèces à travers différents types de végétation a révélé que la richesse spécifique varie en fonction des conditions du sol et du climat. Un total de 536 individus ont été enregistrés sur 40 parcelles échantillons, représentant 27 espèces appartenant à 13 familles botaniques (Tableau 1).

(Tableau 1. Résumé des espèces inventoriées)

<i>Non scientifique</i>	<i>Nomlocal (Guidar)</i>	<i>Famille</i>
<i>Acacia hockli</i>	<i>Ngurumo</i>	<i>Fabaceae</i>
<i>Acacia sieberina</i>	<i>Hinsewe</i>	<i>Fabaceae</i>
<i>Amorpha fruticosa</i>	<i>Leore</i>	<i>Fabaceae</i>
<i>Annonay senegalensis</i>	<i>Godongoy</i>	<i>Annonaceae</i>
<i>Anogeissus leiocarpus</i>	<i>Melma</i>	<i>Combretaceae</i>

<i>Balanites aegyptiaca</i>	<i>Hereme</i>	<i>Zygophyllaceae</i>
<i>Baswellia papyrifera</i>	<i>Pipit</i>	<i>Burseraceae</i>
<i>Borassus aethiopum</i>	<i>Goldo</i>	<i>Arecaceae</i>
<i>Boswellia SP</i>	<i>Beme</i>	<i>Burseraceae</i>
<i>Capparis tomentosa</i>	<i>Mahahaw</i>	<i>Caparaceae</i>
<i>Combretum collinum</i>	<i>Mungupo</i>	<i>Combretaceae</i>
<i>Combretum glutinosum</i>	<i>Mazloraka</i>	<i>Combretaceae</i>
<i>Dalbergia malanoxylum</i>	<i>Igretegrete</i>	<i>Fabaceae</i>
<i>Dichrostacays cinera</i>	<i>Pelgueme</i>	<i>Fabaceae</i>
<i>Diospyros mespiliformis</i>	<i>Homogo</i>	<i>Ebenaceae</i>
<i>Ficus capensis</i>	<i>Babu</i>	<i>Moraceae</i>
<i>Ficus cordata</i>	<i>Bouso</i>	<i>Moraceae</i>
<i>Ficus ingens</i>	<i>Milore</i>	<i>Moraceae</i>
<i>Hexalobux monopetalus</i>	<i>Tobulgo</i>	<i>Annonaceae</i>
<i>Piliostigma reticulatum</i>	<i>Besdeke</i>	<i>Fabaceae</i>
<i>Tabernae montana</i>	<i>Zongso</i>	<i>Apocynaceae</i>
<i>Terminalia laxiflora</i>	<i>Gagal</i>	<i>Combretaceae</i>
<i>Vachellia farnesiana</i>	<i>Gouruma</i>	<i>Rhamanaceae</i>
<i>Vachellia xanthophiloea</i>	<i>Massa</i>	<i>Rubiaceae</i>
<i>Vangueria infausta</i>	<i>Mebhere</i>	<i>Rubiaceae</i>
<i>Vitex doniana</i>	<i>Zigah</i>	<i>Lamiaceae</i>
<i>Ziziphus mauritiana</i>	<i>Helvin</i>	<i>Rhamanaceae</i>

Suite à l'analyse, il apparaît que la taille moyenne des espèces inventoriées est diverse en termes de tailles moyennes des espèces enregistrées sur le site d'étude (**Figure 5**).

Figure 5: Taille des espèces enregistrées

Source: Analyse de travail de terrain Maxim, 2023

L'espèce la plus grande ici est *Borassus aethiopicus*, avec une hauteur minimale de 15 mètres. En deuxième place se trouvent *Anogeissus leiocarpus* et *Ficus cordata*, avec une hauteur moyenne de 8 à 10 mètres. L'espèce la plus petite est *Boswellia papyrifera*, qui atteint seulement environ un mètre de hauteur. La majorité de ces espèces ont une hauteur moyenne comprise entre 2,5 et 3 mètres.

3.2. Abondance Relative des Espèces

Reconnue comme un indicateur de caractérisation botanique, l'abondance relative des espèces inventoriées sur le site d'étude est enregistrée dans (**Tableau 2**).

Tableau 2: Résumé de l'abondance relative des espèces (%)

Espèce	Abondance Relative	Espèce	Abondance Relative
<i>Acacia hockli</i>	2,24	<i>Ficus capensis</i>	0,93
<i>Acacia sieberina</i>	0,19	<i>Ficus cordata</i>	0,19
<i>Amorpha fruticosa</i>	0,19	<i>Ficus ingens</i>	0,19
<i>Annonay senegalensis</i>	10,07	<i>Hexalobux monopetalus</i>	0,19
<i>Anogeissus leiocarpus</i>	4,48	<i>Piliostigma reticulatum</i>	9,33
<i>Balanites aegyptiaca</i>	5,04	<i>Tabernae montana</i>	0,93
<i>Baswellia papyrifera</i>	4,29	<i>Terminalia laxiflora</i>	8,02
<i>Borassus aethiopum</i>	0,19	<i>Vachellia farnesiana</i>	8,40
<i>Boswellia SP</i>	1,31	<i>Vachellia xanthophiloea</i>	4,85
<i>Capparis tomentosa</i>	0,37	<i>Vangueria infausta</i>	6,16
<i>Combretum collinum</i>	0,37	<i>Vitex doniana</i>	2,80
<i>Combretum glutinosum</i>	5,41	<i>Ziziphus mauritiana</i>	10,63
<i>Dalbergia malanoxylum</i>	1,49		
<i>Dichrostacays cinera</i>	3,73		
<i>Diospyros mespiliformis</i>	8,02		

Il est important de noter l'abondance relative des espèces inventoriées dans la zone de Lam-Figuil. Dérivée du tableau précédent, la figure met en évidence cet indice de caractérisation de la végétation.

Figure 6: Abondance of the Inventorie Species.

Source: Analyse de travail de terrain Maxim, 2023

(Figure 6) révèle que *Ziziphus mauritiana* occupe la première place dans la distribution de la couverture végétale dans notre zone. Malgré la coupe excessive des espèces identifiées, elles restent à une faible occurrence, bien qu'elles soient menacées, se situant dans une fourchette de 4 à 5 %.

3.3. Abondance Relative des Familles

Tableau 3. Abondance relative des espèces (%)

Famille	Abondance relative (%)
Annonaceae	10,26
Apocynaceae	0,93
Areaceae	0,19
Burseraceae	5,60
Caparaceae	0,37
Combretaceae	18,28
Ebenaceae	8,02

<i>Fabaceae</i>	17,16
<i>Lamiaceae</i>	2,80
<i>Moraceae</i>	1,31
<i>Rhamnaceae</i>	19,03
<i>Rubiaceae</i>	11,01
<i>Zygophyllaceae</i>	5,04

Figure 7: Relative Abundance of Families

Source: Analyse de travail de terrain Maxim, 2023

Les Rhamnaceae (19,03 %), Combretaceae (18,28 %) et Fabaceae (17,16 %) dominent. Les Arecaceae (0,19 %), Apocynaceae (0,93 %) et Moraceae (1,31 %) sont minoritaires, tandis que les Annonaceae (10,26 %) et Ebenaceae (8,02 %) sont intermédiaires. *Ziziphus mauritiana* domine, malgré la surexploitation. *Anogeissus leiocarpus* (Combretaceae) est abondant, et *Balanites aegyptiaca* (Zygophyllaceae, 5,04 %) a décliné, malgré une régénération par rejets.

3.3.1. Caractéristiques botaniques et adaptabilité écologique de *Balanites aegyptiaca* et *Anogeissus leiocarpus*:

Balanites aegyptiaca, communément appelé dattier du désert, est un petit arbre ou arbuste atteignant 8 à 9 mètres de hauteur,

caractérisé par un système de ramifications dense et épineux et une écorce distinctivement rugueuse et fissurée chez les spécimens matures. Ses feuilles elliptiques et bifoliées accompagnent des fleurs jaune-vert, qui se développent en petites drupes en forme d'olive. La floraison a lieu tout au long de la saison sèche, avec la maturation des fruits coïncidant avec la fin de la saison des pluies. Bien adapté aux climats sahéliens et soudaniens, *Balanites aegyptiaca* peut tolérer des précipitations annuelles allant de 250 à 800 mm mais démontre une résilience remarquable, capable de prospérer dans des environnements recevant aussi peu que 150 mm ou dépassant 1000 mm. Cette plasticité écologique lui permet de croître sur une large gamme de types de sols, sauf les sols gorgés d'eau ou hydromorphes (**Figure 8**).

Figure 8: Plante de *Balanites aegyptiaca* (feuilles, écorce et fruits)

Source: Travail de terrain Maxim, 2023

Pendant ce temps, *Anogeissus leiocarpus*, appartenant à la famille des Combretaceae, est un arbre caduc qui varie en hauteur de 12 à 25 mètres selon les conditions environnementales (**Figure 9**).

Figure 9: *Anogeissus leiocarpus* dans un champ de mil à Kaptá Broussou

Source: Travail de terrain Maxim, 2023

Anogeissus leiocarpus, dominant local, a un tronc droit, une écorce sombre et un feuillage argenté. Il prospère dans divers habitats, fleurissant de juillet à janvier (pic en août). Ses fleurs sont en grappes et ses fruits sont des capsules ailées. Son cycle de fructification varie selon le climat. La surexploitation menace cette espèce résiliente, nécessitant des mesures de conservation.

3.3.2. *Dynamiques spatio-temporelles de la formation végétale*

L'analyse de 2000 à 2022 à Lam-Figuil révèle des changements de végétation dus à des facteurs naturels et humains. Les facteurs naturels incluent le changement climatique, avec une baisse de 15 à 30 % des précipitations depuis les années 1970, et les sécheresses. Les facteurs humains comprennent le surpâturage, l'agriculture, la déforestation (**Tableau 10**), les feux de brousse (**Tableau 4**) et la croissance démographique.

Tableau 10: *Période de coupe des arbres dans cette zone*

Valeur	Fréquence	Pourcentage
Toute l'année	76	49,67
Saison sèche	75	49,02

Source: *enquête de terrain, Maxime, 2023*

Parmi les 153 individus interrogés, 75 (49,02 %) ont indiqué que la coupe de bois est principalement pratiquée pendant la saison sèche. Cependant, une légère majorité — 76 répondants (49,69 %) — a signalé qu'elle a lieu tout au long de l'année. Cela indique qu'il n'y a pas de saison distincte ou préférée pour la coupe de bois, soulignant son rôle comme facteur contributif à la dégradation environnementale.

Tableau 4: Usage du feu

Valeur	Fréquence	Pourcentage
Éliminer les épines	48	31,37
Débroussaillage	23	15,03
Autres	2	1,31

Source: enquête de terrain, Maxime, 2023

Le tableau 7 révèle que l'élimination des épines (48/153 réponses) et le débroussaillage (23/153) sont les principales utilisations des feux de brousse. L'élevage a explosé, passant de 7 635 TLU en 2000 à 804 168 TLU en 2013, impactant la végétation. L'agriculture (maïs, mil), le bois de chauffe, les feux de brousse et la croissance démographique (70 224 en 2000 à 139 981 en 2022) ont entraîné une dégradation des terres.

4 Analyse diachronique de l'utilisation des terres dans la région de Lam-Figuil (2000–2022)

L'année 2000 a marqué un tournant critique dans l'exploitation rapide des espèces ligneuses par des industries telles que CIMENCAM et CHAUX ROCCA, qui se sont étendues dans la zone de Lam-Figuil. Cependant, les changements de paysage avaient déjà commencé avant cette période. L'année 2022 a été choisie pour l'analyse, car elle représentait l'état actuel de la couverture végétale et fournissait des indications sur les défis persistants en matière d'utilisation des terres et de gestion environnementale.

4.1 Suivi de l'utilisation des terres dans la région de Lam-Figuil:

Une étude diachronique a analysé les changements de la couverture végétale de 2000 à 2022, créant des cartes

d'utilisation des terres pour 2000, 2010 et 2022. L'Indice de différence normalisée de la végétation (NDVI) a mesuré la densité et la santé de la végétation à partir de données satellitaires, essentielles pour suivre les changements de la couverture végétale et les impacts des pratiques agricoles et forestières.

4.2. Résumé de l'utilisation des terres pour 2000:

En 2000, les prairies dominaient à Lam-Figuil avec 11 810,30 hectares (51,30 %), suivies par la savane arbustive (7 302,64 ha, 31,72 %) et la savane boisée (1 950,86 ha, 8,47 %). Les sols nus couvraient 1 774,44 hectares (7,71 %), et les plans d'eau 2,72 hectares (**Tableau 5**) et (**Figure 11**).

Tableau 5: Résultats du traitement d'image de 2000

Unité d'occupation du sol	Superficie (ha)	%
Savane arborée	1950,86	8,47
Savane arbustive	7302,64	31,72
Prairie	11810,30	51,30
Zone Agricole	181,31	0,79
Bâti/Sol nu	1774,44	7,71
Plan d'eau	2,72	0,01
Total general	23022,27	100,00

Source: Traitement d'image Landsat.

Figure 11: Carte d'occupation du sol dans le terroir de LAM-FIGUIL en 2000

Source: Traitement d'image Landsat - Maxim, 2023

Suite à la classification supervisée et au calcul des différentes classes d'utilisation des terres, les prairies sont apparues comme la catégorie dominante, couvrant 11 810,30 hectares, soit 51,30

% de la superficie totale. La savane arbustive suivait avec 7 302,64 hectares, représentant 31,72 %. La savane boisée occupait 1 950,86 hectares, soit 8,47 %, tandis que les sols nus représentaient 1 774,44 hectares (7,71 %). Les plans d'eau, couvrant seulement 2,72 hectares, étaient moins représentés, probablement en raison de l'exploitation limitée de ces ressources (**Figure 12**).

Figure 12: Pourcentage de l'occupation du terroir de Lam-Figuil

Source: Travail de terrain Maxim, 2023

4.3. Résumé de l'utilisation des terres pour 2010:

En 2010, les calculs automatisés ont montré de légères améliorations dans les formations terrestres naturelles, principalement grâce aux efforts des chefs' traditionnels et des organisations non gouvernementales (ONG) comme GIZ, qui ont soutenu des initiatives de conservation environnementale (**Tableau 6**).

Tableau 6: Résultat de traitement d'image de 2010

Unité d'occupation du sol	Superficie (ha)	%
Savane arborée	2197,84	9,55
Savane arbustive	1885,99	8,19
Prairie	13375,10	58,10
Prairie Zone agricole	1870,20	8,12
Bâti/Sol nu	3428,91	14,89
Plan d'eau	264,23	1,15
Total général	23022,27	100,00

Le tableau 6 présente les unités d'occupations du sol obtenues à la suite du traitement des images Landsat de 2010 (**Figure 13**). Il ressort de ce tableau que la prairie constituait en 2010 la classe d'occupation du sol dominante avec une surface de 13375,10 ha suivi de la savane arborée présente 2197,84 ha ; le bâti ou sol nu 3428,91 ha ; de la savane arbustive 1885,99 ha ; la zone agricole 1870,20 ha ; et plan eau 264,23 ha.

Figure 13: Carte d'occupation du sol du terroir de Lam-Figuil en 2010

Source: Traitement d'image Landsat - Maxim, 2023

Ces changements étaient évidents dans la répartition de l'utilisation des terres, les formations naturelles bénéficiant de stratégies de conservation ciblées. Les graphiques en secteurs pour cette année ont révélé des changements dans les proportions d'utilisation des terres, mettant en lumière les efforts continus pour lutter contre la dégradation environnementale (**Figure 14**).

Figure 14: Pourcentage d'occupation du terroir Lam-figuil en 2010

Source: Travail de terrain Maxim, 2023

4.3.1. Résumé de l'utilisation des terres pour 2022:

En 2022, les prairies dominaient le paysage avec 10 336,20 hectares (44,90 %), dues à la colonisation par les plantes herbacées. Les sols nus et les zones bâties couvraient 6 638,18 hectares (28,83 %). La savane arbustive s'étendait sur 3 589,45 hectares (15,59 %) à cause du défrichement agricole. Les zones agricoles occupaient 1 744,96 hectares (7,58 %), souvent défrichées par le feu. La savane boisée diminuait à 616,66 hectares (2,68 %), et les plans d'eau à 96,82 hectares (0,42 %). (**Tableau 7**).

Tableau 7: Résultat de traitement d'image de 2022

Unité d'occupation du sol	Superficie (ha)	%
Savane arborée	616,66	2,68
Savane arbustive	3589,45	15,59

Prairie	10336,20	44,90
Zone Agricole	1744,96	7,58
Bâti/Sol nu	6638,18	28,83
Plan d'eau	96,82	0,42
Total général	23022,27	100,00

Source: enquête du terrain 2023

La carte d'utilisation des terres de 2022 indiquait des changements substantiels par rapport aux années précédentes, notamment la croissance de la savane arbustive (15,59 %) et le déclin de la savane boisée (2,68 %). Ces changements reflétaient l'impact continu du défrichement des terres pour l'expansion agricole. La présence significative des prairies (44,90 %) et l'augmentation des sols nus et des zones bâties (28,83 %) mettaient en évidence les pressions de l'urbanisation et la demande croissante de terres agricoles (**Figure 15**) et (**Figure 16**).

Figure 15: Carte d'occupation du sol du terroir de Lam-Figuil en 2022

Source: Traitement d'image Landsat - Maxim, 2023

La figure 12 montre que les prairies sont l'utilisation dominante des terres en 2022, couvrant 10 336,20 hectares (44,90 %). Cette prédominance est due aux zones sans végétation arbustive, envahies par des plantes herbacées. Les sols nus et les zones

bâties occupent 6 638,18 hectares (28,83 %). La savane arbustive, avec 3 589,45 hectares (15,59 %), reflète le défrichage pour l'agriculture. Les zones agricoles s'étendent sur 1 744,96 hectares (7,58 %), provenant de défrichements par le feu. La savane boisée (616,66 hectares, 2,68 %) et les plans d'eau (96,82 hectares, 0,42 %) sont minoritaires.

Figure 16: Pourcentage de l'occupation du sol du terroir Lam-Figuil en 2022

Source: Travail de terrain Maxim, 2023

Selon la carte d'utilisation des terres de 2022 de la zone de Lam-Figuil, des changements significatifs dans les proportions des unités d'utilisation des terres sont observés. La savane boisée représente 2,68 %, la savane arbustive 15,59 %, les prairies 44,90 %, et les zones agricoles 7,58 %. Le tableau 8 fournit le taux global de changement des unités d'utilisation des terres de 2000 à 2022.

Tableau 8: Taux global de changement des unités d'utilisation des terres de 2000 à 2022

Unité d'occupation du sol	2000 %	2022 %	Ecart en %
Savane arborée	8,47	2,68	En régression (avec 5,79 %)
Savane arbustive	31,72	15,59	En régression (avec 16,13 %)
Prairie	51,30	44,90	En régression (avec 6,04%)
Zone Agricole	0,79	7,58	En progression (avec 6,88%)
Bâti/Sol nu	7,71	28,83	En progression (avec 21,12%)
Plan d'eau	0,01	0,42	En progression (avec 0,41%)
Total general	100,00	100,00	

Le tableau montre l'évolution de l'utilisation des terres à Lam-Figuil de 2000 à 2022. La savane boisée a baissé de 5,79 %, la savane arbustive de 16,13 %, et les prairies de 6,04 % en 2022. À l'inverse, les zones agricoles ont augmenté de 6,88 %, et les zones bâties/sols nus de 21,12 %. Ces changements, liés à la croissance démographique et à la demande en ressources, incluent agriculture, construction et collecte de bois, amplifiés par les activités de Roca.

3.3.2. Taux annuel moyen de changement des unités d'utilisation des terres de 2010 à 2022

Les taux d'évaluation, dérivés de l'analyse, indiquent que certaines unités d'utilisation des terres ont maintenu une stabilité malgré des changements significatifs dans la couverture végétale. Notamment, la savane arbustive, les zones bâties et les

sols nus ont subi des changements considérables pendant cette période (**Tableau 9**).

Tableau 9: Taux annuel moyen de changement des unités d'utilisation des terres de 2010 à 2022

Unité d'occupation du sol	r
Savane arborée	-61,38
Savane arbustive	62,00
Prairie	-66,83
Zone agricole	-40,25
Bâti/Sol nu	67,28
Plan d'eau	-42,67

Source: enquête du terrain 2023

5. Bilan de conversion des unités d'occupation du sol dans le terroir de Lam-Figuil de 2000-2010-2022

L'analyse de l'utilisation des terres à Lam-Figuil de 2000 à 2022 montre des changements majeurs dans la couverture végétale et les pratiques (**Tableau 10**). Prairies et savane arbustive prédominent, mais zones agricoles et bâties croissent, reflétant des pressions anthropiques. Malgré les efforts des leaders et ONG pour la conservation, la préservation de la végétation reste limitée. Déforestation, dégradation et démographie exigent une gestion durable pour l'équilibre écologique et la viabilité.

Tableau 10: Bilan des unités d'occupation du sol de 2000 à 2022

Unité d'occupation du sol	Superficie (ha) 2000	% (2000)	Superficie (ha) 2010	% (2010)	Superficie (ha) 2022	% (2022)
Savane arborée	1950,86	8,47	2197,84	9,55	616,66	2,68
Savane arbustive	7302,64	31,72	1885,99	8,19	3589,45	15,59
Prairie	11810,30	51,30	13375,10	58,10	10336,20	44,90
Zone agricole	181,31	0,79	1870,20	8,12	1744,96	7,58
Bâti/Sol nu	1774,44	7,71	3428,91	14,89	6638,18	28,83
Plan d'eau	2,72	0,01	264,23	1,15	96,82	0,42
Total général	23022,27	100,00	23022,27	100,00	23022,27	100,00

Source: enquête du terrain 2023

5 .1. Projection de l'occupation du sol de Lam-Figuil à l'horizon 2035

Cette analyse montre l'urgence d'intervenir face aux changements d'utilisation des terres pour limiter les impacts négatifs futurs, comme la dégradation environnementale, la perte de biodiversité et la pression sur les ressources, dues à l'agriculture, l'urbanisation et la déforestation non contrôlées. Une gestion durable, des politiques appliquées et une sensibilisation communautaire sont cruciales pour préserver les écosystèmes et le développement équilibré. Les projections jusqu'en 2035 (**Figure 17 & 18**) indiquent que sans action, la savane boisée tomberait à 2 177,17 hectares, la savane arbustive à 2 392,74 hectares, tandis que les zones agricoles atteindraient

11 486,00 hectares, les zones bâties 4 486,95 hectares, et les plans d'eau 328,32 hectares, réduisant fortement les savanes au profit des prairies et cultures.

Figure 17: Occupation du sol de Lam-Figuil en 2023

Source: Traitement d'image Landsat - Maxim, 2023

Figure 18: Occupation du sol de Lam-Figuil en 2035 in ha.

Source: Travail de terrain Maxim, 2023

5.2. Impacts socio-économiques et environnementaux de l'exploitation des espèces *Balanites aegyptiaca* et *Anogeissus leiocarpus* dans la région de Lam

L'exploitation artisanale de *Balanites aegyptiaca* et *Anogeissus leiocarpus* à Lam est cruciale pour les revenus locaux et nationaux, mais une récolte non durable cause des défis environnementaux et socio-économiques. Cette étude explore leurs rôles à Lam-Figuil, leurs services écosystémiques et les risques de leur disparition. Ces arbres sont utilisés pour l'alimentation, la médecine, la construction et l'énergie, tout en régulant le climat et conservant les sols. La surexploitation, liée à l'agriculture, au pâturage et à des pratiques non durables, menace leur survie et l'équilibre écologique. Chaque partie de *Balanites aegyptiaca* est exploitée: 100 % de l'arbre sert à la consommation, la médecine et le commerce, avec les fruits (80 %), feuilles (60 %), bois (53 %), écorce (46 %), racines et fleurs (33 % chacune) (**Tableau 11**).

Tableau 11: *Appréciation de l'intensité des usages des Balanites aegyptiaca*

Usages et identifiants	Alimentation humaine	Alimentation animale	Pharmacopée	Cosmétique	vente	Charbonnage et vente du charbon	Autres usages	Nombre des répondants	%
Feuilles	2	1	4	0	3	0	0	16	10,46
Fruits	1	2	3	2	2	0	0	20	13,07
Graines	3	4	3	1	4	0	3	12	7,85
Fleure	4	3	5	0	0	0	0	1	0,66
Racines	5	0	1	0	0	2	0	5	3,26
Ecorces	6	0	2	0	0	0	2	10	6,53
Bois	0	0	0	0	1	1	1	89	58,17
Total								153	100%

0 = Si aucun usage n'a été signalé ; 1 = premier ordre d'importance ; 2 = ordre 2 d'importance ; 3 = ordre 3 d'importance ; 4 = ordre 4 d'importance ; 5 = ordre 5 d'importance.

Source: *enquête du terrain 2023.*

De même, *Anogeissus leiocarpus* est principalement valorisé pour son bois (73,2%), utilisé comme combustible, avec 100 % des répondants confirmant son utilisation pour le combustible, 96 % des répondants utilisent le bois à diverses fins domestiques, y compris la fabrication de meubles, la construction et la production de charbon, tandis que 97,5 % des répondants utilisaient ses feuilles comme fourrage pour le bétail, et 48,8 % utilisaient les fruits pour d'autres raisons (**Tableau 12**).

(Tableau 12: Appréciation de l'intensité des usages d'Anogeissus leiocarpus)

usages et identifiants	alimentation humaine	alimentation animale	Pharmacopée	cosmétique	vente	charbonnage et vente du charbon	autres usages	nombre des répondants	pourcentage
Feuilles	0	1	3	0	2	0	0	22	14,38
Racines	0	0	2	0	0	2	0	8	5,22
écorces	0	0	1	0	3	0	0	11	7,2
bois	0	0	0	0	1	1	1	112	73,2
Total								153	100%

0 = Si aucun usage n'a été signalé; 1= premier ordre d'importance; 2 = ordre 2 d'importance; 3 = ordre 3 d'importance.

Source: enquête du terrain 2023.

L'analyse des données de quatre sites révèle que les fruits de *Balanites aegyptiaca* sont la partie la plus utilisée pour la consommation humaine, avec des taux d'utilisation de 94,2 %, 71,7 %, 56,7 % et 38,3 % à travers les sites, tandis que les fleurs ne sont utilisées que par 1,7 % de la population interrogée (**Figure 19**).

Figure 19: Organes prélevés des balanites pour l'alimentation humaine.

Source: enquête du terrain 2023.

À Lam-Figuil, les fruits sont principalement consommés, suivis des feuilles (71,7 %) et des graines (56,7 %), avec les racines et l'écorce utilisées modérément. L'extraction d'huile à partir du noyau du fruit est une pratique courante, largement utilisée dans la préparation de sauces et la production de savon. Pour l'alimentation animale, *Balanites aegyptiaca* et *Anogeissus leiocarpus* jouent un rôle crucial, avec 100 % des répondants soulignant leur valeur fourragère annuelle. Les feuilles sont la partie la plus consommée (97,5 %), suivies des fruits (48,8 %), des tiges (19,2 %) et de l'écorce (0,8 %) (**Figure 20**).

Figure 20: Organes prélevés des balanites et anogeissus pour la nutrition animale.

Source: enquête du terrain 2023.

Les utilisations non alimentaires incluent des applications domestiques et artisanales, les tiges/troncs (96,7 %), les branches (95,8 %) et l'écorce (43,3 %) étant les principales parties utilisées (**Figure 21**).

Figure 21: Perception d'utilisation de *Balanites aegyptiaca* hors mis les besoins alimentaires

Source: enquête du terrain 2023.

Les utilisations non alimentaires courantes incluent le bois de chauffe (100 %), le bois de service (96 %) et le bois de construction (80 %), avec des outils tels que des hoes, des haches, des mortiers et des ustensiles de cuisine fabriqués à partir de ces espèces (**Figure 22**).

Figure 22: Types d'usages non alimentaires des balanites et l'anogeissus

Source: enquête du terrain 2023

D'un point de vue médicinal, l'écorce et les racines des deux espèces sont intégrales à la pharmacopée traditionnelle, utilisées pour traiter divers maux. Du point de vue médicinal, *Balanites aegyptiaca* est largement utilisé en médecine traditionnelle à base de plantes, avec 88,3 % des répondants utilisant ses feuilles, 69,2 % son écorce, 55 % ses fruits et 20 % ses racines (**Figure 23**).

Figure 23: Organes utilisés des balanites dans le domaine thérapeutique

Source: enquête du terrain 2023

Les maux courants traités avec ces parties d'arbre incluent les blessures (75,8 % des cas), les hémorroïdes (66,7 %) et les troubles gastriques (51,7 %). L'écorce est particulièrement appréciée pour ses propriétés antiseptiques, tandis que le fruit est souvent utilisé dans le traitement des problèmes digestifs (**Figure 24**).

De plus, ces arbres contribuent aux économies locales par la vente de leurs produits, tels que l'huile, le savon et l'artisanat. Cependant, la forte demande pour ces ressources a conduit à une sur-récolte, exacerbant la menace pour leur survie et la biodiversité de la région.

Figure 24: Différentes maladies traitées avec les organes de *Balanites aegyptiaca*.

Source: enquête du terrain 2023

Sur la base des enquêtes sur le terrain, *Balanites aegyptiaca* et *Anogeissus leiocarpus* jouent un rôle indispensable dans la satisfaction des divers besoins des populations locales, bien que leur durabilité soit de plus en plus menacée. Ces espèces sont utilisées dans diverses catégories, y compris la nutrition humaine, la médecine traditionnelle, la construction et le bois énergétique (**Figure 25**).

Figure 25: Commercialisation du bois énergie (balanites et anogeissus)

Source: enquête du terrain 2023

Balanites aegyptiaca et Anogeissus leiocarpus sont choisis pour l'énergie grâce à leur accessibilité, combustibilité et durabilité. Les branches (77,20 % du bois de chauffe), l'écorce (2,55 %), les feuilles (1,15 %) et autres parties (19,10 %) sont utilisées, montrant la dépendance de Lam-Figuil et le besoin de gestion durable. Ces arbres régulent le climat en absorbant le CO₂, créent des microclimats, préviennent l'érosion des sols, offrent de l'ombre et protègent champs et bétail avec leurs branches épineuses (**Figure 26**). Ils soutiennent l'agriculture en améliorant la fertilité des sols et la rétention d'eau. Leur perte perturberait ces services et aggraverait les effets du changement climatique, comme la hausse des températures et la dégradation des sols.

Figure 26: *Balanites aegyptiaca* et *Anogeissus leiocarpus* utilisés comme barrières naturelles

Source: enquête du terrain 2023

4.3. Menaces et impacts de la disparition de ces arbres sur l'environnement

La disparition de *Balanites aegyptiaca* et *Anogeissus leiocarpus* aurait des effets en cascade sur la biodiversité de la région, la productivité agricole et la résilience écologique globale.

Les menaces pesant sur *Balanites aegyptiaca* et *Anogeissus leiocarpus* sont multiples, découlant de la surexploitation, de l'expansion agricole et de facteurs environnementaux tels que les sécheresses et les tempêtes de vent. Plus de 80 % des répondants ont identifié l'élitage et la récolte excessifs comme les principaux facteurs mettant en danger ces espèces. D'autres menaces incluent les vents forts (30 %), les infestations de parasites (5 %), l'érosion des sols (10 %) et la sécheresse prolongée (67–73 %) (**Tableau 13**).

Tableau 13: Facteurs de dégradation de *Balanites aegyptiaca* et *Anogeissus leiocarpus*

Facteurs	Citations (%) des balanites	Citations (%) d’Anogeissus
Vent violent	20	15
Erosion	10	12
Sècheresse et vieillissement	5	3
Chenille et insecte	3	0
Coupe abusive	62	70

Source: enquête du terrain 2023

La coupe non réglementée des branches pour le fourrage, la demande en bois et charbon ont réduit *Balanites aegyptiaca* et *Anogeissus leiocarpus*. Leur disparition affecterait Lam-Figuil, nuisant à l’environnement et à l’économie. Les habitants perdraient des revenus des fruits, bois et produits médicinaux, tandis que les pratiques traditionnelles et l’identité culturelle, liées à ces arbres, seraient perturbées. Environnementalement, la biodiversité et les services écosystémiques déclineraient, déstabilisant la région. Des stratégies de conservation, une récolte durable et une sensibilisation sont essentielles pour protéger ces espèces et assurer résilience écologique et socio-économique.

4.3.1. Stratégies de conservation pour *Balanites aegyptiaca* et *Anogeissus leiocarpus*:

La conservation de *Balanites aegyptiaca* et *Anogeissus leiocarpus* est un défi nécessitant une approche intégrant écologie, économie et société. Ces espèces, essentielles aux communautés locales, fournissent nourriture, médicaments,

matériaux et combustible, tout en assurant séquestration du carbone et stabilisation des sols. Cependant, l'expansion agricole, le surpâturage, la déforestation et la récolte non durable menacent leur survie et les écosystèmes associés

.Les stratégies de conservation doivent concilier protection environnementale et besoins économiques via une gestion durable. Gestion participative, entrepreneuriat écologique, éducation environnementale et collaboration multipartite sont clés. La gestion participative engage les locaux dans la gouvernance des ressources, intégrant la conservation au développement. L'éco-développement promeut agroforesterie et écotourisme comme revenus alternatifs. Par exemple, planter *Balanites aegyptiaca* avec des cultures améliore la fertilité des sols et génère des fruits commercialisables. L'écotourisme valorisant ces espèces crée des emplois et motive la conservation. L'entrepreneuriat écologique soutient les pratiques durables des entreprises locales.

(Figure 27).

Figure 27: *Entrepreneuriat écologique (pépinière de conservation établie par un citoyen de Lam-Figuil*

Source: *enquête du terrain 2023*

Soutenir les entreprises produisant des artisanats écologiques ou des alternatives bio-basées au charbon réduit la pression sur *Balanites aegyptiaca* et *Anogeissus leiocarpus* tout en favorisant la résilience économique, en ciblant les groupes vulnérables comme les femmes et les jeunes pour une participation équitable.

L'éducation environnementale sensibilise à leur importance écologique et économique, équipant les communautés pour une gestion durable via écoles et campagnes médiatiques. Politiquement, la collaboration entre agences, ONG,

scientifiques et communautés aligne la conservation sur les stratégies nationales, renforçant les lois contre la déforestation. Les cadres juridiques, comme la Loi forestière du Cameroun (1994) et la Loi sur la gestion environnementale (1996), avec les accords internationaux, améliorent l'efficacité, tandis que reboisement et régénération assistée inversent les dommages.(**Figure 28**).

Figure 28: Fosses de reboisement par GIZ, (Agence allemande pour la coopération Internationale, ONG

Source: enquête du terrain 2023

Une approche de conservation holistique — incorporant la gestion participative, l'entrepreneuriat écologique, l'éducation environnementale et la collaboration multipartite — est essentielle pour assurer la survie à long terme de ces espèces et la résilience écologique de la région de Lam. Sans action urgente, la dégradation continue des ressources aura de graves conséquences environnementales et socio-économiques.

4. Discussion

Cette étude a évalué la distribution spatio-temporelle de *Balanites aegyptiaca* et *Anogeissus leiocarpus*, leur importance écologique et socio-économique, et proposé des stratégies de

conservation. Une approche intégrative, incluant enquêtes, entretiens, analyse d'imagerie satellitaire et inventaires floristiques, a révélé un déclin significatif des densités dû à l'exploitation forestière, la récolte non durable, les feux de brousse et la croissance démographique. L'inventaire a recensé 536 individus, 27 espèces et 13 familles, avec les Rhamnaceae (19,03 %) et Combretaceae (18,28 %) dominantes. L'analyse montre une rareté des arbres matures, indiquant une forte exploitation, causant perte de biodiversité, dégradation des sols et défis économiques pour les communautés locales.

Pour contrer ce déclin, l'étude prône la gestion participative, l'entrepreneuriat écologique, l'éducation environnementale et le renforcement des politiques, notamment via la Loi forestière du Cameroun (1994) et la Loi sur la gestion environnementale (1996), alignées sur les accords internationaux. Les efforts communautaires comme le reboisement et la récolte contrôlée sont clés, tandis que l'agroforesterie et l'écotourisme peuvent réduire la pression sur ces espèces tout en soutenant l'économie. Une approche multipartite est essentielle pour équilibrer conservation et besoins socio-économiques. Cette recherche s'aligne avec (Bashir, B. et al., 2020:p. 2612; Fanday, H., & Tchobsala., 2024: p 9198533) et (Zou et al., 2023: 1184556), soulignant l'exploitation non durable et la déforestation en Afrique de l'Ouest, mais intègre des dimensions socio-économiques et politiques, proposant une conservation holistique via des initiatives communautaires pour assurer la survie de ces espèces à Lam-Figuil.

Conclusion

Cette étude a utilisé une méthode variée, comprenant des enquêtes sur le terrain, des recherches documentaires et une analyse d'images satellites Landsat (2000, 2010 et 2022) pour examiner la végétation ligneuse dans la région de Lam. Des

inventaires floristiques sur 40 parcelles de 20x20 mètres ont montré 536 individus appartenant à 27 espèces et 13 familles, avec les Rhamnaceae étant les plus nombreuses (19,03 %). Cela diffère des résultats de Kurowska et al. (2022), qui ont trouvé moins d'espèces. La structure végétale a montré des classes plus petites avec une régénération lente pour *Balanites aegyptiaca* et *Anogeissus leiocarpus*, alors que les grands arbres ont subi des dégradations dues à des changements de valeur perçue.

L'analyse de la densité des espèces a révélé 10 à 15 individus par hectare, réduits à 8,33 dans les pâturages à cause de la surexploitation, mais augmentant à 11,67 dans les zones protégées grâce à la conservation. Les résultats montrent un déclin important des densités de *Balanites aegyptiaca* et *Anogeissus leiocarpus*, causé par l'exploitation forestière, la récolte non durable et la croissance démographique. L'étude a proposé des stratégies de conservation, y compris la gestion participative des ressources, l'entrepreneuriat écologique et la sensibilisation. Des efforts communautaires comme le reboisement et une récolte durable sont essentiels. Des alternatives de subsistance, comme l'agroforesterie, peuvent réduire la pression sur ces espèces. La survie de *Balanites aegyptiaca* et *Anogeissus leiocarpus* dépend d'une approche équilibrée qui tient compte des besoins locaux.

References

- ALBERTI Marina et WADDELL Paul, 2000. «An integrated urban development and ecological simulation model». *Integrated Assessment*, 1(3), pp. 215-227.
- BASHIR Barjeece, CHUNXIANG Cao, SHAHID Naeem, MEHDI ZAMANI Joharestani, XIE Bo, HUMA Afzal, KASHIF Jamal, et FAISAL Mumtaz, 2020. «Spatio-temporal vegetation dynamic and persistence under climatic and anthropogenic factors». *Remote Sensing*, 12(16), p. 2612.

- BERNIER B., 1992. *Introduction à la macroéconomie*. Dunod, Paris, 217 p.
- BROWN Daniel G., WALKER Robert, MANSON Steven, et SETO Karen, 2004. «Modeling land use and land cover change. In: Land change science: observing, monitoring and understanding trajectories of change on the earth's surface», pp. 395-409.
- CAIRNS Michael A., et LACKEY Robert T., 1992. «Biodiversity and management of natural resources: the issues». *Fisheries*, 17(3), pp. 6-10.
- DOUGABKA Dao, JEAN Gerard, TIKRI Bianzeube, MORGANE Dendoncker, CAROLINE Vincke, REMY Marchal, DANIEL Guibal, et ALBAN Guyot, 2021. «Variations in the physical and mechanical properties of *Balanites aegyptiaca* wood from three provenances». pp. 5-19.
- DUBOVYK Olena, 2017. «The role of Remote Sensing in land degradation assessments: opportunities and challenges». *European Journal of Remote Sensing*, 50(1), pp. 601-613.
- FAO, 2009. *Situation des forêts du monde*. Rome, Italie, 168 p. ISBN 978-92-5-206057-4.
- HILLEL Daniel, et ROSENZWEIG Cynthia, 2002. «Desertification in relation to climate variability and change». *Advances in Agronomy*, 77, pp. 1-38.
- KUROWSKA Ewa E., CZERNIAK Andrzej, et MUHAMMAD Lawal Garba, 2022. «Afforestation of transformed savanna and resulting land cover change: a case study of Zaria (Nigeria)». *Sustainability*, 14(3), p. 1160.
- MARTINI Carlo, 2017. «Hypothetico-deductive method. The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social Theory», pp. 1-3.
- MESLY Olivier, et MESLY Olivier, 2015. «The hypothetico-deductive method»: *Creating Models in Psychological Research*, pp. 63-75.

- PUYRAVAUD Jean-Philippe, 2003. «Standardizing the calculation of the annual rate of deforestation». *Forest Ecology and Management*, 177(1-3), pp. 593-596.
- SERBOUTIS., ETTAQY A., BOUKCIM H., MDERSSA M.E., EL GHACHTOULI N., et ABBAS Y., 2023. «Forests and woodlands in Morocco: Review of historical evolution, services, priorities for conservation measures and future research». *International Forestry Review*, 25(1), pp. 121-145.
- TCHOTSOUA Michel, et BONVALLOT Jacques, 2001. «Pression urbaine et dynamique des paysages sur les mornes de Ngaoundéré (Cameroun) ». *Espaces Tropicaux*, 16(7), pp. 133-143.
- TILLIER Mathieu, 2011. «Les premiers' cadis de Fuṣṭāṭ et les dynamiques régionales de l'innovation judiciaire (750-833) ». *Les Annales Islamologiques*, 45, pp. 214-242.
- WILLIAMS Michael, 1989. «Deforestation: past and present». *Progress in Human Geography*, 13(2), pp. 176-208.
- ZIDA W. A., 2009. *Étude de la régénération de Balanites aegyptiaca (L.) Del. Sclerocarya birrea*.
- ZOU Hui, CHEN Bingrui, ZHANG Boyan, ZHOU Xinyu, ZHANG Xiyuan, ZHANG Xinxin, et WANG Jianwei, 2023. «Conservation planning for the endemic and endangered medicinal plants under climate change and human disturbance: a case study of *Gentiana manshurica* in China». *Frontiers in Plant Science*, 14, p. 1184556.

Paradoxes et spécificités du contrôle interne. Une expérience vécue dans deux entreprises publiques maliennes.

Abdoulaye KEITA

*Maitre de conférences, Sciences de gestion, Spécialité
Comptabilité, Contrôle et Audit, FSEG-Université des Sciences
Sociales et de Gestion de Bamako
(00223)74 17 44 11/ 63 12 10 28*

Introduction générale

Depuis les affaires Enron WorldCom, les entreprises s'invitent de plus en plus à se doter d'un système de contrôle interne leur permettant d'atteindre leurs objectifs. Mais de nos jours, il est difficile d'identifier cette contribution à l'économie.

Ainsi, ce présent travail s'intéresse à deux entreprises publiques pour tenter de comprendre l'organisation du contrôle interne afin de mieux cerner ces paradoxes et la spécificité du contrôle interne dans les entreprises publiques du Mali, notre recherche s'intéresse à la question suivante :

Quels sont les spécificités et paradoxes du contrôle interne dans les entreprises maliennes ?

A travers cette question principale, nous dégageons deux questions spécifiques :

Comment est-ce que le contrôle interne est-il organisé dans les entreprises publiques maliennes ?

Quel modèle peut-on attribuer à ce contrôle ?

Quelles sont les limites de ce contrôle ?

Pour atteindre notre objectif de recherche, nous avons fait recours à une méthodologie, basée essentiellement sur l'interprétation que les acteurs font du contrôle interne. Par conséquent, nous adopterons une approche qualitative inductive. Pour finir, nous utiliserons la grounded theory de Glaser et Strauss (1967) comme méthode d'analyse de données. Deux entreprises publiques l'Energie Du Mali (EDM-sa) et la Société Malienne de Gestion de l'Eau Potable (SOMAGEP-sa) ont été retenues pour les besoins d'enquête. Chaque entreprise est considérée comme un cas, donc deux cas, le but étant de faire le maximum d'observations en vue de voir les similarités ou les différences qui existent entre les deux cas. A noter que l'EDM-sa est l'entreprise dans laquelle nous avons passé plus de temps à participer aux débats professionnels, à vivre et partager la réalité avec les acteurs.

La collecte de données s'est fait individuellement avec un guide d'entretien. Les thèmes utilisés ont été obtenus à partir des premières interviews réalisées.

D'autres données complémentaires ont été utilisées : les documents et/ou rapports de fin d'année portant sur l'audit ou la gouvernance, les procès-verbaux, les manuels de procédure dans les deux entreprises. Celles-ci nous ont servi de base pour la préparation de nos entretiens.

Suivant les techniques employées par la grounded théorie, l'ensemble des données ont été enregistrées et retranscrites avant de passer aux codages ouvert, axial et sélectif.

Méthodologie de recherche

La démarche de recherche à suivre : Grounded theory

Certains faits évoqués précédemment, nous amènent à nous orienter vers la démarche dite grounded theory. Il s'agit bien du

caractère exploratoire de notre étude, du coup complique notre souci d'atteindre l'objet de recherche.

Ainsi, la grounded theory s'applique « *dans la mesure où il s'agit de produire de meilleures données empiriques ou de faire émerger de nouveaux types de relations, toute innovation dans l'observation et le compte-rendu du terrain doit être favorisée* (JOANNIDES et BERLAND, 2010) ».

Ce qui nous amène à nous intéresser, aux données empiriques (interviews, observations, textes) afin de découvrir et de formuler une théorie que Glaser & Strauss (1967) qualifient selon les cas de *formelle*, de *substantive* ou de *confirmatoire*.

Processus de collecte de données

Appartenant toutes à la catégorie d'entreprise publique, elles ont été choisies à cause de leur proximité car elles sont toutes situées à Bamako, donc leur accès nous a semblé facile. En plus, dans le but de mieux cerner le phénomène, nous avons jugé nécessaire d'aller au-delà d'un cas pour renforcer et multiplier les observations. De ce fait nous avons adressé une correspondance à chacune de ces entreprises en les exprimant notre besoin d'enquête. N'ayant pas répondu à notre demande, à la fin nous avons été contraints de nous contenter des deux cas (EDM-sa et SOMAGEP).

Cependant, l'EDM-sa a été la première entreprise de nous avoir accepté et montré leur disponibilité à nous suivre dans nos actions de recherche (stage et interview). C'est ainsi que nous avons été reçus pour la première fois par le responsable de l'audit interne dont le contrôle interne relève de sa compétence, qui a montré toute sa détermination à nous accompagner dans notre recherche.

Déjà informé sur le contenu des thèmes à débattre (envoyé avec la demande d'enquête), nous a donné rendez-vous deux semaines après. Finalement, ce rendez-vous n'a pu avoir lieu car

le responsable en question devrait partir à la retraite. Il nous a fallu attendre encore trois mois pour entrer en contact avec le nouveau responsable qui aussi n'a pas dérogé à la règle en acceptant de nous aider dans la réalisation de nos enquêtes. Tout de suite, il nous a accordé un premier entretien qui portait de façon générale, sur l'ossature du contrôle interne, l'organisation du contrôle interne, les objectifs et missions du contrôle interne. En effet, cette première interview nous a été très capitale pour la poursuite de l'enquête, car par sa voix nous avons pu obtenir les autres entretiens à l'intérieur de ladite entreprise. En outre, elle nous a guidé non seulement vers le choix du répondant mais aussi pour celui des thèmes qui auparavant n'était pas défini.

Ainsi, les entretiens se sont déroulés au besoin les uns après les autres suivant les informations auxquelles nous nous sommes intéressés. Conformément à cet objectif, les participants sont pour la plupart des chefs de département et/ou directeurs de services qui ont répondu favorablement aux différents entretiens. Cependant, nous n'avons enregistré aucun cas de refus ou contestation de la part de nos répondants. En effet, toutes les questions posées ont eu droit de réponse mais quelques fois certaines d'entre elles ont nécessité des va et vient avant d'être satisfaites. Sinon elles ont été réorientées vers les domaines pour lesquels elles bénéficieront plus d'informations. Egalement, l'utilisation des matériaux comme le dictaphone pour l'enregistrement des discours n'a posé aucun problème. Tous les discours ont été fidèlement enregistrés et retranscrits avant de les analyser et passer au prochain entretien ainsi de suite jusqu'au dernier.

La durée par entretien dépendait du thème abordé et variait entre 30 et 63 minutes selon son importance. En général, les thèmes ont porté sur les rôles du contrôle interne dans la réalisation des activités exercées par les structures concernées.

Au total, nous avons effectué neuf entretiens au niveau de l'EDM-sa pour une durée 446 minutes.

Tableau 7 : Liste des répondants de l'EDM-sa

Personnes rencontrées	Structure	Thèmes abordés	Durée de l'interview (en minute)
Directeur général	Direction générale	Organisation du CI -Missions de la société -Objectifs et orientation de la société -Moyens de réalisation	46
Chef de département	Audit interne	-Rôles du CI -Relation entre CI et réalisation des activités	52
Chef de département	Inspection	-vérification des rôles du CI	45
Chef de département	Contrôle de gestion	-Détermination des objectifs	63
Directeur	DQSE	-Processus et procédures de contrôle	58
Directeur	SI	-Système d'information	30
Directeur	DRH	-Organisation des activités -Participation et comportement des hommes	35
Chef de département	Direction technique		55
Chef de département	Approvisionnement		62
Total			446

En ce qui concerne notre deuxième cas (SOMAGEP) notre introduction dans la société a été facilitée par un collègue qui se

trouve lui aussi responsable de ladite société après avoir déposé une lettre de demande d'autorisation d'enquête.

Accepté, nous avons eu notre premier entretien avec le responsable d'audit interne portant sur le déroulement de l'enquête. Sur sa proposition, nous a demandé d'élaborer un calendrier de rencontre avec les responsables concernés par rapport aux différentes interviews. Cela n'a pu être possible compte tenu de notre démarche, mais nous lui avons fourni un certain nombre d'informations qui lui a permis d'avoir une idée générale sur ce qu'on cherche. A cet effet, il a vite donné des instructions afin de nous accepter partout où le besoin se fera sentir.

Ce faisant, nous avons eu l'accord de huit répondants composés de différents responsables de département. A commencer par lui-même chef de service d'audit interne qui a servi notre porte d'entrée dans la société. En effet, il s'est personnellement investi en acceptant de nous accompagner durant tout le temps du déroulement des différentes interviews. Et cela a été un apport très capital pour nous car sa présence a rassuré les différents collègues de vouloir participer activement au débat. Par conséquent, nous pouvons estimer que les informations reçues ont le mérite d'être reconnues comme fiables.

Ainsi, l'entretien avec le responsable d'audit interne nous a dirigé vers le responsable du département contrôle de gestion avec lequel nous nous sommes entretenus longuement sur les questions comme processus de validation, définition des objectifs et moyens de réalisation, rôle du département dans la maîtrise des activités etc. Cela nous a amené à nous orienter vers les autres pour constater les faits précédemment indiqués. Ainsi, de suite nous avons fait le reste des entretiens en se consacrant sur leur mode d'organisation et le processus mis en place en vue d'atteindre les objectifs souhaités. A souligner que certains départements comme celui juridique n'a pas participé à notre échange malgré notre insistance à vouloir les rencontrer. Sous

prétexte d'être occupé nous avons été amenés à reporter mainte fois, et en fin de compte nous avons décidé de le laisser tomber. Par ailleurs, certain chef de département comme celui de l'information a voulu se taire sur certaines informations (notamment le système d'information) qu'il considérait secrètes. A cela s'ajoute, son refus de nous laisser utiliser le dictaphone qui pourrait nous aider à recueillir maximum d'informations.

Globalement, les entretiens ont duré entre 30 et 95 minutes sur un total de 401 minutes.

Tableau 8 : Liste des répondants de la SOMAGEP-sa

Personnes rencontrées	Structure	Thèmes abordés	Durée de l'interview (en minute)
Chef de service	Vente et clientèle	Politique de prise en charge des clients	45
Chef de département	Audit interne	-Rôles du CI -Relation entre CI et réalisation des activités	95
Chef de département	Contrôle de gestion	-Détermination des objectifs	65
Chef de département	DQSE	-Processus et procédures de contrôle	58
Chef de département	SI	-Système d'information	30
Chef de service	DRH	-Organisation des activités -Participation et des comportement des hommes	35
Chef de département branchement	Direction technique	-activité menée - procédures	43
Chef de département	Approvisionnement		30
Total			401

I. Organisation du contrôle interne et efficacité opérationnelle

Dans cette partie, nous allons d'abord faire un état des lieux sur l'organisation du contrôle interne dans les deux entreprises et par la suite déterminer les activités du contrôle interne et leur impact sur le déroulement des activités des deux entreprises.

1. Etat des lieux

- Pour EDM

L'organisation du contrôle interne est faite à l'image du modèle COSO et cela depuis Août 2014. Cependant, ce dispositif est à sa phase de reconstruction. *« On a un projet de formalisation du dispositif suivant le modèle coso. Donc notre problématique c'est de faire en sorte pour que notre système de CI se conforme aux principes énoncés par le coso et nous travaillons à ce que notre dispositif de CI reflète les composantes du coso qui sont formalisées en ces termes, les cinq composantes et ensuite les sous composantes, donc on est en train d'aller vers cette formalisation ce qui veut dire qu'actuellement le CI n'est pas formalisé »* tels sont les propos du responsable de l'audit interne.

Considéré comme projet, le dispositif de contrôle interne de EDM-sa, peine à prendre en compte l'aspect évaluation des risques ou du moins est négligé.

« Notre dispositif de contrôle interne n'est pas focalisé sur les risques ou cartographie de risques, souvent c'est des contrôles qui sont mis parce qu'il y a eu un incident donc on va mettre un contrôle même si l'activité est maîtrisée »

A cet effet, il n'existe ni service de Management des risques ni service d'évaluation des risques à proprement parler. Le département Qualité procède plutôt à une identification des évènements. Donc, il n'existe pas de cartographie des risques. Le département de l'audit interne a entrepris l'élaboration d'une cartographie des risques sur la base de missions d'audit déjà effectuées.

- Pour SOMAGEP-sa

La Société SOMAGEP-sa pour le moment n'a pas encore défini un modèle de référence pour son dispositif. Il se trouve que plusieurs modèles coexistent dans cette entreprise en particulier les modèles COSO, AMF pour l'évaluation de son système

« Nous n'avons pas choisi un référentiel type comme dispositif de CI pour formaliser notre système de CI mais nous avons en projet, nous avons déjà analysé des documents qui m'ont été transmis pour la mise en œuvre d'un dispositif de CI pour formaliser parce que nous avons des dispositifs un peu éparpillés il faut les formaliser pour avoir un cadre de référence » (Responsable audit interne)

Même si le projet de formalisation du dispositif de contrôle interne n'est pas encore lancé, la SOMAGEP-sa a un dispositif pour lequel les objectifs sont assez confondus à ceux du COSO. *« Nos objectifs en matière de contrôle interne c'est l'optimisation de nos opérations, c'est la fiabilité des informations mais aussi la conformité aux lois et règlements. Pour cela, le PDG, il tient chaque fois à mettre dans sa lettre de politique qualité, dans sa vision optimiser nos processus, car nous sommes dans un secteur réglementé » (Responsable audit interne)*

L'organisation du contrôle interne dans les deux entreprises s'apparente dans la pratique et s'appuie très largement sur le modèle COSO. Cependant, il faut noter l'absence physique de quelques éléments du contrôle interne dans leur dispositif en particulier l'évaluation des risques. Mais, d'une manière ou d'une autre nous pouvons remarquer l'existence des composantes dans leur dispositif de contrôle sans définir forcément un référentiel. De ce fait, les sous composantes ne sont pas toutes définies et par conséquent souffrent dans leur mise en œuvre. Cela peut s'expliquer par le vide législatif en matière de contrôle interne dans ces entreprises pour se référer au discours d'un responsable de la SOMAGEP « *au Mali, il n'existe aucune loi, directive ou réglementation qui exige aux entreprises publiques de se référer à un modèle de contrôle* ». Par comparaison aux USA, l'application du contrôle interne est réglementée par la loi Sarbane oxley act et en France, la loi de sécurité financière.

Eu égard à toutes ces considérations, les deux entreprises s'approprient des modèles multiples en essayant de les adapter à leur réalité. Donc, nous pouvons considérer que ces deux entreprises sont à leur phase de reconstruction du contrôle interne. C'est pourquoi dans leur dispositif, on peut ne pas retrouver tous les éléments du contrôle interne selon le choix du modèle en particulier celui du COSO. A cet effet, d'une manière générale, nous constatons que les deux sociétés ne possèdent pas pour le moment un dispositif de contrôle formel. Ainsi, les activités de contrôle se font et sont organisées principalement autour de trois éléments principaux qui sont la formalisation, la supervision et l'évaluation des activités que nous allions développer dans les points suivants pour déterminer le passage de contrôle interne à l'efficacité opérationnelle.

Figure 5 : Processus du contrôle interne à l'atteinte des objectifs

ET= étape

- Processus de la maîtrise des activités vers l'atteinte des objectifs

D'abord il faut une organisation du travail, c'est-à-dire l'ensemble des activités que l'entreprise initie et mette en place pour mener à bien un processus, d'où la définition du contrôle interne. Cela se traduit par l'existence des règles, des textes, des lois, normes ou autres qui régissent le fonctionnement de l'entreprise.

Cependant, l'entreprise va bâtir son système sur la formalisation du dispositif qui se traduit par la conformité aux règles, lois ou mesures en vigueur.

Ensuite pour réussir sa mission, l'entreprise doit mener des activités de contrôle comme l'autorisation, l'approbation et la vérification qui vont lui permettre d'atteindre ses objectifs. Et enfin, l'atteinte des objectifs dépendra de la façon de la mise en œuvre de son système de contrôle d'où l'évaluation qui mesure la pertinence du système. En d'autres termes le contrôle interne n'est efficace que s'il permet d'atteindre les objectifs fixés au préalable. C'est ce que nous allons démontrer dans ce qui suit le lien entre les composantes du contrôle interne et l'efficacité opérationnelle.

La formalisation : l'espoir de l'efficacité des activités des entreprises publiques

Selon Pesquet (2008) cité par Lagarde op.cit., la formalisation du dispositif de contrôle interne est l'occasion d'acter l'évolution vers une gestion globale des risques.

Par effet, un système de contrôle efficace ou la maîtrise des activités est dépendant de la réglementation. Il s'agit en fait des normes et des règlements auxquels l'entreprise est soumise en vue d'obtenir une assurance raisonnable de la réalisation des objectifs. D'ailleurs les évaluations du processus visent cela, est-ce-que les dispositifs sont efficaces ? Est-ce-que ça permet d'atteindre ses objectifs ? D'où l'importance de la formalisation.

2. De la réglementation à la bonne exécution des tâches

Les règles imposées par les lois Sarbanes Oxley et de sécurité financière témoignent d'un phénomène international de normalisation, dans lequel les entreprises sont soumises à des pressions diverses cherchant à obtenir leur mise en conformité avec les « meilleures pratiques » de gouvernance (CAPPELLETTI cité par Wirtz, 2005).

Les manuels de procédure s'inscrivent dans cette dynamique faisant office de référence en matière d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise. Cependant, on y trouve à l'intérieur une description fidèle des différentes tâches exercées dans l'entreprise.

Ainsi, les textes expliquent pas à pas comment chacun doit procéder. En se servant d'eux, mieux on est préparé pour affronter le travail et s'attendre à de bons résultats. Cet aspect est prépondérant dans l'accomplissement des activités comme nous renseignent nos discours. Cependant, nous tirons deux enseignements : l'indépendance et la compétence dans l'exercice de sa fonction. Ces derniers constituent une forme d'autonomie qui peut engendrer chez l'individu la confiance en soi et un minimum de considération. Contrairement aux idées des tenants de l'école des relations humaines, nous dirons que les règles peuvent contribuer à l'épanouissement de l'individu dans son travail puisqu'il y trouve son compte.

Suite à ce développement, nous pouvons dire que la réglementation du contrôle renferme deux principaux concepts (régularité et conformité) qui sont considérés comme des contrôles ayant pour double finalité rationalisation et bonne exécution des tâches.

Sur ce point Musy (2001) citant Pigé (2001) stipule que le contrôle interne peut être défini dans un manuel de procédure qui peut concerner par exemple les flux, les procédures, les responsabilités. Ces procédures impliquent le respect des politiques de gestion, la sauvegarde des actifs, la prévention et la détection des fraudes et des erreurs, l'exhaustivité des enregistrements comptables et l'établissement en temps voulu d'informations financières stables (norme 400 de l'IAASB International Auditing and Assurance Standard Board).

3. De la supervision à la maîtrise des risques

Elle se traduit par l'assistance et la vérification des tâches nouvelles et difficiles à effectuer par un collègue ou un subalterne. Elle permet d'éviter les tentations en ce sens qu'elle réduit les marges de manœuvre de l'employé. Ainsi il est moins enclin à poser des actes frauduleux car pouvant être découverts très rapidement. En outre, la supervision permet d'améliorer le management car favorise un échange entre les employés.

Les diverses activités de contrôle génèrent bien souvent des interactions. Il est ainsi possible, par exemple de mettre en œuvre une séparation des fonctions au sein d'une organisation par des restrictions d'accès au système. Ces opérations permettent de s'assurer que les mesures nécessaires sont prises en vue de maîtriser les risques susceptibles d'affecter la réalisation des objectifs de l'entreprise. Ce qui cadre avec la définition du COSO, instance de référence internationale en matière de gestion des risques, de contrôle interne et de prévention des fraudes, le contrôle interne est « le processus mis en œuvre par l'organe d'administration, les dirigeants et le personnel d'une organisation destinée à fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation de ses objectifs ». Ebondo et Pigé (2002) montrent que ces objectifs sont liés à des coûts de transaction et entraînent la mise en place et l'application de procédures de contrôle interne visant à minimiser les coûts de transaction.

Ainsi, il apparaît dans nos résultats que la supervision est déterminante dans la réalisation des activités puisque les erreurs et les fautes sont vite décelées avant d'être prises en charge. Ce qui nécessite une communication et une franche collaboration entre les différents travailleurs soucieux des enjeux qui les attendent. De ce fait, les décisions qui sortiront de ce cadre

seront forcément des décisions pertinentes engagées dans une synergie d'action. A cet effet, la supervision semble considérée comme un système d'animation et d'incitation et non comme une lourdeur administrative qui crée des sentiments de démotivation comme on l'a toujours pensé. Alors, le contrôle interne participe non seulement à la recherche d'économies pour assurer un équilibre budgétaire, mais aussi à l'optimisation de la performance par l'obtention de gains de productivité (BATAC, CARASSUS, MAUREL, 2007).

Mais toutefois l'efficacité de la supervision dépend de sa capacité à résister pendant longtemps, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas s'arrêter à mi-chemin, elle doit être continue afin d'espérer à un résultat satisfaisant. En tout cas tel a été le phénomène observé dans nos cas. Ainsi, ce qu'on peut dire « trop de confiance tue la supervision ».

Le cadre du dispositif de contrôle interne étant ainsi posé, il reste la problématique de l'application concrète de ce dispositif. Cependant, l'application des normes et procédures relèvent des activités de contrôle qui contribuent à garantir la mise en œuvre des orientations émanant du management¹. Au-delà de ses activités, il faut un système de suivi qui permet de contrôler à son tour ces activités.

4. De l'évaluation à la maîtrise des activités

D'après le responsable de l'audit interne de EDM-sa, « *si on fait une activité qui n'est pas évaluée, on ne peut pas savoir comment l'activité se comporte* ».

Plusieurs contrôles concourent à l'évaluation ex-post notamment l'audit et le contrôle de gestion.

La contribution de la fonction audit interne au contrôle interne s'effectue à travers les missions ponctuelles d'évaluation du contrôle interne. La contribution de la fonction contrôle de

¹ Les principes de l'OCDE (2004)

gestion s'effectue quant à elle à travers ses outils et ses dispositifs de régulation des comportements (Burlaud et Simon, 1997).

Ainsi, le contrôle permet au processus d'être maîtrisé et d'atteindre ses objectifs. A ce niveau, il faut souligner des contributions du contrôle interne par rapport à la maîtrise de certaines activités (branchement et achat) dans ces entreprises. Ce qui va nous permettre d'à partir de nos constats énumérer les aspects positifs considérés comme conséquences de l'adoption de quelques mesures de sécurité du contrôle interne. Selon le responsable de l'audit interne de la SOMAGEP-sa :

« nous allons savoir quels sont les évènements qui vont nous empêcher d'atteindre notre objectif, nous allons savoir si nos dispositifs de CI sont efficaces pour nous permettre d'atteindre notre objectif, ça va nous permettre de savoir si nos procédures, nos règlements, nos textes sont bien appliqués et si d'abord nos procédures, nos règlements sont pertinents, ça va nous permettre de donner une assurance raisonnable, à nos partenaires techniques et financiers, à la société civile, à nos clients que nos objectifs seront atteints, à la société de patrimoine ».

C'est en cela, que nous pouvons dire que le contrôle interne crée de la valeur ajoutée grâce à son système de détection de risques car ils risquent seront identifiés, connus et traités avant leur survenance. Pour cela, il faut aussi que les acteurs clés soient associés à l'identification des évènements sinon le dispositif de contrôle interne en place ne sera pas en mesure de maîtriser les risques qui sont susceptibles d'empêcher l'atteinte des objectifs. En outre, il y aura l'adhésion des différentes parties prenantes, tel est le même objectif que la loi de sécurité financière dans la continuité de Sarbanes Oxley s'est inscrite en Août 2003.

Au niveau de l'EDM-sa « *si le dispositif est bien conçu, il n'y a pas de problème que l'objectif ne soit pas atteint et que l'activité ne soit pas sous contrôle* ».

C'est pourquoi dans nos cas, le dispositif n'étant pas formalisé que nous remarquons l'absence de certains éléments.

Or, selon Bon-Michel (2007), un bon dispositif de contrôle est celui dont les éléments sont décomposés selon un ordre logique et dynamique (de l'environnement de contrôle vers le pilotage).

Figure 6 : Impacts de la formalisation

Source : adapté de Lagarde (op.cit.)

II. Les limites du contrôle interne

Les résultats obtenus nous indiquent clairement que le contrôle interne exerce une influence sur l'atteinte des objectifs liés à l'accomplissement d'une tâche mais pas à tous les niveaux. Ce qui veut dire que les entreprises publiques n'ont pas la maîtrise totale de leurs activités du point de vue organisationnel, que nous les considérons comme non efficaces.

Cependant, nous avons décelé un certain nombre de facteurs qui permettent d'expliquer cette contre-performance ou la non maîtrise des activités dans les entreprises publiques.

1. Instabilité du dirigeant

La direction générale est considérée comme le gardien du contrôle interne vu sa responsabilité dans la mise en œuvre et le suivi du système. C'est elle qui donne le ton et les autres vont suivre, donc le contrôle interne étant un ensemble, même l'instabilité des dirigeants peut avoir un impact sur le dispositif parce que chacun vient avec sa vision et ses priorités.

Dans un contexte malien, où les nominations de ministres sont assez fréquentes or un changement de ministres peut se traduire par un changement de directeur, d'organigramme, pas seulement la tête même la configuration de l'entreprise.

Donc, un changement de directeur peut occasionner quelques fois des changements au niveau de l'organisation des activités et cela joue beaucoup sur l'atteinte des objectifs.

2. La mission d'Etat

Les entreprises publiques sont souvent victimes de la politique imposée par l'Etat en vue de satisfaire les attentes des

populations. Sachant bien que l'Etat est l'actionnaire majoritaire (2/3 des actions) où il a des comptes à rendre à son public, il se voit souvent dans l'obligation d'imposer sa politique. Autant cette politique est bénéfique autant elle peut causer du tort à l'atteinte des objectifs de l'entreprise. Et dans la plupart des cas cela profite plus à l'Etat qu'aux entreprises et aux usagers dans cette mission de service public.

Par ailleurs, dans l'accomplissement de leur mission, ils sont appelés à respecter les exigences étatiques « faire tout pour que le service ne soit pas interrompu ». Par conséquent, la pérennité du service ou bien la durée de vie des machines est mise en cause. A cela, s'ajoute des problèmes de trésorerie à la société pour assurer la permanence ou la continuité du service. En plus la capacité de production est insignifiante par rapport à la demande de la population.

Aussi la lourdeur administrative au niveau du processus de validation constitue quelques fois un handicap pour la réalisation d'une activité.

3. Le problème de formalisation

L'une des faiblesses du contrôle interne réside dans cette réglementation où la juridiction Malienne est quasi absente dans le domaine. En effet, il n'est prévu aucune loi qui impose aux entreprises publiques de se conformer à un dispositif. Face à ce vide législatif, il y a un véritable problème de définition d'un dispositif ou bien elles mettent en place un dispositif qui n'est pas favorable à leur environnement ou tout simplement la gestion de certains risques est absente. Par ailleurs, il y a une multiplication de contrôles sur certaines activités pendant que d'autres en manquent.

Globalement, ce sont des menaces qui pèsent beaucoup sur l'atteinte de leurs objectifs. En d'autres termes ce sont des risques que le dispositif de contrôle actuel dans les deux

entreprises n'ait pas prévu d'y faire face. A cet effet, il faut noter à ce niveau que la cause de ce problème est principalement liée au fait que leur dispositif de contrôle n'est pas formalisé en ce sens qu'elles n'ont pas défini un cadre de référence pour leur contrôle.

Conclusion première partie

Après l'analyse des différentes théories, nous nous sommes rendu compte que le contrôle interne est un « dispositif qui donne une assurance raisonnable à l'organisation et non une assurance absolue ». Donc, il est important de mettre en place le dispositif de contrôle qui convient à la société car dit-on que le niveau de contrôle (ensemble de dispositifs) détermine la performance de l'entreprise. Alors s'il est admis que le contrôle interne (maîtrise) entraîne la performance (résultat attendu), c'est plutôt l'effet qu'il produit (atteinte des objectifs) et non seulement le contrôle.

D'une part, l'efficacité du contrôle passe par le respect des lois, directives, règlements, etc., et d'autre part, sur les organes de surveillance tels que la gouvernance, l'audit afin d'amorcer la performance. De cette manière le contrôle est vu comme un dispositif de la bonne gouvernance qui dans son processus permet de donner un bon résultat.

Ainsi, il a été démontré dans plusieurs études le lien positif entre la gouvernance et la performance. Parmi les tenants de cette approche, on peut citer (Black (2001), Drobetz et al., (2003), Zimmermann (2008), Black et al., (2003), Compers et al., (2002) pour ne citer que ceux-ci.

Toutefois, Core et al., (2006) et Schmid et Zimmermann (2008) (cité par Amir Louizi, dans les déterminants d'une « bonne gouvernance » et la performance des entreprises françaises), n'ont pas trouvé de preuves sur la relation entre la gouvernance d'entreprise et la performance.

Puisque le contrôle interne est exercé par des hommes, sa contribution à la performance en dépend. En d'autres termes nous estimons que la relation entre le contrôle interne et la performance n'est pas directe. Le lien entre l'intensité du contrôle et la performance n'est pas linéaire, il semblerait que la performance des entreprises soit tout autant pénalisée par un excès que par une absence totale de contrôle (CHARREAUX, 1997).

3. Références Bibliographiques

OUVRAGES

AKTOUF Omar. (1995), « méthodologie des sciences sociales et approches qualitatives des organisations : une introduction à la démarche classique et une critique ».

BARTOLI, Annie (2009) « le management dans les organisations publiques », Dunod.

BECKER Howard (2002), « les ficelles du métier : comment conduire sa recherche en sciences sociales », paris, la découverte (repères).

BEDART Jean et GOSSELIN Maurice (2000), Perspectives de recherche en contrôle.

HANS Wilmots (2002) « Aspects pratiques de l'organisation administrative et du contrôle interne », Editions Standaard SA, 319 pages.

HURON, DAVID, SPINDLER, JACQUES (2008), « Le management public en mutation », l'harmattan.

PETITBON, FRÉDÉRIC (2011) « manager public : vos solutions au quotidien », Eyrolles, 2011.

RENARD Jacques., (2012) « Théorie et pratique de l'Audit interne », 7^{ème} édition paris Eyrolles.

Webographie

Google :[http ://www.google.fr](http://www.google.fr) puis recherche avancée
<http://www.maliweb.com>
[http : www.mandébukari.net](http://www.mandébukari.net)
[http : www.linksy](http://www.linksy), rapport sur la gouvernance en Afrique
[https : //explorable. Com/fr/ la recherche-quantitative-et-qualitative.](https://explorable.com/fr/la-recherche-quantitative-et-qualitative)
[http:// tecfa. Unige.ch/guides/ methodo/ quali.](http://tecfa.unige.ch/guides/methodo/quali)

Thèses et mémoires

BOUSSO Souleymane. (2011) « la gouvernance et le contrôle interne des entreprises publiques : cas des Sociétés Nationales Sénégalaises », UCAD, 16 avril 2011.
DIABATÉ Abdourahmane . (2005) « performance et contrôle interne dans les entreprises Sénégalaises ».
YAPI Ulrich (2006), « Contribution de l’audit interne dans la réalisation des objectifs de l’entreprise »

Articles

AKMAN L (2011), « Méthodologie qualitative ».
ALEXANDRE Marie (2013), « la rigueur scientifique du dispositif méthodologique d’une étude de cas multiple », recherches qualitatives- vol.32 (1), pp.26-56.
ALLEN Richard, et TOMMASI Daniel (2011), « Public expenditure Management », OCDE, Paris.
Articles L.225-37 et L.225-68 du Code de Commerce Français, résultant de l’article 117 de la loi de sécurité financière.
Association Francophone de Comptabilité l’Institut Français de l’Audit et du contrôle Interne (2007) « Audit interne et

gouvernance d'entreprise », IAE de TOURS, 13 septembre 2007.

BATAC Julien, CARASSUS David, MAUREL Christophe (2008) « Évolution de la norme du contrôle interne dans le contexte public local », Classification JEL : H11, M41 – Réception : octobre 2007 ; Acceptation : décembre 2008.

Bureau du vérificateur général du Mali (rapport annuel 2006).

CAPPELLETTI Laurant. (2006), « vers une institutionnalisation de la fonction contrôle interne ? Comptabilité Contrôle Audit, vol.1, p.27-44.

CGSP (2011), « Stratégie Nationale du Contrôle Interne (SNCI) », version finale, 7 juillet 2011.

CHAMILLOT Maryvonne, Dayer Caroline (2007), « Démarche compréhensive et méthodes qualitatives : clarifications épistémologiques, recherches qualitatives- hors serie-n°3, ISSN 1715-8702.

CHARREAUX Gérard (1997). « L'entreprise Publique est-elle nécessaire moins efficace »

CNCC (2012) « le contrôle interne dans le cadre de l'audit des universités », colloque des universités.

Commissariat au développement institutionnel du Mali, (2005) « recueil des textes statutaires des services publics » (édition 2005).

CONAC Pière Henri. (2003), « L'influence de la loi Sarbanes-Oxley en France », *Revue des sociétés*, 10/12, pp. 835-858.

COSO (2013) « une opportunité pour optimiser votre contrôle interne dans un environnement en mutation », colloque du 21 mai 2013.

COUTELLE Patricia (2005) « Introduction aux méthodes qualitatives en Sciences de Gestion Cours du CEFAG » – séminaire d'études qualitatives.

EBONDO Eustache. & PIGÉ Benoit (2002), « L'arbitrage entreprise / marché : le rôle du contrôle interne, outil de

réduction des coûts de transaction », *Comptabilité-Contrôle-Audit*, volume 2, tome 8, novembre, pp. 51-67.

FAIK Mohamed (2003) « contrôle interne et culture de l'éthique dans les organisations publiques » : expérience Marocaine, Seoul, 28 Mai 2003.

FAYE El Hadji (2003), « Les contres performances des entreprises publiques Sénégalaises : un problème de gouvernement, *Revue Africaine de gestion*, n°, mai 2003.

Analyse des Impacts du Pôle Urbain de Diamniadio dans les Communes Environnantes : Exemple de Sébikhotane (Sénégal)

Mor FAYE

*Docteur en Géographie,
Laboratoire Leïdi, Département de Géographie,
Université Gaston Berger de Saint-Louis-Sénégal
faye.mor1@ugb.edu.sn*

Résumé

Le Pôle Urbain de Diamniadio couvre les communes de Diamniadio, Bargny, Sendou et Sébikhotane. Cette nouvelle ville, ainsi que les projets d'envergure qui l'accompagnent, modifient l'environnement alentour en ayant des impacts à la fois spatiaux, économiques et sociaux. C'est précisément l'objet de notre étude, qui vise à analyser les effets du Pôle Urbain de Diamniadio sur ces aspects dans la commune de Sébikhotane.

Cette étude repose sur une méthodologie rigoureuse, consistant en une cartographie diachronique de l'occupation du sol et une analyse des changements socio-économiques observés dans la commune depuis la mise en place du Pôle Urbain. Les résultats et leur analyse révèlent que l'habitat traditionnel et les terres agricoles ont progressivement disparu, cédant place à l'extension urbaine. Une forte augmentation de la construction est constatée. Ainsi, on observe qu'après l'implantation du Pôle Urbain, une tendance à la verticalisation de l'habitat s'est développée dans la plupart des zones étudiées, alors que, l'habitat semi-dur y était dominant.

Mots clés : *Pôle urbain, impact, Diamniadio, urbanisation, commune, Sébikhotane*

Abstract

The Diamniadio Urban Centre covers the municipalities of Diamniadio, Bargny, Sendou and Sébikhotane. This new town, and the large-scale projects that accompany it, are changing the surrounding environment, with spatial, economic and social impacts. This is precisely the purpose of our study, which aims to analyse the effects of the Diamniadio Urban Development Pole on these aspects in the commune of Sébikhotane.

The study is based on a rigorous methodology, consisting of a diachronic mapping of land use and an analysis of the socio-economic changes observed in the commune since the implementation of the Urban Pole. The results and their analysis reveal that traditional housing and farmland have gradually disappeared, giving way to urban sprawl. There has been a sharp increase in construction. It can be seen that, following the establishment of the Urban Hub, a trend towards the vertical development of housing has developed in most of the areas studied, whereas semi-hard housing used to dominate.

Key words: *Urban hub, impact, Diamniadio, urbanisation, municipality, Sébikhotane*

Introduction

L'aménagement urbain et la production de logements sont devenus des problématiques majeures au Sénégal en raison des déséquilibres entre l'urbanisation, l'aménagement du territoire et l'offre en logements par rapport à la demande. A l'insuffisance de logements, notamment sociaux, s'ajoute le problème récurrent des inondations, qui prive une grande partie de la population de leurs habitations. Afin de remédier à cette situation, en particulier pour une grande part de la population, le Gouvernement du Sénégal a fait de la planification urbaine et de la promotion de l'habitat social des priorités en matière de développement économique et social (Timéra, 2018).

Le développement du Pôle Urbain de Diamniadio, situé au nord de l'Autoroute à péage, vise à traduire, en partie, les orientations stratégiques du secteur dans la région de Dakar.

L'axe Diamniadio-Sébikotane-Bargny-Sendou a été identifié comme un des principaux foyers d'expansion démographique de l'agglomération dakaroise. Ce phénomène, couplé à sa position géographique (point de convergence des principales routes régionales du pays), a conduit à choisir Diamniadio comme une nouvelle ville à aménager d'urgence, afin de maîtriser les occupations irrégulières qui s'y étaient développées.

La mise en œuvre d'un Pôle de Développement Urbain à Diamniadio, au nord de l'Autoroute à péage, représente une

occasion pour réaliser, de manière coordonnée, d'importants programmes de construction de logements et d'équipements. Ce pôle inclut également le Centre International de Conférence de la Francophonie et offre un cadre de vie moderne ainsi qu'un nouveau centre d'activités visant à désengorger le centre historique de Dakar (Ndour, 2020)

Cependant, le projet du Pôle Urbain de Diamniadio et ses aménagements ont un impact direct sur les communes avoisinantes, à savoir Sendou, Bargny, Diamniadio et Sébikhotane. Dans cette dernière, une partie du projet s'étend sur des zones agricoles et résidentielles. Ce phénomène se traduit par la disparition des terres agricoles et des activités qui y étaient liées. De plus, la forte dynamique urbaine, alimentée par la proximité de la commune de Sébikhotane avec le Pôle Urbain de Diamniadio, l'Aéroport International Blaise Diagne et les principaux axes routiers du pays, contribue à cette transformation.

Ces divers facteurs nous ont conduit à mener une " analyse des impacts du pôle urbain de Diamniadio dans les communes environnantes notamment dans celle de Sébikhotane

1. Méthodologie

1.1. Présentation de la zone d'étude

La commune de Sébikhotane est située entre la latitude 14°44'44'' Nord et la longitude 17°8'19''Ouest. Elle est à cheval entre la région de Dakar et celle de Thiès. Ces communes limitrophes sont :

La commune de Sébikhotane se situe dans la partie ouest du Sénégal, à 45 km de Dakar. Elle est l'une des communes du département de Rufisque. Elle s'étend sur une superficie d'environ 2237 ha. Situé à 15 km de Rufisque (chef-lieu de département), elle est à 10 km de l'Aéroport International Blaise Diagne de Diass et à 15 km du lac rose. Ses limites territoriales

sont les suivantes : la commune de Sangalkam au Nord, la commune de Keur Moussa faisant partie de la région de Thiès à l'Est et à l'Ouest et au Sud, nous avons la commune de Diamniadio où est implanté le pôle urbain de Diamniadio (M. R. Pouille R. 2019).

Carte 1 : localisation de la commune de Sébikotane

Fondé en 1736 par les sérères venus du nord du Sénégal, la commune devient une communauté rurale 1983 puis une commune de plein exercice en 1996.

1.2. Présentation du pôle urbain de Diamniadio

Le pôle urbain de Diamniadio a un périmètre de 1644 hectares. Il se trouve dans l'axe triangulaire reliant le reste du Sénégal à sa capitale Dakar. Au plan de la desserte, à l'international par l'aéroport Blaise Diagne qui se situe à 25 minutes. C'est une

zone de convergence du réseau national de transport routier, autoroutier et ferroviaire. La carte ci-dessous présente le plan d'aménagement du pôle (Diop D. et Timéra A. S. 2020).

Prévu sur 1644 hectares le pôle urbain de Diamniadio est divisé en 4 arrondissements. À terme Diamniadio devrait compter 300.000 habitants. L'objectif est de construire 40.000 logements, installer 15 ministères, développer la ville Smart et fonctionnelle pour offrir au territoire de nouvelles opportunités de développement.

Carte 2 : Localisation du pôle urbain de Diamniadio

Source : DGPU, 2021

Ainsi, la ville nouvelle de Diamniadio sera fondée sur une mixité des fonctions urbaines pour ne pas être une zone spécialisée. Les logements (environ 45.000 logements dont 15.000 dans la phase prioritaire) seront aussi réalisés sur la base d'une mixité sociale afin de permettre à toutes les catégories de la population d'y

accéder mais aussi favoriser une cohabitation entre celles-ci. Le pôle urbain de Diamniadio sera aussi une ville créatrice de richesses et d'emplois (environ 75.000 emplois) avec l'articulation des logements et des industries douces.

Carte 4 : Plan du pôle urbain de Diamniadio (vocation et principes d'aménagement)

Source : DGPU, 2021

Comme nous le montre la carte ci-dessus, le Pôle urbain de Diamniadio est organisé par un plan d'aménagement structuré par des voies et réseaux principaux, et en 4 arrondissements urbains divisés en quartiers et abritant chacun des unités de vie et d'activités. Dans chacun des arrondissements le principe de la mixité fonctionnelle et sociale est adopté mais avec une fonction dominante. De même, la mixité fonctionnelle reste le principe d'organisation des quartiers, des unités de vie et de certains équipements (DGPU 2021).

1.3. Collecte des données

La collecte des données s'est scindée en deux phases. D'abord la collecte des données géospatiales et cartographiques et celle des données quantitatives au moyens d'enquêtes de terrain. Ces données quantitatives ont permis d'étayer et d'expliquer les cartes issues du traitement des données géospatiales.

Les enquête de terrain se sont déroulé selon la méthode d'échantillonnage de 10% de la population totale. Les enquêtes se sont déroulées dans les quartiers ayant une proximité avec le pôle urbain. Il s'agit des quartiers de Sébi-Gare et Ndoyenne II. Ces deux quartiers se trouvent à la limite du pôle urbain de Diamniadio notamment dans la zone du premier arrondissement correspondant au cluster de l'économie événementielle et qui comporte une multitude d'équipements structurants. A ces quartiers, il faut ajouter Khoutane-sérére, Yéba II, Tanghor, Darou-salam, Ndiola, Kip-kip et Sébi-thiokho. Ainsi, avec le critère de proximité, une zone à fort impact potentiel for a été définie, c'est ce qui a expliqué le choix de ces quartiers.

Les enquêtes ont concerné les ménages de ces différents quartiers, des autorités de la Délégation Générale à la Promotion des Pôles Urbains de Diamniadio et du Lac Rose (DGPU), les autorités locales, de la commune et les services déconcentrés de l'Etat (service d'urbanisme, et des Eaux et Forêts). Ces enquêtes ont été compléter par les données secondaires collectées dans les agences étatiques comme l'agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) permettant d'avoir des informations sur les effectifs et la répartition de la population, le nombre de ménages etc. et l'ANAT sur les quartiers.

1.4. Matériels et logiciels utilisés et traitements des données

En ce qui concerne le traitement des données, le logiciel ArcGIS 10.5 et ses composantes principales (ARCCatalog, ArcMap,

ArcToolbox) ont été d'une grande utilité pour :

- Créer une base de données géospatiale.
- Réaliser des cartes de l'étude.

Pour le traitement des images multi-spectrales, le logiciel Erdas IMAGINE a permis :

- La composition des bandes.
- L'extraction de la zone d'étude.
- La réalisation de la matrice de confusion.
- La classification supervisée.

Pour la collecte des données sur le terrain, un GPS de marque GARMIN a été utilisé afin de relever les coordonnées géographiques. Le traitement des données a ensuite été effectué à l'aide du logiciel ArcGIS 10.5, en exploitant ses composantes principales : ArcCatalog, ArcMap et ArcToolbox. Ces outils ont permis de créer une base de données géospatiale et de produire des cartes.

2. Résultats et analyses

2.1. Sébikhotane, dans une zone en pleines mutations spatiales

2.1.1. Occupation de l'espace avant le projet

Avec la mise en place de projets structurants tels que le pôle urbain de Diarniadio, l'autoroute à péage et l'Aéroport international de Diass, a changé la structure spatiale de la commune avec une urbanisation de plus en plus remarquée. Ce dynamisme urbain s'explique par certes les équipements et projets mais aussi par sa proximité d'avec la capitale sénégalaise. Ceci fait que la commune de Sébikhotane devient de plus en plus une zone très attractive et connaît des mutations spatiales visibles sur une bonne partie de la commune. La carte

ci-dessous montre l'occupation spatiale de la commune avant la mise en place du pôle urbain.

Carte 5 : Occupation du sol en 2010

La commune de Sébikhotane s'étend environ sur une superficie de 2199 ha (hectares). Comme nous le montre la carte ci-dessus. En 2010, on note une domination des terres cultivables et de la végétation. En effet, les différentes unités spatiales sont prédominées par les zones naturelles.

On constate des Zone bâties ou Zone d'habitation, des zones de cultures ou cultivables composées de champs et vergers, des sols nus composés de dunes et de sables, de la végétation composée de forêt.

Dans les années précédant la mise en place du pôle urbain, l'habitat dans la commune de Sébikhotane se concentrait de part et d'autre de la route Nationale N°1 et dans la zone centre. La zone d'habitat représente la plus petite proportion dans la

commune. Les zones de culture se compose de des vergers, de champs et des espaces boisés, répartie dans les différents quartiers qui disposent d'espèces végétales telles que les manguiers, orangers, citronniers, baobabs etc.

La zone des champs et des espaces vacants située à la périphérie de la Commune (en particulier dans la zone Nord et dans la zone Sud). Cette dernière a la particularité d'accueillir la forêt classée de Sébikhotane. Ces zones sont marquées par la richesse des terres et la forte capacité du sol à retenir l'eau. Cependant, les espaces vacants sont davantage présents à l'Est, au Sud-Est et à l'Ouest de la commune

Durant cette époque l'agriculture était très favorable pour les habitants de la commune de Sébikotane. La plupart des agriculteurs pratiquaient l'agriculture durant la saison des pluies et avaient de bons rendements. De ce fait, l'agriculture influençait sur le commerce et l'élevage au niveau de la commune. En effet, l'agriculture constitue la principale activité économique de la commune et participait beaucoup au développement de l'économie de la commune. En effet, la majorité des pères de famille pratiquaient l'agriculture et gagnaient leur vie. Cette situation permettait aux commerçants de la commune d'avoir des marchandises à vendre et à de bon prix mais aussi aux acheteurs d'avoir des marchandises bon prix. La fluidité de la commune était bien notée entre les vendeurs et les clients.

Figure 1 : Perception des prix du foncier avant le PUD

Source : Enquêtes Mor FAYE, 2024

Avant 2013 la commune de Sébikotane était une commune dans laquelle le prix des terres était très abordable. En effet, l'analyse de cette figure ci-dessus montre que : sur les ménages interrogés, 54 % ont affirmé que le prix du terrain coûtait moins de 500.000 franc CFA et que c'était très facile d'avoir un terrain à Sébikotane car ceux-ci étaient abordables. Les 43% confirment que le prix du terrain était compris entre 500.000 franc CFA. La population de Sébikotane affirme que, les années précédant les travaux du Pôle Urbain de Diamniadio les prix du terrain de la commune étaient de moindre coût et accessibles tous.

2.1.2. Occupation de l'espace après le projet

Grâce à sa situation géographique centrale dans le Triangle Dakar-Thiès-Mbour, à seulement 7 km de l'Aéroport International Blaise Diagne de Diass et directement adjacent au Pôle Urbain de Diamniadio, qu'elle prolonge naturellement,

Sébikotane se présente comme un lieu stratégique et un véritable pôle d'opportunités.

Carte 6 : Occupation du sol de la commune de Sébikhotane en 2024

Au regard de cette carte, le constat est fait sur l'avancée des espaces d'habitation et des bâtiments d'un quartier à un autre sur la commune. En effet, les bâtiments croissent de plus en plus au niveau de la forêt classée de Sébikhotane. Aussi, le constat est fait que certaines zones contenant déjà des bâtiments s'élargissent davantage. C'est le cas des zones situées à l'entrée de la ville. Les bâtiments se sont aussi très développés dans les zones proches du pôle urbain notamment à l'ouest et au Sud-Ouest.

Toutefois, malgré une avancée des bâtiments, la remarque est faite sur les vergers et espaces de cultures. Ces derniers

demeurent toujours dans la commune et occupent encore une place relativement importante. Il est important de préciser ici que la plupart de ces vergers et espaces agricoles appartiennent à des privés qui continuent leurs exploitations. A cet effet, avec l'implantation du pôle urbain et par conséquent le développement spatial de la ville, ces vergers et surfaces agricoles risquent de disparaître. En effet, sous la pression urbaine, de plus en plus forte, une réduction des vergers, espaces boisés et surfaces agricoles est noté alors que ces derniers étaient quasi présente auparavant et laisse désormais la place au développement des bâtiments et constructions. Avec le pôle urbain et les projets prévus dans la commune, une forte demande en logement est notée dans la zone. Ces facteurs combinés à la précarité des ménages et à la spéculation foncière, les espaces naturels de la commune sont de plus en plus morcelés en parcelles d'habitation. Ceci favorise encore plus le développement de l'habitat. Ce développement d'ailleurs progresse plus intensément à l'entrée de la ville (à proximité de la commune de Diamniadio et de l'autoroute à péage) et sur la partie centrale. En définitive, le développement spatial de la ville de Sébikhotane passe par l'entrée et le centre de la ville et cette situation est accentuée par l'aménagement de l'autoroute à péage Diamniadio-AIBD et la traversée de la ville par la route nationale. Ainsi, sous l'effet du fort développement spatial de la ville, les espaces naturels et zones d'agriculture font face à de grandes mutations qui s'étalent sur l'ensemble de la commune. Le constat est fait de profonds bouleversements qui se manifestent par la disparition des surfaces agricoles et espaces naturels au profit de nouvelles infrastructures, équipements et bâtis.

2.2. Des bâtiments qui avancent sur les zones agricoles

Avec l'explosion de la population urbaine et la forte demande en logement, les surfaces agricoles qui jadis faisaient la particularité de la zone tendent à disparaître au profit du bâti.

Figure 2 : Evolution de la population de la commune de Sébikhotane

Source : ANSD, 2024

En effet, face au développement des habitations et zones bâties, les surfaces agricoles ont beaucoup régressé et plusieurs constructions et bornages sont observés tout au long de la commune.

Le pôle urbain de Diamniadio n'a pas seulement des conséquences dans la recomposition spatiale de la commune de Sébikhotane. Il s'accompagne d'une perte progressive des terres agricoles, une augmentation de la valeur du foncier, de la reconfiguration de l'habitat et de la composition socioprofessionnelle. La figure ci-dessous fait état de la

proportion de populations ayant perdu des terres avec l'avènement du pôle urbain.

Figure 3 : Répartition des ménages ayant perdu des terres

Source : *Enquêtes Mor FAYE, 2024*

Avec le projet du pôle urbain de Diamniadio et ses nombreux aménagements, beaucoup de personnes ont perdu leurs terres au profit soit des lotissements soit des exploitations de carrières. Ainsi, 10 % des ménages enquêtés affirment avoir perdu leurs terres par l'Etat au profit des exploitations de carrières. En effet, ces dernières sont faites dans le cadre du projet du pôle urbain. Les zones les plus touchées sont celles de Yeba 2, de Sébi gare et de Ndoienne. Le constat est que bien des quartiers à proximité du pôle urbain sont les plus impactés.

Toutefois, il est possible de dire que ces ménages risquent encore de perdre leurs terres au fil des années surtout avec le développement du pôle urbain. Cette figure ci-dessous, fait état de la proportion des surfaces de terre perdues depuis la mise en place du pôle urbain.

Figure 4 : Répartition de la superficie de terres perdues

Source : *Enquêtes Mor FAYE, 2024*

Les résultats des enquêtes révèlent à travers la figure ci-dessus que plus de 40% des ménages affirment avoir perdu moins de 1 hectare de champs et 30% affirment avoir perdu leurs champs compris entre 1 et 2 hectares. En même temps, 10% ont perdu leurs champs de 2 à 3 hectares et 20 % en ont perdus plus de 3 hectares.

Toutefois, cette situation a des impacts au plan économiques et sociales chez les ménages car pour la plupart d’entre eux les activités agricoles représentaient leurs principales sources de revenus. Dans un contexte du changement climatique, des stratégies rigoureuses s’imposent afin de préserver ces surfaces agricoles et de manière général l’environnement.

Figure 5 : Répartition de la superficie de terres restantes

Source : Mor FAYE, Enquêtes de terrain 2024

Au regard de ces résultats, nous pouvons constater que beaucoup de ménages ont perdu la quasi-totalité de leurs terres (80%) et seulement 20% des ménages en détiennent encore moins d'un hectare. Ainsi, avec l'implantation du pôle urbain, certains ménages se retrouvent aujourd'hui sans surfaces agricoles alors que d'autres sont sous la menace de se voir exproprier leurs terres. A cet effet, il faut affirmer que le projet de la nouvelle ville de Diamniadio a affecté les ménages. En effet, en perdant leurs espaces de productions (terres), les ménages perdent aussi leurs revenus mensuels qui se trouvent fortement baissée, ce qui renforce leur situation de précarité.

Afin de compenser la perte des terres agricoles et la baisse des revenus de ménages, le projet de pôle urbain de Diamniadio a été une source alternative d'emplois pour les jeunes de la commune.

Ce graphique ci-dessous illustre l'impact du Pôle Urbain sur l'emploi des jeunes. Il fait état du pourcentage de jeunes employés dans le pôle durant les travaux.

Figure 6 : Proportion de jeunes employés par le pôle urbain

Source : Enquêtes Mor FAYE, 2024

Sur les ménages que interrogés, 74 % confirment que les jeunes de Sébikhotane sont employés dans les projets liés au Pôle Urbain, comme le montre le diagramme ci-dessus. Cela témoigne de l'impact positif du Pôle sur les conditions sociales. La majorité des habitants de la commune considèrent le Pôle Urbain comme une initiative bénéfique pour la commune de

Sébikhotane, car il offre des emplois aux jeunes et contribue ainsi à la réduction progressive du chômage, comme le démontre la figure ci-dessus.

Le pôle urbain comme employeur des jeunes de la commune de Sébikhotane est bien apprécié par les populations. En effet, la figure ci-dessous fait état des différentes opinions.

Figure 7 : Appréciations sur l'emploi des jeunes

Source : Enquêtes Mor FAYE, 2024

L'analyse de cette figure montre que le pôle urbain est une chose positive pour les jeunes. En effet, 70 % des ménages qui représentent la majorité des ménages enquêtés disent que le pôle urbain est une chose positive pour les jeunes de la commune car les jeunes ont maintenant du travail et peuvent satisfaire certains de leurs besoins d'où un impact positif. C'est en ce sens qu'ils disent que le pôle urbain est une chose positive pour la

commune. Les 23% des ménages affirment que le Pôle Urbain n'a pas un grand impact positif. Selon eux, les jeunes de la commune de Sébikhotane ne sont pas employés dans les travaux du pôle.

Cependant, de manière globale les enquêtes montrent que le pôle urbain de Diamniadio constitue une chose positive pour les jeunes de la commune de Sébikhotane. En effet, il leur a permis d'avoir du travail afin de compenser les pertes de terres.

La figure ci-dessous renseigne sur la typologie de l'habitat après la mise en place du pôle urbain.

Figure 8 : *Typologie des constructions*

Source : *Enquêtes Mor FAYE, 2024*

L'analyse de ce graphique montre que la commune de Sébikhotane change de plus en plus au plan de la morphologie urbaine. Les investigations révèlent que l'habitat est de plus en plus confortable, les constructions en dur l'emportent avec 84 % ménages ce qui justifie que la commune s'urbanise. Avec l'avènement du Pôle Urbain de Diamniadio, la commune de

Sébikhotane se vide de son paysage et de son espace vert favorisant ainsi l'habitat. En effet, les gens quittent l'intérieure du pays pour venir s'installer dans la périphérie dakaroise Ce phénomène peut être illustré par le graphique ci-dessous.

Figure 9 : Statut de l'habitat dans la commune de Sébikhotane

Source : Enquêtes Mor FAYE, 2024

L'analyse de cette figure montre que 78 % des populations enquêtées sont des locataires contre 16 % de copropriétaires. Seulement 6% sont des propriétaires témoignant de la perte de terres observée dans la commune. Chez ces derniers, la plupart ont obtenus leurs maisons par héritage matrimoniale, d'autres les ont obtenus par voie d'achat. Cette situation explique que les terres de la commune de Sébikotane sont vendues et que cette dernière attire beaucoup de personnes en raison de sa proximité avec le Pôle Urbain.

Discussion

Le pôle urbain de Diamniadio n'a pas que des impacts au plan spatial, économique et social dans la commune de Sébikhotane. Il y a aussi des impacts au plan environnemental car causant une périurbanisation. Ces conséquences sont surtout soulignées par (M. R. Pouille, 2019).

Impact sur l'environnement

La commune de Sébikhotane avait un environnement très favorable, en effet, on notait une forte importance de son espace vert avec un aire propice pour la respiration des hommes ainsi que pour le bon fonctionnement des arbres. Cependant, avec la mise en place du pôle urbain, la commune de Sébikhotane connaît des changements d'ordre environnementaux. En effet, on note de plus en plus un fort changement au niveau de la commune tel que la diminution des espaces verts et une déforestation très notoire qui rendent l'environnement de la commune de plus en plus défavorable. Ce dernier est de plus en plus menacé du fait de l'accroissement de la population et de l'urbanisation incontrôlé qui est noté au niveau de la commune (A. S. Timéra, 2018).

La commune de Sébikhotane devient un lieu très propice car étant au centre de nouvelles infrastructures telles que le Pôle Urbain. De ce fait, la population de l'intérieur vient s'installer dans la périphérie dakaroise. Ainsi la plupart des champs, d'arboriculture sont utilisées pour l'habitat. Cette situation entraîne ainsi la diminution de l'espace vert de même que la qualité de l'aire et des sols qui se dégradent en raison de la motorisation accélérée avec la multiplication des industries et des usines. Le rythme d'installation des populations et des constructions n'est pas suivi par les installations de gestion des

déchets solides et les s'installations d'assainissement qui se font de manière parfois informelle (M. Diop, 2014).

La commune se voit aujourd'hui menacée par la pollution de l'air et la disparition de son espace vert mais aussi et surtout avec les industries de l'axe Diamniadio Sébikhotane tels que le SOMETA (M. R. Pouille, 2019).

Le changement de l'armature urbaine de la commune est de plus en plus noté entraînant des changements d'ordre environnementaux. Ces changements s'accroissent au niveau de la commune car la commune devient de plus en plus dominée par les industries. Les usines se multiplient sur l'axe Sébikhotane Diamniadio entraînant la disparition de tous les champs qui étaient sur cet axe. En effet, certains de ces usines causent beaucoup de difficultés à l'environnement de la commune de Sébikhotane et aux populations. Les fumées qui se dégagent au niveau de ces industries causent des problèmes pour la respiration des personnes de même que la respiration des animaux et le bon développement des plantes. Cette situation est aussi déterminante pour la fertilisation des sols avec la dégradation de l'environnement et de l'espace vert mais aussi l'absence et la rareté des pluies entraînant ainsi la diminution de la pratique agricole (M. Ndiaye, 2020).

Impact sur les infrastructures

Les auteurs comme (M. Ndiaye, 2020) démontrent une nette amélioration des infrastructures dans la commune de Sébikhotane.

La démonstration est faite que le problème de transport dans la commune de Sébikhotane diminue de plus en plus. En effet, les bus sont beaucoup plus utilisés dans la commune. La route nationale qui traverse la ville est revêtue et est dans un état relativement bon, elle relève du domaine de l'Etat. La route départementale qui part de route nationale va vers le séminaire catholique de Sambam reliant ainsi Sébikhotane Bambilor. C'est

une ancienne route partielle et bitumée dont la dégradation est partiellement totale. Le revêtement a disparu et le profil en long de cette route est bas par endroits par rapport au terrain naturel, ce qui en fait une zone inondable, elle révèle également de l'Etat. La route de Gandoul est une voirie privée en bon état.

Conclusion

A l'issue de cette étude, le but est de chercher à mettre en lumière les impacts socioéconomiques, spatiaux et environnementaux du Pôle Urbain de Diamniadio sur la commune de Sébikhotane. Le Pôle Urbain de Diamniadio a engendré des effets notables dans cette commune.

Tout d'abord, la création du Pôle Urbain a entraîné de profondes mutations spatiales dans la commune de Sébikhotane. L'analyse de la dynamique d'urbanisation de cette localité est un élément clé pour comprendre le phénomène d'urbanisation en cours. En effet, avec le développement du Pôle Urbain de Diamniadio et la construction d'infrastructures majeures telles que l'autoroute à péage et l'Aéroport international de Diass, la configuration spatiale de la ville est en pleine transformation. De plus, grâce à la mise en œuvre de ces projets et à la proximité croissante de Sébikhotane avec la capitale sénégalaise, la commune devient de plus en plus attractive et connaît des mutations spatiales qui touchent une grande partie de son territoire.

Références bibliographiques

Agence Nationale de la Statistique de la Démographie (ANSD), 2023. *Rapport du Recensement général de la population du Sénégal*, Dakar

BALDE, Boubacar, 2029. *Projet du pôle urbain de Lac Rose : analyse prospective des conséquences socio-économiques et environnementales de l'urbanisation*, Dakar

- DIOP Djibril, TIMERA Aly Sada, 2018, *Diamniadio, naissance d'une nouvelle ville : enjeux et défis d'une gouvernance durable*, Edition Harmattan, Dakar
- DIOP Mamadou., 2016. *La contribution des programmes immobiliers du pôle urbain de Diamniadio dans la résolution de la crise du logement à Dakar*, Mémoire de Master II, UCAD,
- MORO H.B.A, 2018, *les enjeux spatiaux et socio-économique de l'implantation du pôle urbain dans le milieu rural de Diamniadio*, Mémoire de Master II, UCAD Dakar
- KANE, Cheikh Ameth Tidiane, 2022. *Pôle urbain de Diamniadio : émergence d'une entité urbaine à l'entrée de l'agglomération dakaroise*, UCAD, Dakar
- NDIAYE Modou, 2020. « Les ressources pour la promotion du développement urbain durable : cas de la ville nouvelle de Diamniadio », *Revista Şcolii Doctorale de Urbanism* vol. 5, pp 5-22, Francfort
- NDOUR Diène, 2020. *Analyse des impacts socio-économiques, spatiaux et environnementaux du Pôle Urbain de Diamniadio dans la commune de Sébikotane*, Dakar
- Plan d'Investissement Communal de Sébikotane, 2013
- POUILLE Mame Ramatoulaye, 2019. *L'animation du Pôle urbain de Diamniadio et son impact dans la commune de Sébikotane*, mémoire de Master II, UCAD, Dakar
- SECK A. D, 2014. *Analyse des dynamiques de participation des acteurs locaux à la gestion des ressources naturelles et des risques écologiques dans la commune de Sébikotane : L'exemple des populations des quartiers de Yéba encadrées par l'ONG ADT-GERT*, Mémoire Master, Dakar
- TIMERA Aly Sada, 2017. *Les politiques urbaines face à l'habitat précaire à Dakar : Géohistoire des mobilités résidentielles, normes institutionnelles et pratiques populaires de l'espace*, Université Paris Sorbonne cité

« Le prêtre traditionnel : origine et fonction dans la société bamiléké de l'Ouest- Cameroun (XVIII^{ème} - XXI^{ème} siècle) »

Etienne SAHA TCHINDA

Ph.

D en Histoire des civilisations et des religions,

Chargé de Cours,

Université de Yaoundé I- Cameroun.

etiennesaha@yahoo.fr

Résumé :

Ce travail examine la place du prêtre traditionnel dans la société traditionnelle bamiléké. La prêtrise existe dans la plupart des religions mondiales. Mais en religions traditionnelles africaines, celle-ci revêt une importance particulière du fait de son origine et de ses multiples fonctions socioreligieuses. A travers une enquête documentaire nécessitant la collecte de données en pays bamiléké et la participation personnelle aux séances de travail de certains prêtres traditionnels, nous avons fait le constat suivant lequel dans les religions traditionnelles, le prêtre en est le spécialiste du sacré, incontournable dans les rituels. Dans la société traditionnelle bamiléké, il est sollicité pour pratiquer la divination, les rituels dans les lieux sacrés, l'initiation et intervenir dans des cures thérapeutiques. Si le prêtre traditionnel est devenu un élément incontournable dans la société et la religion traditionnelle bamiléké, c'est surtout grâce à l'efficacité de l'action qu'il pose en tant qu'intermédiaire religieux entre les hommes et les Etres-forces qui peuplent l'imaginaire culturel et religieux dans cette région du Cameroun.

Mots-clés : *prêtre, tradition, sacré, religion, culture, bamiléké*

Abstract:

This work examines the place of the traditional priest in traditional Bamileke society. The priesthood exists in most world religions. However, in traditional African religions, it takes on particular importance due to its origins and its multiple socio-religious functions. Through a documentary survey requiring data collection in Bamileke country and personal participation in the working sessions of certain traditional priests, we

observed that in traditional religions, the priest is the sacred specialist, essential to rituals. In traditional Bamileke society, he is called upon to practice divination, rituals in sacred places, initiation, and to intervene in therapeutic cures. If the traditional priest has become an essential element in Bamileke society and traditional religion, it is mainly thanks to the effectiveness of his actions as a religious intermediary between people and the Force-Beings who populate the cultural and religious imagination in this region of Cameroon.

Keywords: *priest, tradition, sacred, religion, culture, Bamileke*

Introduction

L'Ouest du Cameroun est une région souvent présentée comme le berceau des cultures authentiques. Elle est peuplée dans sa grande majorité des Bamiléké, peuple ingénieux, et dynamique depuis leur installation au début du XVIII^{ème} siècle (Jean-Louis Dongmo, 1981). Ce peuple est aussi reconnu fidèle à la religion traditionnelle qui a eu ses beaux jours avant l'installation du christianisme au début du XX^{ème} siècle. Dans la pratique de cette religion traditionnelle, un homme occupe une place de choix, à savoir le prêtre traditionnel. Celui-ci revêt une importance capitale de par son rôle multiple dans le milieu socioculturel bamiléké, car exerçant tour à tour comme messenger de Dieu ou d'une divinité, gardien des lieux sacrés, devin, tradi-praticien, magicien. Seulement, depuis plusieurs décennies, et sous l'influence du christianisme et du modernisme qui pénètrent le pays bamiléké, le métier de prêtre traditionnel se trouve délaissé et peu couru. Ces prêtres qui furent de véritables gardiens de la tradition sont presque mis au banc de la société devenue de plus en plus moderne. Ils sont méconnus et méprisés. Et pourtant, la plupart des activités qu'ils mènent, telles que le service cultuel, la divination, les sacrifices rituels dans les lieux sacrés communautaires ne peuvent être substituées par autre chose ; la résolution des problèmes et maladies d'ordres mystiques ne pouvant trouver des solutions que chez eux. Ce qui amène à demander si on peut aujourd'hui

s'affranchir du rôle que joue le prêtre traditionnel dans la société. En clair, lorsqu'on observe comment le prêtre traditionnel est confronté à la modernité au point où son statut de super gardien de la tradition se trouve dégénéré voire défié par le christianisme, peut-on encore le positionner comme incontournable dans la société bamiléké ? Cette question nous amène à examiner l'activité multifonctionnelle du prêtre traditionnel dans la société bamiléké, et aussi de voir comment cette activité est aujourd'hui menacée par certaines valeurs. Nous partons du postulat suivant lequel la tradition bamiléké, bien qu'influencée par les valeurs modernes, continue de garder son authenticité, et les prêtres traditionnels sont ceux habilités à le faire. Pour répondre à la préoccupation ci-dessus, nous avons mené des recherches en pays bamiléké, en choisissant comme populations cibles les prêtres traditionnels, les notables dans les chefferies ainsi que les chefs coutumiers. Tout ce monde joue le rôle de gardiens de la tradition et occupe des fonctions politico-religieuses dont les prêtres traditionnels n'en sont que les spécialistes désignés. Il a été question, au cours de notre enquête de terrain, de récolter des informations auprès de ce public cible, mais surtout d'observer les prêtres traditionnels dans leurs multiples tâches quotidiennes. Nous avons pu compléter ces données recueillies sur le terrain par des informations tirées des documents écrits. Comme résultats de ces enquêtes, nous avons constaté que la prêtrise traditionnelle est une activité harassante, complexe et multiple. Cette activité doit cependant être encouragée, encadrée et soutenue, au regard de l'importance et de la complexité des problèmes que rencontrent les Bamiléké, mais dont elle seule, par ses méthodes particulières (la divination, le soin de certaines pathologies mystiques), peut trouver solution. Notre analyse s'articule autour de trois parties : la première partie présente le prêtre traditionnel, son origine et sa typologie. La deuxième partie examine les attributs du prêtre traditionnel et la troisième analyse les dangers ou les entraves au

métier du prêtre traditionnel dans la société traditionnelle bamiléké.

I. Le prêtre traditionnel : définition, origine et typologie dans le milieu culturel bamiléké

La religion traditionnelle africaine est une religion du terroir, en ce sens elle s'adapte à des conditions spécifiques de vie qu'offre l'environnement particulier de chaque zone géographique. Elle est également structurée, comme d'ailleurs les grandes religions que sont le christianisme et l'islam. On a souvent coutume de dire, avec d'ailleurs des certitudes, qu'en Afrique noire, zone où la religion traditionnelle reste influente, qu'un cloison étanche existe entre la religion et les activités de la vie des êtres humains. A partir de toutes ces considérations, on peut s'imaginer que le prêtre de cette religion occupe une place centrale, et qu'il fait un peu dans tout (agie, divination, offices religieux, soins traditionnels, etc.).

1.1 Origine et définition du prêtre traditionnel dans le milieu culturel bamiléké

La figure du prêtre traditionnel en pays bamiléké ne pourrait être identifiée sans au préalable présenter un certain nombre de définitions correspondantes.

En effet, l'on considère un prêtre traditionnel comme un homme ou une femme (mais presque jamais les enfants) qui a la capacité de prophétiser les événements futurs lorsqu'il est sous l'emprise de son dieu. L'usage des plantes faisant partie de son quotidien, le prêtre traditionnel a la capacité de saisir et punir les sorciers et les sorcières, si l'un d'eux a l'intention de s'emparer de l'âme vivante d'un humain ou de gâcher les récoltes de quelqu'un. A travers cette définition, nous percevons le rôle multiple qu'assume un prêtre traditionnel. Comme il est connu chez les Igbo et les Yoruba au Nigeria, un prêtre traditionnel est

le spécialiste du sacré le plus remarquable. On le retrouve dans tous les secteurs de la société. Le prêtre sert les divinités ainsi que le Dieu de l'humanité. Il exerce son ministère dans les temples, les sanctuaires, les lieux sacrés ou ailleurs .

Plusieurs auteurs ont fait mention dans leurs travaux de la figure du prêtre traditionnel et de ses activités (L.-V. Thomas & R. Luneau, 1969 ; D. Toukam, 2010). Cependant, il n'existe pas un terme unique par lequel on peut désigner, même en langue locale, le prêtre traditionnel. Son rôle multiple a contribué à cela. Toutefois, des appellations les distinguent les uns des autres selon leur appartenance à des activités socioreligieuses. Ainsi, on distingue le prêtre traditionnel animiste qui garde les lieux sacrés traditionnels (*Tahsè, Ngansè* signifie envoyé de Dieu, maître du culte, gardien du lieu sacré), de celui qui pratique la divination(*Tahgâ*) (E. Saha Tchinda(d), 2025 : 72). On reconnaît le prêtre traditionnel naturiste qui empêche ou fait descendre les pluies , de celui qui soigne à partir des plantes. On ne saurait confondre en pays bamiléké le prêtre traditionnel ancestriste gardien du culte des crânes de celui qui officie à travers les fétiches. Donc, autant de démarches religieuses, autant de prêtres traditionnels ; tout comme autant d'activités culturelles et religieuses, autant de spécialistes qui en sont prêtres, c'est-à-dire le maître, le guide, l'initiateur, l'officiant principal, le sacrificateur en personne, l'intermédiaire religieux, l'envoyé de Dieu, le représentant des hommes ou des officiants religieux. Nous reviendrons plus amplement sur le rôle multiple des prêtres traditionnels en pays bamiléké dans la partie indiquée. Ainsi, y a-t-il un accoutrement spécifique ou un signe distinctif permettant de reconnaître un prêtre traditionnel en pays bamiléké ?

D'abord, il faut dire sur ce point que l'extrême variété des prêtres ne permet pas de disposer (peut-être à leur niveau) un accoutrement spécifique. Il serait difficile de se conformer à un signe particulier. Puis, il faut admettre que certains prêtres

baignent plus que d'autres dans le sacré. Tel est le cas des prêtres gardiens des lieux sacrés, par rapport aux prêtres naturistes et naturopathes. Les uns sont plus occupés aux affaires des hommes (les naturopathes) que de Dieu (les gardiens de lieux sacrés). Les uns estiment que les autres sont des profanes(naturopathes) qui ont juste appris à soigner à travers les plantes, que de véritables représentants de Dieu ou d'une divinité particulière (sacré par dérivation). Mais pour certains qui y sont arrivés par la possession , notamment les voyants/voyantes (*Kamsè/Magnisè*), on peut les reconnaître par leur chevelure débordante non entretenue ou par leur état vestimentaire assez malpropre, d'autant plus que la possession leur aurait été fatale.

1.2 Typologie de prêtres traditionnels dans le milieu culturel bamiléké

Plusieurs situations amènent à consacrer une personne prêtre traditionnel. En pays bamiléké, on devient prêtre traditionnel soit à travers la possession épiphanique, soit par succession ou dans la plupart des cas, par l'initiation lorsqu'on dispose de certaines qualités spécifiques physiologiques. Nous pouvons également nous baser sur certains critères pour en dégager une typologie, notamment le rapport plus ou moins étroit avec le sacré. Ainsi, en pays bamiléké, nous pouvons distinguer :

1.2.1 Les prêtres traditionnels gardiens des lieux sacrés

Sur cet aspect, on peut encore constater une variété des prêtres traditionnels qui sont gardiens des lieux sacrés, à savoir es prêtres animistes, des prêtres totémistes et des prêtres ancestristes. Qui sont-ils plus précisément ?

Les prêtres animistes sont d'abord des gardiens des lieux sacrés communautaires (sanctuaires de la chefferie), mais aussi des arbres abritant le génie des enfants d'une famille. Ils le

deviennent en succédant à leurs défunts pères et en suivant la formation ou l'initiation chez un autre prêtre animiste- le plus souvent dans la forêt sacrée du village ou même dans un autre village indiqué par un voyant- dans l'administration des sacrements. Il n'a pas d'adjoint, et lui seul, en dehors du chef qui peut directement intervenir, est habilité à officier dans le lieu sacré qu'il garde. C'est donc dire qu'autant il existe des sanctuaires, autant il existe des prêtres animistes dans chaque village bamiléké (Saha Tchinda(a), 2016 : 77-79).

Les prêtres totémistes (D. Toukam, 2010 : 123) ont pour domaine de compétence les forêts sacrées des chefferies supérieures. Ils agissent pour mettre en relation non pas l'homme et Dieu, mais plutôt l'homme et son double qui est un animal totem. C'est donc par un rituel dit de totémisation, rituel très secret dont ont accès seulement ceux qui veulent en bénéficier (qu'ils soient chef lui-même ou l'un de ses notables, princes, membres de la société secrète dont le siège se trouve aussi dans cette forêt sacrée) que certaines autorités traditionnelles acquièrent des pouvoirs et des facultés de longévité par exemple (Toukam, 2010 : 123-127).

Les prêtres ancestristes, quant à eux sont des gardiens des chambres de crânes. Les prêtres ancestristes sont généralement des chefs des familles qui pratiquent le culte des crânes. Ils le sont en succédant de façon légitime à leurs parents et après une longue initiation. En pays bamiléké, lorsqu'un homme responsable est décédé, il a auparavant désigné son successeur, que les vivants placent en fonction aussitôt après l'enterrement. Mais il peut s'agir d'un jeune enfant - les filles étant généralement exclues par la tradition du fait qu'elles n'appartiennent pas à leur famille d'origine-, et à cet effet, il doit être initié dans l'administration des offrandes sur le crâne de son père. L'exhumation du crâne a lieu un an après le décès, mais il faut comprendre qu'il s'agit d'une exhumation symbolique ; et avant ce jour, c'est le fils ou la fille aînée du défunt père ou mère

qui gère les affaires courantes y compris les autres crânes de la grande famille si le père en était le prêtre-gardien. Après son initiation au culte des ancêtres, l'héritier du parent défunt peut alors entrer normalement en fonction et jouer non seulement son rôle de chef de famille, mais aussi celui du prêtre ancestriste .

1.2.2 Les prêtres traditionnels pratiquant la divination

La divination est une pratique très courue par les prêtres traditionnels en pays bamiléké. Elle se définit comme une pratique occulte et métaphysique visant à découvrir ce qui est inconnu : l'avenir, le caché, le passé, les trésors, les maladies invisibles, les secrets, les mystères, etc. et cela par des moyens non rationnels. Qu'il s'agisse de la parole oraculaire ou de la voyance, ceux qui en pratiquent disent avoir accès à une connaissance paranormale de l'avenir(précognition) ou du caché(cryptesthésie). On peut donc dire à juste titre que la divination est une pratique qui baigne dans le sacré, en ce sens que le devin accède par sa technique à l'au-delà. Il interprète les rêves, dévoile ce qui se passera dans le futur, et trouve des solutions, en tant que représentant d'une entité spirituelle, aux problèmes existentiels des hommes. Les prêtres qui pratiquent la divination sont aussi nombreux et variés. On peut alors distinguer : les notables de Dieu appelés *Kemsè/magnisè*, qui, à la suite d'une crise de possession et après être initié avec succès chez un autre prêtre, pratique la voyance traditionnelle ou naturelle. Les géomanciens(*Tahgâ*) sont des prêtres qui pratiquent la voyance à travers des objets spécifiques (cauris, noix de kola, etc.), alors que les mygalomanciens (*Tahgâsè*) pratiquent la voyance par consultation d'une araignée mygale qui vit dans un terrier. Telles sont les figures les plus sollicitées, n'empêchent que les autres, rbdomanciens, divinateurs à castagnettes n'ont eu le vent en poupe que lors des guerres de maquis en pays bamiléké, entre 1955 et 1971

(Toukam, 2010 : 163-170). Ceux-ci aidaient les maquisards à se dérober des poursuites de l'armée nationale.

1.2.3 Les prêtres traditionnels naturistes et naturopathes

Les prêtres traditionnels naturistes existent en pays bamiléké, même s'ils sont de plus en plus rares, et souvent inefficaces de nos jours. Celui qui est le plus souvent sollicité est le faiseur de pluie, *Bahbeung*. Il peut soit empêcher à un orage de se former et donc à une pluie de tomber, soit la provoquer sur demande de la population pour une cause précise. Sa technique consiste à utiliser des baguettes qu'il asperge avec de la salive qui elle-même a été mélangée dans la bouche par des produits mâchés. Il est évident que personne ne connaît le secret de ces pratiques qui frisent le mysticisme et donc qui sont savamment gardées au secret par le devin-prêtre.

Les naturopathes, au contraire, sont les plus nombreux de nos jours. On peut imaginer que la recherche du gain, mais aussi une efficacité avérée dans le traitement des maladies leur procurent une popularité visible. La plupart des naturopathes disposent des qualités naturelles qui les prédisposent à ce métier. On raconte qu'il faut avoir quatre yeux, pour pouvoir sortir la nuit et aller chercher les plantes de guérison, mais aussi pour voir le mal qui se cache en l'être humain et qui est source de sa souffrance. C'est donc à défaut de connaître l'appellation juste de ces gens qu'on les qualifie de sorciers, de magiciens, de marabouts.

II. Le prêtre traditionnel et ses attributs dans la société bamiléké de l'Ouest-Cameroun

Nous allons, sous cette rubrique, insister surtout sur le rôle d'un prêtre traditionnel qui joue le rôle de gardien du lieu sacré, car dans ce couloir il joue essentiellement un rôle

religieux. Ainsi, quel est le rôle attendu d'un prêtre dans un lieu sacré qu'il garde ?

II.1 Rôle du prêtre animiste gardien du lieu sacré

Le prêtre animiste est le véritable maître du lieu et des cérémonies rituelles du lieu sacré. Et en tant que tel, il s'occupe des principales tâches suivantes : veiller à la propreté et à la sécurité du lieu sacré. Le lieu doit être saint et de nature à accueillir ceux qui viennent pour les rituels ou autres besoins existentiels. Le rôle sécuritaire semble plutôt mystique, car à notre visite au sanctuaire Laloum de Bamenkombo, le prêtre gardien de ce lieu nous a fait comprendre que souvent « les matins, je viens ici délivrer ceux qui, dans la nuit, sont venus pratiquer la magie (E. Saha Tchinda(a), 2016 : 52). Mais lorsque ça tourne en leur défaveur, Dieu les bloque ici. On peut les apercevoir dans les branches d'arbres ou même étalé par terre à un coin du sanctuaire . » Le prêtre animiste a aussi pour rôle d'accueillir les participants et pratiquer des rituels au lieu sacré. Sur ce point, nous remarquons qu'il existe des jours indiqués pour visiter un lieu sacré ou même pour y accomplir des cérémonies rituelles. En dehors des jours indiqués, la visite d'un sanctuaire est formellement interdite. Nous rappelons que les sanctuaires sont ouverts seulement en matinée pour ceux qui veulent y pratiquer des sacrifices et offrandes, car dit-on, lorsqu'il fait déjà soleil, les énergies se dispersent. Le lieu sacré n'est pas réservé qu'aux rituels, ce sont des endroits aux multiples fonctions existentielles. Mais ils sont communément ouverts pour recevoir tout membre de la communauté qui s'est présenté pour faire des offrandes ou pour pratiquer le rituel de sacrifice. Pour ce faire, il doit être introduit par son chef de famille. C'est ce dernier qui rencontre le prêtre pour s'enquérir des conditions à remplir . Un prêtre sacrificateur interviewé raconte : « lorsque je fais le sacrifice je dis ceci : Dieu toi qui est

le possesseur de la terre et de nos champs, rends la terre fertile. Sauve-nous du manque de pluie. Que les travaux champêtres produisent en abondance cette année ce que tes enfants vont manger » (K. Kamdem, 2003 : 68).

II.2-Le prêtre traditionnel et la divination

Il existe une typologie variable des prêtres pratiquant la divination. On a d'abord les voyants traditionnels appelés *Kamsi/Magnisè* qui entrent en fonction après une crise de possession épiphanique, et ayant terminé leur initiation ; les géomanciens(*Tahgâ*), les mygalomanciens (*Tahgasè*), les frotteurs de mains magnétiques(*Soukbô*). En quoi consiste leur rôle ?

- La voyance traditionnelle, qui est l'œuvre des *Kamsi* (féminin : *Megnesi*) ou *Djuissè*, qui sont des femmes ou notables de Dieu. Ces gens sont des médiums qui écoutent les esprits qui leur parlent (médiums entendant) ou qui les voient (médiums voyants). Selon l'origine de leur pouvoir, qui est très souvent une possession bénéfique par Dieu ou une divinité, on distingue les *Kamsi* de nature et les *Kamsi* initiés par d'autres. Les premiers sont investis de pouvoirs naturels de voyance ou de prédiction. Ils naissent avec ce don qui éclot à un certain âge. Le jeune médium commence alors à voir et à raconter des événements qui vont se produire : un accident, un décès, un gain à la loterie, un divorce, une solution à un problème resté insoluble (Toukam, 2010 : 165).

-La géomancie : le prêtre géomancien(*Tahgâ*) a pour rôle social d'interpréter des signes et donc de lire l'avenir ou de trouver des réponses au problème posé par un requérant à partir d'un certain nombre d'objets ou de symboles qui sont jetés par le devin lui-même ou par un animal et qui se positionnent au sol.

-Le prêtre mygalomancien (*Tahgasè*) ou recourt à l'araignée mygale pour obtenir des révélations, y compris lire dans les intentions d'autrui ou prédire des événements. S'initier à la mygalomancie demande beaucoup de tact et de concentration, ainsi qu'un excellent initiateur. Les mygalomanciens se compteraient au bout du doigt en pays bamiléké (Toukam, 2010 : 165)

- Le frotteur de mains magnétiques *Soukbô* (ou laveur de mains) est un prêtre-devin très sollicité qui, par la puissance d'attraction de ses mains qu'il vient de conditionner avec des produits spécifiques, se balade pour retrouver un objet perdu ou caché. Si ce spécialiste recherche par exemple un trésor caché, alors c'est lui qui est transporté, souvent assez violemment vers l'objet en question. L'énergie qui s'est déclenchée en lui est son seul maître qui le conduit où elle désire. Elle le renverse parfois par terre. On peut alors déduire que la force d'attraction réelle se trouve en l'objet recherché et que la puissance indiquant l'emplacement de l'objet provient de la substance de frottement utilisée et la parole qui est répétée lors du frottement des paumes (Toukam, 2010 : 170-171).

II.3 Rôle du prêtre totémiste

Le prêtre totémiste est une personne chargée de donner le totem à un membre de la chefferie ou d'une société secrète en pays bamiléké. Ne peuvent accéder à ce rituel que des personnes âgées, de bonne moralité et ne pouvant plus enfanter (Saha Tchinda(a), (2016 : 59-63 et 80). Que se passe-t-il exactement pour le rituel de totémisation dans la forêt sacrée ? Pour Toukam, c'est le conseil suprême de notables qui sait tout du totémisme. Il nous rapporte que généralement, un certain nombre de symboles sont sacralisés, entourés de forces mystiques, et gardés dans un petit sac qu'un membre du conseil des neuf est chargé de garder et d'en gérer le contenu. On compterait des os de toutes

sortes d'animaux parmi ces symboles magiques. Le porteur du petit sac est connu sous le nom du totémiseur ou distributeur des totems. Le jour du totémisation, les prétendants issus de toutes les sociétés secrètes se retrouvent dans le temple-ou dans la cours de la forêt sacrée de la chefferie réservée à cet effet. Le totémiseur vide le sac et déverse les symboles au sol. Les prétendants aux totems, accompagnés de leurs parrains, doivent choisir chacun un symbole. L'animal qui est représenté par le symbole devient alors totem de celui qui a ramassé le symbole en question (Toukam, 2010 : 123).

II.4 Rôle du prêtre naturiste et/ou naturopathe

Le prêtre naturiste peut être soit un faiseur de pluies soit un faiseur de vents. Il est capable, à l'aide des techniques ésotériques, de manipuler pluies et vents en faveur ou en défaveur des hommes. Mais généralement, il provoque ces forces naturelles seulement à la demande des hommes. Mais la médecine naturelle est aussi son domaine. Le prêtre naturiste, naturopathe, guérit des pathologies physiques et mystiques à l'aide des techniques traditionnelles et plantes naturelles. De nos jours, la recherche du gain matériel a conduit bon nombre de personnes, non initiées et sans compétences dans ce domaine. De toute façon, les villageois savent distinguer les vrais guérisseurs des charlatans sans expérience (Saha Tchinda(a), (2016 : 80).

III. La prêtrise traditionnelle : une activité socioreligieuse menacée ?

La religion traditionnelle toute entière est aujourd'hui menacée, et entraîne avec elle le métier de prêtre traditionnel. On peut observer que plusieurs éléments expliquent de nos jours l'abandon sinon la raréfaction des prêtres traditionnels pourtant recherchés en milieu culturel bamiléké. L'on peut citer les plus

influent à savoir l'offensive du christianisme contre la religion traditionnelle africaine, l'apport du modernisme sur le déclin de l'activité des prêtres traditionnels. Il est donc nécessaire d'examiner point par point ces facteurs et leur influence sur le métier du prêtre, en essayant tout de même de proposer quelques solutions palliatives.

III.1 Le christianisme comme force déstabilisatrice de la prêtrise traditionnelle

Le christianisme a déstabilisé la prêtrise traditionnelle de plusieurs façons :

D'abord le rôle joué par les missions catholiques et protestantes au Cameroun en général. Ce rôle a été négatif sur l'activité des prêtres traditionnels, dans la mesure où la religion traditionnelle africaine a été perçue par celles-ci comme de l'idolâtrie, et ne pouvant véhiculer qu'une image dégradée de Dieu, de l'homme ou de la nature. D'après Saha Tchinda(c) (2016 : 163-182), on a assisté à une rencontre conflictuelle entre le christianisme et les religions traditionnelles en pays bamiléké dès les tout début de la mission chrétienne dans cette région du Cameroun, entre 1903 et 1971). On retient que,

De 1903 à 1995, en presque un siècle, les relations entre chrétiens et croyants traditionnels en pays bamiléké ont été marquées par des crises souvent aiguës, et par de véritables relations toutes aussi pacifiques. Deux périodes se distinguent : une période dominée par des rencontres douloureuses qui se situe de l'installation du christianisme jusqu'à la fin de maquis (1903-1971). La cause du conflit qui oppose les différents croyants est l'opposition de deux systèmes religieux, traditionnel et chrétien, qui cherchent chacun à imprimer sa marque sur la société, d'une part, et les problèmes politiques liés à la

décolonisation du Cameroun d'autre part. Une autre période est dominée par des relations pacifiques, voire d'ouverture ou de tolérance et se situe de la fin du maquis jusqu'à nos jours. A mettre à l'actif de cette paix, la volonté manifeste de l'Eglise à considérer la culture et la religion africaine et le dynamisme social et économique inhérent au pays bamiléké (Saha Tchinda(c) (2016 : 163).

Les premières tensions ont été enregistrées dès l'installation du christianisme en pays bamiléké dues au choc racial et culturel entre les missionnaires venus prêcher l'Évangile et la pensée traditionnelle africaine. Par la suite, l'enseignement du missionnaire chrétien, qui interdisait le paganisme, ainsi que les autres cultes de la religion traditionnelle a eu pour effet l'abandon de ces cultes (S. Akono, 1973 : 17-18). Désormais, tout chrétien nouvellement converti devrait abandonner sa religion traditionnelle et le recours aux prêtres de cette religion. Le Dieu chrétien était alors présenté comme la solution à tout. Il faut dire que ce cycle de haine à l'égard de la religion traditionnelle et de ses prêtres s'est progressivement ralenti avec les réformes connues dans l'Eglise Qui autorise désormais la collaboration avec les adeptes de la religion traditionnelle, la prise en compte des valeurs culturelles africaines dans le processus d'inculturation.

III.2 L'influence de la modernité sur l'activité des prêtres traditionnels

La modernisation de la société traditionnelle bamiléké a eu un effet négatif sur l'activité diverse des prêtres traditionnels en pays bamiléké. L'influence de la modernité La modernité est un concept de haute complexité, mais elle peut être liée à des buts tels l'émancipation de l'individu, le progrès de la société, la libération de groupes et de classes déterminés. Ainsi, critique de

la religion, critique des Églises et critique de la théologie font partie des premiers critères en fonction desquels s'oriente l'époque moderne (P. Gisel, 1995 : 276). La société bamiléké, on peut le dire, a connu la modernité avec l'introduction même du christianisme qui a créé des écoles et des hôpitaux. On s'aperçoit que ces réformes, bien qu'appréciées par les couches sociales défavorisées ont pour effet d'éloigner l'individu des mœurs traditionnelles et de ses pratiques ancestrales qui ont longtemps constitué le socle de la société bamiléké. Désormais, le prêtre traditionnel, là où il exerce est soit considéré comme un escroc, soit vu comme un sorcier qui ne vit qu'aux dépens de ceux qui l'écoutent.

III.3 Comment faire pour que la prêtrise traditionnelle retrouve ses lettres de noblesse ?

Les réformes sont aujourd'hui nécessaires pour la religion africaine en générale et le métier de prêtre traditionnel en particulier. Cette réforme à faire n'est peut-être possible que dans un contexte de post-modernisme, c'est-à-dire de retour aux valeurs traditionnelles à cause des crises traversées par la modernité. La meilleure chose à faire serait peut-être de légitimer la prêtrise traditionnelle, c'est-à-dire de la valoriser en la plaçant au centre des préoccupations. Nous reconnaissons aujourd'hui les limites de la science moderne dans les domaines de la spiritualité africaine (la divination, la guérison des maladies mystiques, la voyance, bref tout ce qui touche à l'abstrait, à l'absolu et à l'au-delà). Ceci dit, accorder une place et une importance aux activités multiples des prêtres traditionnels serait une meilleure façon de valoriser leur rôle, et donc de contribuer à leur pérennisation.

Cependant, pour que cette réforme de la prêtrise traditionnelle soit effective, cela demande d'abord une prise de conscience que le monde moderne ne peut pas substituer totalement les valeurs traditionnelles, et ne peut aussi pas

résoudre tous les problèmes. Puis il faut un engagement ou un sursaut collectif pour défendre les rituels traditionnels, à considérer qu'ils ont leur place dans le salut de l'être humain. Ensuite il faut protéger les pratiques multiples des prêtres par une loi officielle du gouvernement, pour que celles-ci ne soient plus perçues comme la sorcellerie ou la magie, et donc des pratiques maléfiques. Enfin un dialogue franc doit être entretenu entre les prêtres et dignitaires de religions chrétienne et les prêtres traditionnels dans le but de définir les points communs mais aussi les frontières entre la prêtrise chrétienne et la prêtrise traditionnelle, l'une et l'autre très courues en pays bamiléké.

Conclusion

Au terme de cette analyse, l'on retient que le prêtre traditionnel, bien que menacé par le développement du christianisme, du modernisme et même du matérialisme, reste présent dans la conscience collective comme une figure unique dans la société et la culture bamiléké. Il est admis au sein de la société bamiléké que le prêtre traditionnel est une personne (homme ou femme, mais jamais les enfants) unique de par son entrée en fonction. Il est le fruit d'une longue initiation ou alors le choix d'une divinité ou de Dieu pour être sa femme ou son représentant auprès des hommes. Il se présente aux yeux de tous comme un être particulier de par ses multiples fonctions spécifiques dans la société, et sur ce point, on retrouve des prêtres traditionnels gardiens des lieux sacrés qui y pratiquent les rituels demandés par les hommes. On en trouve qui pratiquent la divination de diverses manières, et d'autres qui interviennent dans des activités culturelles pour les rendre fructueuses ; tel est le cas des prêtres naturistes et naturopathes, des prêtres pratiquant la totémisation dans des forêts sacrées bamiléké. Cependant, la prêtrise traditionnelle, si louable soit-elle, risque de disparaître, laissant de nombreux hommes pantois face à des problèmes

mystico-religieux qui ne peuvent trouver de solution que par des méthodes elles-mêmes découlant de l'activité du prêtre traditionnel (divination, soins des pathologies mystiques). Si la prêtrise traditionnelle disparaît, elle le sera également avec une bonne partie de nos valeurs, connaissances et pratiques traditionnelles qui se présentent comme authentiques face à la modernité ambiante. Et pour éviter que cela n'arrive, nous pensons que les villageois doivent cesser de mépriser cette fonction ; tandis que l'Etat du Cameroun doit légiférer en faveur de leurs actions.

Références bibliographiques

Akono Samuel (1973)., *Intendance de l'Eglise et crise financière*, Yaoundé, Editions Clé.

Deschamps Hubert (1960), *Les religions de l'Afrique noire*, Paris, PUF.

Dongmo Jean-Louis., *Le Dynamisme bamiléké (Cameroun), vol.1. La Maîtrise de l'espace agraire*, Yaoundé, CEPER, 1981.
fr.m.wikipedia.org, consulté le 16 octobre 2024.

Gisel Pierre (dir), (1995), *Encyclopédie du protestantisme*, Paris /Cerf, Genève/ Labor et Fidès.

<https://sgojahds.com>, consulté le 20 février 2025.

<https://staff.washington.edu>, consulté le 20 février 2025.

Kamdem Kiegaing (2003), *Dieu des Noirs et Dieu des Blancs*, Yaoundé, Editions Villages d'Afrique.

Saha Tchinda Etienne (d), « La divination et sa fonction dans la société traditionnelle bamiléké (XVIII^{ème}-XXI^{ème} siècle) », *Pluraxes/Monde*, Vol. 2, numéro spécial, Février 2025, pp. 62-78.

Saha Tchinda Etienne (c), (2016), « Rencontre entre le christianisme et les religions traditionnelles en pays bamiléké (1903-1995) », thèse de Doctorat/PhD en Histoire, Université de Yaoundé I.

Saha Tchinda Etienne(a), (2016), *Les religions traditionnelles des Bamiléké*, Paris, l'harmatan.

Saha Tchinda Etienne(b), (2023). *Mythes, mystères et ontologie des lieux sacrés traditionnels en Afrique noire (XVIII^{ème}-XXI^{ème} siècle)*, Paris, Connaissances et Savoirs.

Tatsassé Albert, 85 ans, chef de quartier à Bamenkombo, 12 décembre 2024.

Tchio Jean, 80 ans, planteur et prêtre traditionnel à Bamenkombo, le 12 décembre 2024.

Thomas Louis-Vincent. & Luneau René (1974), *La terre africaine et ses religions*, paris, l'harmatan.

Thomas Louis-Vincent. & Luneau René (1969), *Les religions d'Afrique Noire*, Paris, Fayard/Denoël.

Toukam Dieudonné (2010), *Histoire et anthropologie du peuple bamiléké*, Paris, l'harmatan.

www.universalis.fr, consulté le 20 février 2025

La transhumance et les conflits agropastoraux dans la commune de Labgar

Mamadou Demba BA

*Université Gaston Berger de Saint-Louis/ Sénégal
ba.mamadoudemba@yahoo.fr*

Amath Alioune COUNDOUL

*Université Cheikh Anta Diop de Dakar/ Sénégal
Coundoul07@yahoo.fr*

René Ndimag DIOUF

*Université Cheikh Anta Diop de Dakar
renendimagdiouf@ahoo.fr*

Résumé :

Située dans l'espace éco-géographique du Ferlo, la commune de Labgar est une zone agro-pastorale où l'élevage occupe une place importante. Elle accueille des éleveurs transhumants, venus du Walo, de la vallée du fleuve Sénégal, de la Mauritanie, du Mali, à la recherche de pâturages. Le présent texte étudie les facteurs favorisant le déplacement des éleveurs transhumants et leurs conséquences. Un échantillon de 104 personnes (68 éleveurs locaux et des transhumants et 36 agriculteurs) a fait l'objet d'enquête. Le logiciel sphinx plus² a permis l'élaboration du questionnaire, la collecte des réponses, les traitements et les analyses des réponses. Le logiciel ArcMap 10.5 a permis la cartographie. Les résultats montrent que la commune de Labgar constitue une destination privilégiée par les transhumants et un carrefour pour rallier le centre du Sénégal. Cette stratégie pastorale entraîne un surpâturage et une surexploitation des ressources naturelles de la commune d'où la récurrence des conflits entre autochtones et allogènes. Des solutions durables permettraient une meilleure cogestion de l'espace.
Mots clés : *transhumance, surpâturage, ressources naturelles, conflits.*

Abstract:

Located in the eco-geographical area of Ferlo, the commune of Labgar is an agro-pastoral area where livestock farming plays an important role. It welcomes transhumant herders from Walo, the Senegal River Valley, Mauritania, and Mali, in search of pastures. This text examines the factors

that promote the movement of transhumant herders and their consequences. A sample of 104 people (68 local and transhumant herders and 36 farmers) was surveyed. Sphinx Plus2 software was used to develop the questionnaire, collect responses, process, and analyze responses. ArcMap 10.5 software was used for mapping. The results show that the commune of Labgar is a preferred destination for transhumant herders and a crossroads for bringing together central Senegal. This pastoral strategy leads to overgrazing and overexploitation of the commune's natural resources, hence the recurrence of conflicts between indigenous and non-indigenous people. Sustainable solutions would allow for better co-management of space.

Keywords : *transhumance, overgrazing, natural resources, conflicts.*

Introduction

L'élevage occupe une place importante dans la vie socio-économique des populations de la commune de Labgar, M. D. Bâ (2012, p. 87). Ruraux comme citoyens fortement attachés à cette activité, sont de plus en plus confrontés à de profondes mutations (écologiques, de la croissance démographique, l'urbanisation et la libéralisation des marchés).

L'élevage fournit à lui seul environ le tiers de la richesse agricole nationale, selon l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD, 2023, p.12). La zone sylvo-pastorale est le cœur de l'élevage pastoral au Sénégal et le cheptel est plus important dans cette partie du pays. Cette activité a une forte influence dans la vie des populations de cette zone éco-géographique, car un habitant sur trois s'y adonne d'une manière ou d'une autre, G. Magrin (2010, p. 13).

Les ressources pastorales (fourrage) étaient naguère abandonnées une bonne partie de l'année après le tarissement des mares temporaires, ce qui permettait leur repos et leur régénération. Mais, aujourd'hui, elles sont surexploitées par un nombre important du cheptel. Cette situation découlerait de plusieurs facteurs parmi lesquels le surpâturage, la restriction de l'aire pastorale induite par la multiplication du cheptel (local et

transhumant) et par la nécessité d'augmenter la superficie cultivée.

De ce fait, ces pâturages montrent progressivement des signes de dégradation car les ressources sont surexploitées et deviennent de plus en plus rares (M. D. Bâ, 2012, p. 22). Cette dégradation était plus observée surtout aux abords immédiats des forages, des mares, mais aujourd'hui elle s'est diffusée presque partout.

La commune de Labgar est, depuis quelques décennies, envahie par des transhumants du Walo, de la Mauritanie, du Mali (Barral et al., 1983, p. 87). Les pâturages sont insuffisants et la transhumance exige des voies de parcours dont l'accès devient de plus en plus difficile. L'éleveur se soucie beaucoup des pâturages pour la survie de son bétail. Les agriculteurs, exigent de plus en plus, de grandes surfaces et mettent en valeur les zones de pacage abandonnées provisoirement par les paysans.

Certaines zones de cultures voisines des points d'eau, sont alors envahies par les troupeaux de passage (Gomes, 1979, p.89). Ce phénomène est un problème majeur dans le quotidien des Labgarois et permet la multiplication du cheptel et la surexploitation des pâturages entraînant ainsi des conflits entre les pasteurs et les agriculteurs et entre les pasteurs eux-mêmes. L'objectif de ce travail est d'analyser la transhumance et les conflits agropastoraux dans la commune de Labgar et leurs conséquences.

1. Méthodologie

Les données utilisées dans ce travail sont entre autres données statistiques (taille du cheptel, charge de l'Unité Pastorale, etc.), des images. Ces données sont traitées à partir des logiciels cartographiques, de traitement statistique, de construction graphique.

L'étude est axée sur une méthodologie mixte : quantitative et qualitative. Au cours de cette étude, des entretiens et des questionnaires ont été réalisés.

La collecte reposant sur la documentation a permis mieux cerner les thèmes de la recherche et la zone d'étude. On a ensuite calculé et sélectionné le nombre de personnes à enquêter. Pour cette étude, l'échantillonnage aléatoire simple qui a été utilisé. Il s'agit d'abord de faire un échantillonnage pour avoir le nombre de personne à enquêter. Pour ce faire, il existe plusieurs méthodes parmi lesquels l'échantillonnage aléatoire simple qui sera utilisé ici. C'est un procédé où toutes les unités de la population ont la même chance d'être prise. Il faut numéroter toutes les unités de la population de 1 à N. Ensuite on tire au hasard les nombres entre 1 et N jusqu'à ce qu'on ait réuni le nombre d'unité pour former l'échantillonnage.

Les personnes enquêtées sont des éleveurs et des agriculteurs issus des différents villages et hameaux de la commune de Labgar. Pour ce faire, on s'est déplacé très souvent dans la brousse pour rencontrer les personnes ciblées ou bien on attend le marché hebdomadaire de la commune (chaque mardi) pour faire les enquêtes car beaucoup d'éleveurs viennent pour vendre et/ou acheter des troupeaux. Les enquêtes ont été réalisées entre octobre 2013 et juin 2024, durant la saison sèche et la saison des pluies.

Le processus d'échantillonnage a permis de sélectionner 104 personnes interrogées sur une population de 13 820 habitants. Parmi les personnes enquêtées, il y a 68 éleveurs (locaux et des transhumants) et 36 agriculteurs. En plus on s'est entretenu avec les Chefs de service de l'Elevage, des Eaux et forêt et de l'Agriculture de la commune, le 1er adjoint à la mairie de Labgar, le Chef de Brigade départementale de Linguère et l'adjoint au Sous-Préfet de Dodji. Les enquêtes de terrain correspondent à des questionnaires adressés aux éleveurs, des entretiens.

2. Résultats

Située dans la zone sylvo-pastorale (région naturelle du Ferlo¹) du sénégalais, la commune de Labgar située dans la région de Louga est limitée au nord par la commune de Gamadji Sarre, au sud par la commune de Dodji, à l'est par la commune de Louguéré Thiolly et à l'ouest par celle de Téssékéré Forage (carte 1). Elle couvre une superficie de 924 km². C'est une commune à vocation agricole et pastorale. Elle est caractérisé par un climat tropical semi-aride de type sahélien sec avec un minimum thermique de 18°C en janvier et un maximum qui peut dépasser 40°C en mai avant le démarrage des précipitations et baisse légèrement avec l'influence de la mousson (ANACIM). Les températures très élevées accélèrent l'évapotranspiration qui impacte négativement sur les herbacées. L'évaporation entraine un important déficit hydrique qui explique le caractère très ouvert des formations végétales. Dans cette région, le climat joue un rôle important dans la composition floristique de la végétation (CISSE, 2016, p.17).

¹ C'est une zone Sylvo-pastorale semi désertique constitué de savane arbustive et arborée très ouverte. Elle doit son nom à un petit cours d'eau, le Ferlo. Le Ferlo est peuplé de Peuls (85%), de Wolofs, de Maures et de Sérères (COUNDOUL, 2011, p.32).

Carte 1. Localisation de la commune de Labgar

2.1. La transhumance dans la commune de Labgar

Le pastoralisme reste le mode d'exploitation de l'espace qui, de loin, domine dans toute la zone sylvo-pastorale en

général, même si l'agriculture connaît quelques avancées spatiales surtout au cours de ces dernières années.

Même s'il reste difficile de déterminer avec exactitude la taille réelle du cheptel concerné par la transhumance qui s'est massifiée (augmentation de la concentration et du rythme de densification), il n'en demeure pas moins que la région se trouve dans une zone de carrefour entre les couloirs de transhumance et les pistes de commercialisation du bétail. Du coup, elle constitue un pôle d'attraction saisonnier pour les troupeaux en provenance des différentes régions agro-écologiques du Sénégal, voire de la sous-région. En effet dès la fin de la saison des pluies, la commune commence à enregistrer l'arrivée des transhumants. Ces derniers sont à la recherche de pâturages. Ces motivations se traduisent alors par des mouvements variés tant des familles que des troupeaux, à des moments différents, avec parfois des périodes de stationnement le long du trajet (LE CLERC G. et SY O., 2011).

Sur les 68 éleveurs interrogés, 62, soit 91,18 %, migrent pour diverses raisons et les 6 qui restent, soit 8,82 %, ne migrent pas mais vendent quelques têtes de bétail pour l'achat des aliments au cheptel restant. Sur les 62 éleveurs migrants, il y a 50, soit 80,65 %, qui ne migrent que s'il y a manque d'eau ou de pâturage. Les 12 autres migrent chaque année même s'il y a suffisamment d'eau et de pâturage (essentiellement des *wodabés* qui ont un nombre important de cheptel). Ils soutiennent que la qualité des pâturages est meilleure dans le sud de la zone sylvo-pastorale que dans le centre ou le nord. Ils s'installent le plus souvent dans les villages de l'arrière-pays de la commune de Labgar. Ils partagent ainsi les points d'eau et les zones de pâturage avec le bétail de ladite localité. Les transhumants constituent alors une charge supplémentaire pour le forage et le tapis herbacé.

La transhumance est caractéristique du Sahel. Elle amène les pasteurs du nord vers le centre à la fin de la saison des

pluies ou au fur et à mesure de l'assèchement des points d'eau de surface et de l'épuisement des pâturages du nord pour conduire les troupeaux vers des zones garnies de fourrages et de points d'eau. Le retour vers le Nord s'effectue durant la saison des pluies entre juillet et août. C'est la saison sèche pendant laquelle les ressources disponibles pour les animaux sont plus importantes vers le Sud. L'élevage transhumant comporte un système associé aux cultures pluviales et un système associé aux cultures de décrue. Il est caractérisé par des mouvements d'aller-retour entre territoires pastoraux par des groupes ou des communautés pastorales à la recherche de ressources dans des territoires autres que les leurs. Ces mouvements appelés transhumance se font selon des axes définis et pour une période donnée de temps.

Les systèmes de déplacement des troupeaux faisaient partie du schéma général qui caractérisait la transhumance au nord du Sénégal, c'est-à-dire *Jeeri-Walo-Jeeri*. Ces déplacements dépendent exclusivement de l'alternance des saisons. En effet, pendant la saison sèche, les troupeaux partent à la recherche de pâturages frais et de points d'eau dans le *Walo* (*le walo correspond aux terres aux abords du fleuve, les terres de la culture de décrue*). En revanche, lors de la tombée des premières pluies, ils reviennent vers le *Jeeri* (*le jeeri correspond aux terres de la culture sous-pluie*) pour camper plus près des mares alimentées par les précipitations. SY O. (2009) soutient qu'il existe essentiellement deux grands types de mouvements : nord/sud à nord-est/sud-ouest et centre/sud à centre/sud-est. Le premier (*seedaanose*) déroule en fin de saison des pluies et le second (*polindaaji*) en période de soudure, alors que les éleveurs "vont vers la pluie" c'est-à-dire se déplacent pour rejoindre les premières repousses.

La carte 2 montre les différents axes empruntés par les éleveurs transhumants. Les plus importants restent les parcours

de directions Nord et Nord-est vers le Centre, et Est vers le Centre.

Carte 2. Pistes empruntées par les transhumants

Les photos 1 montre des transhumants montre des transhumant du nord en provenance de Louguéré Thiolly au Sud de la commune de Labgar autour du forage de Labgar et la photo 2 des transhumants de Thillé Boubacar en provenance de Nakara, au Sud de la commune.

Photo 1. Des transhumants du Walo au forage de Labgar

Photo 2. Des transhumants de Thillé Boubacar au forage de Labgar

Cliché Mamadou Demba BA, 2024

Dans tous les cas la transhumance est un phénomène qui a été pratiqué depuis longtemps par les éleveurs peuls. Ces déplacements sont dans l'ordre normal des choses car le pastoralisme se pratique dans des milieux pourvus de ressources fourragères et hydriques. Dans le sahel sénégalais, l'élevage pratiqué est de type extensif. Ainsi, les éleveurs se déplacent toujours à la poursuite des ressources, KOUNDOUL B., (2011 p. 67).

Même si la transhumance permet aux éleveurs et à leurs troupeaux d'accéder aux pâturages et aux points d'eau, elle entraîne une massification et une divagation du troupeau dans les zones d'accueil. Ainsi même les parcours qui n'étaient pâturées que pendant la saison des pluies tendent à devenir des pôles de peuplement permanent. Ce qui entraîne la surexploitation des ressources hydriques et fourragères dans ces zones car la possibilité de charge des forages et des parcours est largement dépassée.

3. Discussions

3.1. Les implications sociales de la transhumance dans la commune de Labgar

La transhumance entraîne le surpâturage qui conduit à une raréfaction des ressources fourragères dans la commune de Labgar. Elle est aussi à l'origine des querelles entre éleveurs et agriculteurs ou entre les éleveurs eux-mêmes.

3.1.1. Le surpâturage

« Lorsque la charge animale est excessive (surpâturage), la quantité de matière végétale prélevée chaque année devient supérieure à la quantité de matière consommable produite prise sur le capital végétal. Les plantes n'ayant pas la possibilité de reconstituer leurs réserves disparaissent : il y'a réduction de la

couverture végétale. Cela commence par la disparition des plantes vivaces. A long terme, le surpâturage provoque la dégradation de la pâture mais même à court terme, un pâturage excessif diminue la production en réduisant la repousse ». (Boussaidi. N, 2005, p. 40).

Il est très difficile d’avoir des nombres exacts du fait que le recensement du cheptel nécessite un investissement considérable en ressources humaines, matérielles et financières. Alors cette croissance du cheptel accroît la charge réelle de la localité. Les besoins en biomasse par animal augmentent considérablement chaque année. Et la densité des animaux est forte dans les surfaces occupées par les herbacés. Ainsi la capacité d’accueil est inférieure à la charge réelle comme le témoigne le tableau 1. Il en résulte ainsi une surexploitation des ressources pastorales.

Tableau1. Possibilité d'accueil et charge réelle de l'Unité Pastorale de Labgar

UP	Superficies rayon 15 km (ha)	Biomasse herbacée totale (kg ms/ha)	Possibilité d'accueil UP	Charge réelle
Labgar	70650	656	9157	14505

Source : Mamadou Demba BA, 2012

Le graphique 1 montre clairement cette surexploitation de l’Unité Pastorale de Labgar. Il montre que la taille du cheptel dépasse de loin la capacité d’accueil de l’UP. Il montre aussi une surexploitation des ressources pastorales dans la commune de Labgar. En effet la possibilité d’accueil de l’Unité Pastorale de Labgar est de 9157, alors que sa charge réelle est de 14 505. Ce qui explique le surpâturage fréquent dans la zone, soit un déficit de 36,88 % par rapport à la charge réelle. Cette situation explique l’émondage des jeunes arbres, la collecte excessive de

la paille dès la fin de l'hivernage, etc. Sur la dynamique des ressources, les tendances sont à la baisse pour les pâturages.

Graphique 1. Possibilités d'accueil et charge réelle de l'Unité Pastorale de Labga

Pour les zones de cultures, nous constatons toujours une hausse. Elles passent de 28,36 % en 1999 à 30,02 % en 2009, soit une hausse de 1,66 %. Cette hausse montre l'élargissement des parcelles agricoles pour booster les rendements.

- Avec la végétation, c'est une hausse que l'on observe, contrairement au premier pas de temps. Les superficies passent de 23,25 % en 1999 à 28,77 % en 2009, avec une hausse de 5,52 %. La bonne pluviométrie enregistrée dans cette décennie explique en partie, l'augmentation des superficies occupées par les formations végétales.
- Les superficies des sols nus continuent toujours de baisser. Elles passent de 24,55 % en 1999 à 15,92 %, soit une baisse de 8,63 %. Ces terres nues sont aujourd'hui transformées progressivement en terre de culture. C'est pourquoi les sols nus

diminuent toujours de superficie alors que les zones de cultures augmentent considérablement.

- Les zones d'habitat connaissent toujours une hausse. Elles passent de 22,78 % en 1999 à 24,07 % en 2009, soit une hausse de 1,29 %.

- En fin, les étendues d'eau ont augmenté sensiblement, passant de 1,06 % en 1999 à 1,22 % en 2009, avec une hausse de 0,16 %. Cette augmentation des étendues d'eau s'explique par l'abondance de la pluviométrie de l'année 2009.

D'une manière générale, nous constatons une augmentation des superficies des zones de cultures de 1989 à 2009. En 20 ans, elles ont augmenté de 4 %. En effet, la population de Labgar a considérablement augmenté, ce qui accroît les besoins alimentaires. Pour les satisfaire, il est nécessaire de booster les revenus des activités économiques, dont l'agriculture et l'élevage. De ce fait, il est impératif d'augmenter les superficies cultivées. C'est pour cette raison que les sols nus et les terres de parcours sont de plus en plus colonisés par les agriculteurs et par conséquent nous assistons à leur régression.

Pour la végétation, les irrégularités sont manifestes. Tantôt nous assistons à une hausse des superficies, tantôt c'est une baisse. Mais de manière généralement, la période 1989-2009 montre une diminution des superficies des formations végétales. Elles passent de 27 459,29 ha en 1989 à 26 596,19 ha en 2009, soit une baisse de 863,1 ha. Cette baisse traduit la dynamique régressive des ressources végétales dans la commune. La baisse s'explique par la surexploitation de ces ressources, la variabilité des pluies, la dégradation et l'appauvrissement des sols, etc.

3.1.2. Les conflits éleveurs et agriculteurs

Les conflits sont récurrents à Labgar. D'après le 1^{er} adjoint au Maire, Djibril Abass Sow, en 2014, le conseil

municipal a réglé 23 cas liés à des querelles entre éleveurs et agriculteurs ou entre transhumants et populations locales. Il s'agit le plus souvent de troupeaux qui fréquentent les champs en broutant les semis ou bien des transhumants qui s'installent près des campements des éleveurs locaux. Ceux-ci, voulant éviter une surcharge sur le tapis herbacé, demandent ou le plus souvent chassent les transhumants, qu'ils considèrent comme des intrus.

Le problème est sérieux et découle de plusieurs facteurs. D'une part, les éleveurs locaux s'installent en brousse dans les zones de pâturages. Ces zones sont aussi recherchées par les transhumants. Les éleveurs locaux ne veulent pas leurs troupeaux se mélanger avec ceux transhumants, pour plusieurs raisons : vol, maladies de bétails entre autres. En effet, les transhumants sont considérés comme des voleurs par la plupart des populations locales. Très souvent ils emportent volontairement ou involontairement du bétail qu'ils trouvent sur leur passage. D'autre part, les parcelles agricoles se multiplient et sont de plus en plus implantées sur les terres de parcours. Alors, en se rendant vers les pâturages ou les points d'eau, le bétail passe à côté des champs. Ainsi ce dernier n'est pas suivi par un berger ou si les champs ne sont pas bien clôturés, ces troupeaux entrent dans les champs et détruisent les récoltes.

Le conseil municipal a eu à transférer 2 cas à la brigade de la gendarmerie de Labgar en raison de leur gravité. Il s'agissait, pour le 1^{er} cas, d'éleveurs de chameaux d'origine mauritanienne, battus violemment par des cultivateurs de la parcelle de « *guintou* ». Pour le 2^e, c'était une bataille rangée entre des éleveurs du village de Loumbol Djiby et des transhumants (*wodabé*) venant de Mbélogne. Pour rappel, s'il y a un problème de ce genre, le conseil municipal est interpellé pour le régler à l'amiable. A défaut, il saisit le sous-préfet d'Arrondissement de Dodji. Mais lorsqu'il y a mort d'homme ou des blessés graves c'est la gendarmerie qui se charge.

Pour rappel, lorsque des troupeaux entrent dans les champs, le cultivateur conduit ces derniers pour les enfermer dans un enclos (parc de vaccination) se trouvant dans les locaux de la SODESP. Il fait appel à un chef de village ou le conseil municipal pour l'aider à identifier le propriétaire du troupeau. Ensuite ce dernier sera saisi pour qu'il vienne constater les dégâts causés par son bétail. Sur place le cultivateur calcule le coût total à payer pour dommage et intérêts. Les troupeaux ne seront libérés que lorsque l'éleveur paie ou donne des garanties sur le paiement, devant l'autorité municipale ou le chef de village. Le tarif de paiement est fixé généralement comme suit : un chameau paie 2 500 FCFA, une vache, un cheval ou un taureau : 1000 FCFA, un âne : 500 FCFA et les petits ruminants : 250 FCFA. Mais ces prix peuvent être négociés entre le cultivateur et l'éleveur.

Seulement, les choses peuvent se passer autrement. L'agriculteur, en amenant les troupeaux à l'enclos, peut les poursuivre à cheval en les faisant courir. Dès fois un ou des troupeaux se blessent ou même meurent à cause de la course. Ce qui est une source de conflits. Aussi si l'éleveur voit son troupeau avant qu'il soit conduit à l'enclos, peut se radicaliser en décidant de le reprendre avec force.

La carte 3 montre la disposition des parcelles agricoles et des pâturages par rapport aux pistes régulièrement empruntées par les transhumants locaux et étrangers. Cette disposition est favorable aux conflits puisque que les pistes des transhumants passent tout près des champs ou des pâturages abritant les campements des éleveurs locaux. Aussi les champs se trouvent généralement entre les campements et les forages.

Carte 3. Disposition des champs et des terres de parcours par rapport aux pistes des transhumants

La raréfaction des terres propices à l'élevage et à l'agriculture mènent à des conflits agropastoraux, entre éleveurs et agriculteurs, entre les éleveurs eux même. Le conflit peut être définie comme étant une situation sociale où des acteurs (interdépendants ou non) défendent des intérêts divergents et poursuivent pourtant un même but, se plaçant en compétition les uns par rapport aux autres. Ils opposent des groupes pastoraux venant du Mali et de la Mauritanie, pays frontaliers du Sénégal, aux populations résidentes de la localité. Ils opposent aussi ces groupes pastoraux entre eux ou avec les agriculteurs, ROUTIER, 2008 cité par O. SY (2009, p. 10).

Les conditions physiques de la commune de Labgar (caractère aléatoire des pluies et des pâturages) font de la mobilité pastorale sur de vastes étendues l'une des meilleures stratégies permettant aux pasteurs de s'adapter à un milieu fragile. En effet avec la diminution des ressources fourragères, les zones de pâturage sont fortement convoitées par les éleveurs. Et certains vont jusqu'à interdire les autres éleveurs, principalement les transhumants, de fréquenter les zones près de leurs concessions.

Dans ces zones à forte activité agro-pastorale, la compétition pour l'accès aux ressources naturelles s'est accrue au cours des dernières années. Les heurts sont d'ailleurs fréquents, que ce soit entre différents acteurs d'une zone donnée, ou entre pasteurs transhumants et populations sédentaires, en dépit des dispositions prises par les pouvoirs publics. A la mobilité pastorale interne, s'ajoute la transhumance d'animaux venant de pays voisins. La surcharge pastorale qui en résulte aggrave les risques de conflit entre agriculteurs et transhumants étrangers, ainsi qu'entre pasteurs sénégalais et transhumants étrangers.

Les transhumants étrangers sont très souvent taxés de « bandits » et « voleur de bétail », (Djibrirou Abass Sow) ce qui témoigne de la rupture de confiance et de communication entre ces pasteurs transhumants et les autochtones. Les conflits sont exacerbés par les crispations identitaires d'ordre ethnique et nationaliste, O. SY (2009, p. 12).

Conclusion

La transhumance est un phénomène régulièrement observé dans la zone sylvo-pastorale, particulièrement dans la commune de Labgar. Les éleveurs, venus de divers horizons, s'installent dans la commune d'octobre jusqu'en avril et des fois jusqu'à l'épuisement du tapis herbacé. Après ils continuent vers

le centre du pays pour ne retourner chez eux qu'en plein hivernage et en repassant à nouveau dans la commune. Ils sont généralement à la recherche de pâturages et de points d'eau pour leur cheptel, de grande taille. Ainsi pour pallier ces problèmes, ils choisissent de migrer temporairement vers d'autres localités du pays.

La transhumance est une alternative au manque d'eau et de pâturages. Ces derniers se rarifient progressivement deux à trois mois après les récoltes et poussent les populations à migrer. Cependant elle est également source de conflits. Les cultivateurs et les éleveurs ou les éleveurs et les populations locales se très souvent à couteau-tiré.

En plus ces déplacements contribuent à la surexploitation des ressources des zones d'accueil, car la charge réelle des localités est largement supérieure à leur possibilité de charge. En plus, ces transhumants provoquent des conflits entre eux et les populations locales.

Références bibliographiques

ANSD,2023. Rapport-préliminaire-rgph-5,
<https://www.ansd.sn>, 22p.

BA Mamadou Demba, 2011. *La sécheresse climatique, processus de désertification et stratégies d'adaptation dans la commune rurale de Labgar*, Mémoire de Master 1, UGB, 100p.

BA Mamadou Demba, 2012. *Les manifestations de la dégradation des terres et les stratégies de gestion face à la persistance de la sécheresse climatique dans la communauté rurale de Labgar*, Mémoire de Master 2, UGB, 120p.

BARRAL H., Bénéfice E., Boudet G., et collab.- Systèmes de production d'élevage au Sénégal dans la région du Ferla, synthèse de fin d'études d'une équipe de recherches pluridisciplinaires. Paris, GERDAT-ORSTOM, 1983. 172 p.

BOUSSAIDI Naceur, 2005. *Parcours en forêt et risque de dégradation des potentialités pastorales : Cas de la IV^{ème} série forestière de Mekna (Tabark, NO de la Tunisie)*. Mastère de l'INAT spécialité : LCD, pp :34,42 et 56.

CISSE Soukeye, 2016 : Etude de la variabilité intra saisonnière des précipitations au Sahel : impacts sur la végétation (cas du Ferlo au Sénégal), thèse de doctorat, UPMS, UCAD, 161p.

COUNDOUL Amath Alioune, 2011, *Rôle des marchés hebdomadaires sur les dynamiques de recomposition territoriale dans le Ferlo. Exemple du marché de bétail de Dahra*. Mémoire de fin d'études d'ingénieur, ATEGU ; ESEA 2011, 95p.

GOMES Omer Samuel, 1979 : Contribution à la transhumance l'étude au Sénégal : ses conséquences sur l'exploitation du cheptel et sur le développement économique et social des populations pastorale. Thèse de doctorat d'état, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Dakar, pour obtenir le grade de Docteur Vétérinaire, 130p.

KOUNDOUL Babacar, 2011. *Problématique de l'alimentation du bétail dans la zone pastorale sahélienne cas la Communauté Rurale de Barkédji*, Mémoire de Master 2, UGB, 121p

LE CLERC Grégoire. et SY Oumar, 2011. « Des indicateurs spécialisés des transhumances pastorales au Ferlo », Cyber Géo : European Journal of Geography, 26p.

MAGRIN Gérard, NINÔT Olivier, CESARO Jean-Daniel, 2010. « L'élevage pastoral au Sénégal entre pression spatiale et mutation commerciale », M@ppe monde, 17p.

MAGRIN Gérard, NINÔT Olivier, CESARO Jean-Daniel, 2010. « Atlas de l'Élevage au Sénégal », CIRAD – ATP ICARE, 36p.

NINOT Olivier, 2008. « Elevage et territoire dans le « Ferlo », zone pastorale du nord du Sénégal », Rapport de mission : 22 novembre – 1^{er} décembre 2007, CIRAD – ATP ICARE, 48p

SY Oumar, 2009. « Rôle de la mare dans la gestion des systèmes pastoraux sahéliens du Ferlo (Sénégal) », *Cyber Géo : European Journal of Geography*, 12p

SY Oumar, 2009. « La transhumance transfrontalière, source de conflits au Ferlo », *M@ppemonde*, n°98, 23p.

SY Oumar, 2003. *Dynamiques des ressources en eau et évolutions en zone Sylvopastorale*, Thèse, UCAD, ISE, 183p

Vulnérabilité Sociale et Accessibilité aux Soins et Services de Sante des Travailleuses de Sexe Séropositives dans la Ville de Yaoundé-Cameroun

Guyleine Léonelle NTOUTOU

Département de Sociologie

Université de Yaoundé I

guyleineleonellentoutou@gmail.com

Résumé

Le VIH et le SIDA représentent encore un véritable problème de santé publique. Malgré trois décennies de lutte pour leur éradication, ils constituent toujours une réelle menace pour la communauté internationale en général et pour le Cameroun en particulier. Plusieurs programmes et projets ont été implémentés par les acteurs du secteur public (le Ministère de la santé publique) et par les acteurs du secteur privé à l'instar des organismes nationaux et internationaux, des Organisations Non Gouvernementales et des associations. L'association à but non lucratif Horizons Femmes par exemple, au travers du projet « CHAMP » œuvre dans la prise en charge des Travailleuses de Sexe qui, selon le Comité National de Lutte contre le Sida (CNLS), enregistre un taux de séroprévalence de 36,7. Etant donné que l'activité à laquelle se livre ce groupe à « haut risque » les met en interaction permanente avec les autres couches sociales. L'objectif spécifique ici documenté, est principalement de comprendre les déterminants qui structurent et alimentent leur vulnérabilité socio-sanitaire ainsi que les difficultés qu'elles rencontrent dans leur accessibilité aux soins et services de santé dans la ville de Yaoundé. Les principaux résultats de la présente étude sociologique menée auprès de 100 travailleuses de sexe démontrent que les choix thérapeutiques de ces dernières n'obéissent pas toujours aux orientations prescrites par le personnel biomédical, en raison de facteurs relevant à la fois de leur environnement social et de contraintes structurelles liées à l'accès aux soins de santé dans les institutions hospitalières au Cameroun.

***Mots clés** : vulnérabilité socio-sanitaire ; accès et accessibilité aux soins ; travailleuses de sexe séropositives.*

Introduction

Depuis les années 1980, parmi les défis auxquels la communauté internationale est confrontée, se trouvent le VIH et le SIDA. En effet, que ce soit les aspects liés à la prévention ou ceux liés à la prise en charge, tous attirent l'attention et mobilisent tous les acteurs sociaux impliqués dans cette lutte. De la sorte, selon les données de l'ONU/SIDA (2020), parmi les catégories sociales les plus exposées au risque de contracter l'infection à VIH avec un taux de séroprévalence s'élevant à 47 %, se trouvent les Travailleuses de Sexe et leurs clients ; d'où la dénomination de « population à haut risque » qui leur est associée. De même, selon le Comité National de Lutte contre le SIDA, l'une des cibles prioritaires dans la lutte contre la pandémie sus citée concerne les Travailleuses de Sexe avec un taux de séroprévalence s'élevant à 37%.

Toutefois, la prévalence du VIH bien qu'ayant régressé, est restée élevée dans certains groupes à « haut risque » et notamment chez les travailleuses de sexe (TS). En effet, lors des enquêtes préliminaires, il a été demandé aux personnels de prise en charge du projet quelles étaient les principales difficultés qu'ils rencontraient dans la prise en charge des travailleuses de sexe nouvellement dépistées séropositives.

Methodologie

Ce travail s'est principalement donné pour objectif de comprendre les déterminants qui structurent et alimentent leur vulnérabilité socio-sanitaire ainsi que les difficultés qu'elles rencontrent dans leur accessibilité aux soins et services de santé dans la ville de Yaoundé.

Etayer par une approche interdisciplinaire meublée à partir des modèles suivants : « la théorie des représentations sociales de

MOSCOVICI (1961), l'individualisme méthodologique de BOUDON (1965), le modèle explicatif de KLEINMANN (1975), le modèle des recours d'ANDERSEN (1995) et ADEY (1998) et la théorie de la micro-économie de ARROW (1963), cette analyse met en exergue en contexte camerounais, les logiques individuelles ainsi que les pesanteurs externes qui structurent les conditions d'accès aux prestations sanitaires des travailleuses de sexe séropositives ; de même que les différentes perceptions qui en découlent, face à un environnement pluriel d'offres thérapeutiques. Les résultats présentés ont été obtenus à partir des observations documentaires, des observations directes, des entretiens semi-directifs issu d'un processus itératif, des récits de vie et des discussions informelles menées auprès des travailleuses de sexe séropositives et du personnel de prise en charge d'Horizons Femmes.

I. Facteurs de vulnérabilité socio-sanitaire chez les travailleuses de sexe séropositives

Nombre de facteurs sont à l'origine des inégalités en matière d'éducation, de travail ou même de santé. L'irruption récente du concept de vulnérabilité et son extension à des champs diversifiés tels que la sociologie de la santé, dévoile là son intérêt heuristique. En effet, son historicité ayant déjà été retracée dans le chapitre précédent, il convient désormais d'examiner les relations complexes qui existent entre les facteurs qui alimentent la vulnérabilité socio-sanitaire des Travailleuses de Sexe séropositives. Dans le cadre de la présente analyse, ces facteurs sont regroupés en trois catégories à savoir, les facteurs sociodémographiques, les facteurs socio-culturels et les facteurs économique-institutionnels.

1.1 les facteurs sociodémographiques

Par facteurs sociodémographiques il faut entendre,

l'ensemble des critères de segmentation qui peuvent fournir des renseignements sur les caractéristiques d'une population donnée. Il s'agit des variables telles que l'âge, le sexe, le statut matrimonial, le nombre d'enfant, l'activité menée (une ou plusieurs), le niveau d'instruction, le milieu de résidence, l'environnement familial, l'ethnie, la religion et le revenu moyen mensuel. L'analyse des caractéristiques sociodémographiques des TSS revêt un caractère important du fait de l'utilisation de ces informations dans l'explication des différentes tendances qui se dessinent en lien avec leur vulnérabilité ainsi que leur accessibilité aux services de santé. Toutefois, étant donné que plusieurs variables citées en amont, feront l'objet d'une analyse plus en profondeur dans les parties suivantes, à ce niveau, il sera question de faire une analyse de ces variables, afin de fournir plus amples informations sur la population des TSS interrogées.

1.1.1 Analyse de l'âge, du statut matrimonial, de la religion, du niveau d'instruction et de l'ethnie des TSS

Selon le modèle des recours d'ANDERSEN (1995) et d'ADEY (1998) conçu en géographie de la santé pour l'accessibilité des soins et la description des facteurs d'utilisation d'un service sanitaire, les facteurs sociodémographiques sont regroupés en trois catégories à savoir : les facteurs prédisposant, les facteurs de capacité et les facteurs déclenchant. A ce niveau, ce sont les facteurs dits « prédisposant » qui ont été retenus. Les facteurs prédisposant ici analysés sont : l'âge, le statut matrimonial, la religion, le niveau d'instruction et l'ethnie des TSS.

a. L'âge

L'analyse des données liées à l'âge des TSS révèle que la tranche d'âge qui apparaît avec une certaine récurrence est celle de « 36 à 40 ans », suivie de celle allant de « 41 à 45 ans », ensuite, vient celle de « 31 à 35 ans ». En d'autres termes, dans

le cadre de cette recherche, les TSS interrogées sont en majorité des femmes ayant traversé la trentaine et ce, même si l'on peut observer celles dont l'âge se situe entre 20 et 30 ans. Voir le tableau récapitulatif suivant :

Tableau 1: Répartition des TSS selon leur tranche d'âge

Tranche d'âge	TSS
] 15 ; 20]	2
[21 ; 25]	3
[26 ; 30]	2
[31 ; 35]	15
[36 ; 40]	35
[41 ; 45]	25
[46 ; 50]	10
[51 ; 55]	5
[56 ; 60]	1
[61 ; + [2
TOTAL	100

Source : enquête de terrain

b. le statut matrimonial

Le statut matrimonial ou la situation maritale des TSS varié d'une TSS à l'autre. En effet, parmi celles interrogées, l'on constate qu'elles sont représentées dans toutes les catégories. 70 sont « célibataires », 10 sont « mariées », 10 sont divorcées et 08 sont « veuves » et 2 sont « séparées ». Contrairement à ce que l'on pourrait croire à savoir que toutes les TSS sont célibataires, les résultats de la présente recherche démontrent que même si la proportion de TSS « célibataires » est de loin supérieure aux autres catégories, il y en a qui sont officiellement « mariées ».

Voir le tableau ci-après :

Tableau 2: *statut matrimonial de chaque TSS*

Statut matrimonial	TS
Mariée	10
Célibataire	70
Divorcée	10
Veuve	8
Séparée	2
TOTAL	100

Source : enquête de terrain

c. La religion

En ce qui concerne l'appartenance à une confession religieuse, sur les 100 TSS interrogées, les enquêtes de terrain ont révélé que, 55 sont « catholiques », 25 appartiennent aux « Nouveaux Mouvements Religieux » (NMR), 15 sont « protestantes », et 5 sont « musulmanes ». Toutefois, parmi ces TSS, aucune n'a déclaré n'appartenir à aucune religion. En s'appuyant sur les résultats ci-dessous, étant donné que la variable « catholique » est celle qui enregistre un plus grand effectif, l'on arrive à la conclusion que la majorité des TSS sont d'obédience catholique. Voir le tableau récapitulatif ci-après :

Tableau 3: Répartition des TSS selon leur religion

Religion	TSS
Catholique	55
Nouveaux Mouvements Religieux	25
Protestant	15
Musulman	5
Pas de religion	0
TOTAL	100

Source : enquête de terrain

d. Le niveau d'instruction

Pour ce qui est du niveau d'instruction, sur les 100 TS interrogées, 05 ont affirmé n'avoir jamais été à l'école, 10 n'ont que le niveau primaire, 50 n'ont que le niveau CEP, 20 ont le BEPC, 10 ont le niveau probatoire, seulement 3 ont le Baccalauréat, tandis que 2 ont le niveau supérieur. Or, le niveau d'instruction le plus représenté est le « niveau CEP » avec un effectif de 50 individus. Il correspond ainsi à la moitié de la population d'étude. Aussi, en additionnant les effectifs des modalités que sont : « jamais été à l'école », « niveau primaire » et « niveau CEP », l'on obtient 65. Ce qui conduit à la conclusion selon laquelle, plus de la moitié des TS séropositives interrogées sont sous-scolarisées, soit un total de 65 sur 100. Les niveaux : « probatoire », « baccalauréat » et « supérieur » ne représentent pratiquement que le tiers de la population interrogée. Voir le tableau récapitulatif ci-dessous :

Tableau 4: Niveau d’instruction des TSS

Niveau d’instruction	TSS
Sans instruction	5
Primaire	10
CEP	50
BEPC	20
Probatoire	10
Bacc	3
Supérieur	2
TOTAL	100

Source : enquête de terrain

e. L’ethnie

Concernant l’appartenance ethnique des TSS, il apparaît qu’elles sont de différentes ethnies. En effet, en les interrogeant, on dénombre 15 groupes ethniques. Il s’agit de : Bamileké (30), Ewondo (25), Eton (15), Bassa (13), Bulu (02), Bangsô (02), Maka (02), Akonolinga (02), Bamoun (02), Sawa (02), Moundang (01), Haoussa (01), Ntumu (01) Nanga (01) et Massa (01). L’analyse des données liées à l’appartenance ethnique démontre que, dans la présente recherche, c’est la variable « Bamileké » qui enregistre le plus grand nombre d’occurrence. Ainsi, même si on note la présence d’autres groupes ethniques, au regard des résultats sus mentionnés, l’on arrive à la conclusion que la plus part des TSS interrogées, sont d’origine « Bamileké ». Voir le tableau récapitulatif suivant :

Tableau 5 : Répartition des TSS selon leur groupe ethnique

Groupes ethniques	Effectifs
Bamiléké	30
Ewondo	25
Etone	15
Bassa	13
Bamoun	2
Bulu	2
Maka	2
Akonolinga	2
Sawa	2
Bangsô	2
Haoussa	1
Moundang	1
Massa	1
Nanga	1
Ntumu	1
TOTAL	100

Source : enquête de terrain

L'analyse des premières caractéristiques sociodémographiques des TSS ayant été faite, il convient de poursuivre dans la section suivante avec l'analyse d'autres caractéristiques.

1. Analyse du lieu de résidence, de l'activité, de la taille de la famille, et du revenu des TSS

Après avoir analysé les éléments liés à l'âge, au statut matrimonial, à la religion, au niveau d'instruction et à l'ethnie,

il est question de s'intéresser au lieu de résidence, à l'activité, à la taille de la famille et au revenu de la TSS.

a. Le lieu de résidence

A ce niveau, l'on a recensé au total 24 localités différentes d'où venaient les TSS. Il ne s'agit pas seulement des zones situées dans le centre-ville de Yaoundé. Des banlieues ont également été recensées. Ces quartiers sont : Mvog-Ada, Barrière, Mendong, Nkol-nda, Cité verte, Damas, Nsam, Brique, Olézoa, Mbakomo, Ngouso, Nlongkak, Eloumden, Nkoabang, Elig-Effa, Mvog-Beti, Biyem-assi, Nkolbisson, Eleveur, Carrefour Meec, Oyom-Abang, Melen, Odza et même Soa. Lorsqu'on observe attentivement tous ces lieux de résidence, l'on se rend compte qu'ils ne sont pas situés à proximité du principal lieu de prise en charge des TSS qui est Horizons Femmes. Ce qui montre que la distance entre le lieu de prise en charge et le lieu de résidence de la TSS est un enjeu pertinent dans l'explication des mesures d'accessibilité aux services de santé chez ces TSS.

b. L'activité menée par la TSS

Pour ce qui est de l'activité menée, les résultats issus des enquêtes de terrain révèlent que 30 TSS sur les 100 interrogées, ne mènent aucune autre activité en dehors du travail de sexe. Parmi les 70 restants, même si elles mènent quelques activités excepté les trois (03) qui poursuivent encore leurs études, 67, 29 affirment faire du petit commerce. Les autres mènent des activités de routine telles que : le call-box/orange money (01), la couture (06), l'agriculture (10), la coiffure (11), ménagère (08) et la vente de petites gourmandises en bordure de route (02). Malgré ces activités, les TSS insistent sur le fait qu'elles ne leur apportent aucune stabilité économique. En réalité, elles ne sont généralement pas propriétaires du fonds de commerce en question. Le fait pour elles de ne pas être les propriétaires du

fonds de commerce les met en position de vulnérabilité permanente car, il arrive qu'elles perdent leur travail. Voir le tableau récapitulatif suivant :

Tableau 6 : activité menée par la TSS

Activité	Nombre de TSS
Rien	30
Commerce	29
Coiffure	11
Agriculture	10
Ménage	8
Couture	6
Etude	3
Vente de friandises	2
Call box	1
TOTAL	100

Source : enquête de terrain

Ainsi, les résultats mentionnés sur le tableau ci-dessus permettent d'affirmer que la plupart des TSS ne mènent aucune autre activité en dehors du travail de sexe.

c. La taille de la famille

En ce qui concerne le nombre d'enfant, cette enquête a révélé que sur 100 TS interrogées, 5 n'avaient pas d'enfants. Toutefois, il importe tout de même de signaler que parmi les 95 autres, le nombre de leurs enfants oscille entre 1 et 9. Ainsi, les modalités 2 et 3 enfants sont celles qui sont les plus représentées, soit de « 25 » chacune. En plus, 25 TS ont affirmé avoir 2 enfants et 25

autres ont également affirmé en avoir 3. En additionnant les effectifs de ces deux modalités, on peut aisément affirmer que la plupart des TS séropositives ont entre 2 et 3 enfants. L'analyse des données liées à la taille de la famille des TSS démontre qu'elles sont à la tête de familles nombreuses. Ce qui à l'évidence alimente leur vulnérabilité sociale. Car, étant pour la plupart « célibataires » et au regard de leur situation financière évoquée en amont, il devient difficile de subvenir aux besoins de toute la famille. Sans oublier, les contraintes qui sont liées à leur travail. Voir le tableau suivant :

Tableau 7: Récapitulatif du nombre d'enfant par TS

Nombre d'enfant	TS
0	5
1	2
2	25
3	25
4	20
5	11
6	7
7	2
8	2
9	1
RAS	0
TOTAL	100

Source : enquête de terrain

d. Le revenu moyen mensuel d'une TSS

Comme toute activité informelle, le travail de sexe est une activité qui connaît des hauts et des bas. L'évaluation du revenu moyen mensuel d'une TSS, dépend de plusieurs critères.

D'abord, il faut prendre en compte le nombre de sortie de la TSS par semaine, ensuite le prix du rapport sexuel. En fin, il faut déterminer le nombre de client par soir et la forme du jour de la TSS (en raison de leur santé précaire). Ainsi, pour ce qui est du nombre de sortie, il faut dire que les TSS ne vont pas travailler chaque soir. En une semaine, elles s'y rendent entre 3 et 4 fois. La majorité a ainsi répondu 3 fois. Parlant du prix du rapport sexuel, il faut rappeler que celui-ci dépend à la fois des périodes, du client et de la nature de ce rapport (protégé ou non protégé). En prenant en compte ces trois variables, le prix du rapport sexuel varie entre 250 et 5000 Francs CFA. Toutefois, il importe de signaler qu'il arrive que certains clients payent plus que le prix « affiché », soit 10.000 FCFA. Mais cela arrive très rarement. Quant au nombre de client par soir, les TSS ont affirmé qu'il varie en moyenne entre 3 et 5. Même s'il y a des soirs où elles en ont plus ou moins.

Au total, en combinant toutes les informations ci-dessus, l'on arrive à la conclusion selon laquelle le revenu moyen mensuel d'une TSS oscille entre 60.000 et 90.000 FCFA. Or, en se référant au statut matrimonial, au nombre d'enfant et aux autres activités menées par les TSS, l'on se rend compte que leur revenu moyen mensuel ne leur permet pas véritablement de venir à bout de leurs contraintes familiales et sociales. En effet, en plus d'être pour la plupart à la tête d'une famille nombreuse et monoparentale dont elles doivent prendre soins (payer la scolarité, nourrir, vêtir etc.), sans compter leurs activités connexes qui ne sont pas très rentables, ces TSS ont d'autres contraintes. Il s'agit notamment de faire parvenir de l'argent aux membres de leurs familles vivant en périphériques. En dehors du paiement du loyer de leur résidence, elles doivent également payer celui de la chambre qu'elles louent dans le cadre de leur activité de sexe. Aussi, faut-il préciser qu'elles payent les services des autres maillons de la chaîne. Il s'agit des

proxénètes, dénommés marraine, les propriétaires des auberges et snacks bars où elles mènent leurs activités, sans oublier les « gros bras » qui s'occupent de leur sécurité. A tous ces éléments, s'ajoutent leurs besoins en santé. Et pour celles dont les enfants sont également séropositifs, les besoins en question sont doubles.

En substance, les résultats ci-dessus montrent que les caractéristiques sociodémographiques des TSS sont des éléments qui participent à l'accentuation de leur vulnérabilité socio-sanitaire. Ceci étant, qu'en est-il des facteurs socio-culturels ?

II. Des facteurs socio-culturels

Parmi les facteurs socio-culturels pouvant exposer les TS séropositives à une situation de vulnérabilité socio-sanitaire, se trouvent les construits sociaux tels que les stigmates, l'étiquetage, les représentations sociales développées autour du Travail de Sexe et les croyances religieuses. Tous ces éléments seront analysés sous le prisme des thèses de la théorie de l'étiquetage, de la sociologie du corps et même des représentations sociales.

II.1. Des représentations sociales : le travail de sexe comme acte déviant et facteur de vulnérabilité socio-sanitaire chez les TS séropositives

Chaque société définit ses idéaux autant dire ce qu'elle admet comme « bon » ou « beau », « mauvais » ou « laid » pour ses individus. Il s'agit d'un système de normes et de valeurs à partir desquelles elle apprécie voire juge les comportements des individus conformes ou non. Dès lors, tout écart à la norme est considéré comme un acte de « déviance » comme le « dirait » les sociologues, ou de « délinquance » en langage juridique. En

effet, si la déviance se rapporte à l'écart aux normes sociales, la délinquance, quant à elle, constitue une violation des lois.

Parmi les TS interrogées dans le cadre de cette recherche, nombre ont affirmé être victimes d'insultes au quotidien. Et toutes ces insultes sont liées à leur activité. Voici les propos de quelques-unes :

Parfois même une personne qui ne me connaît pas m'insulte en passant. Dans les snacks quand je me cherche, tu sais que nos clients nous connaissent déjà tu entends seulement à côté vendeuses de piment. C'est même mieux avant c'était bordèle, sale pute. Mais moi je ne gère pas ça ma copine, je sais que je suis là pour un but.¹

Une autre a déclaré que : «*Tu peux être du dehors sans qu'on t'insulte ? Dès que j'entends sale pute, moi je réponds c'est avec ton père que j'étais hier-soir imbécile.²* »

Une autre encore a affirmé que : «*Moi suis déjà habituée. C'est quand je venais de commencé que ça me dérangeait. Mais maintenant je m'en fous. Les Salles prostituée, salle pute, tu n'as pas honte ? Ça ne me dit plus rien.* »³

De ces affirmations, il apparaît clairement que les insultes qui sont une sorte d'étiquette sont récurrentes dans la vie des TS. Le constat ici fait est que ce n'est pas le travail de sexe qui fait problème mais davantage la norme sociale édictée par la société elle-même, et les représentations qui en découlent. En réalité, ces représentations sont responsables des marques ou des étiquettes collées aux TS car, elles sont en lien avec les comportements sexuels de ces cibles et par la même occasion,

¹ Entretien avec Sandrine TS séropositive à Horizons Femmes Yaoundé, 02/02/2022.

² Entretien avec Fanny b TS séropositive à Horizons Femmes Yaoundé, 02/02/2022.

³ Entretien avec Pauline TS séropositive à Horizons Femmes Yaoundé, 02/02/2022.

alimentent leur stigmatisation. Les TS, en rapport avec l'activité qu'elles mènent, sont considérées comme déviantes car, ladite activité s'écarte de la norme sociale. Toutefois, il n'est nullement fait mention d'étiquette vis-à-vis des clients des TS qui sont pour la plus part des hommes. Aussi, la relation sexuelle suppose-t-elle la participation d'au moins deux personnes. Dans le cas d'espèce, il faut la participation d'une femme et d'un homme. Même dans l'imaginaire populaire, les hommes ayant des relations intimes avec les TS ne sont aucunement perçus comme des déviants. Et, en aucun moment, leur image n'est dégradée, du fait de ces rapports.

En conséquence, aucune stigmatisation n'étant attribuée aux hommes-clients, il convient de dire que leurs comportements sexuels peuvent être perçus comme non déviants. Cela étant, qu'en est-il des construits sociaux autour du corps et comment comprendre leurs implications sur la dynamique des rapports de genre entre les TSS et leurs clients.

1. La construction sociale du corps : la domination masculine comme facteur de vulnérabilité socio-sanitaire chez les TS Séropositives

Comme l'indique LOCOH (1996), l'approche genre est un outil d'analyse dans la planification du développement. Elle permet de repérer les disparités et les stéréotypes, d'identifier les inégalités entre les sexes et de chercher les causes et les facteurs qui les reproduisent ou les modifient. En effet, avant toute chose, la TS est d'abord une femme à part entière. Et de la sorte, elle aussi est exposée aux différents clivages engendrés par la construction sociale des identités ; cette dernière prenant appui sur le déterminisme biologique. C'est dire, en d'autres termes, que le sexe biologique reste le déterminant fondamental des rôles sociaux assignés aux femmes et aux hommes. Ce qui fait

que leurs comportements se posent comme des rapports de force. C'est force de cela que BOURDIEU (1998 : 18) affirme :

La constitution de la sexualité en tant que telle (qui trouve son accomplissement dans l'érotisme) nous a fait perdre le sens de la cosmologie sexualisée qui s'enracine dans une typologie sexuelle du corps socialisé, de ses mouvements et de ses déplacements immédiatement affectés d'une signification sociale – le mouvement vers le haut étant par exemple associé au masculin, avec l'érection, ou la position supérieure dans l'acte sexuel.

Dans le cas d'espèce, lorsque les TS parlent d'elles-mêmes, c'est non pas en termes de prostituées mais davantage comme des femmes à l'instar de toutes les autres. Bien qu'elles soient pour la plupart de « grande gueule », pendant les entretiens avec elles, il a été relevé un sentiment d'insécurité. Le rôle social ainsi que les étiquettes qui vont avec, leur confèrent un sentiment d'infériorité en tant que femme. Fanny (Op.Cit. 69) a affirmé que :

Ce ne sont pas seulement nos clients qui nous maltraitent. Même quand je pars à l'hôpital, dès qu'on dit seulement que c'est Horizons Femmes qui nous envoie, on comprend que nous sommes les filles du dehors. Directement tu vois d'abord comment l'infirmière te toise comme si tu avais un problème avec elle. Parfois tu entends seulement passe là-bas, tu attends je t'ai envoyée ? Ma sœur c'est comme si tu avais seulement les cacas au corps.

Pauline (Op.cit. : 69) a déclaré :

Depuis que mon frère sait que je suis malade, il ne veut même pas me sentir dans ses cinq mètres cinquante. La dernière fois que j'avais parlé avec lui, il m'a insultée jusqu'à. Et les salles putes oh, il m'a traitée de tous les noms d'oiseaux. J'ai eu honte. Quand c'est la famille, ça touche parce qu'on ne veut pas qu'ils soient au courant de nos choses.

Par ailleurs, contrairement à ce que l'on pourrait croire, la nature des rapports entre la TS et ses clients est, en grande partie, caractérisée par la domination (symbolique, psychologique ou physique) de ces derniers sur la première. Il s'agit en fait des rapports de force qui entraîne parfois des Violences Basées sur le Genre. Elles dénoncent les injustices dont elles sont la cible et continuent de repenser les façons de voir le travail, la sexualité, les rapports sociaux, le pouvoir et les manières d'y résister (MENSAH et al. 2011). Ainsi, pendant les entretiens avec le technicien de laboratoire de Horizons Femmes Yaoundé (KUIDJEU : 2022), ce dernier a déclaré :

Certaines filles arrivent ici chez moi au laboratoire couvertes de blessures infligées par le client. Quand c'est à notre niveau on essaie de gérer. Mais pour les cas graves, on réfère dans les centres hospitaliers car, contrairement à nous, ils ont des plateaux techniques plus fournis. D'autres se plaignent souvent de la brutalité policière. Or, pour celles qui sont séropositives, généralement elles n'ont pas leurs ARVs avec elles. Ce qui fait que si elles passent une semaine en cellule par exemple,

[...] elles ne prendront pas de médicaments. Ce qui n'est pas bon pour leur santé.

Aussi, lorsqu'elles sont arrêtées par la police, elles sont stigmatisées et fichées. En revanche, le client qui est à la base un homme, n'est en aucun cas interpellé. Outre ces arrestations, il est aussi à noter les violences policières subies par cette population. Certaines TS affirment avoir déjà été violées par des policiers. Fanny (Op.Cit. :69) a affirmé :

Un jour un policier m'a arrêtée comme je n'avais pas ma carte d'identité sur moi. Il m'a dit que comme je vends mon corps, si je veux qu'il me libère, je lui donne aussi sa part. Les hommes en tenue là dérangent trop. Ils font souvent comme ça. Ils finissent de faire ils ne payent pas. Donc j'ai refusé. Ma sœur, j'ai entendu sur mon visage « bang », il m'a giflée. Après ça il m'a forcée.

Pour renchérir les affirmations ci-dessus, BOURDIEU (1998 : 25) indique :

le rapport sexuel apparaît comme un rapport social de domination, c'est qu'il est construit à travers le principe de division fondamental entre le masculin, actif, et le féminin, passif, et que ce principe crée, organise, exprime et dirige le désir, le désir masculin comme désir de possession, comme domination érotisée, et le désir féminin comme désir de la domination masculine, comme subordination érotisée, ou même, à la limite, reconnaissance érotisée de la domination.

De plus, selon les théories du contrôle social du corps, en se référant à la construction sociale du corps qui varie d'un espace culturel à un autre, et selon la classe sociale et le genre,

il devient possible de soutenir en tout état de cause que le lieu par excellence de l'identité collective est le corps féminin : « *si, symboliquement, le corps féminin triomphe dans l'art et dans les représentations du pouvoir, concrètement, il devient l'espace dans lequel la société exerce le plus son pouvoir de coercition et de contrôle* » (DIASIO, 1998).

Par ailleurs, Les violences exercées par les clients sont fréquentes et naissent le plus souvent de sollicitations ou de tentatives d'imposition de nouveaux actes sexuels ou de demandes de remboursement. Aussi, certaines TS ont-elles mentionné l'existence de clients « violents » susceptibles d'imposer un rapport brutal, au cours duquel le corps de la femme devient une marchandise dont le client peut en disposer selon son bon vouloir. Selon les personnels interrogés au sein de l'association Horizons Femmes, les violences émanant des forces de police se sont accrues ces dernières années. Ces violences s'exercent aussi entre les personnes prostituées dans un secteur d'activité fortement concurrentiel et soumis à certaines formes de clandestinité. Ainsi, des insultes et des brimades sont régulièrement observées chez celles qui sont encore nouvelles et en quête de nouveaux clients ou chez celles placées en bas de la hiérarchie sociale dans ces milieux. Les violences rencontrées dans le milieu prostitutionnel sont étroitement liées à l'activité exercée. Les Travailleuses de Sexe sont frappées d'indignité et sont fortement stigmatisées en raison de leur activité. Ces couches sociales ne sont pas uniquement touchées par les stigmates, mais en constituent l'incarnation sur plusieurs plans. Tous ces facteurs sont susceptibles d'affecter négativement l'estime de soi des individus, pouvant ainsi favoriser les prises de risque et une attention moindre à la préservation de leur santé.

Aussi, les faits indiquent-ils que les femmes prostituées sont beaucoup plus victimes de viol que les autres femmes et ce, dans toutes les sociétés. Elles sont aussi très souvent victimes de

violence de la part des clients ou des proxénètes. Toutefois, contre toute attente, aux yeux des TS elles-mêmes, ce qui distingue le viol de la prostitution, ce n'est pas l'acte lui-même mais davantage « l'argent ». En d'autres termes, du point de vue de la TS, on parle de « viol » uniquement lorsque le client n'a pas payé la somme convenue pour la relation sexuelle. Selon BARRY (1982), les femmes prostituées ont tendance à définir le viol comme une situation où un client a des rapports sexuels avec elles, puis refuse de les payer ou reprend son argent. Dans la même veine, cet auteur a cité le cas d'une femme prostituée qui raconte comment elle a tenté un jour d'amadouer un violeur en lui révélant sa profession et en lui offrant ses services. Mais loin de l'amadouer, cette révélation n'a fait qu'exacerber la violence de l'homme contre elle. Cet exemple contribue à réfuter l'idée répandue selon laquelle la prostitution servirait d'exutoire aux hommes, permettant ainsi une réduction de la violence sexuelle et une diminution du nombre de viols. Selon BARRY, ce sont là deux formes extrêmes de domination sexuelle qui se renforcent mutuellement. L'une s'exerce à travers la force physique brute, l'autre à travers le pouvoir de l'argent.

De l'analyse qui précède, il convient de retenir que le rôle de l'étiquette consiste à imprimer à celui que le corps social considère comme un déviant négatif une marque indélébile qui cristallise des comportements visant à assujettir, voire à stigmatiser certains groupes de la population tels que ceux des femmes qui se livrent au travail de sexe. Cette forme de discrimination et d'exclusion sociale trouve son fondement dans les lois, des mécanismes, des pratiques et des discours qui secrètent des stéréotypes sociaux vis-à-vis des TS. Ainsi, en assignant aux activités des femmes TS des qualificatifs tels que « déviant » ou « anormal », la conscience collective érige une représentation dépréciative de la femme TS et amoindrit par la même occasion l'implication des hommes clients de ces femmes et des violences y afférentes. Ce qui participe à la sublimation

des représentations sociale et culturelle de la suprématie de l'homme (sexe fort) sur la femme comme « cadet social » voire de sexe faible ; d'où la domination masculine constatée. Cette dernière se matérialisant sous toutes les formes de VBGs (symbolique, psychologique et physique) met les femmes TS en général et celles séropositives en particulier, dans une situation de vulnérabilité socio-sanitaire. Aussi, pour se déconnecter de la douleur issue des blessures reçues soit par « bastonnade » soit par « rapports sexuels forcés », ces TS consomment des drogues de toutes sortes. La consommation de stupéfiants est un comportement à haut risque, car elle a une incidence sur leur thérapie et donc sur leur état de santé. Ce qui accentue davantage leur situation de vulnérabilité face à leurs bourreaux. L'analyse des facteurs socio-culturelles qui alimentent la vulnérabilité socio-sanitaire des TSS ayant été faite, la partie suivante consiste en la description et en l'analyse des facteurs économique-institutionnels.

III. Les facteurs économique-institutionnels de la vulnérabilité socio-sanitaire chez les travailleuses de sexe séropositives

Dans cette partie, il est question d'identifier et d'analyser conjointement les facteurs économiques et institutionnels qui alimentent la vulnérabilité socio-sanitaire des TS séropositives, vu leur caractère interdépendant. Ce sont des facteurs en lien avec le pouvoir d'achat à l'instar du revenu et du cadre juridique lié à l'activité du travail de sexe qui seront analysés. À ce niveau, il est question de montrer, dans un premier temps, comment le niveau du revenu (bas ou élevé) autant dire la précarité économique arrive à rendre une population vulnérable sur le plan socio-sanitaire et dans un second temps, de souligner l'implication du cadre juridique dans cette vulnérabilité.

III.1. La précarité économique comme facteur de vulnérabilité socio-sanitaire chez les Travailleuses de Sexe séropositives

Dans la dialectique TS/client, l'un des enjeux cruciaux dans la dynamique interactionnelle entre ces deux individus, réside dans le choix entre un rapport sexuel protégé et un rapport sexuel non protégé. Si de nombreuses sources documentaires, (JEAL et al. 2004), estiment que 97 % des personnes interrogées se sont déjà vu proposer des rapports non protégés et que 28 % ont déclaré avoir déjà accepté ces rapports, les résultats des enquêtes menées dans la présente recherche ont révélé une réalité toute autre. En effet, l'imposition d'un rapport sexuel sans préservatif à la TS par son client ne survient qu'en cas de Violence Basée sur le Genre. Dans nombre de cas, la situation économique de la TS influe sur sa capacité à choisir un rapport sexuel protégé en ce sens que la demande de certains clients d'obtenir des rapports non protégés se traduit par une augmentation significative du montant à payer. C'est dire, en d'autres termes, que le choix d'un rapport sexuel non protégé est la résultante d'une négociation entre la TS et son client. Aussi, le fait pour la TS de se sentir en perpétuel concurrence avec ses consœurs TS la met-elle dans une situation l'obligeant à revoir son tarif. Mais dans ce cas, elle procède à la réduction du temps à passer avec le client. Une TS a, à cet égard, affirmé que : *« quand on fait avec le préservatif masculin, ça dépend des jours ; parfois le client peut proposer 1000 Francs. Parfois même 500 Francs. Alors que quand on fait sans préservatif, c'est à partir de 5000 Francs. Les clients gentils donnent même les 10000 »*.

Plus loin elle précise que :

Ici à Horizons Femme, on nous a demandé d'utiliser le préservatif féminin. On nous a même montré comment porter ça pour nous protéger des

*maladies. Un jour, j'avais mis ma part le client pensait qu'il n'y avait rien. Il m'a donné mes 5000. Mais un autre jour, un autre client s'était rendu compte que je portais le préservatif féminin. Il m'a bien bastonnée et traitée d'escroc. Finalement il est parti sans me payer. Toi-même tu vois qu'on veut bien se protéger mais ce n'est pas facile. Même ma copine a eu un cas comme ça. Pour elle était même plus grave. Quand son bon gars l'a vue, le père de ses enfants, elle était obligée de mentir qu'on l'a agressée.*⁴

Outre un rapport sexuel non protégé, le recours à certaines substances issues de la médecine traditionnelle pour rester en forme, assèchent et fragilisent les muqueuses. Ce qui expose la TS, au risque de contracter une IST. Sans oublier que les clients qui sollicitent ces rapports sexuels, recourent eux-aussi, à des substances illicites telles que, des drogues. Ces pratiques apparaissent elles-aussi comme des comportements à haut risque.

En dehors des relations avec leurs clients, dans le cadre de la relation de couple (relation avec leur partenaire non-client), les Travailleuses de Sexe utilisent rarement le matériel de prévention, en particulier le préservatif souvent envisagé comme un outil professionnel de mise à distance du client. La dépendance affective et la confiance mutuelle entre les personnes affectent le recours au préservatif; d'où leur vulnérabilité constatée face au VIH et aux affections y afférentes.

Les Travailleuses de Sexe séropositives ne disposent pas toujours d'un accès insuffisant aux prestations sanitaires existantes. Le système de santé ne fournit pas des services adaptés aux besoins sanitaires, aux connaissances linguistiques,

⁴ Entretien avec Jolie Travailleuse de Sexe séropositive, à H.F Yaoundé, le 10/03/2022.

aux valeurs culturelles et à la mobilité de ces TS. La méconnaissance du dispositif médico-social au Cameroun, l'inhospitalité des structures de prise en charge et le regard stigmatisant des personnels de prise en charge, sont tant d'éléments qui constituent des obstacles supplémentaires à l'accès aux soins de ces cible. Cependant, qu'en est-il de la lecture juridique ?

III.1.2. Du cadre juridique : Le caractère clandestin du travail de sexe comme facteur de vulnérabilité socio-sanitaire chez les Travailleuses de Sexe séropositives

Comme cela a été indiqué de prime abord, du point de vue juridique, le travail de sexe est proscrit. C'est la raison pour laquelle les individus qui se livrent à cette activité sont obligés de l'exercer dans la clandestinité. Ce qui constitue un facteur de vulnérabilité socio-sanitaire dans la mesure où, le déplacement des TS dans des zones isolées ainsi que le caractère clandestin des échanges entre elles et leurs clients augmentent les risques de rapports sexuels non protégés et de violences. Dans le cadre des enquêtes de terrain, certaines TS ont fait état de ce que les arrangements avec le client dans les snacks changent lorsqu'elles se retrouvent seules dans un coin isolé et lugubre avec ce client. En effet, une fois seuls et à l'abri des regards indiscrets, ce dernier pense avoir tous les droits notamment, celui d'imposer un rapport non protégé à la TS. En cas de refus d'obtempérer, celle-ci se retrouve violente, insultée et est privée de son dû. Ainsi, pour éviter de s'exposer à ces supplices, elles se retrouvent obligées de se laisser faire. Ce qui, à l'évidence, est un comportement à haut risque qui, à juste titre, augmente leur vulnérabilité face aux infections. Aussi, peut-on se poser la question de savoir si la violence fait-elle partie intégrante de la prostitution?

La question précédente fait partie des différentes problématiques qui entretiennent la controverse autour du travail

de sexe. Pendant que le courant abolitionniste assimile la prostitution à la violence, les partisans du «travail du sexe» affirment au contraire que la violence liée à la prostitution découle seulement des conditions de sa pratique. Ces derniers font remarquer que la criminalisation des actes liés à la prostitution contribue au maintien de la clandestinité et accroît les risques d'abus pour les femmes prostituées (GEADAH, Op. Cit). En réalité, il est difficile de nier que l'acte de prostitution porte atteinte à l'intégrité physique et mentale des personnes prostituées. La situation est sans doute « pire » encore pour celles qui sont forcées de se prostituer, mais elle n'est pas sans danger pour celles qui se prostituent «volontairement».

Mais il reste que les prostituées, qui sont souvent très jeunes ou sous l'influence de l'alcool et de la drogue, quand ce n'est pas de la menace, ne sont pas toujours en mesure d'exiger des clients le port du préservatif pour se protéger.

Pour venir à bout des brimades liées à leur activité et à leur environnement de travail, certaines TS sont obligées de solliciter la protection de malfrats. Le rôle de ceux-ci est d'assurer leurs arrières et d'intervenir au cas où un client deviendrait violent. En retour les TS pour récompenser ces derniers, payent non seulement en nature mais aussi partagent avec eux le fruit de leur travail. En cas d'insatisfaction constatée, leurs protecteurs peuvent à leur tour devenir leurs bourreaux. Dès lors, force est de constater que le caractère clandestin lié au cadre juridique du travail de sexe constitue sans nul doute un facteur de vulnérabilité chez les Travailleuses de Sexe séropositives. L'affirmation suivante en constitue la preuve :

Ma sœur le « couloir⁵ » est risqué. Nos clients là sont très bizarres. Quand on est au snack, on s'entend bien sur le prix et sur ce qu'il veut. Mais dès qu'on se retrouve seul, il commence à

⁵ C'est de cette façon qu'elles nomment leur lieu de travail.

demander d'autres choses. Quand tu dis qu'il doit ajouter l'argent, les problèmes commencent. Il veut te forcer. Maintenant pour éviter le genre de problèmes là, je fais signe à mon gros bras. Si le client tente seulement un peu comme ça, c'est ma personne qui le gère. Mais parfois nos gros bras là aussi ne nous laissent pas hein. (Jolie, Op. Cit. 72).

Or, que ce soit la déclaration d'Alma Ata ou les textes qui régissent l'accès aux soins de santé, tout le monde a droit à la santé.

En son article premier et alinéa 2, *elle assure l'égalité de tous les citoyens devant la loi*. Or, si les populations clés séropositives souffrent de discrimination et de stigmatisation, c'est du fait de leur orientation sexuelle et de leur statut. De la sorte, il convient de rappeler que, selon GOFFMAN (Op. Cit.), le stigmaté se définit comme : « *toute caractéristique propre à l'individu qui, si elle est connue, le discrédite aux yeux des autres ou le fait passer pour une personne d'un statut moindre* ». C'est dire que, du fait de ces conséquences psycho-sociales, la crainte de la stigmatisation entraîne la réticence vis-à-vis du test du VIH ; cela constitue une barrière à l'accès et à l'adhésion aux traitements et motive de ce fait le non-respect des consignes de prévention.

Au regard des éléments sus évoqués, il est clair que comme toutes les autres couches sociales, les populations à haut risque ont elles aussi le droit à la santé et ce, d'autant plus que leur situation épidémiologique ainsi que les risques liés à l'exercice de leur activité sont des plus inquiétantes. Par conséquent, étant donné que c'est une population vivant dans des conditions socio-économiques particulières, en raison du caractère illégal de son activité, sa prise en charge nécessite

d'être organisée dans un cadre prenant en compte toutes ces spécificités.

Ainsi, l'analyse des facteurs socio-culturels et économiques qui structurent la vulnérabilité socio-sanitaire chez les TS séropositives démontre le caractère interdépendant de ces derniers. En effet, la manière dont les TS sont perçues par le corps social influe sur la nature de leurs rapports avec leurs familles, leurs clients, les forces de l'ordre et même les institutions hospitalières. Avec le client et/ou le proxénète, la relation est davantage basée sur les rapports de domination. Or, BOURDIEU (Op. Cit.) Rappelle que :

Lorsque les dominés appliquent à ce qui les domine des schèmes qui sont le produit de la domination, ou, en d'autres termes, lorsque leurs pensées et leurs perceptions sont structurées conformément aux structures mêmes de la relation de domination qui leur est imposée, leurs actes de connaissance sont, inévitablement, des actes de reconnaissance, de soumission.

Conclusion

En somme, s'il est avéré que le rôle de l'action publique consiste en la mise en œuvre des politiques, programmes et projets de développement relatif à chaque secteur d'activité, dans le cadre de la santé, ce sont les acteurs de terrain autant dire, le niveau opérationnel que sont les FOSA qui sont chargées de leur implémentation. Or, ces institutions ne constituent pas toujours des espaces hospitaliers⁶ pour les TS qui sont déjà victimes de discrimination sociale (voir l'affirmation de Fanny, (Op. Cit.). Aussi a-t-il été soulevé le problème des violences policières qui constituent, elles aussi, un facteur de vulnérabilité

⁶ Ce point fera l'objet d'une analyse en profondeur dans la troisième partie de ce travail.

socio-sanitaire chez ces cibles. Leur précarité économique n'est pas en reste. Dès lors, il ressort des analyses précédentes que la vulnérabilité sanitaire et sociale conduit à des lectures à de multiples niveaux.

Références

ADAM, HERZLICH, 1994. *Sociologie de la maladie et de la médecine*, Paris, NATHAN Université.

AKOTO Eliwo, 2002 « Se soigner aujourd'hui en Afrique de l'Ouest : pluralisme thérapeutique entre tradition et modernité (Benin, Côte D'ivoire et Mali) », *Les cahiers de l'IFORD* n° 27.

BEAT SONGUE Paulette, 1981. *La prostitution au Cameroun : l'exemple de Yaoundé (Esquisse d'analyse sociologique)*, Université de Yaoundé.

BILLONG Serge et al, 2015. *La distribution épidémiologique de l'infection à VIH chez les femmes enceintes dans les dix régions du Cameroun et implication stratégiques pour les programmes de prévention*.

BOUCHON Magalie, 2011. *Cultures et interprétations de la santé et de la maladie Impacts de la précarité et de l'exclusion sur la santé Anthropologie médicale*.

BERGER Peter, LUCKMANN Thomas, 1961. *La construction sociale de la réalité*, Paris, Méridiens-Klincksieck.

De ROSNY Eric. 1992. *L'Afrique des guérisons*, Paris, Karthala.

DJOU DA FEUDJIO Yves Bertrand, 2010. « Réseaux relationnels et processus de soutien aux malades de la tuberculose au Cameroun » in : *REDES-Revista hispana para el analisis de redes sociales*, [http:// revista-redes. Rediris.es](http://revista-redes.Rediris.es), Vol, 18.

DOUOMONG YOTTA Serge, 2014. *Investir sur les populations clés pour inverser la tendance du VIH. Plaidoyer pour le positionnement des MARPS dans le financement du Fond Mondial au Cameroun*.

- EBOKO Fred, ABE Claude, LAURENT C, 2010. « Accès décentralisé au traitement du VIH/sida : évaluation de l'expérience camerounaise », *Collection sciences sociales et le sida*, Paris, éd EDK, P. 48.
- ETOUNOU-Moïse et al, 2015. *Évolution des Programmes Nationaux de Lutte Contre l'Infection à VIH et le Sida au Cameroun*.
- FAINZANG Sylvie, 2010. « L'automédication : une pratique qui peut en cacher une autre », *Anthropologie et Sociétés*, vol. 34, n°1.
- KLEINMAN Arthur, 1980. *Patients and Healers in the Context of Culture. An Exploration of the Borderland between Anthropology, Medicine and Psychiatry*, Berkeley, University of California Press.
- MONTEILLET Nicolas, 2005. *Le pluralisme thérapeutique au Cameroun*, Paris, KARTHALA.
- MOSCOVICI Serge, 1961. *La psychanalyse, son image et son public*, Paris, PUF.
- NKOMA POUHE, 2015. *Itinéraires thérapeutiques des malades au Cameroun : Les déterminants du recours à l'automédication*. 7eme Conférence sur la Population Africaine: "Dividende Démographique en Afrique: Perspectives, Opportunités et Défis", Johannesburg, Afrique du Sud.
- PARENT, 2001. « Les identités sexuelles et les travailleuses de l'industrie du sexe à l'aube du nouveau millénaire », *Sociologie et sociétés*, vol. 33, no 1, 159-178.
- PARENT, BRUCKETT, 2010. « Le débat actuel sur le travail du sexe », dans C. Parent, C. Bruck ert, P. Corriveau, M.N. Mensah et L. Toupin (dir.), *Mais oui c'est un travail ! Penser le travail du sexe au-delà de la victimisation*, Montréal, Presses de l'Université du Québec, pp. 7-27.
- PARENT, BRUCKERT,, 2005. Le travail du sexe dans les établissements de services érotiques : une forme de travail marginalisé, *Déviance et Société*, 29, 1, pp. 33-53.

- PARENT, CODERRE, 2000. Le corps social de la prostituée : regards criminologiques, In : FRIGON S., KÉRISIT M., *Du corps des femmes. Contrôles, surveillance, résistances*, Ottawa, Presses de l'Université d'Ottawa, pp. 93-124.
- PARENT, C, CODERRE, 2000. « Corps en danger, mères sous contrôle : les pratiques du service social concernant la prostitution », dans S. Frigon et M. Kérisit, *Du corps des femmes*, Ottawa, Les Presses de l'Université d'Ottawa, pp. 57-92.
- PASKO, 2002. Naked Power : « The Practice of Stripping as a Confidence Game », *Sexualities*, 5, 1, pp. 49-66.
- SACKETT David et al., 1996. *Evidence-based medicine (EBM): what it is and what it isn't*, P: 18-19.
- SOULET, 2008. *La vulnérabilité. Un problème social paradoxal*. In:
- SOULET, 2004. *Quel avenir pour l'exclusion?* Fribourg, Editions universitaires.
- STRAUSS Anselm et al., 1985. *The social organization of medical work*, Chicago, the University of Chicago press.
- WATTS, et al., 1999. "Accessibility and Perceived Value of Health Services in Five Western Illinois Rural Communities". *Journal of Community Health*, 24 (2), pp. 147-157.